

MICHELE SANVICO

THE NORCIA HISTORICAL PAPERS

UNA SERIE DI ARTICOLI MONOGRAFICI

I NORCINI A ROMA: SEI SECOLI DI MAGISTRALE PRESENZA

SUINI, MACELLAI E SALUMI¹

¹ Articolo pubblicato il 24/06/2026 su <https://www.researchgate.net/> e <https://www.academia.edu/>

I NORCINI A ROMA: SEI SECOLI DI MAGISTRALE PRESENZA

SUINI, MACELLAI E SALUMI

di Michele Sanvico

SOMMARIO

- 1. Introduzione: i Norcini a Roma, una storia di (saporita) eccellenza**
- 2. Una storia delle salsicce: i Romani e i Longobardi**
 - 2.1. Allevare (saporiti) maiali in età romana
 - 2.2 I salumi: le origini di un'arte antica
 - 2.3 Pernaee, lucanicae e altri gustosi amici
 - 2.4 I Longobardi e i suini
 - 2.5 Suini del Medioevo
- 3. Norcia e la lavorazione della carne di maiale**
 - 3.1 Norcia in antico: l'allevamento dei suini... e le rape
 - 3.2 Norcia nel medioevo: il commercio dei maiali
 - 3.3 I rinomati, saporiti prosciutti di Norcia
- 4. Il secolo quattordicesimo: prima Firenze**
 - 4.1 Facchini e macellai da Norcia a Firenze
 - 4.2 Chirurghi preciani nella Firenze trecentesca
 - 4.3 Norcini dalla Valle Castoriana alla Firenze del quattordicesimo secolo
 - 4.4 Da Firenze a Norcia, lo straordinario viaggio dell'arte rinascimentale
 - 4.5 Rappresentazioni denigratorie dei Norcini in qualità di facchini

5. Roma, città capitale e principale mercato dello Stato Pontificio

- 5.1 Roma ricostruita: l'evoluzione dello scenario quattrocentesco
- 5.2 La critica gestione dell'approvvigionamento del cibo nella Roma quattrocentesca
- 5.3 L'approvvigionamento della carne suina nella Roma del quindicesimo secolo
- 5.4 Roma, una popolazione composta e una serie di confraternite nazionali
- 5.5 Le corporazioni romane e la regolamentazione del commercio in città
- 5.6 Prima dei Norcini: le corporazioni del Macellari e dei Pizzicaroli

6. Norcia e Roma: il ruolo dei Norcini nella città dei Papi

- 6.1 Un'investigazione relativa a un fenomeno plurisecolare: problemi e metodologie
- 6.2 I Norcini: un testimone professionale del diciottesimo secolo
- 6.3 Un monopolio sulla carne di maiale controllato dai Norcini a Roma?

7. I Norcini a Roma: storia di una migrazione

- 7.1 Il quindicesimo secolo: da Norcia a Roma
 - 7.1.1 *Un nuovo flusso migratorio ha inizio*
 - 7.1.2 *Personaggi illustri provenienti da Norcia nella Roma del quindicesimo secolo*
 - 7.1.3 *La comparsa dei 'salcicciari': ecco i primi Norcini a Roma?*
- 7.2 Ripercorrere i primi passi dei Norcini a Roma: una ricostruzione
 - 7.2.1 *Le ragioni di una migrazione*
 - 7.2.2 *L'offerta di un'abile perizia artigianale*
 - 7.2.3 *Cosa trovarono in città*
 - 7.2.4 *Pizzicaroli, Macellari e quei fastidiosi 'salcicciari'*
- 7.3 Il sedicesimo secolo: il consolidamento della presenza della gente di Norcia a Roma
 - 7.3.1 *Il magnifico rinnovamento di Roma*
 - 7.3.2 *Personaggi illustri da Norcia nella Roma cinquecentesca*
 - 7.3.3 *I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: i macellai*
 - 7.3.4 *I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: i lavoratori non specializzati e i pescivendoli*
 - 7.3.5 *I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: l'apparizione*

sulla scena teatrale

7.3.6 *I Norcini verso il diciassettesimo secolo*

7.4 Il diciassettesimo secolo: il riconoscimento formale del radicamento della gente di Norcia a Roma

7.4.1 *I Norcini e i bandi della Grascia*

7.4.2 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — Un nuovo inizio per i Norcini a Roma*

7.4.3 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La conferma papale*

7.4.4 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La 'Nazione' di Norcia a Roma*

7.4.5 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La chiesa 'nazionale'*

7.4.6 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — Gli Statuti*

7.4.7 *L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — I loro specifici Statuti*

7.4.8 *L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — Cacciagione, tartufi e i maiali 'nascosti'*

7.4.9 *L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — Il legame con l'Arciconfraternita*

7.4.10 *L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — I contenziosi giudiziari seicenteschi*

7.5 I Norcini e le corporazioni dei Macellari e dei Pizzicaroli

7.5.1 *Come conquistare per se stessi una porzione di un mercato strettamente regolamentato*

7.5.2 *I Norcini, un mitico monopolio sul commercio della carne suina a Roma, e un riepilogo dell'intera storia*

7.6 Come è andata a finire: dal diciottesimo secolo in poi

8. I Norcini a Roma: un'eredità che vive ancora oggi

1. Introduzione: i Norcini a Roma, una storia di (saporita) eccellenza

Nel nostro precedente articolo monografico appartenente alla serie *The Norcia Historical Papers* abbiamo presentato la storia dei chirurghi Preciani, gli esperti operatori originari di Preci, un piccolo villaggio situato non lontano dalla città di Norcia, nell'Italia centrale, i quali seppero conquistare per se stessi fama e considerazione nell'intera Europa, tra i secoli sedicesimo e diciottesimo. In particolare, fu proprio nel territorio soggetto al dominio di Norcia che, a partire dal tredicesimo secolo, qualcosa di inaspettato ebbe a verificarsi: la nascita di un'illustre tradizione, di grande successo, concernente una serie di specifici trattamenti chirurgici. Si trattava, dunque, del racconto della storia, singolare e mirabile, della Scuola Chirurgica Preciana, originatasi presso un piccolo castello appenninico e i cui chirurghi furono ovunque conosciuti con la tradizionale denominazione di 'Norcini'.

Nel presente saggio, il secondo nell'ambito della serie menzionata, vogliamo raccontare un'altra storia straordinaria, ancora una volta legata ai Norcini. Questa volta, però, benché i nostri protagonisti siano caratterizzati dalla medesima denominazione e siano anch'essi originari di Norcia, essi non raggiunsero le più lontane nazioni d'Europa: limitarono infatti la loro storica presenza alla città di Roma. E non si trattava affatto di chirurghi.

Erano, invece, macellai. Esperti nella macellazione della carne suina.

Gli studiosi contemporanei non hanno ancora avuto occasione di affrontare la peculiare storia della presenza della gente di Norcia nella Roma medievale e moderna; nondimeno, la storia della presenza locale dei nursini nella capitale dello Stato Pontificio risulta essere così particolarmente caratteristica che i 'Norcini' sono ancora presenti e visibili nella Roma di oggi, mantenendo, nell'epoca della nostra contemporaneità, la loro fama in qualità di eccellenti fornitori dei più gustosi prosciutti, salami, salsicce e degli altri saporiti prodotti dell'arte della salumeria.

Partendo dal quindicesimo secolo, quando Roma stava sperimentando un periodo di crescita e sviluppo, proveremo a seguire le tracce della fase più risalente della migrazione della gente di Norcia verso Roma, alla ricerca di opportunità di lavoro e di un modo per sbarcare il lunario, specialmente durante la stagione invernale, quando una pesante distesa di neve ghiacciata

era solita ricoprire la loro terra di origine. Illustreremo la gustosa tradizione che, attraversando il mondo dell'antica Roma e il medioevo, ha segnato la piccola città posta ai piedi dei Monti Sibillini, presso la quale i suini venivano allevati tra gli estesi boschi di querce e nutriti con le ghiande più saporite, e dove la loro carne veniva poi lavorata tramite processi di salagione, speziatura e stagionatura, sotto la benevola azione dei freschi venti che soffiavano dalle vette e dai precipizi che si levavano in altitudine, nelle vicine montagne.

Norcia e i suini. Una relazione che abbiamo avuto modo di esplorare nel nostro precedente saggio relativo alla Scuola Chirurgica Preciana, con un particolare ruolo assunto dalla tradizione concernente la macellazione del maiale — una festa e una celebrazione per le famiglie di rustici contadini, un rito che era portatore di un considerevole carico di significati simbolici, caratterizzato da una complessa narrazione in grado di raccontare una spaventosa storia di vita e di morte — nella nascita di una speciale tradizione chirurgica, di grande successo, nell'area di Norcia.

Andremo dunque a ripercorrere la storia della carne di maiale a Roma, in relazione alle varie attività praticate dai Norcini nella città dei Papi. Sarà una storia di macellai e di salumi e di profumate salsicce. In effetti, si tratterà di una storia saporita e gustosa. Partiremo dagli antichi autori latini e termineremo, dal quindicesimo secolo in poi, con i nostri celebrati Norcini: i re della carne di maiale e dei più deliziosi salumi nella capitale dello Stato Pontificio, per secoli e secoli, e fino a tempi assai recenti.

Vedremo i Norcini fare ingresso nello specifico, peculiare scenario commerciale della Roma tardo-medievale, con i suoi mercati regolati, le disposizioni sull'esclusività e una molteplicità di gilde e confraternite, gelose e conflittuali, in un contesto nel quale era necessario importare il cibo dalle varie province papali al fine di prevenire tumulti tra la popolazione e assicurare l'indispensabile stabilità sociale. All'inizio, si tratterà, per la nostra gente di Norcia, di una presenza di basso profilo, che sarà però capace di raggiungere, a mano a mano, un posizionamento assai significativo nel mercato del cibo della capitale, in uno spazio già occupato dalle potenti associazioni locali dei Macellari e dei Pizzicaroli: una presenza che sarà 'celebrata' in una serie di commedie poste in scena nei teatri di Roma, con i Norcini rappresentati come rozzi, rustici personaggi che si esprimono utilizzando un linguaggio strano e ridicolo (il dialetto di

Norcia, in uso ancora oggi), per il divertimento del pubblico popolare romano.

Ma i Norcini emergeranno presto come i fornitori delle più deliziose, saporite, succose salsicce di Roma, per non menzionare le molte altre tipologie di prodotti alimentari basate sulla salagione della carne di maiale: tutto ciò riscuoterà un positivo apprezzamento in città, sia da parte degli strati più poveri della popolazione che nei più aristocratici palazzi, dimore di principi e membri dell'alto clero.

Fig. 1 - Una gloriosa esposizione di una cascata di salsicce: la prelibata tradizione dei Norcini a Roma

E, in una Roma abitata da personaggi provenienti da ogni parte d'Europa e attraversata da pellegrini, viaggiatori e missioni diplomatiche, la loro presenza urbana, nei loro multiformi, diversificati ruoli in qualità di esperti macellai, abilissimi chirurghi e rustici lavoratori manuali, sarà celebrata, nel sedicesimo secolo, con la fondazione di una potente confraternita 'nazionale' dedicata ai loro amatissimi santi protettori, Benedetto e Scolastica, approvata da Papa Paolo V in persona, e proprietaria di una piccola, affascinante chiesa situata non lontano dal Pantheon; e, inoltre, con

una corporazione, comprendente anche la gente di Cascia, che definirà il loro specifico posizionamento all'interno del sistema di commercio regolamentato in essere, all'epoca, nella città dei Papi.

Diamo dunque inizio al nostro nuovo viaggio attraverso questo secondo articolo monografico appartenente alla serie *The Norcia Historical Papers*. Questo nuovo itinerario ci porterà nella cucina di Apicio, tra le taverne nelle strade di Pompei, e allo smodato banchetto offerto da Trimalcione ai suoi distinti ospiti nella sua lussuosa villa; e poi, attraverso il medioevo — con una prima, quasi inaspettata deviazione verso Firenze e il suo vivacissimo sistema economico medievale — e le strade di Roma nella prima età moderna; incontreremo dunque i Norcini di Roma, con una presenza che sarà manifesta e pubblicamente riconosciuta nel corso dei secoli diciassettesimo, diciottesimo e diciannovesimo; infine, giungeremo sino ai nostri giorni, per vedere come molte 'norcinerie', i negozi di generi alimentari gestiti da famiglie originarie di Norcia dimoranti oggi a Roma, illuminino ancora le trafficatissime strade della città, offrendo ai romani della nostra epoca lo stesso delizioso sapere e la medesima gustosa qualità che essi sono stati soliti fornire, per molti secoli, agli abitanti dell'antica capitale dello Stato Pontificio.

Stiamo per iniziare un viaggio attraverso la perizia, l'arte e l'eccellenza. E sarà un viaggio per veri buongustai.

2. Una storia delle salsicce: i Romani e i Longobardi

2.1. Allevare (saporiti) maiali in età romana

Molto probabilmente l'inizio della nostra storia risale al tempo dei Romani, i quali usavano allevare i suini come animali domestici, alimentandosi di carne di maiale specialmente nel corso dei banchetti e delle cene offerti dalle classi maggiormente agiate della Roma più influente.

Fig. 2 - Il frontespizio del *De re coquinaria* di Apicio, con alcune delle ricette basate sulla carne di maiale contenute nel Libro VIII, dal manoscritto Urb. Lat. 1146 conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (nono secolo), folia 4v, 44r, 48r, 50r

Varie ricette, da servirsi come succulente portate nelle occasioni di rilievo, sono elencate nel famoso volume *De re coquinaria*, attribuito a Celio Apicio: porcellus farsilem duobus generibus (maiale con due diversi

ripieni), porcellus elixum farsilem (maiale bollito e farcito), porcellus flaccianus (maiale di Flacco), porcellus oenococius (maiale cotto nel vino), porcellus assus (maiale arrosto) sono solo alcune delle numerose preparazioni incluse nel Libro VIII di questo antico ricettario, per la gioia degli intenditori più aristocratici.

In effetti presso le fattorie, nelle campagne, veniva allevato un grande numero di maiali. Marco Terenzio Varrone, uno scrittore vissuto nel primo secolo a.C., sottolinea questo fatto ponendo al lettore, nel suo *De re rustica*, la seguente domanda retorica:

«Chi è il proprietario di una fattoria che non possieda suini?»

[Nel testo originale latino: «Quis enim fundum colit nostrum, quin sues habeat?»].

pecuariis: ea res nec non est cōmūis. Quis. n. fūdum colit nostrum: quin sues habeat? Et qui non audierit patres nostros dicere: ignauum & fūm/

Fig. 3 - L'allevamento dei maiali nella Roma antica secondo Marco Terenzio Varrone, dal *De re rustica* (edizione a stampa del 1482, Reggio Emilia), folium 66 (Libro II, Capitolo IV)

E il luogo più appropriato per allevare maiali e verri era nei pressi di una foresta, come indica Lucio Giunio Moderato Columella nel capitolo dedicato ai suini (*De suibus*) nel suo *De re rustica*, un'opera vergata nel primo secolo e dedicata alle coltivazioni e all'agricoltura:

«Particolarmente adatti [all'allevamento dei maiali] sono i boschi, in specie quelli comprendenti querce, sugheri, faggi, lecci, oleandri, tamerici, noccioli, alberi da frutto; e anche la macchia nella quale dimorino il biancospino, il carrubo, il ginepro, il loto, il pino, il corniolo, il corbezzolo, il pruno, la marruca e il pero».

[Nel testo originale latino: «Nemora sunt convenientissima, quae vestiuntur quercu, subere, fago, cerris, ilicibus, oleastris, tamaricibus, corylis, pomiferisque; sylvestribus, ut sunt albae spinae, Graecae siliquae, iuniperus, lotos, pinus, cornus, arbutus, prunus, et paliurus, atque achrades pyri»].

Fig. 4 - Il brano relativo all'allevamento dei suini tratto da un'edizione a stampa del *De re rustica* di Lucio Giunio Moderato Columella (Londra, 1548), Libro VII, Capitolo IX, p. 266 e 267

Di certo è necessario notare come i suini possano sicuramente essere allevati praticamente ovunque, trattandosi di animali assai adattabili e versatili, in grado di nutrirsi praticamente di ogni materia che risulti essere commestibile. Ma una cosa deve essere posta in evidenza: quando un maiale ha la possibilità di nutrirsi dei prodotti generati da un bosco intatto e in buona salute — e specialmente di ghiande, nocchie, tartufi, radici, ecc. — la sua carne acquisterà un delizioso, fragrante sapore, capace di trasformarla in una sorta di cibo paradisiaco, così prelibato da meritare la più sofisticata tavola come propria destinazione finale.

È Varrone, un secolo prima dell'inizio dell'era cristiana, a osservare come «questi animali si cibano prevalentemente di ghiande, e poi di fave, orzo e di ogni altro tipo di frumento; per mezzo di questo cibo non solo ingrassano di più, ma la loro carne acquisisce anche un sapore straordinario» (nel testo originale latino: «hoc pecus alitur maxime glande, deinde faba, et ordeo, et caetero frumento; quae res non modo pinguitudinem efficiunt, sed etiam carnis iucundum saporem»).

fere nequeant. Hoc autem pecus alitur maxime glande : deinde faba & hordeo & caetero frumento. Quae res non modo pinguitudinem faciunt: sed etiam carnis iucundum saporem. Pastum exigunt mane in aestate & anteq̄

Fig. 5 - Allevamento di suini nella Roma antica secondo Marco Terenzio Varrone, dal *De re rustica* (edizione a stampa del 1482, Reggio Emilia), folium 67 (Libro II, Capitolo IV)

E dove potevano reperire, i Romani, un luogo perfetto per l'allevamento dei maiali, così come illustrato da Columella, non lontano dalla loro capitale e ben fornito di boschi integri e dell'aria rinfrescante, rinvigorente di uno stupendo ambiente montano?

Era a Norcia. O, come essi erano soliti chiamarla, l'antica Nursia.

Ma parleremo di questo più avanti. Andiamo ora a illustrare, invece, un altro fondamentale aspetto relativo alla carne di maiale: presenteremo infatti una breve storia dei salumi, ossia della più succulenta modalità di preparazione di questo stesso cibo. Una ricetta così deliziosa da avere attraversato i secoli fino ad arrivare al mondo della nostra contemporaneità. E con il più grande successo.

2.2 I salumi: le origini di un'arte antica

Nella nostra contemporaneità le salsicce, i prosciutti e i salami costituiscono solamente un cibo assai appetitoso, del quale ci piace godere nel corso della vita di tutti i giorni, senza alcuna preoccupazione aggiuntiva in merito a problematiche quali la disponibilità del cibo stesso o la sua conservazione.

Ma al tempo dei Romani i salumi rappresentavano la soluzione a specifici, fondamentali problemi connessi alla gestione del cibo.

Naturalmente, in età romana non esistevano elettrodomestici quali i frigoriferi, e dunque la conservazione degli alimenti costituiva una questione particolarmente critica. Per quanto riguardava la carne suina, la soluzione migliore per assicurarne la durata nel tempo era rappresentata dalla salagione e dalla stagionatura. E la prima vera descrizione di una ricetta per la preparazione di prosciutti salati e stagionati ci viene fornita da Marco Porcio Catone, o Catone il Censore. Questa ricetta è contenuta nell'ultimo capitolo del suo *De agri cultura*, risalente al secondo secolo a.C.:

«Salagione dei prosciutti e carne puteolana. È opportuno salare i prosciutti come segue, utilizzando un orcio o una giara. Dopo avere acquistato il

prosciutto, tagliane via lo zoccolo. Usa mezzo staio di sale romano macinato per ogni prosciutto. Spargi il sale sul fondo dell'orcio o della giara; poi sistemaci sopra il prosciutto, con la cotica rivolta verso il basso, e copri tutto con il sale. [...] Spargi il sale al di sopra, in modo da nascondere del tutto la carne, spianandone bene il livello. Dopo averli lasciati nel sale per cinque giorni, rimuovili tutti assieme al sale. [...] Dodici giorni dopo rimuovili definitivamente, pulisci tutto il sale e appendili all'aria per due giorni. Il terzo giorno ripuliscili completamente con una spugna e ungili con l'olio. Suspendili nel fumo per altri due giorni, poi togli il terzo. Strofinali con una mistura di olio e aceto. Appendili infine nella dispensa: non li toccheranno né le larve, né i vermi».

[Nel testo originale latino: «Salsura pernarum et offelae puteolanae. Pernas sic sallire oportet: in dolio aut seria. Cum pernas emeris: ungulas earum praecidito. Salis romaniensis moliti in singulas semodios. In fundo dolii aut serae salem sternito. Deinde pernam ponito. Cutis deorsum spectet. Sale obruito totam. [...] Sale insuper obrue, ne caro appareat. Aedqualem facito. Ubi iam dies v. in sale fuerint, eximito omnes cum suo sale. [...] Post dies omnino duodecimum pernas eximito, et salem omnem detergito. Et suspendito in vento biduum. Die tertio extergeto spongia bene. Perungito oleo. Suspendito in fumo biduum. Tertio die demito. Perungito oleo et aceto et commixto. Et suspendito in carnario. Nec tineae, nec vermes tangent»].

Fig. 6 - Preparazione dei prosciutti così come descritta da Marco Porcio Catone nel suo *De agri cultura* (edizione a stampa del 1482, Reggio Emilia), folia 2 e 41 (Capitolo CLXI)

Come riferisce Catone, l'applicazione del processo di salatura e stagionatura impedisce alle larve e ai vermi di guastare la carne: si trattava

dunque di un modo ottimale per preservare la qualità della carne di maiale nel tempo e assicurare la pronta disponibilità di cibo per un consumo immediato, a seconda del bisogno. Come gustosissimo effetto collaterale, tutto ciò costituiva anche una ricetta deliziosa per creare i prosciutti più prelibati e le salsicce più succulente.

E così la maggioranza dei contadini era solito salare la carne di suino da essi stessi prodotta, come ci racconta Varrone nel suo *De re rustica*, ponendosi, nel primo secolo prima di Cristo, un'ulteriore domanda retorica:

«Chi non ha mai udito i nostri padri affermare che è da considerarsi un lazzarone e un inetto colui che appende nella propria dispensa un quarto di maiale acquistato presso un macellaio, piuttosto che proveniente dalla sua stessa fattoria?»

[Nel testo originale latini: «Qui non audierit patres nostros dicere ignavum et sumptuosum esse qui succidiam in carnario suspenderit potius e laniario quam e domestico fundo?»].

fues habeat :Et qui non audierit patres nostros dicere : ignavum & sumptuosum esse qui succidiam in carnario suspenderit potius e laniario quam e domestico fundo ,Ergo qui suum gregem uult habere idoneum:eligere

Fig. 7 - L'allevamento dei maiali nella Roma antica secondo Marco Terenzio Varrone, dal *De re rustica* (edizione a stampa del 1482, Reggio Emilia), folium 66 (Libro II, Capitolo IV)

Quasi tutte le fattorie allevavano maiali, dice Varrone, e tutte si occupavano di salare la carne da esse stesse prodotta, sia per il consumo familiare che per la vendita ai terzi. Possiamo facilmente immaginare come tutto ciò sia stato vero anche per le fattorie presenti a Nursia (Norcia), dove i salumi prodotti risultavano essere ancor più deliziosi che in altri luoghi, a motivo dell'alimentazione della quale godevano i suini, basata sugli aromatici prodotti delle vicine foreste, e grazie all'esposizione della carne salata alla fresca aria delle montagne durante il processo di stagionatura.

Varrone dedica all'allevamento del maiale domestico un intero capitolo (Libro II, Capitolo IV, «De sus»), nel quale egli presenta una serie di interessanti dettagli concernenti la salagione di questa tipologia di carne.

Ad esempio, significative forniture di salumi venivano anche importate in Roma dall'odierna Francia:

«I Galli usano lavorare grandi quantità di ottima carne di maiale salata. Un segno certo di questa qualità è costituito dal fatto che oggi, ogni anno, vengono portati dalla Gallia a Roma prosciutti, strisce di carne di maiale e spallette di porco. A proposito di queste ingenti forniture dalla Gallia Catone scrisse che 'in Italia pervengono circa tre o quattro mila di questi quarti di maiale'».

[Nel testo originale latino: «E quis succidias Galli optimas et maximas facere consueverunt. Optimarum signum, quod etiam nunc quot annis e Gallia apportantur Romam pernae tomacinae, et taniacae, et petationes. De magnitudine Galliarum succidiarum Cato scribit his verbis. In Italia in scrobes terna atque quaterna milia aulia succidia»].

Fig. 8 - Carne di maiale salata secondo Marco Terenzio Varrone, dal *De re rustica* (edizione a stampa del 1482, Reggio Emilia), folium 67 (Libro II, Capitolo IV)

Ai nostri giorni, a Norcia e presso molte altre località sparse lungo la penisola italiana, il procedimento per la preparazione dei salumi risulta essere ben noto, essendo basato su metodi tradizionali ormai ben consolidati, frutto di una elaborazione locale durata, in molti casi, anche varie centinaia di anni. I Romani del primo secolo avevano anch'essi le loro specifiche procedure, come descritto in modo assai accurato da Columella nel suo *De re rustica* (Libro XII, Capitolo LIII):

«Della salagione della carne suina - [...] Prima di uccidere ogni animale, e in particolare prima di abbattere il maiale, è consigliabile impedirgli di bere, in modo che la carne risulti essere più secca. [...] Occorre rimuovere le ossa, al fine di ottenere carne salata priva di difetti e capace di una più lunga conservazione. Dopo averla disossata, utilizzando del sale cotto, non troppo macinato e meglio se lavorato alla macina sospesa, bisogna salarla

con accuratezza e diligenza [...]; poi occorre porre la spalla o le strisce di carne su di un tavolo, ponendo su di esse un grosso peso, affinché il sangue ne venga estratto. Il terzo giorno occorre rimuovere i pesi, e sarà necessario sfregare bene la carne con il sale, usando le mani [...], senza dimenticarsi di effettuare questa operazione ogni giorno, finché la carne non risulti essere matura. [...] Questo procedimento di salagione deve essere applicato quando la luna è in fase calante, possibilmente in prossimità del solstizio d'inverno, ma anche convenientemente prima delle Idi di febbraio».

Fig. 9 - La salagione della carne di maiale, dal *De re rustica* di Lucio Giunio Moderato Columella (Londra, 1548), Libro XII, Capitolo LIII, p. 460

[Nel testo originale latino: «De salsura suillae carnis - Omne pecus, et precipue suem pridie quam occidatur, potione prohiberi oportet, quo fit caro siccior. [...] Cum exossato. Nam ea res minus vitiosam, et magis durable salsuram facit. Deinde cum exossaveris, cocto sale, nec nimium minuto, sed suspensa mola infracto, diligenter salito [...]; supra tabulatum tergoribus, aut frustis vasta pondera imponito, ut exanietur. Tertio die pondera removeto, et manibus diligenter salsuram fricato [...] nec desieris

eius quotidie salsuram fricare, donec matura fit. [...] Haec salsura luna decrescente maxime per brumam, sed etiam mense Februario ante Idus commode fiet»].

Cosa possiamo quindi concludere a valle di questo articolato itinerario attraverso le abitudini alimentari in uso presso i Romani in relazione ai suini e alla loro carne?

Possiamo certamente affermare come, al tempo dei Romani, i salumi fossero comunemente prodotti presso le fattorie nelle campagne e poi consumati in città e villaggi. Sicuramente, i macellai ('lanii'), nei mercati e nelle loro botteghe ('laniaria'), erano soliti vendere tagli di carne suina fresca ai propri clienti più benestanti; nondimeno, erano comunemente diffusi anche i prosciutti ottenuti tramite salatura e affumicatura: si trattava di un cibo che poteva essere facilmente conservato nel tempo, e forse addirittura disponibile a prezzi inferiori, per il consumo da parte delle classi popolari di minore rango sociale.

Fig. 10 - La preparazione dei tagli di carne fresca in un 'carnarium', effettuata da un macellaio e da sua moglie, mentre altri tagli, sia freschi che stagionati (prosciutto) sono appesi a una sbarra orizzontale (pannello di marmo proveniente probabilmente da una tomba romana situata in Italia, databile al secondo secolo d.C. e conservato presso lo Staatliche Kunstmuseum Dresden)

Ma le spalle di porco e i prosciutti non costituivano affatto la lista completa del gustoso cibo reso disponibile presso i mercati romani a seguito dei processi di salagione e stagionatura. Altre tipologie di deliziose salsicce di maiale erano infatti prodotte e vendute, e stiamo ora per andare a illustrare e apprezzare alcune di esse.

2.3 Pernae, lucanicae e altri gustosi amici

Ecco una breve lista di prodotti a base di carne di maiale salata e stagionata così come ci viene presentata da Varrone nella sua opera sulle etimologie, *De lingua latina* (Libro IV):

«La parola latina 'succidia' proviene dall'uccisione del maiale; si è trattato infatti del primo animale che i proprietari hanno iniziato ad abbattere e, al fine di conservarne la carne, a salare. 'Tegus' è la pelle del suino. 'Perna' deriva dalla parola che indica il piede, la zampa. 'Offula' è la denominazione della carne suina tritata, la quale nel canto sacro dei Sali corrisponde alle interiora, oggi chiamate 'Issitia', che significa tagliato. 'Murtarum' proviene da mirto, le cui bacche sono largamente utilizzate per riempire l'intestino crasso...».

Fig. 11 - Esempi di salumi di maiale tratti dal *De lingua latina* di Marco Terenzio Varrone (edizione a stampa del 1529, Parigi), folium 19

[Nel testo originale latino: «'Succidia' ab suibus caedendis; nam id pecus primum occidere coeperunt domini et, ut servarent, salire. 'Tegus suis' ab eo quod eo tegitur. Perna a pede suis. 'Offula', ab offa minima suilla, ab eo quod insecta caro, ut in carmine Saliorum est, quod in extis dicitur nunc Issitia, prosectum. 'Murtatum' a murta, quod ea large fartum intestinum crassum...»].

Varrone menziona inoltre ulteriori tipologie di salumi, che non andremo a illustrare nella presente sede; tuttavia, tra tutti quei gustosi prodotti vogliamo citare la deliziosa 'lucanica', un termine ancora oggi in uso nella lingua italiana contemporanea:

«Essi chiamano [quel salume] 'Lucanica', nome che deriverebbe dai soldati provenienti dalla Lucania, proprio come viene chiamato 'Falisco' il prodotto originario della città di Faleria [un'antica città italica ed etrusca, n.d.r.]».

[Nel testo originale latino: «'Lucanicam' dicunt, quod milites a Lucanis didicerunt, ut quod Faleriis faliscum ventrem»].

Fig. 12 - La lucanica citata da Marco Terenzio Varrone nell'opera *De lingua latina* (edizione a stampa del 1529, Parigi), folium 19

La 'lucanica', forse introdotta e diffusa dai legionari provenienti dall'odierna Basilicata o Lucania, nell'Italia meridionale, era così apprezzata da tutte le classi della società romana che è possibile trovare numerosi riferimenti a essa, tutti glorificanti la sua prelibatezza.

Una ricetta relativa alla lucanica è illustrata da Apicio nel Libro II, Capitolo IV del suo *De re coquinaria*:

«Lucanica - Macina un poco di pepe, comino, santoreggia [...] e mescola con la carne ben macinata [...] riempi un intestino, sottile per quanto possibile; infine appendilo ad affumicare».

[Nel testo originale latino: «'Lucanicae' - [...] Teritur piper, cuminum, satreja [...] et admiscetur pulpa bene tunsā [...] farcies intestinum perquam tenuatim productum; et sic ad fumum suspenditur»].

Fig. 13 - La salsiccia lucanica, dal Libro II del *De re coquinaria* di Apicio (manoscritto Urb. Lat. 1146 conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana - nono secolo), folium 10v

Ma quale era il punto di forza della lucanica?

In realtà, non vi è molta differenza con la contemporanea fascinazione promanante, oggi, dalla carne stagionata, come, ad esempio, il salame: si tratta di cibo facilmente trasportabile; non si guasta con il trascorrere del tempo; può essere estratto da uno zaino o acquistato presso un negozio lungo la strada e immediatamente consumato; costituisce un'affidabile riserva di cibo, che può essere utilizzata dove e quando si desidera, come richiesto dalle circostanze. E — considerazione finale, ma di certo non meno importante — è assolutamente deliziosa.

Marco Tullio Cicerone era perdutoamente innamorato della salsiccia lucanica. Scrivendo a Lucio Papirio Peto nel 46 a.C. (*Epistula ad fam.* 9.16), egli prende scherzosamente in giro l'amico, affermando come egli stesso non nutra alcuna speranza di prendere parte a cene gustose nella villa napoletana di Peto, specialmente andando a considerare l'offerta di antipasti: «perché ai vecchi tempi mi è capitato di farmi rovinare l'appetito dalle tue olive e dalle tue lucaniche» (nel testo originale latino: «neque est quod in promulsidae spei ponas aliquid [...]: solebam enim antea debilitari

oleis et lucanicis tuis»). Ma, naturalmente, tutto ciò che aveva appena scritto «non era altro che uno scherzo» («superiora illa lusimus» in latino) ed egli, in realtà, non vedeva l'ora di giungere a Napoli presso la casa del suo amico per mangiare ancora quelle sue deliziose lucaniche.

Fig. 14 - La salsiccia lucanica menzionata in una lettera (*ad fam.* 9.16) scritta da Marco Tullio Cicerone, dal volume *Selected letters of Cicero*, a cura di di Frank Frost Abbott, Boston, 1897), p. 192

E così la lucanica diviene una sorta di principessa delle salsicce, una regina tra i salumi. E il grande poeta classico Marco Valerio Marziale, nei suoi divertenti, ironici epigrammi composti nel primo secolo d.C., ha il piacere di vergare una breve presentazione della vera salsiccia lucanica, come se si trattasse di un'affascinante attrice al suo ingresso sul palcoscenico (Libro XIII, 35):

«Figlia di una scrofa del Piceno, ecco che arrivo, io, la Lucanica; a me è conferita una gradita corona di bianca polenta».

[Nel testo originale latino: «Filia Picena venio Lucanica porca; Pultibus hinc niveis grata corona datur»].

Fig. 15 - La lucanica negli *Epigrammi* di Marziale (edizione a stampa del 1644, Amsterdam), p. 423

In questo brano ci vengono resi disponibili due importanti elementi informativi: in primo luogo, questa prelibata salsiccia deve essere gustata con l'accompagnamento della polenta, l'alimento a base di farina di mais ancora oggi in uso con questo genere di carne suina; in secondo luogo, secondo Marziale la lucanica migliore parrebbe essere originaria del Piceno, il territorio che fiancheggia l'area di Norcia al di là dei Monti Sibillini.

E la lucanica risulta essere assai ben accetta anche come piacevole dono o regalo. Marziale ci racconta infatti (Libro IV, 46) di un certo avvocato di nome Sabello, il quale ritiene di potersi qualificare come «il più felice dei legali» («inter causidicos beatiorem» in latino) perché durante le festività dei Saturnalia egli aveva ricevuto dai propri clienti una quantità di deliziose cibarie di buona qualità, a titolo di donativi assai apprezzati, tra le quali «salsicce lucaniche e anche Falische» («... et Lucanica ventre cum Falisco» in latino).

De Sabello. XLVI.
S Aturnaliam divitem Sabellum
 fecerunt. merito tumet Sabellus:
 Nec quemquam putat esse, pradicatque
 Inter caussidicos beatiorum.
 Hos fastus, animosque dat Sabello
 Farris semodius, fabaque² fressa,
 Et turis, piperisque tres³ selibra,
 Et⁴ Lucanica⁴ ventre cum Falisco,
 Et nigri⁵ Syra⁶ defruti lagena,
 Et⁷ ficus Lybica gelata testa,

130 M. VAL. MARTIALIS
 Cum⁸ bulbis, cochleisque, caeseoque.
 Piceno quoque venit a cliente
 Parca cistula non capax oliva,
 Et⁹ crasso figuli polita caelo
 Septenaria synthesis Sagunti,
 Hispana luteum rota toreuma,
 Et¹⁰ lato variata mappa clavo.
 Saturnalia fructuosiora
 Annis non habuit decem Sabellus.

Fig. 16 - Ancora la lucanica negli *Epigrammi* di Marziale (edizione a stampa del 1644, Amsterdam), p. 129 e 130

Ma queste salsicce erano forse solamente un alimento per ricchi? Niente affatto. Come abbiamo già avuto occasione di osservare, si trattava di cibo da asporto, pronto da consumare anche agli angoli delle strade. E ne troviamo gustose tracce anche sulle pubbliche mura dell'antica città di Ercolano, seppellita sotto gli strati di cenere e lapilli prodotti da un celebre vulcano, il Vesuvio.

Gli scavi hanno infatti portato alla luce un'antica scritta, uno dei tanti graffiti lasciati dal popolino sui muri dei palazzi prima della tragica fine della città, nel 79 d.C. L'iscrizione (CIL IV, 10674, classificata anche come EDR154177) si trova presso le Terme Suburbane, e parrebbe rappresentare una sorta di lista della spesa:

«noci, bevande: 14 [forse assi, monete romane di scarso valore, n.d.r.]
 cotenna di maiale: 3
 tre pani: 51
 tre bocconcini di carne: 12
 quattro salsicce al timo: 8»

[Nel testo originale latino:
«Nuc biber XIII
Singa III
Panem III LI
Orrellas III XII
Thymatla III VIII»].

Dunque la gente nelle strade di Ercolano era solita acquistare alimenti o anche cibo da asporto: questi acquisti includevano pane, qualcosa da bere, e speziate, saporite salsicce.

Cibo da strada. Cibo in vendita nelle molte locande e taverne — 'cauponae' in latino — che costellavano le pubbliche vie delle città romane. E le salsicce costituivano uno degli alimenti più apprezzati.

Rechiamoci ora a fare visita a un'altra celebre città romana, Pompei. Dopo avere fatto ingresso nel sito archeologico attraverso il cancello principale, procediamo lungo Via Marina fino al Foro, poi giriamo a sinistra prendendo Via di Mercurio ed entrando nella Regio VI: proprio di fronte alla stupenda casa del Poeta Tragico si trova l'insula n. 10, un esteso blocco di appartamenti comprendente varie case e due 'cauponae'. Una di esse (la n. 1), situata nell'angolo nordoccidentale dell'insula, contiene una serie di piccoli affreschi raffiguranti tipiche scene da taverna.

Nel muro meridionale della stanza sul retro, il secondo affresco a partire dalla destra mostra una scena, certamente vecchia di duemila anni, ma che sarebbe stato possibile vedere ancora e ancora, nella vita reale, per molti secoli a venire: persone felici, sedute al piccolo tavolo di un bar, nell'atto di gustare il cibo e le bevande loro servite, sormontate da una sbarra alla quale sono gioiosamente appesi una quantità di appetitosi salumi e salsicce.

Sfortunatamente, la parte inferiore dell'affresco appare essere fortemente deteriorata a causa dei bombardamenti scatenati dagli Alleati nei mesi di agosto e settembre 1943, con la vicina Casa del Fauno pesantemente danneggiata.

Fig. 17 - Prosciutti e salsicce appesi a una sbarra al di sopra delle teste degli avventori di una taverna, da Pompei, Regio VI, insula n. 10, appartamento n. 1 (VI.10.1)

Per nostra fortuna, disponiamo però di alcune immagini fotografiche, scattate prima che i bombardamenti avessero luogo, in grado di fornirci una visione in bianco e nero della sezione inferiore dell'affresco, con gli avventori, intenti a bere, presentati al loro meglio.

Fig. 18 - Lo stesso affresco presente a Pompei (VI.10.1) in un'immagine fotografica acquisita prima dei bombardamenti del 1943

Cosa possiamo dire di fronte a questo vero e proprio ritratto di una vita reale e pulsante? Possiamo percepire la continuità delle esperienze, l'ininterrotta successione di uomini e donne che, attraversando differenti epoche, si sono seduti al di sotto di analoghi pergolati di salumi, sorseggiando il proprio vino e gustando formaggio di pecora e salame. Uomini e donne appartenenti al mondo della gente normale, lavoratori, soldati, belle e affascinanti signore, tutti impegnati a godersi un dolce momento di quiete, di pausa e di ristoro, al tempo dei Romani proprio come accade anche oggi.

Ma — e non dobbiamo mai dimenticarlo — abbiamo anche esempi di momenti del tutto differenti, vissuti solamente dai personaggi di più elevato livello sociale. E così, a conclusione del presente capitolo, non possiamo trascurare di menzionare l'eccessiva, grottesca, smodata scena del

banchetto, descritta da Gaio Petronio Arbitro nel suo *Satyricon*, romanzo ironico e beffardo vergato nel primo secolo.

Nel Capitolo XLIX, il ricco anfitrione, Trimalcione, si fa portare, al centro della tavola, un grande vassoio contenente un gigantesco maiale. Tutti i suoi ospiti iniziano a esprimere stupita meraviglia di fronte alla considerevole grandezza di quell'animale così cucinato, una dimensione che parrebbe essere addirittura eccessiva. Ed è a questo punto che Trimalcione fa mostra di infuriarsi, e inizia a urlare: «Cosa? Cosa? Questo maiale non è stato eviscerato? No, non lo è stato, per Ercole! Chiamatemi subito il cuoco, portatelo qui di fronte a me!» (nel testo originale latino: «Quid? quid? Porcus hic non est exenteratus? Non me-hercules est. Voca, voca cocum in medio»).

All'arrivo del cuoco, egli viene rabbiosamente, pubblicamente ed esageratamente redarguito dal suo padrone, finché non gli viene ordinato di procedere immediatamente all'eviscerazione. Ed ecco cosa magicamente accade, per il piacere e il divertimento di tutti gli stupefatti ospiti di Trimalcione:

«Il cuoco indossò la sua tunica, afferrò un grosso coltello e, con mano tremante, aprì il ventre del maiale in diversi punti. Subito, vari tipi di salsicce, sospinte attraverso le aperture dal loro stesso peso, iniziarono a rotolarne fuori».

Fig. 19 - Salsicce al sontuoso banchetto di Trimalcione, dal *Satyricon* di Gaio Petronio Arbitro (nella versione curata da Pieter Burman, Amsterdam, 1743), p. 326-329

[Nel testo originale latino: «Recepta cocus tunica cultrum arripuit, porcique ventrem hinc atque illinc timida manu secuit. Nec mora, ex plagis, ponderis inclinatione crescentibus, tomacula cum botulis effusa sunt»].

Qui le salsicce sono le regine della festa: esse si effondono, fluiscono come oggetti preziosi andando a depositarsi sulla tavola della cena, di fronte agli occhi di antichi Romani gioiosamente banchettanti. Quando l'Impero dominava il mondo.

È, questo, un modo sontuoso, potente di celebrare il salume, che ha appena cominciato la propria lunga, illustre storia attraverso i secoli a venire.

Fig. 20 - L'odierna lucanica di Picerno, Basilicata

2.4 I Longobardi e i suini

Abbiamo visto come, al tempo dei Romani, i salumi fossero largamente prodotti e distribuiti in Roma e presso altre città.

Ma cosa possiamo dire dell'allevamento dei maiali nel corso dei secoli dell'Alto Medioevo, dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente?

A partire del sesto secolo d.C., i Longobardi iniziarono a dominare varie porzioni d'Italia, con Norcia (Nursia) aggregata al Ducato di Spoleto.

Secondo gli studiosi, l'allevamento dei suini mantenne la propria importante rilevanza anche nella generale economia dei territori controllati dai Longobardi. E una testimonianza significativa di questa rilevanza è

fornita dal famoso *Editto di Rotari*, una codificazione di leggi longobarde promulgata dal re Rotari nel 643 d.C., da applicarsi nelle terre soggette al nuovo dominio.

Andiamo ad aprire le pagine ammalorate, maltrattate del manoscritto n. 730 conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, in Svizzera: una preziosissima pergamena risalente al settimo secolo, contenente la copia più antica dell'*Edictum Rothari*, una copia che fu purtroppo sottoposta a un'incredibile, distruttiva manipolazione durante il secolo quindicesimo, quando alcuni sconsiderati bibliotecari si fecero venire in mente la brillante idea di usare i suoi fogli, unici e insostituibili, come conveniente rilegatura per altri manoscritti antichi.

Fig. 21 - La prima pagina dell'*Edictum Rothari* contenente il primo, il secondo e il terzo articolo (manoscritto n. 730 conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera, settimo secolo), folium 1

L'*Edictum* è costituito da una raccolta di leggi comprendente 388 capitoli, ognuno regolante un aspetto della vita condotta sotto il dominio longobardo. Naturalmente, la lista prende inizio con una specifica, durissima disposizione contro ogni tentativo teso a sovvertire l'istituzione regale: «chiunque complotti o prenda consiglio contro la vita del re, la sua vita sia posta a rischio e le sue proprietà vengano confiscate» (nel testo originale latino: «Si quis hominum contra animam regis cogitaverit aut consiliaerit, animae suae incurrat periculum et res eius infiscentur»).

L'elenco prosegue con l'inserimento di una serie di previsioni legali concernenti lo spionaggio militare, l'omicidio, gli attacchi ai cavalieri, il lancio pericoloso di frecce, le risse, le lesioni a mandibole, nasi, orecchie e altre parti del corpo, l'uccisione di bambini nel ventre delle donne, e così via.

Tuttavia, in questa raccolta contenente le più varie disposizioni, un ruolo speciale è riconosciuto ai suini e al loro allevamento, un segno dell'importanza della carne di maiale nella vita dei Longobardi in Italia.

La legge n. 135, e le successive, sono molto chiare sul tema:

«Dell'omicidio dei pastori — Se qualcuno uccide il porcaro di qualcun altro, nel caso egli sia un capo con due, tre, o più apprendisti posti sotto la sua guida, l'omicida dovrà pagare 50 solidi. Se il porcaro ucciso è di livello inferiore, l'assassino dovrà pagare 25 solidi».

Fig. 22 - La norma relativa ai porcari, dall'*Edictum Rothari* (manoscritto n. 730 conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera, settimo secolo), folia 27 e 28

[Nel testo originale latino: «De pastore occiso — Si quis porcarium alienum occiserit, magestrum tamen illum, qui sub se discipulos habit duo aut tres aut amplius, conponat solidos quinquagenta. De inferiores autem porcarios, si quis occiderit, conponat solidos viginti et quinque»].

Cosa significa tutto ciò? Il punto è che l'uccisione di un esperto porcaro, un abile lavoratore in grado di gestire opportunamente i branchi di suini, comporta il pagamento di una penale da 50 solidi: una cifra vertiginosa, se consideriamo come il solido fosse una moneta composta da più di quattro grammi di oro puro, largamente utilizzata nel tardo periodo imperiale. Al contrario, nel caso dell'omicidio di un contadino («servus massarius» — articolo n. 132) o di un bovaro («bovulus» — articolo n. 133), sarà possibile cavarsela pagando una multa pari a circa la metà: venti solidi saranno sufficienti per evitare ogni ulteriore punizione.

E non è tutto. L'*Edictum Rothari* è pieno di ulteriori disposizioni che — di nuovo — riaffermano l'importanza dell'allevamento dei maiali. Ad esempio, la legge n. 249 ci dice che i branchi di suini possono essere utilizzati come pegni, con un diretto coinvolgimento da parte del re, ed erano considerati importanti tanto quanto i cavalli:

«Branchi di cavalli o maiali — Se qualcuno si impadronisce di un branco di cavalli o di maiali posti a garanzia, senza convalida da parte del re, il responsabile dovrà essere posto a morte, oppure pagare 900 solidi, dei quali metà al re e l'altra metà a colui al quale aveva sottratto il pegno».

Fig. 23 - La norma relativa ai branchi di maiali posti a garanzia, dall'*Edictum Rothari* (manoscritto n. 730 conservato presso la Stiftsbibliothek dell'Abbazia di San Gallo, Svizzera, settimo secolo), folium 62a

[Nel testo originale latino: «De greges aequarum seu porcorum. Si quis greges aequarum seu porcorum sine iussionem regis pigneris nomine abstulerit, ille prior aut moriatur aut componat solidos nongentos, medietatem regi et medietatem cui pignus abstulerit»].

E troviamo anche disposizioni concernenti il pascolo dei maiali (n. 349), i cinghiali (n. 351), il maltrattamento dei porcari (n. 352 e 353), il pignoramento di branchi di suini (n. 371). In tutta evidenza, la carne di maiale era così importante nella vita dei Longobardi che il loro re volle assicurarsi che l'allevamento dei suini fosse strettamente regolamentato all'interno del loro sistema legale.

Ma la storia dei maiali non finisce con i Longobardi. Nuove potenze domineranno la penisola italiana nei secoli successivi; nondimeno, la carne di maiale e la salumeria rimarranno centrali nella dieta degli uomini e delle donne appartenenti a ogni classe sociale.

2.5 Suini del Medioevo

Non è certamente tra gli scopi del presente saggio il ricostruire le vicende dettagliate di questo genere di alimento — la carne suina — attraverso i secoli del Medioevo; tuttavia, risulta interessante continuare a seguire questa gustosa storia, quantomeno in modo parziale, presentando una serie di affreschi e manoscritti miniati nei quali le botteghe e le attività dei macellai sono illustrate utilizzando il linguaggio artistico della pittura e della miniatura.

E dunque, è vero che i popoli del Medioevo continuarono a far pascolare i propri maiali nelle foreste, dove le ghiande erano abbondanti, proprio come raccomandato da Varrone? Certamente sì, come ci viene mostrato nel manoscritto Royal 2 B. VII, conosciuto anche come il *Salterio della Regina Maria*, risalente al quattordicesimo secolo, con esperti porcari intenti a nutrire i propri animali con i più aromatici prodotti del bosco.

Fig. 24 - Il diritto di pascolo dei maiali nelle foreste (manoscritto Royal 2 B. VII *Salterio della Regina Maria*, conservato presso la British Library, Londra, quattordicesimo secolo), f81

Ed è anche vero che gli uomini del Medioevo abbiano continuato a macellare i maiali e a lavorare la loro carne durante i solstizi invernali, come illustrato da Columella nella sua opera *De re rustica*? Sì, e questo è proprio ciò che troviamo in una celebre immagine relativa a un maiale, appartenente alla varietà denominata 'cinta senese', sospinto da un contadino verso la città di Siena, così come raffigurato nell'*Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo*, un grande affresco dipinto da Ambrogio Lorenzetti nel 1339 sulle pareti della Sala del Consiglio dei Nove nel Palazzo Pubblico di quella città.

Fig. 25 - Un contadino conduce un maiale verso Siena (*Allegoria ed effetti del Buono e del Cattivo Governo* di Ambrogio Lorenzetti, affresco, Sala del Consiglio dei Nove, Palazzo Pubblico, Siena, 1339)

In tutta evidenza l'animale viene condotto verso la città per essere macellato, e la sua carne lavorata; e a Padova, nel Palazzo della Ragione, la cui immensa sala è completamente decorata con una serie di affreschi di soggetto astrologico, risalenti al quindicesimo secolo, possiamo osservare la fase successiva: nel corso del mese di dicembre, è possibile vedere un macellaio all'opera su di un maiale eviscerato, con la moglie pronta a raccogliere la colatura del sangue, da utilizzarsi per la preparazione dei sanguinacci e di altre specialità.

Fig. 26 - La lavorazione del maiale nel mese di dicembre, affresco sulla parete della grande sala posta al primo piano del Palazzo della Ragione, Padova

Per osservare in dettaglio come tagliare il corpo del suino in quarti, possiamo fare riferimento a uno straordinario manoscritto: il *Tacuinum sanitatis*, una sorta di manuale che contiene una raccolta di centinaia di miniature, ognuna illustrante le proprietà curative di una pianta o di un cibo. Alcuni esemplari di questa tipologia di compendi medievali, realizzati per la delizia di un pubblico aristocratico, sono sopravvissuti fino alla nostra età contemporanea. Un esempio bellissimo e affascinante è

rappresentato dal manoscritto Cod. Ser. n. 2644, di origine italiana e realizzato alla fine del quattordicesimo secolo, conservato presso la Österreichische Nationalbibliothek di Vienna. Da esso traiamo la seguente mirabile miniatura raffigurante a un laboratorio di macelleria, la quale ci mostra l'industriosa atmosfera animata da vari lavoranti, ognuno intento al proprio specifico compito.

Fig. 27 - La lavorazione dei quarti di maiale e della carne suina (manoscritto Cod. Ser. n. 2644, conservato presso l'Österreichische Nationalbibliothek, quattordicesimo secolo), folium 74v

E cosa accadeva dopo? Per avere un'idea di cosa seguiva, rechiamoci insieme presso un piccolo insediamento, Ceri, situato su di una collina posta tra la città etrusca di Cerveteri e il Lago di Bracciano, non lontano da Roma: qui, nell'antica chiesa affrescata dedicata alla Madonna di Ceri, troviamo una raffigurazione risalente al tredicesimo secolo, illustrante la lavorazione della carne suina in tutte le sue fasi e possibilità. Un maiale sta arrostando sopra fiamme vivaci, forse in preparazione della saporitissima porchetta; prosciutti e salsicce pendono da una sbarra sospesa, proprio come accadeva anche a Pompei più di mille anni prima; un mortaio e un pestello sono visibili nella parte sinistra dell'immagine, pronti per sminuzzare o macinare la carne.

Fig. 28 - Lavorazione del maiale in un affresco situato sulla parete della chiesa della Madonna di Ceri, un piccolo borgo in prossimità di Roma (tredicesimo secolo)

E come venivano preparate le salsicce nel medioevo? La risposta ci viene fornita dal manoscritto fiammingo Douce 5, conservato presso la Bodleian Library a Oxford, nel quale possiamo osservare metodi di lavorazione che non sono dissimili da quelli in uso ai nostri giorni.

Fig. 29 - La lavorazione delle salsicce e la preparazione del maiale (manoscritto Douce 5 conservato presso la Bodleian Library a Oxford, quattordicesimo secolo), folium 7r

Infine arriviamo al momento più gustoso: il completo, estasiante godimento costituito dal nutrirsi di un intero prosciutto, come ci viene mostrato in una miniatura francese del quindicesimo secolo (nella quale il personaggio sta mangiando e bevendo all'eccesso — mentre cavalca allegoricamente un enorme maiale — cadendo così nel peccato di gola).

Fig. 30 - Un uomo si gusta un intero prosciutto (manoscritto M.1001 *Book of hours*, conservato presso The Morgan Library & Museum, New York, quindicesimo secolo), f94r

Questa, dunque, è la storia della carne di maiale, a partire dai Romani e attraversando i secoli del medioevo.

Abbiamo esplorato le opere vergate da Apicio, Varrone, Columella, Catone il Censore, Marco Tullio Cicerone, Marziale, Petronio Arbitro, i graffiti e gli affreschi di Ercolano e Pompei; e poi i Longobardi, il re Rotari e il suo Editto, e una pluralità di manoscritti medievali miniati, ognuno illustrante un aspetto della lavorazione della carne di maiale e la delizia che essa procurava agli uomini e alle donne di quelle epoche così lontane.

Ma è giunto ora il momento di spostarci verso la catena degli Appennini e i Monti Sibillini, dove si trova l'antica città di Norcia.

Stiamo per andare a raccontare un'altra incredibile storia: quella dei Norcini, la gente proveniente da Norcia, a Roma, con la loro ineguagliata abilità nel campo della lavorazione della carne suina.

Una relazione assai stretta, e una perizia antica, come avremo modo di vedere nei prossimi capitoli.

3. Norcia e la lavorazione della carne di maiale

3.1 Norcia in antico: l'allevamento dei suini... e le rape

Nei precedenti paragrafi abbiamo avuto modo di vedere come l'autore latino Columella, nella sua opera *De re rustica*, risalente al primo secolo, abbia scritto che «particolarmente adatti [all'allevamento dei maiali] sono i boschi, in specie quelli comprendenti querce, sugheri, faggi, lecci...». E Varrone, un secolo prima dell'inizio dell'era cristiana, osservava che «questi animali si cibano prevalentemente di ghiande, e poi di fave, orzo e di ogni altro tipo di frumento; per mezzo di questo cibo non solo ingrassano di più, ma la loro carne acquisisce anche un sapore straordinario».

E dunque, non era forse la Norcia romana — Nursia — un luogo ideale per allevare i maiali? Certamente lo era.

Questo piccolo insediamento situato ai piedi di Monti Sibillini, a un'altitudine di circa 600 metri, giace all'estremità di un esteso altipiano, circondato da ogni lato da elevazioni boschive, regno di cinghiali, cervi e lupi: in questi luoghi il maiale domestico poteva essere agevolmente allevato dai contadini e controllato dai porcai, mentre i suini girovagavano tra le colline ricoperte di foreste in cerca del cibo più aromatico, generosamente offerto loro da una natura prodigale.

Fig. 31 - Una veduta contemporanea delle montagne boschive che circondano Norcia e il suo altipiano

Possiamo immaginare come la qualità particolarmente elevata di quel nutrimento rendesse la carne dei maiali allevati a Norcia una sorta di esperienza sublime per gli aristocratici buongustai dell'antica Roma. Querce e noccioli conferivano le proprie essenze più preziose alle carni di quegli animali erranti, i quali potevano qualificarsi come raccoglitori e distillatori di un gusto supremo, da apprezzarsi tra colonne di marmo,

coppe di vino e miele, e affascinanti schiave danzanti — una descrizione forse un poco pittoresca, ma non molto distante dalla realtà!

Sfortunatamente, però, non disponiamo di alcuna fonte documentale, risalente all'epoca romana, che possa confermare lo scenario che abbiamo appena illustrato.

Nelle fonti classiche, troviamo un significativo numero di riferimenti che menzionano l'antica città di Nursia (un'elencazione completa è contenuta nell'articolo *Norcia nelle fonti antiche e tardoantiche: sintesi cronologica* di Romano Cordella, pubblicato nella rivista online *Ager Veleias*, 2024). Ma le sole citazioni che siano relative a una specialità alimentare proveniente da Norcia non riguardano affatto i maiali, ma... le rape!

Sapevate che Plinio il Vecchio, nella sua opera *Naturalis historia* (Libro XVIII, Capitolo XXXIV, e poi ancora Libro XIX, Capitolo XXV), celebra la fragranza delle rape di Norcia?

«Più è rigido il clima, più le rape risultano essere dolci, si ritiene, e di grandi dimensioni; il caldo le tramuta, invece, in semplici foglie. Le rape migliori sono quelle che nascono nel distretto di Norcia: costano un sesterzio per libbra e, in tempi di scarsa produzione, anche due sesterzi. [...] A Roma, le più eccellenti sono considerate essere quelle di Amiternum e quelle delle terre di Norcia».

quod in Italia prope Ager Cornetanensis in longitudine radice, pumite raphani similitudine & tolo aguloso scabroq; succo acro. Qui circa mensem excerptus oculos purgat medeturq; caliginis admixto lacte muliez. Frigore dulcora fieri existimant & grandiora tepore in folia exeunt palma in nusino agro nascetibus. Taxo in libras sexterti singuli & in penuria bini proxima in algido natis. Napi vero amiteni: quoy eade fere natura gaudent eque frigidis ferunt & ante kl. martias in nuro sexto: quarto diligetiores quito sulco napum feri iubet. Rapa quarto utroq; stercoarato. Rapa letiora fieri si palca feminetur. Serere nudu uolunt precante sibi et

tabile. Neq; ut cleoneum prilogum. In totum quide quoy: tenuiora folia. Ipsi quoq; dulciores quoy: scabra & angulosa & horrida amatores. Est preterea genus siluestre cuius folia sunt crucei familia: palma Romae a miterminis datur ide Nursinis Tertia nostratibus. Cetera de fatu eorum in rapis dicta sint.

Fig. 32 - Le deliziose rape di Norcia, dalla *Naturalis historia* di Plinio il Vecchio (prima edizione a stampa, Venezia, 1469), p. 363 e 390

[Nel testo originale latino: «Frigore dulciora fieri existimantur et grandiora. tepore in folia exeunt. Palma in Nursino agro nascentibus. Taxatio in libras sesterti singuli et in penuria bini. [...] Palma Romae Amiterninis datur, ide Nursinis Terra»].

Dunque, al tempo dei Romani, era la dolce rapa di Norcia a essere celebrata. Non si rinviene invece nemmeno una parola riguardo ai maiali e alla carne suina.

E il riferimento fornito da Plinio non è casuale. Altri autori latini hanno infatti celebrato il medesimo prodotto proveniente da Norcia, e si tratta, per l'appunto, sempre di rape, come troviamo in Marziale (*Epigrammi*, Libro XIII, 20):

«Rape — Quelle la terra di Amiterno le cresce felicemente nei suoi fertili giardini; le rape rotonde di Norcia le potrai gustare a un costo inferiore».

[Nel testo originale latino: «Napi — Hos Amiternus ager felicibus educat hortis: Nursinas poteris parcius esse pilas»].

Fig. 33 - Rape di Norcia menzionate da Marziale nei suoi *Epigrammi* (edizione a stampa del 1644, Amsterdam), p. 421

Come possiamo vedere, Nursia e Amiternum (una città sabina situata in Abruzzo) erano in competizione l'una con l'altra per aggiudicarsi il titolo di miglior fornitore di rape al tempo dei Romani.

E abbiamo anche il ravanello, un parente della rapa (Columella, *De re rustica*, X, 421):

«... Il ravanello, che Norcia cresce nelle proprie celebrate terre, e quello che proviene dai campi di Amiternum, chiamato 'bunion'».

[Nel testo originale latino: «... Gongylis, illustri mittit quam Nursia campo, quaeque Amiterninis defertur bunias arvis...»].

Quin & Tardipedi sacris iam rite solutis
Nube noua scritur, caeli pendentibus undis
Congilis illustri mittit quam Nursia campo,
Quaeq; Amiterninis defertur bunias aruis.
Sed iam maturis nos flagitat anxius uuis
Euhius, excultosq; iubet claudamus ut hortos.

Fig. 34 - Il ravanello di Norcia come menzionato in una edizione a stampa del *De re rustica* di Lucio Giunio Moderato Columella (Londra, 1548), Libro X, verso 421, p. 356

Quindi in antico, quantomeno nel primo secolo d.C., Norcia risulta essere rinomata per le sue rape e i suoi ravanelli. Al contrario, gli autori classici non ci hanno lasciato nulla in merito ai maiali allevati nella Nursia romana.

Fig. 35 - Rape (a sinistra) e ravanelli (a destra)

Eppure, anche se non siamo in grado di rintracciare alcuno specifico riferimento riguardante Norcia e l'allevamento dei suini al tempo dei Romani, e nemmeno dei Longobardi, di certo Norcia costituiva un luogo ottimale per allevare maiali, con le sue boschive montagne, le sue querce, le sue ghiande e — da ultimo, ma non meno importante — le sue rape, che potevano essere anche utilizzate come cibo per i maiali stessi.

Malgrado la mancanza di documentazione significativa che riguardi il ruolo di Norcia in questo genere di attività, possiamo immaginare come il piccolo insediamento posto alle falde dei Monti Sibillini possa essere stato, limitandoci a un'ipotesi minimale, quantomeno uno dei diversi centri di produzione di maiali e, forse, anche di lavorazione delle loro carni, a motivo della presenza di un territorio forestato particolarmente idoneo, di una perfetta ventilazione proveniente dalle vicine montagne, utilissima per l'effettuazione del processo di stagionatura, e della vicinanza al grande mercato alimentare di Roma, una capitale che contava, in epoca romana, più di un milione di abitanti.

Quindi è possibile ipotizzare che, proprio come accadeva in molti altri distretti in età romana e anche longobarda (Norcia era parte del Ducato di Spoleto, territorio longobardo, e dunque l'allevamento dei maiali era soggetto alle norme dettate dall'*Edictum Rothari*), molti contadini di Norcia usassero allevare maiali; e che la carne di quei maiali non fosse certamente di qualità inferiore, in quanto quegli animali venivano nutriti con le ghiande dei boschi e le celebri rape coltivate nei campi locali.

Fig. 36 - La grande, plurisecolare quercia di Nottoria, un villaggio situato non lontano da Norcia: un'immagine che fornisce una potente illustrazione di ciò che il territorio era in grado di offrire all'epoca degli antichi Romani

Nondimeno, Norcia non veniva ancora celebrata per la produzione di questa specifica tipologia di cibo.

Sarà nel tardo medioevo che alcuni indizi inizieranno a comparire, raccontandoci come qualcosa stesse cambiando, come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

3.2 Norcia nel medioevo: il commercio dei maiali

Nel quattordicesimo secolo, Norcia era un piccolo comune, un'entità parzialmente indipendente, governata da ricche famiglie le quali occupavano le principali posizioni amministrative sotto il controllo dei pontefici; dal canto loro, questi ultimi approvavano gli statuti locali e nominavano alcune delle primarie magistrature. Secondo le stime proposte dagli studiosi (si veda Federico Lattanzio, *Il Comune di Norcia e i suoi rapporti con il governo pontificio nel secolo XV*, tesi di dottorato, Firenze, 2013, p. 47 e 48), la popolazione di Norcia ammontava probabilmente ad alcune migliaia di individui, con una significativa perdita di vite umane occorsa in quel periodo a causa del grande terremoto che aveva colpito l'intera area nel 1328.

È proprio in questo periodo che è possibile iniziare a reperire informazioni in merito alla crescente importanza dell'allevamento del maiale nel territorio di Norcia.

Andiamo a prendere in considerazione gli illustri volumi degli *Statuti di Norcia (Statutorum Nursiae)*, stampati nell'anno 1526 ma le cui previsioni risalgono al quattordicesimo-quindicesimo secolo (Romano Cordella, *Statuti di Norcia: testo volgare a stampa del 1526*, Perugia, 2011, p. XLIV-XLV).

Mentre le fonti classiche in lingua latina non ci dicono nulla a proposito della presenza dei suini nell'antica Nursia, ora iniziamo a vedere come i maiali domestici vengano menzionati numerose volte e siano fatti oggetto di una pluralità di specifiche regolamentazioni: un segnale del fatto che l'allevamento dei suini era attivo e significativo nella Norcia medievale, quantomeno ai fini del consumo locale.

Fig. 37 - La pagina iniziale degli *Statutorum Nursie*, stampati a Perugia nel 1526

Il Libro I degli Statuti contiene una serie di articoli che intendono regolamentare il commercio della carne di maiale e l'attività dei macellai, anche di quelli che si occupavano di lavorare questa tipologia di carni.

Perché, a Norcia, vi era in effetti un importante mercato dei suini, da tenersi nel mese di settembre, come esplicitamente stabilito dall'articolo CCXI:

«Della piazza delli porci — Item statuimo et ordinamo che li S.C. [Signori Consuli] di la terra de Norsia li quali seranno per li tempi dello mese di settembre siano tenuti et debiano far bandire la piazza delli porci...».

Per ogni animale compravenduto nell'ambito di quel mercato il comune incassava uno specifico importo. I maiali venivano condotti alla fiera dai macellai e dagli allevatori, sia originari di Norcia che provenienti da territori esterni alla città («ipsi venditori de porci se intendano tanto nursini

et districtuali quanto foresteri che menassero porci alla dicta terra de norsia per vendere»); inoltre, i commercianti locali venivano ulteriormente incoraggiati a partecipare, in quanto essi non si trovavano costretti a corrispondere la tassa di base, a meno che non riuscissero a concludere positivamente la vendita dei propri animali.

Secondo la clausola n. CCXII il denaro versato al comune a titolo di tassa corrisposta dai macellai avrebbe dovuto essere in seguito versata all'interno di un luogo sicuro: «li denari dello prezzo che se faranno dallo vendere dla piazza delli porci della terra de Norsia se debiano mettere [...] nello revellino delli barbacani delle mura della terra di Norcia», «per utilità honore et perpetua forteza de epsa terra de Norsia», e per ogni futuro utilizzo.

È dunque possibile comprendere, andando a leggere le parole tratte dagli Statuti, come la fiera dei suini, a Norcia, costituisse un grande affare: essa deve essere stata assai importante, e molto denaro si trovava a dovere essere annualmente depositato «nello revellino delli barbacani delle mura», se in quello stesso articolo si puntualizza il fatto che i Consoli avrebbero fatto meglio a «elegere uno dipositario quale sia idonea et fidata persona in mano del quale debiano venir tucti li sopra dicti denari».

Fig. 38 - Gli articolo CCXI e CCXII degli *Statutum Nursie* (Perugia, 1526), f95v

E l'andirivieni di maiali domestici — in entrata a Norcia e in uscita dalla città — deve essere stato realmente significativo. I suini sono infatti esplicitamente menzionati nella tabella delle tariffe da applicarsi a cura degli ufficiali di dogana presso gli specifici punti di controllo (Libro III, articolo n. CXXXIII):

- porco per ciaschuno de valore de uno fiorino in su soldo uno e mezo: 1 soldo e 6 denari
- porco da mezo fiorino in su: 9 denari
- porco da mezo fiorino in giù: 4 denari
- porci comprati in norsia et suo territorio, chi [li] cava page soldi tre per porco; ma ciò non habbia loco in chi le mecte per vendere et poi la cava per non trovarli a vendere

Fortunatamente, venivano applicate molte esenzioni, ad esempio agli «animali che i nursini et contadini se cavassoro per mandarli ad vendere alla fiera».

Fig. 39 - L'articolo CXXXIII, Libro III dagli *Statutorum Nursie* (Perugia, 1526), folia 100v e 111r

Ma una domanda rimane ancora in sospeso: a Norcia vi erano macellai? Ed essi si occupavano, effettivamente, di lavorare la carne di maiale? La risposta è ovviamente positiva.

Tanto per cominciare, il corpo delle leggi locali includeva una norma generale (n. CLI) concernente la piena libertà da concedersi a coloro che intendessero operare nel settore della macellazione: «che sia licito ad ognuno fare lo macello in nella terra de Norsia». Infatti, a questa arte era associato un interesse pubblico di rilevanza critica, «ad ciò che se habia copia de carne de omne generatione in nella dicta terra et suo districtu».

Dunque, a partire quantomeno dai secoli quattordicesimo e quindicesimo, i macellai e la macellazione erano considerati, a Norcia, come un elemento centrale della locale economia. E ciò costituirà la base fondamentale dalla quale la produzione locale di carni di maiale di elevata qualità potrà conoscere una significativa espansione, nei secoli successivi, all'interno del lucroso mercato della città di Roma.

Se la macellazione delle carni è fortemente promossa dalle autorità nursine, risulta comunque necessario introdurre delle limitazioni al fine di evitare applicazioni erranee e operatività inappropriate. È la clausola n. CLX a definire le prescrizioni fondamentali per la salvaguardia della salute e dell'igiene pubbliche, stabilendo come l'arte della macelleria non possa essere praticata all'interno delle mura cittadine:

«Statuimo et ordinamo, che niuno macellaro possa ne debia occidere o vendere carne de scrofa ne carne de verre [...] Excepto et reservato alle porte della terra de Norsia, che i nelli detti loci ad omne persona sia licito epse carni fare et vendere senza pena et banno».

Un altro articolo dedicato in modo specifico alle questioni sanitarie è costituito dalla clausola n. CLII, la quale impone che «niuno macellaro possa pigliare carne morta de castrone o de porco o de altro animale da uno altro macellaro per revendere epse carne», così da impedire il commercio di carne guasta in un periodo storico nel quale nessun refrigeratore era disponibile.

L'articolo n. CLVIII si occupa della mala pratica tipica dei macellai, da essi talvolta applicata nel corso del processo di vendita: «statuimo et ordinamo che niuno macellaro della terra de Norsia suo contado et districtu o foresteri possa pesare insieme con altre carni ogne, teste, gambe, teste de porci, castrati et altri animali ma le debia vendere sepeparate et darele per la metà delllo prezzo se vendesse le carni porcine». Ciò doveva essere

applicato anche a «pulmone, core et milza», con l'eccezione delle stesse parti nel caso esse fossero state già tagliate dall'animale («excepto non fosse secato de porco»), in questo caso chiaramente una squisitezza da vendersi a prezzo pieno.

Fig. 40 - Articolo CLI, CLX, CLVIII e CLII, Libro I, da *Statutorum Nursie* (Perugia, 1526) folia 28b, 30r, 29v, 29r

È quindi possibile affermare come a Norcia, tra i secoli quattordicesimo e quindicesimo, il periodo nel quale gli *Statuti* erano già in vigore, vi fosse la presenza di maiali d'allevamento? La risposta è affermativa. E si trattava di animali anche particolarmente fastidiosi, come possiamo verificare andando a leggere ulteriori alcuni articoli inclusi negli *Statuti* medesimi.

Come si ricorderà, i maiali di Norcia potevano essere nutriti con ghiande assai saporite, da reperirsi sotto le numerosissime querce che andavano a costituire i boschi e le foreste presenti nel territorio circostante.

Ma i suini, quando sono impegnati nella ricerca delle ghiande, possono trasformarsi in vere e proprie macchine da guerra, in grado di distruggere ogni terreno coltivato nel quale essi vengano a imbattersi, nel caso il porcaro non ponga sufficiente attenzione nel dirigere il loro entusiasmo. E così gli *Statuti* tentano di affrontare anche questo problema (Libro V, articoli n. VIII e IX):

«Se alcuno porco o scrofa serrà trovato nello groco [probabilmente un'area coltivata, n.d.r.] de alcuno [...] per qualunque modo darà danno sia punito lu patrone de ipso pena de vinti soldi per ciascun porco o scrofa et ciascuna fiata et lu patrone [...] sia tenuto mendare lu danno [...]. Ordinamo che niuno mecta porci o scrofe [...] apede de alcuna cerqua o cerro della mità del mese de septembre fino alla mità del mese di novembre. [...] Et a niuno sia licito de cogliere le ianne delle cerque o cerri de altri ad pena de vinti soldi».

Fig. 41 - Articoli VIII e IX, Libro V, da *Statutorum Nursie* (Perugia, 1526), f118r

Dunque i branchi di maiali non devono andare in giro a nutrirsi delle ghiande altrui. E, a titolo di curiosità, troviamo qui il primo cenno normativo relativo alla protezione di un tipico, famosissimo tesoro aureo di Norcia: il tartufo nero, che viene ancora oggi raccolto dal terreno situato ai piedi delle querce dopo il mese di settembre; i suini vanno tenuti a distanza dalla base degli alberi, affinché essi non inghiottano, in un sol colpo, l'intero tesoro.

Ed eccoci arrivati al punto. Nel corso di questi secoli tardo-medievali, Norcia è già un luogo assai acconco per l'allevamento di buoni (e saporiti) maiali, come forse accadeva anche in antico, benché nelle opere della classicità si trovino riferimenti dedicati solamente alle rape e ai ravanelli.

Ma quale tipologia di suino veniva allevata, a Norcia, a quell'epoca? Possiamo osservarne una 'fotografia' collocata sulle mura affrescate dell'antica Chiesa di Santa Maria Assunta, situata nel piccolo borgo di Vallo di Nera, non lontano da Norcia. È qui che, in un affresco quattrocentesco, viene raffigurato un esemplare di illustre 'cinta senese', o maiale cintato di Siena, una razza da noi già vista in un precedente paragrafo, così come rappresentata da Ambrogio Lorenzetti nel Palazzo Pubblico di Siena.

Fig. 42 - Maiale di 'cinta senese' raffigurato in un affresco all'interno della Chiesa di Santa Maria Assunta, Vallo di Nero (quindicesimo secolo)

Come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana: uno straordinario successo europeo originatosi in un piccolo castello dell'Appennino* (2026), questa stessa tipologia di suino è anche presente in altre immagini affrescate rinvenibili presso diverse chiese poste nella vicina Valle Castoriana, come Sant'Antonio ad Ancarano e San Giovanni a Piedivalle di Preci.

Fig. 43 - Maiali di cinta senese, chiesa di Sant'Antonio, Ancarano di Norcia (a sinistra), e chiesa di San Giovanni a Piedivalle di Preci (a destra), da *Suino nero cinghiato - Storia del recupero e della reintroduzione di un'antica popolazione suina in Valnerina*, in *I quaderni della biodiversità*, no. 4 (Perugia, 2020), p. 32 e 41

Questa specifica razza suina risulterà essere largamente allevata a Norcia anche nel corso dei secoli successivi. Un testimone di grande rilevanza, soffermatosi in modo particolare proprio su questo aspetto, è François-Jacques Deseine: nel 1699 lo scrittore francese pubblicò una vera e propria guida turistica dell'Italia (*Nouveau voyage d'Italie*), nella quale egli propose al lettore le proprie impressioni in relazione alla città di Norcia:

Fig. 44 - Il brano su Norcia e i suoi maiali neri tratto da *Nouveau voyage d'Italie* di François-Jacques Deseine's (Lione, 1699), *Nouveau voyage*, p. 40

«... Nel territorio di Norcia viene allevata una prodigiosa quantità di maiali, tutti praticamente neri...».

[Nel testo originale francese: «... On nourrit dans le territoire de Norcia une prodigieuse quantité de cochons qui sont noirs presque tous...»].

E una moltitudine di maiali 'neri' saranno osservabili in Norcia anche un secolo e mezzo dopo, nel volume *Topografia statistica dello Stato Pontificio* (1859)

«Nel territorio [...] che dà un mediocre raccolto, essendovi molti boschi di ghiande, vi si allevano copiose mandre d'animali neri, de' quali si fa grande traffico, ed anche di salata porcina di molta eccellenza, come rinomati sono ben molti Norcini della plebe, in castrare destramente porcelli».

fabbriche di tele di lino, di canapa. Nel territorio della superficie di rubbia 14146 che dà un mediocre raccolto, essendovi molti boschi di ghiande, vi si allevano copiose mandre d'animali neri, de' quali si fa grande traffico, ed anche di salata porcina di molta eccellenza, come rinomati sono ben molti Norcini della plebe, in castrare destramente porcelli. V'è poi in città un settimanale Mercato assai pingue, e 10 annue

Fig. 45 - Maiali neri a Norcia dalla *Topografia statistica dello Stato Pontificio - Parte Quinta, provincie di Spoleti e Camerino* di Adone Palmieri (Roma, 1859), p. 52

Ora, ritornando agli ultimi anni del medioevo, possiamo affermare con certezza come l'era delle rape sia ormai definitivamente terminata, e i maiali siano divenuti i re del settore alimentare a Norcia (come continueranno a essere, secondo Deseine, anche nel diciassettesimo secolo). O comunque, e quantomeno, essi costituivano certamente una

porzione significativa della vivace economia cittadina, la quale comprendeva anche la macelleria, come efficacemente illustrato da F. Lattanzio (p. 51) sulla base dell'analisi della lista di otto 'Arti', o corporazioni, presenti in città durante il quindicesimo secolo:

«[...] Le nomine dei capi d'Arte, che si incontrano in alcune occasioni all'interno dei registri delle riformanze nursine, permettono di avere una prima idea delle attività manifatturiere che caratterizzavano la vita economico-sociale della città natale di san Benedetto nel corso del secolo XV. [... Le otto Arti erano] *macellorum, lignaminum et lapidum, sutorum, fabrorum, lane, calzolaiorum, mercatorum e militum, iudicum, medicorum et notariorum* (con le ultime quattro categorie a formare un unico gruppo). Escludendo le ultime due, che rappresentano piuttosto corporazioni dal ruolo sociale, si individua facilmente che le attività principali della società nursina erano quelle dei macellai, dei falegnami e petraioli, dei sarti, dei fabbri, dei lanaioli e dei calzolai. Tra queste è possibile supporre che solo un paio rappresentassero il vero e proprio fondamento dell'economia e delle operazioni di scambio commerciale della Norcia quattrocentesca, ovvero quelle legate alla macellazione delle carni e alla produzione dei pannilana».

Lattanzio (p. 54) conferma come «da quanto sin qui riportato è possibile supporre che l'attività della macellazione e della vendita delle carni rappresentasse per la Norcia di fine Medioevo, così come per quella ancora cinquecentesca, una voce fondante della propria economia». Non possiamo invece concordare con lo stesso Lattanzio quando egli afferma che «non emerge, di contro, una già forte specializzazione nel campo dei maiali, a differenza della situazione attuale. Una specializzazione che, evidentemente, si può ipotizzare essersi affermata, pian piano, nel corso dei secoli successivi, a partire dal Sei-Settecento»: alla luce di quanto abbiamo evidenziato nel presente paragrafo e di quanto andremo a illustrare nei successivi, riteniamo infatti che la specializzazione di Norcia in relazione alla lavorazione della carne suina avesse preso forma già nel corso del quindicesimo secolo, per poi manifestarsi in Roma durante il secolo successivo.

E non si trattava solamente di maiali: perché la Norcia del quindicesimo secolo si posizionava già ai massimi livelli di eccellenza per quanto concerne la produzione di deliziosi salumi. E di gustosissimi prosciutti.

3.3 I rinomati, saporiti prosciutti di Norcia

Nel paragrafo precedente abbiamo affermato come, per quanto concerne la lavorazione della carne di maiale, la Norcia quattrocentesca conoscesse già il proprio mestiere. Ma come possiamo provare questa nostra asserzione?

In effetti siamo in grado di reperire un riferimento, specifico e dedicato, a proposito della superiorità di Norcia in relazione alla produzione di prosciutti, direttamente in un'opera vergata nel 1542: non si tratta del quindicesimo secolo, ci troviamo circa cinquanta anni più avanti nel tempo; ma dobbiamo anche considerare come la fama necessiti, appunto, di tempo per potersi propagare e affermare.

Con il bizzarro titolo di *Formaggiata di Sere Stentato*, questo curioso libretto costituisce un ironico trattato concernente la qualità e la prelibatezza del formaggio prodotto, a quell'epoca, a Piacenza, nell'Italia settentrionale. Si tratta di un'opera scritta da Giulio Landi, un letterato appartenente a una nobile famiglia originaria della stessa città.

Nel descrivere il latte e il sale prodotti localmente e utilizzati nella preparazione del formaggio, l'autore riferisce che l'eccellente sale di Piacenza veniva utilizzato anche per la lavorazione dei salumi prodotti in città, da considerarsi come i migliori d'Italia, sebbene — come dichiarato dallo stesso autore — con alcune significative eccezioni:

«Tanto è di eccellente qualità il sale piacentino di che ne fanno fede i cervelati, le mortadelle, i sanguinacci, i Zambudelli, et le salsiccie, et ogni altra sorte di salame; che qui da noi le donne fanno: il quale è dilicatissimo, et di ottimo gusto, et certo sono i migliori Salami, che in Italia si faccino, salvando perhò l'honore delle somate di Napoli, et i persciutti di norsia».

Dunque nella prima metà del secolo sedicesimo Norcia era già rinomata, quantomeno in Roma, dove Giulio Landi aveva avuto occasione di vivere per diversi anni, a motivo della ineguagliata qualità dei suoi prosciutti. Ed è questa una conferma del fatto che la fama della città appenninica, relativamente all'arte della salumeria, aveva iniziato a propagarsi decine e decine di anni prima, a dir poco, e molto probabilmente a partire sin dal quattordicesimo secolo.

Fig. 46 - Un riferimento cinquecentesco ai prosciutti prodotti a Norcia, tratto dall'opera *Formaggiata di Sere Stentato* di Giulio Landi (Piacenza, 1542) p. 7

Ora, andiamo a considerare in maggiore profondità il citato riferimento alla bontà dei prosciutti prodotti a Norcia, così come rinvenuto in questo ironico trattatello redatto nel 1542.

Possiamo riuscire a comprendere, ai nostri giorni, tutta la straordinaria potenza di questa citazione relativa a Norcia, inserita all'interno di un'opera totalmente dedicata alla qualità di alcuni specifici alimenti elaborati a Piacenza?

I prosciutti di Norcia dovevano essere così buoni e così notoriamente apprezzati a Roma (una città nella quale Giulio Landi aveva vissuto per vari anni) che egli non ebbe la possibilità di evitare l'inserimento di una menzione a proposito di questo piccolo insediamento di montagna, perduto tra gli Appennini: perché troppo vigorosa, troppo diffusa era la fama dei suoi prosciutti, tanto da non potere tralasciare di nominarli, nemmeno in un'opera caratterizzata da un tono di ilare divertimento, vergata in onore di Piacenza!

Naturalmente, in Italia Norcia non era certo la sola. La lavorazione dei salumi costituiva un'arte che molte altre città e regioni ben conoscevano, facendo ognuna di esse uso di metodi e ricette specifici. Ad esempio, possiamo citare da *L'eccellenza et trionfo del porco*, un altro stravagante libello pubblicato nel 1594 da Salustio Miranda, pseudonimo dello scrittore

e artista Giulio Cesare Croce; in esso l'autore celebra la qualità dei salumi prodotti a Bologna, Ferrara e Cremona. E possiamo anche ricordare la salumeria tipica di Piacenza e Napoli, alle quali fa riferimento la citata *Formaggiata di Sere Stentato*.

Che dirò io sopra le Mortadelle, Salami, Salciz-
zoni, Salcieie, Ceruellati, Sanguinazzi, Ciambu-
delli, e tante altre cose, che si cauano della carne di
questo animale, le quali tutte sono preciose, & rare, &
massime le Mortadelle, & i Salami, i quali sono cibi
da Prencipi, & da Signori; e di questo la Città di Bo-
logna porta il vanto, per farle con tutte le preminen-
ze, ch'elle uanno. Et anchora Ferrara è eccellentissi-
ma, & se ne mandano ogn'anno à diuersi Signori: e
personaggi d'importanza, & sono tenuti in grandis-
sima stima per tutte le Città, come per la Lombardia
quelle di Cremona.

Fig. 47 - Salumi prodotto presso varie città italiane, da *L'ecceellenza et trionfo del porco* di Giulio Cesare Croce (Ferrara, 1594), p. 16

Ma tutti questi salumi erano lavorati troppo lontano da Roma. E, per Roma e i romani, i prodotti a base di carne di maiale salata iniziarono a essere associati a Norcia. A Norcia e alla sua esperta perizia; a Norcia e ai suoi gustosi prosciutti; a Norcia e ai suoi provetti Norcini.

Già a partire dal quindicesimo secolo, un significativo numero di persone provenienti da Norcia comincerà a spostarsi verso Roma; saranno queste le persone che daranno origine alla plurisecolare figura del Norcino.

E i Norcini, infine, conquisteranno Roma, con una pacifica invasione di salumi. Come vedremo nei prossimi capitoli.

4. Il secolo quattordicesimo: prima Firenze

4.1 Facchini e macellai da Norcia a Firenze

Il presente saggio è dedicato alla storia della presenza della gente di Norcia, i cosiddetti Norcini, nella Roma tardomedievale e moderna, fino alla nostra età contemporanea.

Nondimeno, prima di iniziare ad analizzare la presenza dei Norcini a Roma, è necessario in primo luogo distogliere i nostri passi dalla città dei Papi e intraprendere, invece, la strada verso la Firenze trecentesca.

Perché Firenze? Perché la città toscana, nel quattordicesimo secolo, era un centro di grandissima rilevanza, la cui economia fioriva sotto la spinta di fondamentali attività bancarie, controllate da una pluralità di facoltose famiglie, e con un ruolo primario nella lavorazione industriale di prodotti tessili a base di lana. Al contrario, nello stesso secolo, come avremo modo di vedere nel prossimo capitolo, Roma si presentava ancora come una città in pieno declino, tristemente assisa sulle proprie antiche rovine, devastata dai conflitti interni tra i baroni locali, e con il papato trasferito in Francia, ad Avignone.

Mentre Roma, dunque, non era ancora in grado di offrire significative opportunità di lavoro, la Firenze medievale aveva già bisogno di manodopera. Una grande quantità di manodopera. E, a partire dal quattordicesimo secolo, la città attirò a sé numerosi immigrati, provenienti da vari luoghi d'Italia.

Perché tutto questo? Perché Firenze occupava un ruolo fondamentale nella produzione di prodotti lanieri, i cosiddetti 'pannilana'. L'elevata qualità dei suoi tessuti in lana era, infatti, universalmente riconosciuta, e la sua produzione era apprezzata e fortemente richiesta dai clienti di tutta Europa. Nel corso dei secoli del medioevo, Firenze fu la vera e propria capitale europea della manifattura tessile di elevata qualità.

Con una popolazione di circa 100.000 abitanti, si stima come circa 30.000 persone fossero impiegate nelle numerose fasi della produzione di 'pannilana': la lana, acquistata dagli esperti mercanti fiorentini presso le fiere che venivano tenute nella regione francese dello Champagne e presso

le città fiamminghe, come Ypres, veniva inizialmente trasportata a Firenze; qui, dopo il passaggio attraverso la locale dogana, questa fondamentale materia prima veniva sottoposta a una serie di lavorazioni, comprendenti la smistatura, il lavaggio e la battitura, la cardatura e la pettinatura, la filatura e la torcitura, e infine la tessitura. Successivamente i tessuti di nuova produzione venivano sottoposti al processo di follatura, al fine di compattarne le fibre, e finalmente al processo di tintura, facendo uso di splendidi, meravigliosi colori naturali. Tessuti straordinari, pronti per la spedizione e la vendita in tutta Europa.

Fig. 48 - Manifattura di abiti in lana (manoscritto Cod. Ser. n. 2644, conservato presso l'Österreichische Nationalbibliothek, quattordicesimo secolo), f105r e f106r

In questo contesto, era necessario disporre di una grande quantità di lavoratori di basso livello, privi di specifiche competenze, al fine di eseguire le varie attività manuali interconnesse con le molte e diverse fasi del processo manifatturiero: queste attività, pesanti e di fatica, comprendevano, in particolare, il trasporto di tutti i carichi di panni, semilavorati o già finalizzati, dalle dogane e poi da ogni singolo sito di lavorazione al seguente, distribuiti in giro per i vari distretti cittadini. Si trattava di un lavoro da effettuarsi a cura di una moltitudine di portatori e facchini, i quali sciamavano lungo le vie gravati dai loro pesanti carichi; un mestiere che è stato descritto da Placido Landini nella sua *Storia della venerabile arciconfraternita della Misericordia dalla sua origine fino ai giorni nostri* (1871):

«[Già dal tredicesimo secolo] i Fiorentini [erano] occupati e intenti al traffico e alla mercatura, impannavano lane, che per la loro speciale e squisita bontà erano reputate e richieste per tutto il mondo. [...] Era bisogno per conseguenza che vi si trovassero molti facchini, i quali i panni e le lane portassero e riportassero ai magazzini e alle botteghe».

Fu questa la ragione per la quale, già a partire dal tredicesimo secolo, è possibile rilevare la presenza di numerosi Norcini a Firenze: si trattava di operai privi di specializzazione, il cui compito principale era quello di trasportare carichi pesanti. Erano i cosiddetti 'facchini'. Allo stesso tempo, essi si trovavano naturalmente a portare con sé anche la propria specifica, abile, competente perizia: quella relativa alla carne di maiale e alla sua gustosa lavorazione.

A Firenze vi erano così tanti Norcini che possiamo reperire una testimonianza a proposito della loro presenza trecentesca in un erudito saggio redatto nel 1853 da Luigi Passerini Orsini de' Rilli, un esperto studioso che fu direttore dell'Archivio di Stato di Firenze. Nella sua approfondita ricerca (*Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze*), egli ci presenta la gente di Norcia a Firenze, nel duplice ruolo di facchini e di provetti macellai:

Fig. 49 - I Norcini a Firenze, da *Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze* di Luigi Passerini Orsini de' Rilli (Firenze, 1853), p. 104

«I portatori di Norcia, detti più volgarmente Facchini, unitisi in pia associazione nel 1317, deliberarono di fondare uno Spedaletto destinato a ricoverare dei poveri vecchi, assisterli nelle loro infermità, con dritto di preferenza agli ascritti nell'Arte, ed a que' loro compatriotti di Norcia che in ciascun anno si portavano a Firenze a salare ed acconciare le carni di porco».

Dunque, mentre in quella stessa epoca Roma stava sperimentando una condizione di povertà, declino e sottosviluppo, Firenze stava già attirando a sé un grande numero di lavoratori Norcini, provenienti dalla piccola città posta ai piedi dei Monti Sibillini, essendo in grado di offrire loro varie tipologie di opportunità lavorative (compresa anche la chirurgia, come vedremo tra poco) e quindi una possibilità, tangibile e remunerata, di guadagnarsi da vivere, specialmente durante i mesi invernali quando il territorio di Norcia era sommerso dalle neviccate e sostanzialmente immobilizzato nel gelo.

La comunità dei Norcini a Firenze era così significativa che, nel primo quarto del secolo quattordicesimo, essi sentirono il bisogno di istituire un proprio sodalizio, con l'obiettivo di fornire mutua assistenza e aiutare quei concittadini che erano soliti spostarsi nella città toscana sia su base stagionale che in modo permanente.

Di questa antica associazione si conserva ancora l'illustre emblema, scolpito nella pietra: il nome del sodalizio, presente lungo il bordo esterno, era «Compagnia di San Giovanni Decollato dei Portatori di Norcia», in quanto l'associazione era dedicata al santo patrono di Firenze, San Giovanni Battista, che viene raffigurato con la testa appena tagliata da una delle guardie di Erode Antipa.

Questo simbolo, il cui nome tradizionale è 'pietrino', era collocato — come era usuale in Firenze — sul muro esterno di un edificio di proprietà della compagnia, nella zona centrale posta all'incrocio tra Via San Gallo e Via dei Camporeggi. Lì si trovava una casa, che i facchini di Norcia avevano acquistato per farne un 'ospedale' (da utilizzarsi come alloggio e luogo di assistenza) a beneficio dei propri concittadini che lavoravano a Firenze: si trattava dell'antico Ospedale di San Giovanni Decollato dei Norcini.

Fig. 50 - Emblema della Compagnia di San Giovanni Decollato dei Portatori di Norcia (pietra scolpita, sedicesimo secolo), conservato presso il Museo di San Marco, Firenze

Secondo Luciano Artusi e Antonio Patruno (*Gli antichi ospedali di Firenze*, Firenze, 2000, p. 111), «gli intraprendenti norcini deliberarono nel 1317 di fondare in Firenze uno spedale con oratorio annesso "a necessità e rifugio de' Poveri della Nazione di Norcia particolarmente quando sieno infermi". A tal fine i confratelli vollero erigere "(...) una casa nella città di Firenze nel popolo di Santo Lorenzo, nella contrada che si chiama Camporeggi"».

Come abbiamo già avuto modo di illustrare nel nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana: uno straordinario successo europeo originatosi in un piccolo castello dell'Appennino* (2026), gli ospedali medievali non devono essere intesi secondo i nostri termini moderni. Si trattava di luoghi dove le persone potevano ricevere alloggio, assistenza e ristoro, specialmente se in viaggio o malate; e i Norcini, nella loro qualità di comunità locale presente a Firenze, erano soliti effettuare lunghi trasferimenti stagionali da e per Norcia, con prolungati soggiorni nella città toscana, essendo dunque necessario rendere disponibile una qualche sorta di assistenza in loco, destinata ai propri concittadini: un modo assai fiero di segnare la propria presenza in Firenze, in quanto gli ospedali necessitavano di supporto finanziario e in questo modo la comunità poteva manifestare, in

modo visibile, la propria coesione, la propria stabilità economica e la capacità di sostenere le spese connesse alla gestione di una impegnativa istituzione locale.

SANCTAE
ECCLESIAE FLORENTINAE
MONUMENTA
AB IOANNE LAMIO
COMPOSITA ET DIGESTA
QUIBUS NOTITIAE INNUMERAE
AD OMNIGENAM ETRVRIAE ALIARVMQVE REGIONVM
HISTORIAM SPECTANTES CONTINENTVR.
T O M V S II.

FLORENTIAE. ANNO MDCCLVIII.
Ex Typographio Deiparae ab Angelo Salutatae.

CENSORIBVS APPROBANTIBVS.

Produco nomina Monasteriorum & Conventuum, & locorum sacrarum, qui in eo testamento, a *Francisco Masfo* Tabellone die XXVII. Octobris scripto, memorantur: quin ipsum testamentum produco, quale mutilatum, & imperfectum, in exemplari Archivi Sanctae *Mariae Novellae* existit.

Al nome di Dio amen. Anno 1361. Indizione xv. adì 27. d' Ottobre in Firenze ec. Bartolo di Cino Benvenuti Ritagliatore del Popolo di S. Lucia d'Ognissanti fa testamento, e in prima raccomanda l'anima sua nelle mani dell' Onnipotente Iddio, e della gloriosa Vergine Maria, e di tutta la Corte del Paradiso, ed al suo corpo elegge sepoltura appresso la Chiesa de' Frati Predicatori

Allo Spedale di S. Giovanni, che si chiama lo Spedale de' Portatori, sei paia di lenzuola della detta stima ciascun paio. *Hoc Xenodochium Monasterio Sancti Ioannis Baptistae Ierosolymitani, alias S. Petri de Murrone, contiguum, eidem Monasterio adnexum est. Supra Portam scriptum est: Questo è lo Spedale di S. Ioanni de' Portatori da Norcia. Vide Pocciantium pag. 109.*

Fig. 51 - L'Ospedale di San Giovanni dei facchini di Norcia, da *Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta* di Giovanni Lami (1758), Vol. II, p. 1358 e 1364

Secondo un erudito del diciottesimo secolo, Giovanni Lami, il quale nella sua opera *Sanctae ecclesiae Florentinae monumenta* (1758) riporta il testo di un testamento manoscritto relativo a un certo Bartolo di Cino Benvenuti, nel 1361 il predetto Bartolo lasciò «allo Spedale di S. Giovanni, che si chiama lo Spedale de' Portatori, sei paia di lenzuola della detta stima [di lire sei] ciascun paio». E Lami aggiunge che «Supra Portam scriptum est: 'Questo è lo Spedale di S. Ioanni de' Portatori da Norcia'»: un'orgogliosa dichiarazione vergata nella pietra dai Norcini di Firenze.

Esiste ancora questo ospedale? Artusi e Patruno (p. 113) specificano, più in dettaglio, che quella casa si trovava «all'incirca al n. 68 dove ora ha sede il Liceo Artistico Statale Leon Battista Alberti, specialmente per accogliere,

come già noto, “(...) coloro che vengono di Norcia a salar carne di maiale, per salsiccia et altro, e che stando per tal causa in Firenze si sono ammalati”».

Fig. 52 - L'edificio del Liceo Artistico Statale sito in Via San Gallo 68 a Firenze (a sinistra), dove era forse situato l'antico Ospedale di San Giovanni Decollato della gente di Norcia

Successivamente, come riferito da Luigi Passerini Orsini de' Rilli, nella seconda metà del sedicesimo secolo l'Ospedale fu costretto a trasferirsi, e i facchini procedettero così ad acquistare un altro edificio non lontano da lì, tra Via delle Ruote e Via di Santa Reparata. Infine, nel diciottesimo secolo l'ospedale venne assegnato a una diversa opera di carità, e la Compagnia dei Facchini, per ordine del governo, fu definitivamente soppressa, probabilmente perché non più attiva.

Dunque nel quattordicesimo secolo i Norcini si trovavano già a Firenze, in qualità di facchini e macellai: essi disponevano della propria associazione e risultavano essere sufficientemente solvibili, tanto da potersi permettere di acquistare una casa e di gestire un piccolo ospedale per i bisognosi e gli ammalati.

Ma si trattava dei soli Norcini presenti a Firenze nel corso del quattordicesimo secolo? Niente affatto, perché la migrazione dalle terre di Norcia, oltre ai facchini e ai macellai, stava portando in Toscana anche

un'altra categoria di Norcini: i chirurghi preciani, come andremo a vedere nel prossimo paragrafo.

4.2 Chirurghi preciani nella Firenze trecentesca

Migrazione chiama migrazione, e così non costituisce una sorpresa il trovare — come abbiamo già illustrato nel nostro precedente saggio sulla Scuola Chirurgica Preciana — che Firenze, città nella quale gli immigrati da Norcia avevano iniziato a lavorare come macellai e facchini sin dal quattordicesimo secolo, rappresentava anche la destinazione di un'altra precoce migrazione, di grande successo, da parte di ulteriori Norcini nel loro specifico ruolo come chirurghi preciani: «dai registri dell'Arte dei Medici», avevamo scritto in *La Scuola Chirurgica Preciana* (2026), «possiamo osservare come qualcosa stesse già accadendo, a Firenze, sin dalla seconda metà del quattordicesimo secolo: la terra di Norcia stava iniziando a produrre una molteplicità di chirurghi, abili in particolare, come vedremo più oltre, nei trattamenti di chirurgia interna (calcoli, ernia), i quali venivano esportati verso una grande città dell'Italia centrale, nella quale, a quell'epoca, il potere risiedeva nelle mani delle arti e corporazioni».

cities. In Florence in 1406, two hernia surgeons, Maestro Antonio and Maestro Francesco of Norcia were granted an extremely rare lifetime tax exemption. Some twenty years later, in the city's *catasto* or tax register of 1427, nine such specialists were listed; out of thirty-seven male heads of household identified as a *medicus* (doctor) of some sort or other, five of them, all of the same family, were hernia doctors (*medici de' crepati*) from Norcia. Between 1386 and 1444, Florence's Guild of Physicians, Apothecaries, and Grocers enrolled twenty-six practitioners from Norcia and its territories.¹³⁹ Similarly, in the thirty years from 1540 to 1570,

Fig. 53 - Chirurghi norcini nella Firenze del '400, da *Medical charlatanism in early modern Italy* di David Gentilcore (Oxford, 2006), p. 182 e 183

Attraverso gli studi condotti da esperti ricercatori come Katherine Park e David Gentilcore, è stato possibile accertare come «tra il 1368 e il 1444, l'Arte dei Medici, Speciali e Merciai a Firenze registrò ventisei operatori provenienti da Norcia e dal suo territorio».

«Chiaro. Massivo. Quasi inaspettato», avevamo scritto. Ma, in realtà, questa straordinaria presenza di chirurghi preciani a Firenze, in un periodo nel quale ancora nessuno pareva sapere nulla di loro al di fuori della loro stessa terra d'origine, a Norcia, non risulta affatto essere così inaspettata.

Alla luce del nostro ulteriore approfondimento in merito alle caratteristiche del primo flusso migratorio da Norcia a Firenze nel corso del quattordicesimo secolo, la presenza dei Preciani in Toscana trova ora una propria naturale spiegazione: essi sono giunti a Firenze come effetto collaterale rispetto alla principale migrazione di macellai e lavoratori non qualificati provenienti dalla città di San Benedetto. È chiaro come quella pluralità di persone in arrivo da Norcia, sia su base temporanea che in modo permanente, al fine di trovare lavoro come facchini e nel settore della salagione della carne di maiale, portò con sé a Firenze la strana, curiosa notizia a proposito di alcuni concittadini, originari della stessa terra, che operavano come esperti chirurghi, così abilmente da essere in grado di effettuare con successo trattamenti come la litotomia e la cataratta.

I Norcini privi di qualifiche, presenti in città in grande numero già a partire dall'inizio del secolo quattordicesimo, devono avere celebrato ed esaltato le esperte mani dei Preciani di fronte alla gente di Firenze, e in modo così convincente che alcuni di essi, colpiti dalle grandi sofferenze causate dai calcoli vescicali o temendo la cecità conseguente alla cataratta, devono avere chiesto a uno o più Preciani di spostarsi fino a Firenze per tentare di guarirli.

E, a valle delle prime felici operazioni, i chirurghi Preciani furono accolti: la loro presenza iniziò a essere fortemente richiesta a Firenze, specialmente dagli abitanti maggiormente benestanti, in quanto stava diventando evidente come quella gente di Norcia non raccontasse bugie, e quei loro concittadini fossero veramente abilissimi nella chirurgia, e in un modo assolutamente inaspettato.

E così Firenze divenne la prima area, al di fuori di Norcia, nella quale già a partire dal quattordicesimo secolo la Scuola Chirurgica Preciana poté stabilire le proprie radici. E questo ebbe luogo grazie alla buona pubblicità a proposito dei Preciani che venne disseminata, nella città toscana, dai numerosi lavoratori migranti provenienti da Norcia, che già erano soliti dimorare nella città stessa.

Fu questo l'inizio di una presenza chirurgica che durerà per secoli: da Maestro Antonio e Maestro Francesco di Norcia, che nel 1440 poterono godere di una rarissima esenzione dal pagamento delle tasse, vita natural durante, fino ai medici esperti nel trattamento dell'ernia ('medici de' crepati') originari di Norcia e registrati nel catasto di Firenze, risalente al 1427; e fino a Girolamo Accoramboni e Antonio Benevoli di Preci, il primo «secondo maestro dei castrati e oculista» presso l'illustre Ospedale di Santa Maria Nuova nella Firenze del diciottesimo secolo, e il secondo come professore di chirurgia e lettore nello stesso ospedale.

I Norcini come chirurghi erano principalmente originari di Preci, nella Valle Castoriana, situata nel territorio di Norcia. Ma da dove provenivano tutti quei macellai e facchini presenti parimenti in Firenze? Un indizio a proposito della loro specifica area di provenienza ci viene fornito grazie ad alcune informazioni aggiuntive, che andremo a illustrare nel prossimo paragrafo. E vedremo come anch'essi parrebbero essere giunti a Firenze proprio dalla stessa Valle Castoriana.

4.3 Norcini dalla Valle Castoriana alla Firenze del quattordicesimo secolo

Sembrerebbe che la prima migrazione da Norcia a Firenze, risalente al quattordicesimo secolo, possa avere avuto luogo in modo particolare da una specifica area della terra d'origine di San Benedetto: la Valle Castoriana, la remota vallata dalla quale sono scaturiti i chirurghi preciani.

Perché proponiamo questa ipotesi? Perché parrebbe sussistere una connessione tra Firenze e due piccoli castelli appartenenti a Norcia e situati sulle colline che circondano la Valle Castoriana medesima: Abeto e Todiano, poste a poche miglia da Preci e dai suoi chirurghi.

Fig. 54 - Todiano e Abeto, due piccoli insediamenti situati nella Valle Castoriana, non lontano da Preci

Risulta in effetti come una significativa migrazione partita dai due piccoli castelli abbia alimentato la storica presenza, a Firenze, di persone originarie dell'area di Norcia.

Ciò è attestato dalla presenza congiunta, sia in Abeto che in Todiano, anche se in tempi molto più recenti, di una specifica associazione caritativa che univa la gente del luogo: l'Opera Pia di San Giovanni Decollato in Abeto e Todiano, nota anche come Università dei facchini norcini di Preci, risalente al diciannovesimo secolo: nella denominazione sono presenti le stesse parole che hanno segnato l'identità dell'antica Compagnia di San Giovanni Decollato dei Portatori di Norcia a Firenze.

Sulla base di studi recenti (Soprintendenza Archivistica dell'Umbria, *Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Umbria*, 1990, p. 354 e 355), questa associazione locale sarebbe nata assai più avanti nel tempo, in quanto i primi Statuti conosciuti sono stati elaborati nel 1886; nondimeno, è proprio in questi stessi Statuti che si specifica che l'Opera Pia di San Giovanni Decollato in Abeto e Todiano «trae la sua origine dalla Società dei facchini nella dogana di Firenze, e dal rescritto del granduca di Toscana Leopoldo I in data 7 febbraio 1786». Come ricordato nella citata ricerca, «gli emigrati di Abeto e Todiano infatti avevano costituito in Firenze una corporazione di doganieri, con ospedale per i norcini, anche con lo scopo di elargire sussidi ai poveri della terra nativa».

Le istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
dell'Umbria

Profili storici e censimento degli archivi

a cura di
MARIO SQUADRONI

ROMA 1990

OPERA PIA SAN GIOVANNI DECOLLATO IN ABETO E TODIANO

1. Preci: municipio — 2. 1 fascicolo — 3. 1888-1982 — 4. buone — 5. buono.

L'Opera pia San Giovanni decollato di Preci «trae la sua origine dalla Società dei facchini nella dogana di Firenze, e dal rescritto del granduca di Toscana Leopoldo I in data 7 febbraio 1786» (statuto del 1886). Gli emigrati di Abeto e Todiano infatti avevano costituito in Firenze una corporazione di doganieri, con ospedale per i norcini, anche con lo scopo di elargire sussidi ai poveri della terra nativa. Dall'unico statuto rinvenuto dell'opera pia, approvato dalla deputazione provinciale dell'Umbria il 28 ottobre 1886 e stampato a Norcia nel 1903, apprendiamo che questa società precedentemente era denominata «Università dei Facchini Norcini» ed era retta da una amministrazione autonoma, formata da una commissione speciale nominata dal consiglio comunale di Preci in forza del r.d. 15 ottobre 1875, con membri scelti esclusivamente fra la popolazione di Abeto e Todiano, frazioni di detto comune.

Lo scopo dell'ente era quello di «sovvènire con le proprie rendite la classe povera per i naturali ed originali di Abeto e Todiano provvedendo 1°) a una dotazione a due zitelle povere... originali delle due frazioni (devoluta, poi, per legge a favore degli orfani di guerra); 2°) all'impianto di due scuole-asilo nelle due frazioni; 3°) a sussidi ai poveri inabili al lavoro e infermi poveri, sia a domicilio che ricoverati in ospedale; 4°) a sov-

Fig. 55 - L'Opera Pia di San Giovanni Decollato in Abeto e Todiano, da *Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'Umbria* (Roma, 1990), un volume edito dalla Soprintendenza Archivistica dell'Umbria, p. 354

Cosa aveva stabilito Leopoldo I nel suo rescritto del 7 febbraio 1786? Non lo sappiamo con certezza; è possibile che, come riferito dallo studioso locale Ansano Fabbi (*Artisti fiorentini nel territorio di Norcia*, in *Rivista d'Arte*, Firenze, 1959, Vol. XXXIV, p. 112), quel decreto contenesse una donazione in favore della popolazione di Abeto e Todiano, anche se Fabbi scrive erroneamente che «nel Secolo XVIII il Granduca, in premio dell'opera prestata in Firenze da naturali di Abeto e di Todiano durante i casi di peste, donò all'Università, o corporazione dei Doganieri, dei beni immobili in via San Gallo. I doganieri costituirono con questi beni l'Opera Pia di San Giovanni Decollato»: una grande confusione con eventi avvenuti, in realtà, nel corso del quattordicesimo secolo (la peste a Firenze, l'edificio di Via San Gallo, l'istituzione di una compagnia dedicata a San Giovanni Decollato).

Dunque, in Abeto e Todiano, nel tardo diciannovesimo secolo, esisteva un'associazione caritatevole locale che orgogliosamente faceva risalire le proprie origini ai facchini Norcini di Firenze, il cui sodalizio era stato soppresso dal governo fiorentino un secolo prima.

Fig. 56 - Abeto (sopra) e Todiano (sotto) come si presentano oggi

Secondo gli Statuti del 1886, scopo dell'associazione era «sovvenire con le proprie rendite la classe povera per i naturali ed originali di Abeto e Todiano provvedendo: 1) a una dotazione a due zitelle povere [...] originali delle due frazioni [...]; 2) all'impianto di due scuole-asilo nelle due frazioni; 3) a sussidi ai poveri inabili al lavoro e infermi poveri, sia a domicilio che ricoverati in ospedale; 4) a sovvenzionare opere di pubblica utilità e di viabilità».

Ma nel ventesimo secolo non vi era più spazio né scopo per le Opere Pie, le associazioni locali di carità ora totalmente sostituite dai pubblici servizi medici e assistenziali. E così l'Opera Pia di San Giovanni Decollato in Abeto e Todiano non poté che seguire lo stesso destino del suo antico predecessore in Firenze: fu anch'essa soppressa, nel 1982, perché non più attiva.

Ma quella linea sottile che aveva unito la Firenze trecentesca e l'odierna Valle Castoriana, nel territorio di Norcia, era ormai indistruttibile. E rimarrà visibile, anche nella nostra epoca contemporanea, in un inatteso contesto: l'arte visiva e gli antichi dipinti del genio italiano, come vedremo nel prossimo paragrafo.

4.4 Da Firenze a Norcia, lo straordinario viaggio dell'arte rinascimentale

Da tempo gli studiosi hanno notato la presenza incongrua di opere d'arte provenienti dalla Toscana nella «c.d. 'isola toscana' nella zona montuosa tra Spoleto e L'Aquila, non lontano dalla quale passava un tempo il confine tra l'antico Ducato di Spoleto e il Regno di Napoli, e dove fino a qualche anno fa si potevano ancora vedere numerosi dipinti su tavola del '400-'500, ma anche statue lignee scolpite da maestri fiorentini» (Elvio Lunghi, *Scambi reciproci tra i pittori nelle terre di confine: alcuni esempi*, in *Le dinamiche del confine fra Romagna, Toscana e Umbria - Società locali, circolazione di uomini e merci, scambi culturali (secoli XIII-XVI)*, Documenti e Studi della Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna, Vol. XLIV, Bologna, 2022, p. 239).

Cosa stava accadendo nelle terre di Norcia? Perché capolavori creati da pittori e scultori fiorentini sono giunti in quest'area così remota, tanto da risultare essere ancora oggi presenti presso chiese isolate e musei locali?

In effetti, come osserva Lunghi, in questo territorio è possibile rilevare «la presenza apparentemente inspiegabile, in una terra che guardava decisamente a Roma, di alcune tele di pittori fiorentini – Matteo Rosselli, Jacopo Confortini, Matteo Bonechi – tra Abeto, Poggio di Croce e Todiano»; e due ulteriori ricercatori, Giorgio Falcidia e Bruno Toscano, nel loro articolo *Attività artistica, storia del territorio*, in *Pittura del Seicento e del Settecento: Ricerche in Umbria*, Vol. 1 (Treviso, 1976, p. 34), scrissero che sono presenti ««ad Abeto opere del ‘Maestro della Madonna Straus’, di Neri di Bicci, di Piero di Cosimo; a Todiano, di Filippino Lippi; a Preci, di Mariotto di Cristofano; a Ancarano, una scultura di Simone Ferrucci».

Abeto, Todiano, Poggio di Croce, Preci, Ancarano: la stessa area dalla quale l'antica Compagnia di San Giovanni Decollato dei Portatori di Norcia, istituita in Firenze nel quattordicesimo secolo, traeva la propria origine; e anche la medesima area di provenienza dei chirurghi preciani, che si trovavano anch'essi in Firenze a partire dallo stesso periodo.

Appare evidente, come correttamente segnalato da Falcidia e Toscano, che «all'origine di questo fenomeno non c'è il gusto personale di un influente personaggio, ma una secolare consuetudine di rapporti economici che con la capitale toscana avevano istituito intere comunità della zona».

Come già sappiamo, Elvio Lunghi osserva che «all'origine [di questo fenomeno] vi erano lavoratori stagionali che lasciavano i centri montani innevati della Valnerina, dove era tutto fermo nei mesi invernali, per trasferirsi a Firenze e cercare lavoro come facchini della dogana». E — aggiungiamo noi — vi erano anche macellai e chirurghi originari di Norcia e Preci che avevano stabilito la propria residenza in quella città in modo permanente, riuscendo a raggiungere un notevole benessere economico.

Dunque cosa era accaduto in relazione a queste opere d'arte? Lunghi fornisce una risposta assai ragionevole, illuminando in modo coerente l'intera questione: «quando occorreva un quadro o una statua per le chiese dei loro villaggi di partenza, è a Firenze che questi emigrati temporanei facevano i loro acquisti, magari scegliendo quadri meno innovativi, più

tradizionali e più adatti alle loro parrocchie di montagna. In pratica ci troviamo di fronte all'attività di una o più confraternite, associazioni religiose tra i residenti di un comune rurale che dovendo acquistare una immagine sacra, piuttosto di avvalersi di un pittore di Spoleto o di Norcia, traevano profitto da queste momentanee trasferte a Firenze».

Di nuovo, non si tratta solamente di lavoratori stagionali, perché abbiamo avuto modo di vedere come nella Firenze trecentesca fossero stabilmente residenti persone provenienti da Norcia in grado di investire, in committenze artistiche, molto più denaro rispetto a un semplice facchino.

Fig. 57 - *Madonna della Mercede con S. Montano e S. Bartolomeo* di Flippino Lippi (tempera su tavola, 1485 circa), conservata presso il Museo Diocesano di Spoleto

È questa quindi la ragione per la presenza, nel piccolo castello di Todiano, di un capolavoro denominato *Madonna della Mercede*, di Filippino Lippi, che visse a Firenze nella seconda metà del quindicesimo secolo. La sua tempera su tavola, raffigurante un'affascinante Vergine Maria che allatta il Bambino al seno, affiancata da San Montano e San Bartolomeo, era un tempo conservata presso la piccola chiesa di San Montano, posta immediatamente al di fuori del castello; fu poi trasferita nella locale parrocchia dedicata a San Bartolomeo, e infine trasportata, ai nostri giorni, presso il Museo Diocesano di Spoleto.

E questa è anche la ragione per la presenza, ad Abeto, di un altro capolavoro realizzato da un pittore fiorentino vissuto tra il quattordicesimo e il quindicesimo secolo, il cosiddetto 'Maestro della Madonna Straus'. Il suo magnifico trittico, comprendente tre pannelli lignei oggi conservati presso il Museo Diocesano di Spoleto e i Musei Vaticani, era un tempo collocato presso la chiesa di Santa Maria e poi nella chiesa di San Martino, entrambe in Abeto. Il pannello centrale mostra la Vergine Maria, assisa su di un trono, e due angeli, mentre i due pannelli laterali presentano Santa Paola Romana e sua figlia Santa Giulia Eustochio.

Fig. 58 - Il pannello centrale del *Trittico del Maestro della Madonna Straus* (fine del quattordicesimo / inizio del quindicesimo secolo), conservato presso il Museo Diocesano di Spoleto

Fig. 59 - Pannelli laterali del *Trittico del Maestro della Madonna Straus* (fine del quattordicesimo / inizio del quindicesimo secolo), conservati presso i Musei Vaticani

Ed è anche la ragione per la presenza, a Poggio di Croce (un piccolo castello che dette origine a vari chirurghi preciani), di un'opera straordinaria di Giovanni del Biondo, un pittore attivo a Firenze nella seconda metà del quattordicesimo secolo, databile attorno al 1385 e orgogliosamente conservata, ancora oggi, nella piccola chiesa di Santa Maria Annunziata: *l'Annunciazione della Vergine*, un'opera d'arte eccelsa, caratterizzata da grandissima tenerezza ed estrema eleganza.

Fig. 60 - *Annunciazione della Vergine* di Giovanni del Biondo (1385 circa), conservata presso la Chiesa di Santa Maria Annunziata, Poggio di Croce (Preci)

Abeto, Todiano, Poggio di Croce e Firenze. La Valle Castoriana e le piccole valli adiacenti, isolate e remote, nel territorio di Norcia, e la Toscana. Una relazione stretta, fatta di uomini, viaggi, mestieri, pietà religiosa e meravigliosi capolavori artistici.

Si tratta di una storia del tutto affascinante. Eppure, l'eredità di tutto questo non sarà così gradevole come forse potremmo immaginare. Alla fine, la memoria del ruolo dei facchini Norcini nell'economia locale di Firenze andrà perduta; l'ospedale posto nel centro cittadino sarà completamente dimenticato; la perizia dei chirurghi di Preci svanirà totalmente tra le nebbie della storia della medicina.

E il solo ricordo che rimarrà a Firenze a proposito di quell'antica migrazione proveniente da Norcia, che avrebbe abitato la città per secoli, sarà particolarmente svilente, se non totalmente denigratorio.

Quei lavoratori saranno ricordati solamente come le 'mule norcine'. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

4.5 Rappresentazioni denigratorie dei Norcini in qualità di facchini

Ci troviamo a Firenze, nella seconda decade del quattordicesimo secolo. E, ogni anno, la gente di Norcia è solita raggiungere la città toscana per lavorare nel settore della macellazione della carne di maiale. Essi sono anche impegnati nell'effettuazione di lavori gravosi, trasportando in giro per la città carichi e merce (comprese le carcasse dei maiali), come ulteriore fonte di guadagno. Sono denominati facchini. Inoltre, sull'onda di questo iniziale flusso migratorio, sostanzialmente privo di specializzazione, un certo numero di chirurghi di Preci inizierà a essere conosciuto e apprezzato nella stessa Firenze, in modo tale che un'ulteriore comunità di abilissimi esperti provenienti da Norcia comincerà a stabilirsi anch'essa in città. Questa relazione strettissima e plurisecolare porterà una serie di opere d'arte da Firenze fino al territorio di Preci: meravigliosi dipinti che sono ancora oggi presenti in quelle remote vallate giacenti nell'area nursina.

Ma quando iniziamo a muoverci verso il tardo diciassettesimo secolo, troviamo che, agli occhi della gente di Firenze, i Norcini sono considerati, e ricordati, solamente come sporchi, vili lavoratori manuali, impegnati in mansioni disgustose effettuate lungo le strade della loro illustre, scintillante città.

Ecco infatti come i Norcini sono presentati in un parodistico poema epico, *Il Malmantile racquistato*, opera satirica vergata a Firenze da Perlone Zipoli (nome d'arte di Lorenzo Lippi, pittore e poeta) nel corso della seconda metà del diciassettesimo secolo. I suoi versi, pieni di riferimenti incomprensibili alla città toscana, ai suoi quartieri, alla sua gente e al suo dialetto, sono così difficili da comprendere che fu necessario pubblicare una successiva edizione accompagnata da un grande numero di note, a titolo di spiegazione.

Lorenzo Lippi, da vero, smaliziato fiorentino quale egli era, non risparmia ai Norcini le proprie mordaci battute, menzionando questi lavoratori nel Capitolo VI, Stanza 61 del suo poema, dove egli descrive una visione relativa a un peccatore condannato alle pene infernali:

«...[Un diavol]
 Con una spinta a basso poi lo getta
 In cert'acque bituminose e lorde,
 Ch'e' n'esce poi, ch'io ne disgrado gli orci,
 O peggio d'un Norcin, mula de' porci».

61. Un'altro ad un balcon balla e corvetta,
 Che un diavol colla sferza a cento corde,
 Che un grand'occhio di bue cialcuna ha in vetta,
 Prima gli dà certe picchiate forde:
 Con una spinta a basso poi lo getta
 In cert'acque bituminose e lorde,
 Ch' e' n' esce poi, ch'io ne disgrado gli orci,
 O peggio d'un Norcin, mula de' porci.

Fig. 61 - I Norcini menzionati da Lorenzo Lippi nel suo *Il Malmantile racquistato* (edizione stampata a Venezia nel 1748), Capitolo 6, Stanza 61, p. 469

Perché Lorenzo Lippi, fiorentino, compone un verso così denigratorio nei confronti dei Norcini, qui rappresentati come personaggi lordi e rivoltanti?

L'incredibile spiegazione ci viene fornita nelle note esplicative che accompagnano l'edizione curata da Paolo Minucci, letterato e amico di Lippi:

«NORCIN, MULA DE' PORCI. Coloro, che in Firenze ammazzano i porci, e così morti gli portano sopr'alle spalle alle botteghe de' macellari, sono per lo più del paese di Norcia, e però gli chiama 'Mule Norcine', cioè 'Portatori da Norcia': e costoro son sempre tutti unti di grasso di porco, lordissimi e schifi di sangue».

NORCIN, MULA DE' PORCI. Coloro, che in Firenze ammazzano i porci, e così morti gli portano sopr' alle spalle alle botteghe de' macellari, sono per lo più del paese di Norcia, e però gli chiama *Mule Norcine*, cioè *Portatori da Norcia*: e costoro son sempre tutti unti di grasso di porco, lordissimi e schifi di sangue. *Min.*

Fig. 62 - Nota esplicativa sui Norcini da *Il Malmantile racquistato* di Lorenzo Lippi (edizione stampata a Venezia nel 1748), Capitolo 6, Stanza 61, p. 470

Benché Lorenzo Lippi costituisca certamente un buon esempio di quella abitudine tipica degli altezzosi abitanti dell'aristocratica città di Firenze, consistente nel guardare alle altre persone con disprezzo e un caustico senso dell'ironia (come avviene ancora ai nostri stessi giorni), il suo disprezzo per i Norcini parrebbe essere veramente eccessivo; d'altra parte, Norcia non era che una minuscola città perduta tra gli Appennini, e molto probabilmente Lippi non aveva mai fatto esperienza del dolore causato da un calcolo nella vescica, né aveva provato la cecità conseguente alla cataratta, altrimenti la sua percezione dei Norcini e dei Preciani sarebbe stata certamente assai diversa.

Ma questa era la realtà in Firenze: i Norcini non erano altro che poveri immigrati, che svolgevano le loro sordide mansioni; e dunque nessuna considerazione era dovuta loro, quantomeno nel modo di pensare dei superbi residenti dell'elegante città toscana.

E possiamo qui vedere come apparissero i Norcini mentre trasportavano i propri disgustosi carichi lungo le pubbliche vie. Questa immagine è tratta da *Di Bologna le arti per via*, una raccolta di incisioni pubblicate da Giuseppe Maria Mitelli nel 1660: il disegno si riferisce a un facchino

(seppure non specificamente di Norcia) all'opera a Bologna; ma il suo aspetto, la sua attitudine, il suo volto e il corpo nascosto al di sotto del ripugnante peso di un maiale squartato sono sicuramente gli stessi che caratterizzavano i nostri facchini di Norcia, i quali erano soliti transitare con passo vacillante, così malmessi, lungo le nobili strade di Firenze.

Fig. 63 - Il portatore di carcasse di porco, da *Di Bologna l'arti per via* di Giuseppe Maria Mitelli (Roma, 1660), Tab. XXVIII

E il disprezzo per un cotale misero lavoratore è così tangibile che Mitelli non dimentica di inserire, in fondo all'incisione, alcuni versi assai allegri, che giocano con illustri reminiscenze classiche concernenti Ercole, l'eroe che trasportò la carcassa dello sconfitto leone di Nemea sulle proprie spalle, e Adone, il quale, secondo il mito, fu ucciso da un cinghiale:

«Trionfò su l'gran fianco Ercole avvinto
Lo spoglio de l'ucciso empio leone.
Io, portando su l'dorso un porco estinto,
Vuò trionfar de l'uccisor d'Adone».

Tali erano i facchini di Norcia in Firenze: oggetto di sprezzo e derisione; eppure, la loro storia è significativa e illustre, e noi abbiamo voluto deviare la nostra narrazione dal nostro principale percorso romano perché abbiamo sentito il bisogno di riconoscere, e celebrare, questo lato toscano della storica migrazione originatasi da Norcia.

Ma è venuto ora il momento di volgerci da Firenze a Roma. Perché il quindicesimo secolo sta per cominciare, e la presenza dei Norcini nella città dei Papi sta acquistando slancio sull'onda di un nuovo periodo di crescita e sviluppo che la capitale dello Stato Pontificio stava iniziando a sperimentare.

Ritorniamo dunque al principale obiettivo della nostra ricerca: la storica presenza dei Norcini in quella che fu la capitale di un impero. Spostiamoci a Roma, e andiamo a incontrare, in quella città, i Norcini. Nel quindicesimo secolo.

5. Roma, città capitale e principale mercato dello Stato Pontificio

5.1 Roma ricostruita: l'evoluzione dello scenario quattrocentesco

Cosa stava accadendo a Roma nel quindicesimo secolo? Per capire come stesse evolvendo la situazione, dobbiamo ripartire dal secolo precedente.

Nel corso di quel secolo, il quattordicesimo, Roma aveva dovuto affrontare una serie di circostanze particolarmente avverse: il trasferimento del papato ad Avignone (1309 - 1377) aveva impoverito la città; un'ulteriore crisi, assai grave, era stata causata dal successivo Scisma d'Occidente (1378 - 1417), con diversi pontefici, contemporaneamente insediati in Roma e Avignone, in conflittuale competizione; le prolungate lotte tra le fazioni popolari e le famiglie aristocratiche locali, con il tentativo effettuato da Cola di Rienzo di stabilire un governo del popolo in città, aveva causato decenni di scontri e disordini; infine, la Peste Nera aveva colpito l'Italia e Roma nel 1348, richiedendo il proprio pesante pedaggio in termini di vite umane.

Quando l'umanista Pier Paolo Vergerio era giunto a Roma nel 1398, egli aveva evidenziato in una lettera la triste, miserabile condizione dell'antica capitale di un impero: «la parte della città situata sui colli è deserta; e lo è anche la zona posta nella piana e vicino al fiume, dove sulle rovine crollate degli antichi edifici sono ora costruite le fondamenta di nuove, vacillanti abitazioni» («Pars montana deserta est; plana tamen et quae est ad flumen proxima colitur, ubi collapsis veteribus aedificiis novae nunc ac fragiles casae grandibus insident fundamentis» — da L. Smith, *Epistolario di Pier Paolo Vergerio* in *Fonti per la storia d'Italia*, n. 74, 1934, p. 217).

A quell'epoca le capacità di richiamo di Roma, in termini di disponibilità di mansioni di elevato livello (vale a dire di posizioni aperte presso l'amministrazione papale), e di possibilità di guadagnarsi da vivere in città offrendo merci in vendita o comunque reperendo un qualche genere di lavoro, erano segnatamente minime. La popolazione urbana si era ridotta a poche decine di migliaia di abitanti. In questo periodo l'immigrazione era limitata, e non disponiamo di riferimenti documentali che riguardino l'insediamento in Roma di migranti provenienti dall'area di Norcia.

Come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente capitolo, la situazione a Firenze era del tutto differente: primario centro europeo per la fabbricazione dei 'pannilana', un potente sistema finanziario, la città toscana, in quello stesso quattordicesimo secolo, fioriva e vibrava di vita e affari, in modo così intenso da attrarre un significativo flusso migratorio da Norcia, con i suoi facchini e i suoi chirurghi preciani.

La situazione in Roma iniziò a mutare con l'avvento di Papa Martino V nel 1417. Egli promosse la rinascita delle istituzioni, il restauro dei monumenti e il ripristino della vita artistica di Roma, dopo più di un secolo di declino. La città si trovava ora a essere nuovamente in crescita, con un Giubileo celebrato nel 1423 e il lancio di una serie di grandi lavori di costruzione, presso il Laterano e l'area del Vaticano.

Roma diviene nuovamente la destinazione d'elezione per pellegrini e artisti. Nuovi flussi di denaro vengono generati dai visitatori in arrivo in città e dalla riorganizzazione delle politiche fiscali, per mezzo delle quali sono generati gli introiti provenienti dai territori soggetti al pontefice.

Il Rinascimento, a Roma, era appena cominciato, e proseguirà sotto i pontificati di papi eruditi e illuminati quali Eugenio IV, Nicola V, Pio II e altri.

Fig. 64 - Una veduta della Roma quattrocentesca, dal *Liber Chronicarum*, o *Cronache di Norimberga* di Hartmann Schedel (Norimberga, 1493), folium LVIII

Questa è Roma nel quindicesimo secolo: una città che sta emergendo da un prolungato periodo di declino, e sta ora entrando in una nuova fase di crescita, incremento della popolazione e notevole arricchimento per molte famiglie, impegnate nel governo della Chiesa e nella pubblica amministrazione.

Questa è la città verso la quale la gente di Norcia, secondo la nostra ipotesi, iniziò a migrare in cerca di nuove opportunità di lavoro, o anche — in relazione ai membri delle famiglie più benestanti — come effetto di una nomina a una delle posizioni di rilievo all'interno dell'amministrazione pontificia della capitale.

Prima di occuparci delle caratteristiche di questo processo migratorio, proviamo a gettare luce su alcuni aspetti e caratteristiche particolari che hanno segnato la Roma dei secoli quindicesimo e sedicesimo, in relazione alla composizione sociale, alla popolazione e alle problematiche concernenti la distribuzione del cibo. Vedremo come tutti questi aspetti siano marcati da strette connessioni con la qualità e la natura della presenza dei Norcini a Roma.

5.2 La critica gestione dell'approvvigionamento del cibo nella Roma quattrocentesca

L'approvvigionamento del cibo nella città in crescita stava assumendo il carattere di una problematica assai critica per i pontefici, un'«esigenza primaria, prettamente legata a motivazioni di politica generale se non addirittura di ordine pubblico»: in tale contesto, nel corso del quindicesimo secolo furono definite misure per «indirizzare tutta la produzione agricola al soddisfacimento dei bisogni alimentari della popolazione di Roma», con «l'impiego di notevoli capitali ed energie per convogliare verso Roma derrate alimentari acquistate in varie parti d'Italia» (P. Brezzi, *Il sistema agrario nel territorio romano alla fine del Medio Evo*, in *Studi Romani*, XXV, 2, Roma, 1977, p. 153-154).

Perché Roma aveva fame. E il popolo voleva cibo.

Durante il quindicesimo secolo, la stabilità degli approvvigionamenti fu spesso messa alla prova: «d'onde le continue carestie e lagnanze interminabili rinnovantisi con perenne minaccia di ribellione dei popoli» (C. De Cupis, *Le vicende dell'agricoltura e della pastorizia nell'Agro Romano — L'Annona di Roma*, Roma, 1911, p. 92), e con il verificarsi di «disordini politici e militari che in seguito alla lontananza del papa, e quindi alla debolezza del potere politico centrale, rendevano difficili i rifornimenti delle derrate alimentari» (P. Brezzi, p. 154). Attraverso tutto il secolo diversi episodi di carestia colpirono la città, e in modo particolare le fasce di popolazione più deboli e più povere (P. Brezzi, p. 154 e 160).

Un problema fondamentale era rappresentato dal fatto che la Campagna Romana — la vasta estensione pianeggiante che occupa i territori situati intorno a Roma, per secoli proprietà di nobili appartenenti a famiglie aristocratiche che erano andate accrescendo il proprio potere e la propria ricchezza nel corso del medioevo — stava ora sperimentando un generale processo di trasformazione, «spopolando[si] e trasformandosi in un enorme campo di pastura» (P. Brezzi, p. 157). La Campagna si trovava dunque «in uno stato di completo abbandono [... Le lotte tra i baroni] dispersero l'ultimo vestigio dell'agricoltura [e] si rese tale la scarsità degli abitanti delle campagne che ne avvenne il generale desolamento d'onde la sterilità di quel suolo, un dì tanto fecondo e produttivo» (C. De Cupis, p. 91).

Il problema era così grave che il 1° marzo 1476 Papa Sisto IV emanò una bolla (*Inducit nos humanitatis*) nella quale egli notava come «troppo spesso le terre poste in prossimità della nostra antica Città producano scarsi raccolti di frumento e biade [... in quanto le terre coltivabili] sono lasciate incolte al fine di utilizzarle come pascoli per gli animali» (nel testo originale latino: «omnis regio nostre alme Urbi finitima frequenter habuit sterile frumenti et bladorum proventus [...] potius sinuntur incolti ut sint in pascua animalibus brutis»). Nella bolla, il Papa concedeva ai contadini il diritto di arare e coltivare porzioni dei campi incolti anche se questi fossero appartenenti a proprietari terrieri privati o a istituzioni ecclesiastiche.

L'opposizione dei baroni a questo genere di decreti fu, come è facile immaginarsi, assai decisa. Ciò significò che, alla fine, i pontefici poterono solamente «[prendere] atto della impossibilità di rifornire Roma con i prodotti della campagna che la circondava e si rivolgevano ad altre

province dello Stato, soprattutto il Patrimonio, le Marche e la Romagna», specialmente per quanto riguardava il grano (P. Brezzi, p. 155).

Nel corso dei secoli, la problematica critica concernente la canalizzazione del cibo dalle varie province dello Stato Pontificio verso Roma fu risolta dai papi attraverso l'introduzione forzosa di una catena di approvvigionamento strettamente regolamentata.

CODEX DIPLOMATICUS
DOMINII TEMPORALIS S. SEDIS.

RECUEIL DE DOCUMENTS

POUR SERVIR À L'HISTOIRE DU GOUVERNEMENT TEMPOREL

DES ÉTATS DU SAINT-SIÈGE

EXTRAITS DES ARCHIVES DU VATICAN

AUGUSTIN THEINER

PRÉFET DE L'ÉGLISE, PRÉSIDENT DES ARCHIVES SECRÈTES DU VATICAN, ETC.

TOME TROISIÈME

1389—1793.

ROME

IMPRIMERIE DU VATICAN

1862.

CCCCXIV.

Bulla, qua conceditur, ut ad frumentum uberius comparandum omnibus sub certis conditionibus liceat agros etiam alienos arare et colere in districtu Urbis, quamvis ab eorum dominis licentiam non obtinuerint etc.
Bull. divers. cod. membran. fol. 145.

SIXTUS EPISCOPUS etc. Ad perpetuam rei memoriam. Inducit nos humanitatis cum omnibus ho-

SIXTUS PP. IV. A1

493

minibus communicatio, ut omnium consiliorum ea ducamus potiora et pre ceteris capiamus, que sustentationi et victui hominum magis conducere videantur. Ideo attendentes, quod a pluribus annis citra omnis regio nostre alme Urbi finitima frequenter habuit steriles frumenti et bladorum proventus cum gravi populorum in ea degentium iactura et afflictione, considerantesque id preter et ultra celi naturalem cursum et dispositionem patissime etiam provenire ex raritate culture agrorum, qui propter aliquam forte maiorem utilitatem inde provenientem eorum dn̄is potius sinuntur inculti, ut sint in pascua animalibus brutis, quam colantur aut coli sinantur in alimentum et sustentationem hominum, et volentes, prout n̄o incumbit officio, tanto errori obviare ac predictis populis, quorum incommodo paterna nos caritas commonet et sollicitat, de opportuno remedio providere, auctoritate apostolica harum serie statuimus et ordinamus, quod deinceps perpetuis futuris temporibus liceat omnibus et singulis agros arare et colere volentibus in predictae nostre Urbis territorio, et Patrimonii beati Petri in Tuscia ac Campanie et Maritime provinciis rumpere et arare ac colere, alias debitis et consue-

Fig. 65 - La bolla *Inducit nos humanitatis* emanata da Sisto IV, dal *Codex Diplomaticus Domini Temporalis S. Sedis*, a cura di Augustin Theiner, Vol. III, Roma, 1862), CCCCXIV, p. 491 e 492

Per quanto riguardava il grano, sin dalla metà del quindicesimo secolo l'ufficio dell'Annona aveva il compito di «convogliare verso Roma derrate alimentari acquistate in varie parti d'Italia [... con] l'organizzazione di un sistema centralizzato di raccolta e distribuzione calmierata del grano» (P. Brezzi, p. 154). Ciò comportava quanto segue: «proibizione, salvo eccezionali permessi, di ogni esportazione delle derrate alimentari; [...]

obbligo di denunciare la quantità dei grani prodotti; trasporto dei medesimi, tranne quelli destinati alla soddisfazione dei bisogni locali, verso Roma; distribuzione del grano ai fornai a prezzi controllati ed imposti» (P. Brezzi, p. 155).

Un approccio simile venne applicato anche al processo di approvvigionamento della carne, del lardo e dell'olio. A partire da quello stesso quindicesimo secolo, la Dogana della Grascia manteneva il controllo dell'intera catena: «nei pascoli avveniva una sorta di selezione quantitativa, per mezzo della precettazione, della produzione da destinare al consumo cittadino. Il bestiame era poi protetto da particolari privilegi nel viaggio di trasferimento al mercato e ai centri di macellazione [... con] l'esenzione dai dazi di passaggio [...]. Una volta in città il bestiame veniva concentrato nell'antico Foro Boario adibito a mercato. A questo punto entrava in funzione il meccanismo di vendita ai macellai e di tassazione» (Marina D'Amelia, *La crisi di un mercato protetto: approvvigionamenti e consumo della carne a Roma nel XVIII secolo*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*, Vol. 87, n. 2, 1975, p. 496).

Dunque l'affidabilità e la stabilità dell'approvvigionamento del cibo, nel quindicesimo secolo, costituiva una questione che il governo pontificio era stato costretto ad affrontare imponendo regole e procedure assai stringenti.

E cosa possiamo dire a proposito dei suini e della carne di maiale? Come operava la Dogana della Grascia al fine di gestire le problematiche connesse con la fornitura di questo specifico alimento? Erano disponibili, in Roma, un numero sufficiente di suini in grado di soddisfare la domanda locale? O, forse, era la Campagna Romana a potere provvedere convenientemente a questa specifica esigenza?

La risposta a entrambe le domande non poteva che essere negativa. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

5.3 L'approvvigionamento della carne suina nella Roma del quindicesimo secolo

Dunque cosa è possibile dire a proposito dei suini, da utilizzarsi a Roma come fonte di cibo? Essi costituivano un elemento importante, tra gli altri, nel processo teso ad assicurare il sostentamento della capitale. Anche questi animali erano pienamente soggetti alla regolamentazione imposta dalla Dogana della Grascia a partire dal quindicesimo secolo, ma è possibile rinvenire nelle fonti documentali indicazioni in merito alla loro rilevanza già nel secolo precedente.

Nel *Liber Statutorum Urbis*, gli Statuti della città di Roma, risalenti al 1363, una specifica clausola, concernente il cibo che non deve essere sottratto alle disponibilità generali (*De grascia non extrahenda* — CXLVII,) stabilisce come «i maiali [...] non possano essere condotti al di fuori della dogana di questo distretto [di Roma]» («porci vero et castrati cum dohana extrahi de dicto districtu [Urbis] non possint»). Essi, infatti, erano troppo importanti, come tutto il cibo che già veniva a trovarsi in città. e per nessuna ragione potevano essere portati altrove, oltre i confini del distretto urbano. I suini erano così importanti che, nello stesso articolo, si raccomanda che «tutti i Senatori, all'inizio del proprio mandato, devono bandire pubblico annuncio affinché chiunque possieda [...] maiali sappia di essere tenuto a farli registrare presso la Camera Capitolina entro i termini di legge» («quilibet Senator in principio sui regiminis bandiri facere per Urbem quod omnes habentes castratos vel porcos teneantur illos facere scribi in Camera Urbis infra terminum»), in latino).

Fig. 66 - L'articolo CXLVII relativo ai maiali dal Libro II del *Liber Statutorum Urbis* (manoscritto Cred. XV, t. 45 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma, copia risalente al 1430 circa degli originali Statuti del quattordicesimo secolo), folia 29, 49 e 50

I maiali erano condotti a Roma dai territori degli Stati Pontifici posti sotto il controllo della Grascia; nondimeno, un certo numero di maiali era anche presente a Roma, come possiamo leggere nella descrizione di un curioso episodio riferito da Antonio di Pietro dello Schiavo, un residente della città quattrocentesca, il quale tenne un proprio diario ricolmo di notizie ed eventi, tra i quali il seguente incidente occorso durante il confronto militare tra Papa Alessandro V e Re Ladislao di Napoli:

«Sabato 16 del predetto mese [Novembre 1409] Un macellaio del rione Parione [in Roma] [aveva] cento maiali, a proposito dei quali, il predetto macellaio, dopo averli liberati, disse ai propri compagni o familiari: 'Fate abeverare questi porci' [in italiano nel testo, n.d.r.]; e così fu fatto immediatamente. Quando i maiali raggiunsero il fiume [Tevere], uno di essi entrò nell'acqua, e tutti gli altri subito lo seguirono; l'intero branco fu allora trasportato dal fiume verso Castel Sant'Angelo, e così quelli che erano nel castello li catturarono tutti e se ne impadronirono».

Fig. 67 - L'episodio dei maiali riferito da Antonio di Pietro dello Schiavo nel suo *Diarium romanum*, tratto da *Rerum italicarum scriptores* di Ludovico Antonio Muratori Vol. XXIV (Milano, 1738) p. 1008

[Nel testo originale latino: «Die Sabbati 16. dicti mensis [...] Macellarius de Regione Parionis centum porcos, qui dicti porci post solutionem dixit dictus Macellarius suis sociis vel familiaribus: 'Fate abeverare questi porci'; et ita fuit factum statim. Quando fuerunt prope flumen unus intravit flumen, et omnes alii fuerunt secuti dictum porcum, et omnes iverunt versus Castrum Sancti Angeli, et sic illi de Castro Sancti Angeli capuerunt dictos porcos»].

E, oltre a ciò, vi era una specifica previsione, contenuta ancora nel *Liber Statutorum Urbis*, tesa a fare in modo che i maiali non se ne andassero in giro liberamente per le strade di Roma:

«Del condurre i maiali a mano — Tutti gli abitanti di Roma devono condurre i propri maiali a mano [...] che questi maiali rimangano confinati in aree recintate, affinché non se ne vadano per la città...».

Fig. 68 - L'articolo CCXXV relativo ai maiali contenuto nel Libro II del *Liber Statutorum Urbis* (manoscritto Cred. XV, t. 45 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma, copia risalente al 1430 circa degli originali Statuti del quattordicesimo secolo), f55v

[Nel testo originale latino: «De retinentibus porcum ad manus — Quicumque cuius romanus retinuerit aliquem porcum ad manum [...] retineat ipsum porcum et retinere debeat reclusum sic que per urbem non vadat...»].

Dunque a Roma erano certamente presenti dei suini, ma l'approvvigionamento fondamentale proveniva dall'esterno attraverso la procedura regolamentata dalla Dogana della Grascia.

Ma dove reperiva, la Grascia, questi suini? Forse la vicina Campagna Romana era in grado di fornire, nel quindicesimo secolo, un numero sufficiente di maiali tale da assicurare un'adeguata fornitura di carne alla popolazione di Roma?

Niente affatto. I maiali domestici — una specie che non è soggetta a migrazioni stagionali, come invece si usava fare per le pecore durante le annuali transumanze — erano principalmente allevati presso le unità produttive locali tipiche della Campagna Romana: i casali, con i loro edifici rurali e le annesse terre coltivabili. Ma i casali quattrocenteschi stavano sperimentando un drammatico declino, che si accompagnava al generale processo di abbandono che stava segnando l'intera Campagna: i contadini tendevano a lasciare le terre per andare a stabilirsi a Roma o nei piccoli villaggi situati sulle vicine colline, in quanto «la malaria e le violenze dei briganti e dei baroni non incoraggiavano certo ciò che economicamente risultava non conveniente» (P. Brezzi, p. 161-162).

In effetti, l'affare assolutamente più vantaggioso era la pastorizia nomade, dalle pianure alle montagne, in estate, e viceversa, in inverno: «nel corso del XV secolo la pastorizia divenne la maggiore attività economica esercitata nella Campagna Romana [... nella contemporanea sussistenza] dello spopolamento delle terre e della loro trasformazione in pascoli». E molti pastori erano soliti provenire «dalle regioni appenniniche, [...] e trascorrevano nella pianura [della Campagna Romana] il periodo invernale per ritornare quindi sulle montagne per i pascoli estivi» (P. Brezzi, p. 161-163).

Era questa, dunque, la situazione a Roma nel quindicesimo secolo: una popolazione in aumento; gruppi sociali emergenti caratterizzati da un crescente benessere e nuove esigenze alimentari; una gestione critica e fortemente regolamentata del processo di approvvigionamento del cibo; l'assenza di produzione di frumento nella vicina Campagna Romana, orientata principalmente al pascolo del bestiame transumante; attività assai limitate connesse all'allevamento di animali domestici presso i casali rurali, i quali stavano vivendo una crisi crescente e un progressivo depauperamento. E non vi erano abbastanza suini, a Roma e nelle terre vicine, per soddisfare la domanda romana di carne di maiale.

E così la città dovette rivolgersi ad altre e diverse fonti di approvvigionamento, con l'obiettivo di acquistare il cibo del quale i suoi affamati abitanti necessitavano su base quotidiana.

E — per quanto riguardava i maiali, la carne suina e i salumi — Norcia era lì per soddisfare quelle esigenze.

Norcia e le sue rilevanti attività relative all'allevamento. Norcia e i suoi salumi. Norcia, non distante da Roma.

Riteniamo quindi che tutti gli ingranaggi fossero ormai in posizione. Una capacità di fornitura professionale stava per convergere verso una pressante domanda di mercato. Norcia stava per andare incontro alla capitale, Roma. Già nel quindicesimo secolo — e, in modo specifico, nel corso della seconda metà di esso.

Ma come era organizzato il mercato del cibo a Roma? Quale genere di sistema economico si trovava a essere in funzione nella capitale dello Stato Pontificio? E come poterono, i nuovi immigrati provenienti da Norcia, insinuarsi all'interno di un mercato già esistente, nel quale un certo numero di attori occupava già una propria posizione e risultava essere pienamente operativo?

Andiamo a osservare da vicino la variegata composizione della popolazione romana, nonché la struttura regolamentata del mercato cittadino degli alimenti, dei beni e dei servizi nella Roma del tardo medioevo e della prima età moderna.

E capiremo come sia stato possibile per i Norcini entrare con successo nello specifico segmento di mercato relativo ai suini, alla carne di maiale e ai salumi in Roma.

5.4 Roma, una popolazione composita e una serie di confraternite nazionali

Dobbiamo ora fermarci brevemente per andare a considerare la natura marcatamente peculiare della società di Roma così come essa stava emergendo dall'età medievale.

Che cosa era Roma nel corso di quei secoli?

Per cominciare, la città — che contava circa 50.000 residenti nel sedicesimo secolo, in rapida crescita fino a 100.000 abitanti prima della fine dello stesso secolo — costituiva un particolare polo di attrazione, a

motivo del suo ruolo unico come punto focale dell'intera Cristianità. E questa attrazione non riguardava solamente i pellegrini, che si recavano a Roma su base temporanea: si trattava infatti di una caratteristica che produceva effetti importanti sulla composizione sociale, etnica e culturale delle persone che vivevano stabilmente in città.

Come efficacemente notato da Antonio Martini nel saggio *Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi*, (Bologna, 1965, p. 38), «l'universalità della Chiesa cattolica richiamava a Roma, anche nel medioevo, numerosi forestieri che vi affluivano per motivi sia spirituali che politici e commerciali. Questo continuo afflusso favoriva l'assorbimento da parte della popolazione urbana di alcuni di quei forestieri, i quali, man mano, venivano riunendosi in colonie strette dal vincolo della patria di origine».

Dunque, a mano a mano che gruppi provenienti da altre città italiane o anche da paesi stranieri si radunavano in Roma per stabilirsi nella capitale dello Stato Pontificio, essi tendevano ad associarsi in confraternite caratterizzate da un'origine comune. Questo peculiare processo conferì alla società romana — segnata dalla presenza di un Papa con poteri assoluti e di famiglie aristocratiche in posizione dominante — un carattere particolarmente disomogeneo e non coeso, segnato dalla presenza di diversi gruppi sociali che non erano soliti operare insieme al fine di perseguire obiettivi comuni, fossero essi politici o economici (A. Martini, p. 38):

«Conseguenza della mescolanza di nazionalità era la mancanza di coesione tra la popolazione attiva: l'origine diversissima non era certamente adatta a creare l'unità necessaria ad un forte organismo con aspirazioni politiche».

Ecco perché a Roma, tra il sedicesimo e il diciassettesimo secolo, fecero la propria apparizione una quantità di confraternite, le quali ponevano in associazione tra loro tutte quelle persone che vivevano in città per le più diverse ragioni, ma che dividevano un medesimo luogo d'origine, fosse esso una città italiana o una nazione europea: fiorentini, francesi, portoghesi, tedeschi, gente di Siena, Genova, Napoli, delle Marche, e poi spagnoli, siciliani e molti altri istituirono le proprie confraternite, come è efficacemente illustrato in un volume seicentesco pubblicato da Carlo Bartolomeo Piazza.

TRATTATO VIII.
Delle Confraternite Nazionali.

D el S. Giovanni de' Fiorentini, detta della Pietà.	Cap. 1.
Di s. Luigi, de' Francesi.	Cap. 2.
Di s. Antonio, de' Portoghesi.	Cap. 3.
Di s. Girolamo, de' Schiauoni.	Cap. 4.
Dell' Anima, de' Teutonici.	Cap. 5.
Di s. Caterina, de' Senesi.	Cap. 6.
De' Ss. Bartolomeo, & Alessandro, de' Bergamaschi.	Cap. 7.
Di s. Gio: Battista, de' Genovesi.	Cap. 8.
Dello Spirito Santo, de' Napolitani.	Cap. 9.
Di s. Giovanni Euangelista, de' Bolognesi.	Cap. 10.
Della Santa Casa, de' Marcheggiani.	Cap. 11.
De' Ss. Faostino, e Giouita, de' Bresciani.	Cap. 12.
Della Resurrezzione, de' Spagnuoli.	Cap. 13.
Della Madonna di Costantinopoli; de' Siciliani, e Maltesi.	Cap. 14.
Di s. Venanzio, de' Camerinesi.	Cap. 15.
Della Madonna di Monferrato; de' gli Aragonesi, Maiorchini &c.	Cap. 16.
Di s. Caterina, e Nicolò, de' Lorenesi.	Cap. 17.
Di Santa Croce, de' Lucchesi.	Cap. 18.
Della Purificazione; de' Tranfalpini.	Cap. 19.
* Delle Santissime Spine; de' Calciani.	Cap. 20.
Di Sant' Iuo; de' Brittoni.	Cap. 21.

Fig. 69 - Le confraternite nazionali a Roma elencate da Carlo Bartolomeo Piazza nel suo *Eusevologio romano delle Opere Pie di Roma* (Roma, 1698), p. XXVIII

Ma quale era la missione di quelle confraternite? Esse radunavano tutte le persone che vivevano in Roma e condividevano una stessa provenienza, spesso appartenendo anche famiglie benestanti e illustri; esse raccoglievano il denaro necessario a finanziare la costruzione di nuove chiese, che diventeranno i luoghi dove incontrare la propria comunità e celebrare le festività cristiane, in particolare il giorno del proprio santo patrono; i membri delle confraternite si aiutavano reciprocamente, con una speciale attenzione verso i propri connazionali in stato di bisogno, provvedendo anche per la dote da assegnarsi alle fanciulle povere originarie della propria città o paese, le quali vivessero a Roma in condizioni di miseria. Inoltre, le confraternite fornivano assistenza ai pellegrini che giungevano a Roma dai loro stessi luoghi d'origine, rendendo disponibile un alloggio in città presso ostelli dedicati; in alcuni casi, essi gestivano anche degli ospedali, da intendersi come luoghi dove i poveri e i malati potevano ricevere misericordiosamente assistenza, cibo e ricovero.

Ma non si trattava solamente di una questione di carità. Ogni confraternita disponeva di un proprio patrono presso la corte papale, spesso un prelado di alto rango o addirittura un cardinale. Ogni anno, esse celebravano il proprio potere e la propria influenza, generalmente per mezzo di una pubblica processione che si snodava lungo le strade del centro di Roma, tra torce e stendardi, i confratelli vestiti con l'abito del sodalizio, la cui foggia richiamava le tonache utilizzate da monaci e frati.

Vedremo, nel prossimo capitolo, che anche la gente di Norcia provvederà a istituire la propria confraternita, segnando così la rilevanza della propria presenza nella città dei papi.

Eppure, le confraternite non costituiscono l'unica struttura organizzata presente nella società romana a partire dal quindicesimo secolo. In città esisteva un'ulteriore tipologia di raggruppamento, caratterizzata da un'influenza economica assai maggiore, e da un controllo regolamentato del commercio di ogni sorta di bene, compreso il cibo.

Si trattava delle Università di arti e mestieri, o corporazioni. Andiamo a osservarle da vicino, prima di iniziare ad analizzare la questione di come i Norcini poterono penetrare, con pieno successo, all'interno di questo scenario così complesso e variegato.

5.5 Le corporazioni romane e la regolamentazione del commercio in città

È necessario ora considerare l'ulteriore processo di aggregazione che caratterizzò Roma durante il periodo tardomedievale e l'inizio dell'età moderna.

Come abbiamo visto in precedenza, a quell'epoca la popolazione di Roma era il prodotto in un incessante movimento di persone in arrivo e in partenza dalla città, per motivi religiosi, politici e artistici, specialmente a partire dal quindicesimo secolo, quando i pontefici iniziarono a ripristinare la magnificenza di Roma dopo un lungo periodo segnato da avversità e conflitti.

In questo scenario, l'economia di Roma era principalmente orientata al servizio del grande afflusso di persone che si recava in visita nella città, fossero essi pellegrini, diplomatici in missione o lavoratori impegnati nelle importanti attività di costruzione in corso nella capitale: «le masse affluenti e defluenti di forestieri facevano inoltre sorgere e fiorire certi mestieri particolari come albergatori, osti, fornai, calzolai, medici, barbieri ecc., che assicuravano il ricetto e le comodità dei viaggiatori» (A. Martini, p. 38). Così la grande maggioranza delle attività economiche erano connesse all'importazione e distribuzione di beni, e alla erogazione di servizi, alla clientela locale, in assenza di attività di esportazione che fossero dirette al di fuori delle mura di Roma (dobbiamo anche ricordare, come efficacemente osservato da A. Martini, che sussisteva «la mancanza di mercati nelle immediate vicinanze del centro cittadino poiché, come è noto, Roma in quel tempo era isolata dal resto d'Italia dalle insalubri distese della Campagna romana» — p. 38).

Un elenco non esaustivo delle arti e dei mestieri che erano attivi nella Roma del diciassettesimo secolo ci viene fornito da Carlo Bartolomeo Piazza nel suo volume *Eusevologio romano delle Opere Pie di Roma*: dai 'fornari' ai pittori, dai 'calzolari' ai cocchieri, dai 'ferrari' ai muratori, il fascino della Roma papalina vive ancora tra i molti mestieri artigianali che hanno contribuito, attraverso i secoli, al pittoresco splendore di questa magnifica città.

TRATTATO IX.
Delle Confraternità dell'Arti.

Della Madonna di Loreto; de' Fornari.	Cap. 1.
De' Cuochi.	Cap. 2.
De' Mercanti, & Artegiani.	Cap. 3.
De' Barbieri, & Stufaroli.	Cap. 4.
De' Sartori, & Calzettari.	Cap. 5.
De' Calzolari.	Cap. 6.
Di s. Elisabetta; de' Fornari.	Cap. 7.
De' Speciali.	Cap. 8.
Di s. Luca; de' Pittori.	Cap. 9.
De'	De'

XXIX

De' Parafranchieri.	Cap. 10.
De' Muratori.	Cap. 11.
De' Sellari.	Cap. 12.
De' gli Orefici, & Argentieri.	Cap. 13.
De' Librari.	Cap. 14.
De' Statuarij, & Scarpellini.	Cap. 15.
De' Copertari, & Arte della Lana.	Cap. 16.
De' Vignaroli.	Cap. 17.
De' Telsitori.	Cap. 18.
De' Credenzieri.	Cap. 19.
De' Cocchieri.	Cap. 20.
De' Macellari.	Cap. 21.
De' Piazzaruoli, Fruttaroli, &c.	Cap. 22.
De' Curiali.	Cap. 23.
De' Materazzari.	Cap. 24.
De' Ferrari, Chiauari, &c.	Cap. 25.
De' Bombardieri.	Cap. 26.
De' Copisti.	Cap. 27.
De' Caudatarij.	Cap. 28.
De' Garzoni de' Calzolari.	Cap. 29.
De' Vaccinari.	Cap. 30.
De' Mercieri, Profumieri, &c.	Cap. 31.
Corollario delle Vniuersità dell'Arti.	Cap. 32.

Fig. 70 - Le corporazioni delle arti a Roma nell'elenco di Carlo Bartolomeo Piazza tratto dal suo *Eusevologio romano delle Opere Pie di Roma* (Roma, 1698), p. XXVIII e XXIX

Un'ulteriore elencazione, relativa anch'essa al secolo diciassettesimo e ordinata in base alla tassa annuale da corrispondersi alle locali autorità, è presentata da Antonio Martini nel saggio *Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi*: mercanti di drappi e 'camicieri', 'pizzicaroli', 'sartori', pescivendoli, falegnami, 'vascellari' e 'bicchierari', mercanti di vini, di olio, di legname, 'erbaroli', 'librari', 'candelottari' e 'saponari', 'molinari', barbieri e molti altri compongono un lungo, variegato elenco di lavoratori e artigiani che servivano sia i residenti locali che i visitatori nella Roma dei papi.

CATEGORIA	TASSA IN SCUDI	CATEGORIA	TASSA IN SCUDI
Osti e bettole	325,—	Mercanti di legna	25,—
Merciari, mercanti di drappi, banderari, berrettari, guanta- ri, profumieri e velettari	200,—	Mercanti di corami cordovani e sola	25,—
Fornari, ciambellari, tagliolinarì	150,—	Mercanti di salumi	25,—
Mercanti di panzi di fondaco ..	120,—	Librari e cartolari	20,—
Pescivendoli	117,—	Mercanti di legnami grossi	20,—
Pizzicaroli	104,—	Pollaroli	19,50
Sartori, pelamantelli, giubbona- ri, camicieri, calzettari	100,—	Sellari, cassari e brigiozzari ..	19,50
Fornari e arti dipendenti	100,—	Camere locande	19,50
Macellari e arti dipendenti	97,50	Candelottari	19,50
Mercanti di vini a Ripa	97,50	Rigattieri, bambaciari e mate- razzari	16,—
Falegnami e arti dipendenti ..	80,—	Vermicellari	13,—
Vascellari, bicchierari e fornai- ciari	65,—	Speziali	13,—
Fruttaroli e merangolari	52,—	Coronari e medagliari	13,—
Vaccinari	52,—	Norcini, uccellatori	13,—
Droghieri	52,—	Coramari e battilori	13,—
Mercanti di olio e saponari	52,—	Muratori e imbiancatori	13,—
Calzolari d'arte sottile	50,—	Funari e linaroli	13,—
Calzolari d'arte grossa e ciabat- tini	50,—	Cocchieri e vetturini	13,—
Mercanti di lana	50,—	Orzaroli	10,—
Arte bianche	40,—	Barillari	6,50
Mercanti di panni romaneschi e copertari	39,—	Pasticceri	6,50
Ortolani ed erbaroli	32,50	Scarpellini	6,50
Magazzinieri di vino	25,—	Molinari	6,50
		Barbieri	6,50
		Tessitori di panni di lino e di lana	6,50
		Ricamatori	4,—

Fig. 71 - Attività commerciali a Roma nell'anno 1600, da *Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi* di Antonio Martini (Bologna, 1965), p. 41

Nelle città italiane del medioevo, la crescente presenza di nuove categorie di persone in grado di generare un proprio reddito per mezzo del proprio lavoro rese possibile un mutamento del panorama sociale consolidato, tradizionalmente dominato dalle aristocrazie locali e comprendente masse di lavoratori rurali a basso reddito. I nuovi gruppi sociali, economicamente rilevanti, tendevano ad associarsi in corporazioni, allo scopo di assicurare una protezione coordinata dei comuni interessi e una migliore rappresentatività in relazione alle specifiche aspirazioni perseguite nell'arena politica urbana.

Un processo analogo ebbe luogo anche a Roma, sebbene con un significativo ritardo connesso alla peculiare condizione sperimentata dalla città, nella quale i pontefici e i baroni occupavano l'intero spazio politico, senza lasciare spazio alcuno alle nuove classi emergenti. E dobbiamo considerare come, anche nel corso della nuova fase di ripresa e sviluppo che aveva iniziato a realizzarsi a partire dal quindicesimo secolo, l'evoluzione dello scenario politico romano si rivelò essere assai differente rispetto a ciò che stava accadendo in altre città italiane: qui, a Roma, la corte pontificia e le potenti famiglie aristocratiche non permisero mai alle corporazioni locali di conquistare per se stesse alcun ruolo politico.

E così, come vedremo in seguito, i corpi associati di arti e mestieri di Roma occuperanno il proprio tempo e i propri sforzi al consolidamento delle rispettive posizioni negli specifici mercati protetti e regolamentati, litigando gli uni con gli altri per tentare di estendere i propri spazi commerciali, cercando di ottenere nuove autorizzazioni per la vendita di ulteriori prodotti, in origine assegnati ad altre corporazioni.

A partire dal quindicesimo secolo, iniziamo dunque a trovare a Roma decine e decine di corporazioni, denominate confraternite o università. A titolo illustrativo, citiamo i sodalizi che raggruppavano gli ortolani i pollaroli, i 'pizzicaroli' (droghieri), i pescatori e pescivendoli, i 'librari', e poi i cosiddetti 'artebianche, orzaroli e nevaroli' (artigiani che praticavano le 'arti bianche', le quali comprendevano i venditori di farina e neve), 'sellari' (fabbricanti di selle e finimenti), 'vaccinari' (artigiani del cuoio), barbieri, 'fruttaroli', muratori, sarti, 'saponari' e 'ogliarari', 'vascellari' (fabbricanti di stoviglie), 'candelottari', orafi e argentieri, 'macellari'. Una lista assai completa è contenuta nell'approfondito saggio *Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi* di Antonio Martini, dal quale abbiamo già avuto occasione di trarre alcuni brani.

E vedremo come anche i Norcini potranno disporre di una propria specifica, corporazione, a fianco di tutte le altre.

Ogni associazione disponeva dell'autorizzazione pontificia a praticare uno o più commerci o attività, e comprendeva un autonomo livello di gestione, formato da consoli, camerlenghi e altre figure apicali.

Ma quante di queste corporazioni risultano essere rilevanti ai fini della nostra ricerca? Solo due saranno significative in relazione alla tematica che ci riguarda (in effetti tre, se includiamo anche i Norcini stessi): si tratterà di quelle che disponevano della formale autorizzazione a commerciare i suini e le carni di maiale.

Stiamo parlando dei 'macellari' e dei 'pizzicaroli'. E avremo a che fare con le loro associazioni di categoria, in maggiore dettaglio, nel prossimo paragrafo.

5.6 Prima dei Norcini: le corporazioni del Macellari e dei Pizzicaroli

Nella Roma del '500 due importanti corporazioni risultavano essere coinvolte nella gestione degli alimenti a base di carne suina: si trattava dei Macellari e dei Pizzicaroli.

In primo luogo, vi erano i Macellari, con la loro associazione, una delle più antiche corporazioni romane. I loro Statuti, redatti in lingua latina nel quindicesimo secolo e poi rielaborati in italiano nel 1536, intendevano regolamentare un mercato assai complesso, nel quale gli animali — come abbiamo già illustrato in un precedente paragrafo — erano soggetti a requisizioni presso le fattorie nella Campagna Romana e nelle altre province papali, e condotti forzosamente a Roma per essere venduti a prezzi ridotti e controllati al fine di soddisfare la fame di cibo della popolazione cittadina, notoriamente incline a contestazioni e tumulti nel caso di carenza di approvvigionamenti o instabilità di mercato.

Mantenere una corretta gestione di un settore commerciale così fortemente regolamentato non era affatto facile. Anche i macellai erano soggetti a stringenti controlli, allo scopo di impedire comportamenti inappropriati che avrebbero potuto porre a rischio la regolarità del critico flusso costituito dall'approvvigionamento, dalla distribuzione e dalla lavorazione delle carni a Roma, creando indesiderate carenze di cibo tra gli abitanti della città.

Ad esempio, come disposto nel Capitolo XX dei relativi Statuti, ai Macellari era assolutamente proibito acquistare animali direttamente in campagna, nel tentativo di eludere le aste e le negoziazioni commerciali

che si tenevano pubblicamente nel Campo Vaccino, la grande estensione che sin dal medioevo ricopriva i ruderi dei Fori Romani, ancora sepolti nella terra.

Fig. 72 - Il Campo Vaccino ai Fori Romani come si presentava nella prima metà del diciassettesimo secolo, dettaglio tratto da un'incisione di Stefano della Bella conservata presso il Gabinetto Disegni e Stampe dell'Istituto Centrale della Grafica a Roma (Fondo Corsini, scatola 51bis, S-FC117364)

Il Campo Vaccino (indicato negli Statuti anche come Foro Boario o Campo Tarquinio) si estendeva dalla chiesa di Santa Maria Nova, conosciuta anche come Santa Francesca Romana, fino ai pendii del Campidoglio. In quel luogo, e solo lì, veniva tenuto un mercato nei giorni stabiliti, fino «al suono della campana de Sancta Maria Nova ad Ave Maria», come indicato nel Capitolo LV. E i giorni di venerdì erano esplicitamente dedicati al commercio dei maiali (Capitolo LIV):

«Nissun macellaro per se, o per altri in suo nome ardisca ne presuma al giovedì di andare ad alcuna porta o vero altrove ad comperare porci, o castrati pecore ne capre se non il Venerdì in Campo Tarquinio».

Dunque i macellai erano pienamente abilitati alla macellazione dei suini e alla vendita della carne di maiale fresca a Roma, una lavorazione che ad essi era concesso effettuare solamente presso i macelli autorizzati, in modo da evitare che la macellazione fosse condotta in ambienti sudici e insalubri: una questione pericolosa, che poteva potenzialmente dare luogo alla vendita di «carne di bestiame infecta, cosa perniciosissima alla repubblica», come segnalato al Capitolo LVIII.

Fig. 73 - Clausole concernenti i suini, da *Statuta Artis Macellariorum de Urbe* (manoscritto Cred. XI, t. 87 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 17

Nondimeno, di certo essi non possedevano la specifica conoscenza richiesta per la corretta gestione delle procedure di lavorazione di salsicce, salami e altri prodotti salati e stagionati; né essi disponevano dei locali adatti nei quali trattare i semilavorati della salumeria, un'arte che richiede l'effettuazione di operazioni molto specifiche e che necessita di tempistiche sufficienti all'ottenimento dei giusti livelli di stagionatura per prosciutti e salsicce.

E dunque, a Roma questa parte del lavoro veniva condotta, principalmente, dai Pizzicaroli, con il loro specifico, potente sodalizio.

La corporazione dei Pizzicaroli, i cui primi Statuti vennero approvati nel 1568, fu tra le più attive in Roma, come possiamo osservare dalla rilevante tassazione annuale che i suoi membri erano costretti a corrispondere alle locali autorità (cfr. Antonio Martini, *Arti mestieri e fede nella Roma dei Papi*, p. 41). Essi occupavano uno spazio di notevole estensione all'interno

del generale mercato dei beni di consumo nella Roma papalina, come chiaramente definito nel Capitolo XXXVI dei loro Statuti. Nella lunga elencazione di cibarie e altre merci che essi assegnano a se stessi per la vendita esclusiva in città, i Pizzicaroli fanno esplicita menzione della propria posizione di monopolio per quanto riguarda il commercio dei salumi di maiale, citati come primo elemento della lista:

«Item statuimo, et ordiniamo, che tutte e singole infrascritte robbe, e mercanzie, cioè Carne di Porco salata d'ogni sorte, come Ventresche, Lardo, Strutto, e Sogna, Sopprassate, e Salsiccioni di tutte le sorti, Lingue di Porco, e di Bufala, Cascio di tutte le sorti, [...], Oglio, Candele, e Sapone di tutte le sorti, Alice, Tonnina, [...] Pesce e Salomone, Anguille, e Cefali [...] e generalmente d'ogni sorte di Salumi, [...] Aceto, [...] Maccaroni, e Vermicelli, [...], Legumi, Orzo, [...] Fave, e Grano per dare ai Polli, [...] tutte, e singole cose, e mercanzie predette, s'intendono, esser debbiano, e siano con effetto nuncupate, chiamate, e dette Robbe, e Mercanzie dell'Arte, et Università de Pizzicaroli di Roma, et ad essa Università, et Arte spettante, e pertinente... ».

Fig. 74 - Cibarie e merci varie attribuite ai Pizzicaroli, da *Statuti dell'Università, ed Arte de Pizzicaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 48 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), p. 52

Questo era forse tutto? Niente affatto. Vi era anche una clausola addizionale (Capitolo XXXIX) che aggiungeva a tutti quegli elementi già elencati, venduti dai membri del sodalizio in regime di monopolio, ulteriori

elementi commerciati su base non esclusiva, cosa che rendeva i Pizzicaroli la corporazione alla quale era affidato il più esteso dominio sul mercato, anche a detrimento di altre corporazioni rivali:

«Delle robbe che possono tenere,
e vendere li Pizzicaroli senza
soggezione alcuna.»

Cap. XXXIX.
Item statuimo, et ordiniamo, che
sia lecito all'Università, et Arte
predetta de Pizzicaroli di Roma,
et a tutti, e singoli Uomini del-
la predetta Università, et Arte
di poter tenere, e vendere a loro
beneplacito tutte le infrascritte
mercanzie, ò vero frutti secchi,
e Robbe d'Orto, ovvero Ortaglie,

Fig. 75 - Ulteriori beni liberamente commerciabili dai Pizzicaroli, da *Statuti dell'Università, ed Arte de Pizzicaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 48 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), p. 57

«Delle robbe che possono tenere e vendere li Pizzicaroli senza soggezione alcuna — Item statuimo et ordiniamo, che sia lecito all'Università, et Arte predetta de Pizzicaroli di Roma et a tutti, e singoli Uomini della predetta Università, et Arte di poter tenere, e vendere a loro beneplacito tutte le infrascritte Mercanzie, ò vero frutti secchi, e Robbe d'orto, ovvero Ortaglie, et etiam Mercanzie, cioè Filo, Spago, Stringhe, Agucchie, e Spillette d'ogni sorte, Amandole secche, ovvero Uve passe d'ogni sorte, [...] Cipolle, Scalogne, Cocuzze, Cetrioli, Meloni, e generalmente ogni, e qualunque sorte e genere de Fogliame, e Ortaglie, senza riconoscimento ad alcun altro Consolato, ovvero Arte, quanto all'Introito, ò Carte, ovvero Patenti, ò imposizione, ò qualsivoglia altra cosa, che v'imponesse da qualsivoglia altra Arte, ovvero Consolato su le predette cose, ovvero Mercanzie».

Dunque i Pizzicaroli erano pienamente autorizzati a vendere, tra una vasta moltitudine di beni, anche i salumi realizzati con la carne di maiale, comprese le salsicce, le soppressate, i salami e ogni altro genere di prodotto salato e stagionato.

Ma cosa possiamo dire, in modo più specifico, a proposito della carne fresca di suino? Potevano, i Pizzicaroli, invadere anche il mercato primario dei Macellari, con la presunzione tipica della loro corporazione?

Sì, erano autorizzati a fare anche questo. E non erano tenuti a pagare alcunché alla corporazione dei Macellari, come possiamo leggere nel Capitolo LXIX degli Statuti:

Fig. 76 - Macellazione dei maiali liberamente effettuabile dai Pizzicaroli, da *Statuti dell'Università, ed Arte de Pizzicaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 48 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), p. 93

«Che non si paghi Tassa del Macello de Porci a Macellari — Item che nessun Pizzicarolo sia tenuto ne obbligato a pagare sorte alcuna di gravezza, ne Tassa all'Arte de Macellari per il Macello che annualmente li detti Pizzicaroli fanno de Porci a le loro Botteghe e Pizzicherie».

Questa versione degli Statuti risale al diciassettesimo secolo, nondimeno sappiamo come questo importante diritto sia stato conferito ai Pizzicaroli almeno due secoli prima.

Come possiamo sostenere questa affermazione? Troviamo in effetti un riferimento esplicito a questo privilegio nel cosiddetto *Rubricellone* dell'Archivio della Camera Capitolina di Roma, uno straordinario catalogo

di tutti i documenti conservato presso questo archivio storico elaborato dall'archivista Francesco Maria Magni alla metà del secolo diciottesimo: un lavoro altamente meritorio, che rende disponibili riferimenti completi a molti documenti ufficiali della Roma dei Papi, altrimenti quasi del tutto irrintracciabili — a meno di non effettuare gravosi accessi fisici agli antichi volumi preservati presso la Camera Capitolina, alla fortunosa ricerca di indizi all'interno di una colossale, ingestibile quantità di documentazione cartacea.

Nel volume IV del *Rubricellone*, sotto il titolo «Pizzicaroli di Roma», troviamo un riferimento a un decreto pontificio emesso nel 1539, il quale così stabilisce:

«Decreto di Consiglio che li Pizzicaroli non potessero Macellare Porci in niuno tempo, ne insalare se non dopo Natale per le Raggioni ivi addotte».

Fig. 77 - I Pizzicaroli e la macellazione dei suini, dal *Rubricellone generale di tutte le materie esistenti nell'Archivio Segreto dell'Eccellentissima Camera di Campidoglio* (Archivio della Camera Capitolina, Roma), Vol. Ia, p. IX e Vol. IV, p. 3213

Questa disposizione è reperibile anche in decreti di epoca più tarda, come ad esempio in un 'Bando de Pizzicaroli' risalente al 1610: «nissuno Pizzicaruolo possa, né debbia insalare carne di porco, se non passati li quindici di Dicembre, secondo la riforma fatta».

tratti di corda
 Item, niſſuno Pizzicaruolo poſſa, nè debbia inſalare carne di porco, ſe non paſſati li
 quattreſci di Dicembre, ſecondo la riforma fatta; ſotto la pena predetta, & perdita di
 dette robbe.

Fig. 78 - 'Bando de Pizzicaroli', dal Cred. XIII, t. XXX conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, (Roma), p. 134

Quindi i Pizzicaroli di Roma, con la loro particolare abilità riguardante la capacità di farsi assegnare specifiche posizioni di mercato originariamente destinate ad altre corporazioni, potevano liberamente procedere alla macellazione dei maiali e alla lavorazione della loro carne già a partire dal secolo sedicesimo, e forse anche da prima.

Questa era dunque Roma nel sedicesimo secolo: la santa, celebrata sede dei Papi, verso la quale la gente di Norcia iniziò a migrare probabilmente a partire dal secolo quindicesimo, quando la stessa Roma stava entrando in una nuova fase di crescita e sviluppo.

Ma quali furono i caratteri di questo processo migratorio? Perché le persone decisero di iniziare a muoversi da Norcia a Roma? E quale ruolo riuscirono ad assumere all'interno della società romana? Andremo ad affrontare tutte queste particolari tematiche nei prossimi capitoli.

6. Norcia e Roma: il ruolo dei Norcini nella città dei Papi

6.1 Un'investigazione relativa a un fenomeno plurisecolare: problemi e metodologie

Roma: i pontefici, il popolo; l'esigenza degli approvvigionamenti di cibo; un mercato regolamentato; i Macellari, i Pizzicaroli e le altre corporazioni.

Poi abbiamo i Norcini: persone originarie di Norcia che, attraverso i secoli, hanno assunto il ruolo di principali esperti, in città, per ciò che concerne la carne suina, specialmente per quanto riguarda la salumeria. Nel corso del tempo, saremo in grado di reperire molte fonti che attestano sia la presenza a Roma dei Norcini, sia il loro particolare ruolo nella medesima città, fino ad arrivare ai nostri giorni.

Eppure dobbiamo ammettere che ai nostri occhi si presenta un significativo problema storiografico: avremo infatti modo di vedere come, mentre sia agevole reperire informazioni sulla crescente presenza a Roma della gente di Norcia a partire dal tardo quindicesimo secolo, non sia affatto semplice recuperare la medesima informazione in merito al ruolo da essi rivestito nell'arte della macellazione e della lavorazione della carne suina relativamente ai secoli iniziali, vale a dire il quindicesimo e il sedicesimo.

In altre parole, sappiamo come i Norcini comincino a essere presenti a Roma già a partire dal quindicesimo secolo, come risultato di un crescente flusso di migranti in movimento tra Norcia e la città dei papi; nondimeno non possiamo agevolmente dimostrare che la loro iniziale presenza in città era anche caratterizzata da una specifica perizia, da un'arte speciale: la gustosa abilità riguardante la macellazione dei suini e la lavorazione di salsicce, prosciutti e salami.

È un dato certo, però, il fatto che tale fu la loro popolare rinomanza a Roma, costituendo peraltro una fama assai duratura: così durevole che ancora oggi numerosi negozi di macelleria e di prodotti alimentari in città sono denominati 'norcinerie'. In una sola parola, i negozi dei Norcini.

Fig. 79 - Una norcineria contemporanea situata in Via di Bravetta, una strada del settore occidentale di Roma, non lontano dal Vaticano

Dunque, prima di affrontare in dettaglio la spinosa questione concernente l'investigazione dei secoli iniziali della presenza dei Norcini a Roma, vogliamo illustrare la loro plurisecolare rinomanza in qualità di macellai. Andremo a leggere le parole vergate da un esperto funzionario dello Stato Pontificio; apriremo le pagine dei molti documenti antichi che hanno inteso menzionare l'arte dei Norcini a Roma; descriveremo brevemente l'attuale popolarità della gente di Norcia tra i romani dei nostri giorni.

Illumineremo il celebrato nome dei Norcini che vivono all'ombra della cupola di San Pietro e del Colosseo. Solo successivamente proveremo a gettare una luce specifica sulla loro presenza iniziale a Roma, databile al tardo quindicesimo secolo.

E cominciamo dunque con le parole scritte, nel secolo diciottesimo, da un grande esperto del settore: Demetrio Andretti.

6.2 I Norcini: un testimone professionale del diciottesimo secolo

Il riferimento più esplicito ed esaustivo in merito a Norcia, ai Norcini presenti nella capitale dello Stato Pontificio e alla loro specifica esperienza in relazione alla carne suina ci viene fornito da un testo risalente alla metà del diciottesimo secolo; esso descrive in dettaglio lo storico ruolo assunto dai Norcini di Roma con parole che non lasciano alcuno spazio all'incertezza.

L'autore del *Trattato sopra il Presidentato della Grascia di Roma* era un esperto professionista del settore: per molti anni, intorno al 1750, Demetrio Andretti (o Andreetti) aveva servito come presidente della Grascia, la potente istituzione incaricata del critico approvvigionamento di carne e olio a Roma. A partire del sedicesimo secolo in poi, la Grascia aveva gestito, nelle campagne, le attività connesse alla requisizione del bestiame da inviare in città per la macellazione, la lavorazione delle carni e la distribuzione controllata all'interno del mercato romano, occupandosi anche della raccolta delle relative tariffe doganali.

Il voluminoso saggio di Andretti è contenuto in due volumi manoscritti (n. 69 e 70) conservati presso l'Archivio di Stato di Roma, e possiamo leggerne gli illuminanti brani concernenti i Norcini nell'articolo *L'arte norcina dall'Umbria a Roma — L'impatto, storico, sociale ed economico* di Giuseppe Cruciani, inserito nel libro *I norcini e Roma — L'arte della norcineria dall'Umbria alla Dominante* (Roma, 2013) a cura di Elio di Michele (p. 35-36).

E questa è la storia dei Norcini a Roma, nelle parole di Andretti:

«Anticamente la macellazione degli Animali Neri per quello concernevano le Carni fresche, questa si faceva dall'Arte dei Macellari, e rispetto alle Salate queste si facevano dall'Arte de Norcini, quali a tal'oggetto di stagione in stagione calavano dalle Montagne à Roma».

Eccoci qui. Da secoli, scrive Andretti, la gente di Norcia era solita spostarsi dalle proprie montagne per recarsi nella capitale dello Stato Pontificio, portando con sé la propria speciale abilità relativa a come effettuare la salagione e la stagionatura della carne suina, ai fini della preparazione di saporiti prodotti alimentari. Si trattava di un'arte che essi avevano coltivato presso la propria terra natale, utilizzando la succulenta carne di suini — gli «Animali Neri» citati da Andretti, i quali avevano visto essere allevati a Norcia in età medievale e moderna — cresciuti ai piedi delle querce che popolavano i boschi intatti situati nell'area di Norcia, e che si nutrivano di saporitissime ghiande: i prodotti ottenuti grazie alla loro perizia erano costituiti da salumi che avevano riposato e maturato ai venti freschi e rinvigorenti che soffiavano dalle elevate cime dell'Appennino. Secondo Andretti, le forniture per gli abitanti di Roma venivano preparate direttamente in città, effettuando la lavorazione della carne suina sulla base dell'arte che essi conoscevano così bene. I loro prodotti alimentari erano destinati sia al povero che al ricco, e risultavano essere sempre della più elevata, deliziosa qualità.

L'ARTE NORCINA DALL'UMBRIA A ROMA

milari. Demetrio Andretti, Governatore della Dogana, nel suo *Trattato sopra il Presidentato della Grascia*, oltre due secoli e mezzo orsono (nel 1758), informava come tra le Corporazioni dei Pizzicaroli e dei Norcini macellari frequentemente ci fossero degli attriti di natura economica. L'oggetto del contendere era stato per secoli il comune interesse per il maiale dalla vendita del quale gli uni ricavano una parte cospicua dei propri introiti, gli altri l'unica fonte di reddito. Così registra l'Andretti:

Anticamente la macellazione degli Animali Neri per quello concernevano le Carni fresche, questa si faceva dall'Arte de' Macellari, e rispetto alle Salate queste si facevano dall'Arte de' Norcini, quali a tal'oggetto di stagione in stagione calavano dalle Montagne à Roma, ma in progresso di tempo l'Arte de' Pizzicaroli richiese quella sudetta dei Macellari ai quali in vigore dei loro Statuti confermati da diversi Pontefici è solo permessa la macellazione, di volergli dare il permesso di poter anche essi Pizzicaroli far la macellazione dei Porci, conforme gli fu accordata col pagamento di un annuo tributo alla Chiesa dei Macellari dai quali poi fu anche abbandonata affatto una tal macellazione restando li Norcini, ed in luogo dei Macellari li Pizzicaroli, questi però non bastandogli l'ottenuto permesso di macellare li Porci e di farne le Salate, ma per voler esser soli à tal mercimonio di Carni hanno cercato, e tuttavia cercano ogni strada possibile per discacciare da Roma li Norcini, cioè quelli che in sua stagione come dissi si portano à Roma ad aprirne Bottega, senza niente considerare ingannati dal lucro, che li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini, e che senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni. Questo intento de' Pizzicaroli gli è in parte riuscito valendosi in particolare delli contratti delle compre dei Salami, che dalli Norcini si vendono alli Pizzicaroli à Pasqua di Resurrezione, mentre l'Arte dei Norcini in tempo della Stagione Porcina vende soltanto un poco di Lombetto, e di Salciccie, et il restante procura di salare, in specie col fare dei Salami quali poi à Pasqua di Resurrezione per poter far ritorno alla sua Patria e Famiglia procura di farne contratto di vendita alli Pizzicaroli e questi servendosi dell'occasione gli offeriscono tenui

Fig. 80 - Un brano estratto dal *Trattato sopra il Presidentato della Grascia di Roma* di Demetrio Andretti così come presentato nell'articolo *L'arte norcina dall'Umbria a Roma — L'impatto, storico, sociale ed economico* di Giuseppe Cruciani, incluso nel volume *I norcini e Roma — L'arte della norcineria dall'Umbria alla Dominante* a cura di Elio di Michele (Roma, 2013), p. 35

Perché, scrive Andretti — chiaramente e una volta per tutte — «li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini».

Con Demetrio Andretti, veniamo a confrontarci direttamente con il punto focale della nostra ricerca: anche se a Roma i suini venivano certamente allevati, macellati e lavorati sin dal tempo dei Romani, i Norcini di Norcia furono i soli a conoscere perfettamente la difficile arte, il complesso sapere concernente la salagione della carne di maiale: furono loro a portare questo sapere sulle tavole di Roma. Per i membri dell'aristocrazia pontificia e per il popolino della città eterna.

Ma come operavano i Norcini a Roma? Andretti riferisce di come essi fossero soliti migrare stagionalmente da Norcia a Roma: «[I Norcini,] quelli che in sua staggione come dissi si portano a Roma ad aprirne Bottega».

È questo uno scenario che ci viene confermato anche da fonti più tarde, e fino al ventesimo secolo. Specialmente nel corso dei lunghi inverni, una migrazione specializzata costituita da abili lavoratori e giovani assistenti, esperti nella macellazione dei suini e nella lavorazione, salagione e stagionatura della carne di maiale, erano soliti recarsi a Roma, città nella quale il mercato attendeva con favore di potere usufruire dei servizi da essi erogati.

E così Demetrio Andretti rende disponibile al ricercatore un affidabile punto di partenza dal quale dare inizio alla nostra investigazione sui Norcini a Roma: essi erano macellai, ed erano anche 'pizzicaroli', e furono loro a portare l'arte della salumeria in città.

Ma quale poteva essere la relazione tra i Norcini e le corporazioni romane, specialmente quelle dei Macellari e dei Pizzicaroli? Su questo specifico argomento, Andretti verga alcune parole assai significative:

«Senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni».

portano à Roma ad aprirne Bottega, senza niente considerare ingannati dal lucro, che li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini, e che senza di questi 'neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni. Questo intento de' Pizzicaroli gli è in parte riuscito valendosi in particolare delli con-

Fig. 81 - Il brano su Norcini e Pizzicaroli estratto dal *Trattato sopra il Presidentato della Grascia di Roma* di Demetrio Andretti così come presentato nell'articolo *L'arte norcina dall'Umbria a Roma — L'impatto, storico, sociale ed economico* di Giuseppe Cruciani, incluso nel volume *I norcini e Roma — L'arte della norcineria dall'Umbria alla Dominante* a cura di Elio di Michele (Roma, 2013), p. 35

Sembrirebbe dunque che i Norcini lavorassero per i Pizzicaroli e la loro corporazione. Ma possiamo trovare conferma di questo fatto in altre fonti? E cosa è possibile dire, invece, a proposito dei Macellari? Come poterono costoro accettare questi Norcini come diretti concorrenti, in qualità di macellai operanti nel loro stesso mercato di riferimento, anche se limitatamente alla sola carne di maiale?

Andretti ci fornisce ulteriori dettagli su queste particolari questioni:

«In progresso di tempo l'Arte de Pizzicaroli richiese quella sudetta dei Macellari ai quali in vigore dei loro Statuti confermati da diversi Pontefici è solo permessa la macellazione, di volergli dare il permesso di poter anche essi Pizzicaroli far la macellazione dei Porci, conforme gli fu accordata col pagamento di un annuo tributo alla Chiesa dei Macellari dai quali poi fu anche abbandonata affatto una tal macellazione restando li Norcini, ed in luogo dei Macellari li Pizzicaroli».

Andretti conferma come i Pizzicaroli avessero ottenuto per la propria corporazione il diritto di macellare i suini, un'attività in origine riservata ai Macellari, come avevamo già avuto modo di illustrare in un precedente paragrafo. Ma la considerazione rilevante, qui, è che anche la gente di Norcia a Roma, nel corso del tempo, riuscì a conquistare un notevole posizionamento di mercato nel settore della macellazione della carne suina e della successiva lavorazione della stessa, condividendo questo settore con la potente corporazione dei Pizzicaroli e lasciando infine i Macellari al di fuori di questo particolare mercato.

Certamente, il saggio elaborato da Demetrio Andretti, un professionista del settore alimentare in Roma, deve essere considerato come un vero e proprio

tesoro contenente informazioni fondamentali a proposito della storia dei Norcini nella capitale dello Stato Pontificio. E noi baseremo tutta la successiva fase di analisi sullo scenario fortunatamente fornitoci da questo qualificato testimone.

Nondimeno, molte domande rimangono ancora aperte, necessitando di ulteriore approfondimento.

Ad esempio, Andretti non rende disponibile alcuna informazione in merito alla fase iniziale della presenza dei Norcini a Roma, che, come vedremo, deve essere collocata intorno al tardo quindicesimo secolo.

Inoltre, secondo altre fonti, i Norcini, nel corso dei secoli, avrebbero addirittura conquistato l'esclusiva sulla lavorazione della carne di maiale a Roma, comprendendo non solo i prodotti salati ma anche la carne fresca: un'affermazione che ha goduto di ampia circolazione e particolare fortuna fino ai nostri giorni, ma certamente in assenza di una qualsivoglia conferma nelle parole vergate da Demetrio Andretti.

Dunque, può essere vero, questo? È forse possibile che i Norcini, nel loro scomodo ruolo in qualità di ultimi arrivati, abbiano potuto mai sconfiggere tutte le potenti corporazioni già esistenti in Roma, acquisendo il pieno controllo sui diritti esclusivi relativi alla lavorazione della carne di maiale in città?

Tutto ciò, alle nostre orecchie, suona assai strano: mercati così lucrosi non vengono mai abbandonati a nuovi soggetti senza che venga combattuta una guerra dura e spietata. Secoli fa esattamente come oggi.

È necessario dunque analizzare questa specifica problematica, prendendo le mosse dallo studioso che, per primo, ha inteso sostenere questa affermazione: lo storico francese Emmanuel Pierre Rodocanachi.

6.3 Un monopolio sulla carne di maiale controllato dai Norcini a Roma?

Emmanuel Pierre Rodocanachi, uno dei maggiori esperti ottocenteschi della storia della Roma papalina, sostiene che i Norcini godessero di un vero e proprio monopolio sulla fornitura della carne di maiale a Roma.

Secondo Rodocanachi, questo monopolio sarebbe stato formalizzato con alcuni decreti emessi dalle autorità di Roma nel corso del tempo, come egli afferma nel proprio saggio *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain* (Parigi, 1894, Vol. 1, p. 189):

«Sin da tempi molto antichi, sono gli Statuti ad affermarlo, gli abitanti delle due piccole città di Norcia e Cascia, situate ai confini tra Lazio e Umbria, avevano il monopolio dell'approvvigionamento in Roma di cacciagione e maiali. [...] I mercanti umbri avevano creato un monopolio a proprio vantaggio ed era necessaria una decisione pontificia per abolirlo. I macellai erano, a questo riguardo, loro tributari, e le ordinanze papali relative alla macelleria, che sono numerose, si applicavano più a costoro che ai macellai».

Fig. 82 - I Norcini menzionati nel saggio *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain* di Emmanuel Pierre Rodocanachi (Parigi, 1894), Vol. 1, p. 187 e 189

[Nel testo originale francese: «Depuis des temps très anciens, ce sont les statuts qui le disent, les habitants des deux petites villes de Norcia et de Cascia, situées aux confins du Latium et de l'Ombrie, avaient le monopole de l'approvisionnement de Rome en gibier et en porcs. [...] Les marchands ombriens avaient créé un monopole à leur profit et il fallut une décision pontificale pour l'abolir. Les charcutiers étaient, sur ce point, leurs tributaires et les ordonnances papales relatives à la charcuterie, qui sont nombreuses, s'appliquent à eux plus qu'aux charcutiers»].

Dunque, secondo Rodocanachi, i Norcini erano i soli e unici fornitori di carne di maiale a Roma. Essi avevano anche sostituito i Macellari e la loro influente corporazione. Un successo totale e del tutto strabiliante, per gente che, a tutti gli effetti, era nuova alla città di Roma e al suo mercato.

È chiaro come sussistano rilevanti discrepanze tra le descrizioni della posizione conquistata dai Norcini a Roma così come presentate da Andretti e Rodocanachi: il primo delinea un commercio della carne suina condiviso con l'Arte dei Pizzicaroli, mentre il secondo configura l'esistenza di un totale monopolio asseritamente controllato dai Norcini e relativo ai suini, alla macellazione della carne di maiale e alla salumeria.

Eppure, alcune righe più avanti Rodocanachi parrebbe contraddire le sue precedenti affermazioni: infatti, egli aggiunge che i Norcini, prima di istituire la propria corporazione (un evento che avrà luogo solamente nel 1677, come avremo modo di vedere in un successivo paragrafo), «essi erano restati soggetti ai macellai» («jusqu'alors, ils étaient restés soumis aux bouchers», in francese).

E allora, avevano forse, i Norcini, il monopolio del mercato dei maiali? Oppure, in alternativa, erano soggetti al controllo dell'Arte dei Macellari? I due elementi informativi non sembrano andare molto d'accordo tra di loro. Inoltre, Rodocanachi non menziona affatto i Pizzicaroli.

Ha dunque ragione Rodocanachi quando ipotizza la sussistenza di un mercato esclusivo della carne suina controllato dai Norcini a Roma? O, forse, Rodocanachi ha semplicemente male interpretato i dati che egli era stato in grado di reperire negli antichi archivi della città?

Andiamo ad analizzare in maggiore dettaglio l'affermazione vergata da Rodocanachi.

Una fonte citata dallo storico francese, contenente, secondo quanto egli riferisce, una conferma a proposito dell'esistenza del predetto monopolio, è costituita da un documento conservato presso l'Archivio di Stato («*Atti di Domenico Righi*, protocollo, 1616, fol. 208»); sfortunatamente questo documento non è al momento pubblicato, e quindi non è per noi possibile, ad oggi, verificarne l'effettivo contenuto.

Per nostra fortuna, egli ci fornisce comunque ulteriori informazioni: nel menzionare il controllo esercitato dai Macellari sui Norcini, Rodocanachi inserisce una nota a piè di pagina contenente un accurato riferimento ad alcuni ulteriori documenti cinquecenteschi, preservati presso la Camera Capitolina a Roma.

Sarà proprio all'interno di questi documenti che saremo in grado di trovare quegli indizi significativi che potranno aiutarci a chiarire l'intera questione.

Vedremo come questi documenti inizino a citare i 'salcicciari', o venditori di salsicce, probabilmente la prima menzione della presenza dei nostri esperti Norcini a Roma, nel corso della prima parte del sedicesimo secolo.

E troveremo anche come i Norcini, seppure eccellenti macellai e abili esperti nella salagione della carne di maiale, non controllassero affatto un monopolio relativamente a questo mercato in Roma: essi dividevano il lucroso commercio delle carni suine con i Pizzicaroli, e furono anche attivi in altri mercati, connessi sia al cibo (cacciagione, tartufi, pesce) che ad altre e diverse mansioni a bassa qualifica (tuttofare, lavoratori manuali). E — come abbiamo avuto modo di illustrare nel nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana: uno straordinario successo europeo originatosi in un piccolo castello dell'Appennino* (2026) — nel corso di quello stesso secolo sedicesimo essi inizieranno ad apparire a Roma in qualità di esperti chirurghi: i cosiddetti Preciani, dal nome del piccolo castello di Preci, situato non lontano da Norcia; e saranno conosciuti anche con la denominazione di chirurghi Norcini.

E dunque torniamo ora indietro alla prima fase della presenza dei Norcini a Roma, e proviamo a ricostruire questo periodo iniziale, per il quale la

documentazione risulta essere assai scarsa: nondimeno, troveremo come sia possibile elaborare uno scenario sufficientemente ragionevole sulla base delle informazioni disponibili.

Ritorniamo allora al quindicesimo secolo. Quando i Norcini stavano iniziando a spostarsi verso la città di Roma.

7. I Norcini a Roma: storia di una migrazione

7.1 Il quindicesimo secolo: da Norcia a Roma

7.1.1 Un nuovo flusso migratorio ha inizio

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, nella Firenze trecentesca possiamo già trovare molte persone provenienti da Norcia: un certo numero di apprezzati chirurghi, probabilmente giunti dal territorio di Preci; gli artigiani che stagionalmente si spostavano nella città toscana per lavorare la gustosa carne di maiale; e una categoria di lavoratori non specializzati, che si guadagnavano da vivere effettuando mansioni semplici e di fatica; i facchini di Norcia.

Ma ci fu un tempo nel quale la gente di Norcia iniziò anche a muoversi in direzione di Roma, la città capitale dello Stato Pontificio, in cerca delle più varie opportunità di lavoro, portando al contempo con sé la propria perizia concernente la lavorazione della carne suina e la produzione di saporiti prodotti di salumeria.

Riteniamo che questo tempo sia stato il quindicesimo secolo: il secolo di una prima migrazione di Norcini dalla loro terra natale a Roma, la capitale che stava sperimentando un nuovo periodo di crescita, incremento della popolazione e generale sviluppo. Fu proprio nel corso di questo periodo — il quindicesimo secolo — che anche a Norcia si verificò un aumento della popolazione, con un ritorno a un numero di abitanti probabilmente pari a circa cinquemila persone (si veda Federico Lattanzio, *Il Comune di Norcia e i suoi rapporti con il governo pontificio nel secolo XV*, tesi di dottorato, Firenze, 2013, p. 48), in un contesto di vivace animazione della società locale, impegnata nella gestione di una serie di affari e commerci, con

legami intrattenuti con Firenze, Roma, le Marche, il Regno di Napoli e altri territori della penisola italiana (F. Lattanzio, p. 51-63).

Andiamo dunque a iniziare la nostra analisi di questo lungo processo migratorio, considerando il primo trasferimento documentato di personaggi di rilievo da Norcia a Roma, nel quindicesimo secolo.

7.1.2 Personaggi illustri provenienti da Norcia nella Roma del quindicesimo secolo

Nel corso del medioevo, a Norcia così come in altre città comunali, era andata emergendo una classe di individui e famiglie di più elevato rango: si trattava di grandi proprietari che possedevano mandrie e greggi, estese porzioni di terre, possedimenti e impianti produttivi (come ad esempio i mulini); e dunque agivano come punti di accumulazione per la raccolta di significative ricchezze, le quali rendevano poi possibili ulteriori acquisizioni di proprietà, nonché specifici investimenti sui propri percorsi di carriera sia all'interno del governo locale che dell'amministrazione pontificia centrale.

È principalmente a partire dalla seconda metà del quindicesimo secolo che troviamo una serie di importanti funzionari, originari di Norcia, i quali andarono a occupare rilevanti posizioni nell'amministrazione papale a Roma: i loro nomi sono Giovanni Nicola Barattani (capitano della città), Giovanni Ranieri (senatore), Pietro Tebaldeschi ('comes palatinus' del Sacro Palazzo Lateranense, senatore), Carlo di Norcia (senatore), Giacomo Silvestrini (senatore), Johannes de Nursia (notaio presso la corte papale), Andrea de Tartaglia (capitano alla custodia dei Sacri Palazzi Apostolici), come riferito da F. Lattanzio (p. 83-86, 99, 102).

Dunque, proprio in questo periodo Roma iniziò a selezionare una parte dei propri pubblici funzionari traendoli dalle file dell'élite locale di Norcia. Siamo parlando di personaggi che occuparono posizioni importanti all'interno della pubblica amministrazione di Roma e presso la corte pontificia: gente di Norcia, che ebbe la possibilità e le capacità di condurre la propria brillante carriera sulle rive del Tevere nel corso del quindicesimo secolo.

E vi era anche un celebre professionista, nato a Norcia, il quale era solito fornire i propri servizi e la propria competenza a un Papa: Benedetto Reguardati, membro di una delle più illustri famiglie nursine (egli portava lo stesso cognome della madre dei Santi Benedetto e Scolastica), fu, per un certo periodo, il medico di Papa Pio II Piccolomini, anche se egli non risiedette mai a Roma in modo permanente. Abbiamo già avuto occasione di menzionarlo, in maggiore dettaglio, nel nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana: uno straordinario successo europeo originatosi in un piccolo castello dell'Appennino* (2026, p. 175-178).

Non disponiamo di ulteriore evidenza documentale in merito ad altri flussi migratori da Norcia a Roma, in particolare in relazione ai Norcini in qualità di macellai. Nondimeno, è possibile supporre come nel corso di questo stesso periodo il complessivo flusso di persone in movimento tra Norcia e Roma stesse decisamente acquistando impulso, con un crescente numero di lavoratori, mercanti e professionisti di vario genere che andavano a stabilirsi nella città dei Papi: un progressivo processo di insediamento che stava sperimentando un significativo incremento e stava già attraendo un certo numero di funzionari di alto livello, originari della città di San Benedetto.

Dobbiamo inoltre tenere a mente uno specifico fattore: nella Norcia del quindicesimo secolo vi erano certamente individui e famiglie di rilievo e assai benestanti; vi erano però anche persone che non erano in grado di sopravvivere basandosi sulle opportunità di lavoro e sulle risorse localmente disponibili. Essi avevano necessità di migrare, alla ricerca di un lavoro, e i luoghi più prossimi, le destinazioni naturali più vicine erano, naturalmente, Firenze e Roma.

Questa esigenza migratoria non ha subito significativi mutamenti nel corso dei secoli successivi. Possiamo rinvenire una commovente descrizione delle difficoltà che affliggevano le famiglie povere del contado di Norcia in un volume vergato, molti secoli dopo, da un uomo vissuto nella nostra contemporaneità: Oscar Battaglia, monsignore ed eminente professore di Studi Biblici, nato nel 1930 a Todiano, uno dei piccoli castelli situati nel territorio di Norcia, dal quale, come abbiamo avuto occasione di vedere in precedenza, erano partiti molti dei facchini presenti a Firenze varie centinaia di anni prima.

Nel suo *Il libro delle memorie* (Rieti, 2024, p. 30 e 31) egli ricorda la sua partenza verso Roma, quando aveva solamente nove anni, con la prospettiva di lavorare come garzone in un negozio di alimentari:

«La vita in montagna era avara di risorse economiche. I campi rendevano poco e molte famiglie o si indebitavano o facevano letteralmente la fame. Il lavoro minorile era praticato su larga scala in quell'ambiente di povertà diffusa, dove i figli, dopo il primo ciclo scolastico sia pure abbreviato, dovevano contribuire attivamente al menage familiare o con il lavoro dei campi, o con la pastorizia, o col cercarsi presto un lavoro fuori casa. [...] Accettai volentieri di partire per Roma, dove i fratelli di mia madre gestivano un negozio e avevano bisogno di un ragazzo di bottega...».

Nella prima metà del ventesimo secolo, proprio come cinque, sei secoli prima, la necessità di reperimento di ulteriori fonti di guadagno costituiva un'urgenza drammatica per le famiglie povere di Norcia; le persone avevano iniziato a migrare verso Firenze già a partire del quattordicesimo secolo, e — quando la Roma quattrocentesca iniziò a sperimentare un processo di stabilizzazione, assai desiderato e finalmente in corso — essi cominciarono a muoversi anche in direzione della capitale dello Stato Pontificio, l'altra possibile, ragionevole opzione.

Ma questo genere di flusso migratorio — certo e documentato per quanto riguarda Firenze, ma solo probabile e non attestato dalle fonti quando si parla di Roma — non costituì un processo rapido, manifesto e immediatamente visibile. Non disponiamo infatti di alcun riferimento, prima della seconda metà del sedicesimo secolo, che riguardi lavoratori e professionisti provenienti da Norcia e stabilitisi a Roma: ciò significa che questa seconda migrazione, che nel tempo andò a formare una significativa presenza di persone di Norcia nella capitale pontificia, fu stabile e duratura, e fu oggetto di registrazione nelle fonti scritte solamente in una fase più tarda, a motivo del suo successivo, cospicuo manifestarsi.

Ma perché siamo così convinti che i Norcini abbiano effettivamente iniziato la propria iniziale migrazione verso Roma alla metà del secolo quindicesimo, forse anche sospinti e incoraggiati dai propri concittadini che già erano andati a occupare importanti posizioni nell'amministrazione pontificia?

Ne siamo convinti perché Roma stava iniziando a caratterizzarsi come un lucroso mercato in relazione alla fornitura di cibo dai territori circostanti. Compresa anche Norcia e la sua carne di maiale. Dunque, Roma aveva realmente, effettivamente bisogno dell'arte dei Norcini. Come andremo a delineare nei prossimi paragrafi.

7.1.3 La comparsa dei 'salcicciari': ecco i primi Norcini a Roma?

In un precedente paragrafo avevamo potuto leggere le parole scritte dallo studioso francese Emmanuel Pierre Rodocanachi nel suo studio ottocentesco *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain*. In una preziosa nota a piè di pagina inclusa nel capitolo dedicato alla corporazione dei Norcini e dei Casciani a Roma (ne parleremo in dettaglio più avanti), Rodocanachi ci forniva un interessantissimo indizio, che egli aveva reperito nei meandri dell'Archivio della Camera Capitolina.

In quella nota, egli riferisce di tre antichi documenti risalenti all'inizio del sedicesimo secolo e relativi, secondo lui, al rapporto tra Norcini e macellai; un elemento informativo di grande valore, in quanto le fonti ivi indicate dovrebbero essere in grado di raccontarci molto a proposito dell'iniziale presenza in Roma di persone provenienti da Norcia, portatrici di un sapere connesso alla macellazione e alla salumeria.

Statuts. Quoique liés par tant d'intérêts semblables et par le souvenir de leur patrie commune, les marchands de Norcia et de Cascia ne songèrent à s'unir en corporation que vers la fin du dix-septième siècle¹; jusqu'alors, ils étaient restés soumis aux bouchers². Leurs statuts, composés seulement de vingt articles, furent rédigés par les principaux d'entre eux et approuvés par l'assemblée le 15 juin 1677; le pape Innocent XI les ratifia par la bulle « *Exponi Nobis nuper*

2. *Archiv. Stor. Not. Capitolino*, cred. I, vol. xxxvi, p. 12, et vol. xv, p. 10, an. 1515.

Fig. 83 - La nota a piè di pagina relativa ai Norcini, da *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain* di Emmanuel Pierre Rodocanachi (Parigi, 1894), Vol. 1, p. 190

Siamo in grado, nel presente saggio, di presentare in modo completo il contenuto di tutti e tre i documenti, con la possibilità dunque di illuminare in modo nuovo la storia dei Norcini a Roma.

Lo studioso francese ha potuto rinvenire una menzione ai tre documenti elencati all'interno del *Rubricellone* dell'Archivio della Camera Capitolina di Roma, il grande catalogo concernente i documenti inclusi nell'Archivio stesso. Fu compilato tre secoli fa dall'archivista Francesco Maria Magni. E siamo ora in grado di mostrare lo specifico capitolo del *Rubricellone* dal quale Rodocanachi trasse i suoi riferimenti: si tratta del volume IV del *Rubricellone* medesimo, sotto il titolo «Macellari di Roma». Il terzo elemento documentale, uno dei più antichi essendo relativo a documentazione risalente al 1515, afferma quanto segue:

«Decreto di Consiglio [della Camera Capitolina, n.d.r.], che li Salcicciari potessero fare la Carne porcina, e altre Carni, purché le Salsiccie fossero di Carne di Porco, e che li Porci non si scorticassero, né si abbruciassero e spellassero con l'Acqua, e che detti Salcicciari niente di meno dovessero star sotto de Consoli de Macellari».

Fig. 84 - I Salcicciari menzionati nel *Rubricellone generale di tutte le materie esistenti nell'Archivio Segreto dell'Eccellentissima Camera di Campidoglio* (Archivio della Camera Capitolina, Roma), Vol. IV, p. IV e 3203

Dobbiamo tenere presente come il testo che abbiamo appena letto dal *Rubricellone* costituisca solamente un riassunto del contenuto del documento principale, così è necessario recuperare il testo del decreto originale vergato nel 1515; inoltre, il *Rubricellone* riferisce che vi sono altri due decreti dal contenuto analogo («altro Decreto simile»), e tutti e tre

risultano essere esattamente collocati nelle posizioni di catalogo correttamente riportate da Rodocanachi nella sua nota a pié di pagina.

Andiamo a prendere in considerazione il primo decreto, il quale, secondo Rodocanachi e il *Rubricellone*, è collocato nell'armadio n. 1, Vol. XXXVI dei numerosi tomi contenuti nello stesso antico, illustre 'credenzone', nel quale sono preservati una serie di decreti emessi dalla Camera Capitolina di Roma tra il 1515 e il 1557.

Ed eccolo qui, lo troviamo a pagina 12:

«E nello stesso giorno, mese, indizione, Anno e Pontificato [in riferimento al giorno 7 ottobre 1515 del pontificato di Papa Leone X, come riportato nella pagina precedente, n.d.r.], fu deciso nella stessa riunione del Consiglio che i 'salcicciari' possano lavorare la carne suina, e tutti gli altri tipi di carne, a condizione che le salsicce siano fatte di sola carne di porco, e che i porci non siano scorticati, né bruciati, e spellati con l'acqua, e che in ogni caso i predetti 'salcicciari' siano soggetti all'obbedienza nei confronti dei Consoli dei Macellari».

[Nel testo originale latino: «Et eodem die, mense, indictione, Anno, et Pontificatu conclusum in eodem consilio fuit que salcicciarii possint facere carnes porcinas, et omnes alias carnes, dummodo salcicia sint ex porcorum carne, et que porci non excoriantur, seu comburentur, et aqua pelantur, et que dicti salcicciarii nihilominus sint sub obedientia consulum macellariorum»].

Fig. 85 - Decreto concernente i salcicciari, da Cred. I, t. XXXVI conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), p. 12

Essendo il decreto originale assai breve, si tratta in effetti dello stesso testo, in lingua latina, da noi già reperito nel *Rubricellone*, dove esso appare nella sua traduzione italiana.

E cosa possiamo dire a proposito del secondo e del terzo decreto? Essi sono entrambi conservati nel credenzione I, Vol. XIV e XV, e costituiscono semplici copie, con minime variazioni, del già citato decreto, recando entrambi quella stessa data, il 7 ottobre 1515:

Fig. 86 - Il secondo e il terzo decreto relativi ai 'salicciari', dal Cred. I, t. XIV (p. 18) e XV (f. 10r) conservati nell'Archivio della Camera Capitolina, Roma

Dunque quali sono gli indizi che possiamo desumere, a proposito dei Norcini, sulla base di questi decreti emessi a Roma nel 1515?

Forse, possiamo ipotizzare che siamo arrivati al punto di nostro interesse: è possibile che, all'inizio del sedicesimo secolo, i Norcini stiano facendo finalmente la propria comparsa a Roma, benché inizialmente con la generica denominazione di 'salicciari'.

Ma come possiamo sostenere questa rilevante congettura? Proviamo ad analizzare l'intera questione in maggiore dettaglio.

Il nostro punto di partenza è costituito dal fatto che, nell'anno 1515, ci imbattiamo a Roma nei 'salicciari': gente che prepara salsicce a base di carne di maiale. Ma chi potevano essere costoro?

Non si trattava di Macellari; non erano Pizzicaroli; essi non risultavano essere inclusi nel sistema regolamentato degli affari e dei commerci in vigore nella città di Roma. A quell'epoca, essi non disponevano di una propria corporazione: non sono infatti elencati nei cataloghi delle arti

pubblicati da Piazza e Rodocanachi, e non esiste traccia di un loro eventuale Statuto all'interno dell'archivio della Camera Capitolina.

Essi si presentano, fin da subito, come una sorta di attori indipendenti. Ma da dove vengono?

Di certo, essi non sono autorizzati a praticare la loro arte liberamente: la Camera Capitolina, sollecitata forse dagli stessi Macellari, il 7 ottobre 1515 stabilì che i 'salcicciari' avrebbero dovuto operare sotto il controllo della Corporazione dei Macellari. Oltre a ciò, a Roma non era a essi consentito di macellare i maiali in proprio: questo era infatti un lavoro assegnato solamente ai Macellari, e ai 'salcicciari' non era concesso di invadere il loro specifico mercato.

Parrebbe dunque che la Camera Capitolina sia stata chiamata a decidere un qualche genere di controversia, o causa: vi erano nuovi attori in Roma, essi lavoravano e vendevano prodotti a base di maiale, in specie salsicce, a dispetto dei diritti esclusivi assegnati a Macellari e Pizzicaroli.

Quindi, chi erano costoro? Si trattava forse dei nostri Norcini, gente di Norcia che aveva iniziato a migrare verso Roma per vendere la propria gustosa carne suina, sia fresca che salata e stagionata?

È questo lo scenario che intendiamo proporre nel presente saggio: vogliamo ipotizzare come, tra i 'salcicciari' che avevano iniziato a operare a Roma nella seconda metà del quindicesimo secolo sull'onda dell'incremento della domanda alimentare nella capitale dello Stato Pontificio, ci fossero probabilmente molte persone provenienti da Norcia. Sicuramente vi erano anche venditori originari di altri luoghi attorno a Roma, ma pensiamo che molti di essi possano avere costituito la prima, iniziale ondata di Norcini: un flusso migratorio crescente che porterà, nei secoli successivi, alla visibile presenza in Roma di una importante quantità di soggetti provenienti da Norcia, a un livello tale che essi decideranno di istituire una propria confraternita e una propria corporazione.

E, incidentalmente, questo è anche ciò che lo studioso francese Emmanuel Pierre Rodocanachi in effetti riteneva: egli non fa che includere i predetti decreti — relativi ai 'salcicciari', i fabbricanti e venditori di salsicce — nel capitolo da egli elaborato a proposito dei Norcini! Per Rodocanachi non vi

era alcuna differenza tra quegli antichi 'salcicciari' e i Norcini della più tarda confraternita e della successiva corporazione.

Certamente, non possiamo ipotizzare che tutti i 'salcicciari' fossero Norcini; nondimeno, è assai probabile come molti di quei 'salcicciari' che erano presenti a Roma all'inizio del sedicesimo secolo, e forse sin dalla seconda metà del quindicesimo, provenissero effettivamente da Norcia per praticare quell'arte artigianale nella quale essi eccellevano: si trattava delle prime schiere di una grande quantità di persone che, in seguito, diventeranno parte integrante dello spazio urbano della città dei Papi.

Come possiamo sostenere questo genere di congettura? Sfortunatamente, non risulta essere disponibile alcuna documentazione specifica che sia relativa ai Norcini nel loro ruolo di macellai, per quanto riguarda questo periodo così iniziale; eppure possiamo tentare di ripercorrere, basandoci sul buon senso e sulla ragionevolezza, i possibili passi intrapresi dai primi Norcini a Roma.

Vedremo come la loro iniziale presenza a Roma debba essere stata caratterizzata da una serie di problematiche, contrasti e opportunità di mercato. Proprio come parrebbe essere accaduto ai nostri 'salcicciari'.

7.2 Ripercorrere i primi passi dei Norcini a Roma: una ricostruzione

7.2.1 Le ragioni di una migrazione

Proviamo ora a metterci nei panni dei primi Norcini a Roma, una presenza che — riteniamo — possa essersi materializzata inizialmente nella seconda metà del quindicesimo secolo (mentre a Firenze essi erano già presenti sin dal quattordicesimo).

Non disponiamo, purtroppo, di alcuna fonte diretta che possa raccontarci di come le cose siano andate realmente; nondimeno, sappiamo come le migrazioni delle persone verso nuovi contesti sociali ed economici siano state sempre caratterizzate da una serie di problematiche comuni, attraverso i secoli e fino ai nostri giorni. Così sarà per noi possibile tentare di ricostruire cosa possa essere avvenuto in quel periodo, tenendo ben

presente cosa ebbe luogo, indubabilmente, non molti decenni dopo (e cioè una manifesta, riconosciuta presenza dei Norcini a Roma), come è possibile rilevare nelle fonti successive.

Secondo la nostra congettura, sostenuta dai dati storici, il quindicesimo secolo ha costituito un periodo di cambiamento sia per Norcia che per Roma, in relazione ai flussi migratori dall'una all'altra città, con una prima apparizione dei Norcini e con il loro insediamento iniziale nella capitale dello Stato Pontificio. Questo processo ha costituito il risultato di due esigenze interconnesse, originatesi rispettivamente a Roma e a Norcia: due necessità — cibo lavorato da un lato, lavoro dall'altro — che hanno potuto trovare a quell'epoca un proprio reciproco completamento, con mutua soddisfazione.

Saltiamo dunque indietro nel tempo fino alla seconda metà del quindicesimo secolo, quando Roma, sotto la spinta di vari pontefici illuminati — Martino V, Eugenio IV, Niccolò V e Pio II — iniziava a recuperare la propria stabilità politica e stava facendo ingresso in una nuova fase di crescita sociale ed economica, accompagnata da un significativo aumento della popolazione, che stava raggiungendo i 50.000 residenti in città.

Fig. 87 - Una visione di Roma nel 1485 tratta da un'incisione perduta di Francesco Rosselli, un dipinto risalente al 1538 conservato presso il Museo della Città, Palazzo San Sebastiano (Mantova)

Nello stesso tempo, Norcia stava vivendo un periodo di significativo sviluppo economico, con l'instaurazione di crescenti relazioni commerciali con i vicini territori, tra i quali le Marche, il Regno di Napoli, e, naturalmente, Firenze e Roma. È questo il periodo nel quale diverse

posizioni rilevanti nel governo amministrativo della capitale venivano assegnate a pubblici funzionari provenienti da varie famiglie illustri dell'area nursina.

Nel quindicesimo secolo la piccola città che giaceva ai piedi dei Monti Sibillini stava diventando a mano a mano più ricca. Ma quella ricchezza non era destinata a tutti. Molte famiglie, principalmente dedite all'agricoltura di sussistenza, erano costrette a fronteggiare la miseria e la fame, in una terra i cui suoli non erano sufficientemente fertili da permettere la sopravvivenza dei gruppi familiari; gli inverni erano duri e assai innevati, e per molti mesi il cibo disponibile era scarso, e le attività agricole quasi impossibili da praticare.

Fig. 88 - Castelluccio, il piccolo insediamento situato nei dintorni di Norcia, ritratto in una fotografia scattata dal fotografo britannico Peter Paul Mackey tra il 1890 e il 1905: una visione che non sarebbe stata particolarmente diversa se colta qualche centinaio di anni prima

Perciò, la gente aveva bisogno di migrare. Essi erano soliti migrare, già da tempo, verso Firenze, specialmente partendo dall'area di Preci e della Valle Castoriana. E poi vi era anche Roma, a meno di duecento chilometri di distanza: una capitale, che stava ora vivendo una fase di significativa espansione, popolata da decine di migliaia di persone, che necessitavano di servizi e — soprattutto — di forniture di cibo. Osservata da Norcia, Roma significava lavoro, e la possibilità di guadagnarsi da vivere in modo da

garantire il sostentamento della propria famiglia (proprio come Firenze a partire dal secolo precedente).

Dunque, le persone avevano cominciato a spostarsi da Norcia a Roma. Proprio come stavano già facendo a Firenze.

Sulla base delle considerazioni di carattere economico presentate sopra, possiamo supporre come questo flusso migratorio verso Roma abbia potuto avere inizio, quantomeno in relazione a numeri di persone maggiormente significativi, non prima della seconda metà del secolo quindicesimo (ricordiamo che nel corso del secolo precedente, il quattordicesimo, Roma aveva sperimentato un periodo di generale miseria e prolungati conflitti, con una popolazione ridotta e limitate opportunità di lavoro per ogni eventuale lavoratore migrante, preferendo infatti le persone recarsi in Firenze).

A Roma, che non costituiva affatto un primario centro manifatturiero come lo era la Firenze dell'epoca, non vi era alcun significativo bisogno di facchini. Quindi, il sapere principale che la gente di Norcia poteva offrire sul mercato romano era quello relativo alla macellazione (in effetti, all'abile macellazione della gustosa e saporita carne di maiale), assieme ad altre abilità di basso livello connesse a lavori pesanti o attività di tuttofare. Mentre, per quanto riguarda i chirurghi preciani, già famosi e apprezzati a Firenze sull'onda della più antica migrazione dei Norcini verso la città toscana, non pare possibile rinvenire, in questo periodo iniziale, una loro documentata presenza a Roma: la fama e il successo dei Preciani sembra infatti viaggiare assieme ai migranti provenienti da Norcia, e in questa fase di esordio i Norcini a Roma stanno solamente dando un primo inizio al proprio storico percorso.

Dunque questa iniziale, quattrocentesca migrazione da Norcia a Roma deve essere stata caratterizzata, almeno nei primi decenni, da un carattere stagionale, tipico delle attività connesse alla macellazione del maiale e adeguato alle esigenze lavorative invernali tipiche di una Norcia congelata e ricoperta di neve, con i Norcini che si spostavano in città capitale in inverno e ritornavano a Norcia a Pasqua, come notato anche da Demetrio Andretti. Possiamo però ipotizzare come alcuni di essi abbiano certamente iniziato ad aprire le proprie botteghe specializzate, le cosiddette

'norcinerie': postazioni di vendita che popoleranno il panorama del centro di Roma nei secoli successivi e fino anche ai nostri giorni.

È probabile che i primi fattori di attrazione attivi in Roma nei confronti dei migranti nursini siano stati proprio quei concittadini, appartenenti alle più facoltose famiglie di Norcia, che, proprio in questo stesso periodo, avevano iniziato a stabilirsi nella città dei Papi al fine di prendere possesso delle posizioni amministrative loro assegnate nell'ambito dell'amministrazione pontificia. Una volta insediatisi in Roma, essi avevano potuto agevolmente rendersi conto delle opportunità di lavoro che la città rendeva disponibili a lavoratori di basso livello come i macellai o i tuttofare; inoltre, a Norcia, un borgo assai piccolo, tutti conoscevano tutti, anche se le persone appartenevano a classi sociali molto differenti. E così, la voce si diffondeva facilmente: nella capitale dello Stato Pontificio vi era la possibilità di guadagnare denaro vendendo cibo o fornendo semplici servizi. Dunque, nella seconda metà del quindicesimo secolo, la gente iniziò a spostarsi verso Roma, stagionalmente o in modo permanente, in cerca di un adeguato sostentamento per le proprie famiglie.

Ma quale genere di sapere stavano portando, i Norcini, con sé a Roma? Quali prodotti, quali servizi intendevano rivendere sul mercato romano?

Fondamentalmente, essi iniziarono a proporre la propria artigianale abilità. Essi cominciarono a offrire agli abitanti di Roma la loro perizia ed esperienza in un'arte assai saporita: l'arte sopraffina di creare salumi.

7.2.2 L'offerta di un'abile perizia artigianale

Demetrio Andretti, presidente della Grascia di Roma, scrisse che «li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini».

Andretti, un professionista del settore, ci conferma come la migrazione dei primi Norcini verso Roma durante il tardo quindicesimo secolo fu caratterizzata dalla presenza di questa particolare abilità: un sapere che essi portarono con sé a Roma dalla loro patria tra le montagne, un'abilità da essi

coltivata e nutrita per secoli e secoli, forse sin dal tempo dei Romani e attraverso il medioevo.

Essi sapevano come lavorare i salumi: essi conoscevano come salare e stagionare la carne di maiale, in modo da preparare gustosissime, saporitissime salsicce e prosciutti e salami.

Fig. 89 - L'arte della norcineria

Essi portarono con sé quest'arte e questo sapere a Roma. E presto divennero i signori di questa richiestissima, specializzatissima attività.

Ma perché questa loro professionale perizia nella lavorazione della carne suina era così fortemente desiderata e, in fin dei conti, così difficile da reperire?

Risponderemo a questa domanda riportando le parole illuminanti vergate da Luciano Giacchè nel proprio articolo *Il paradosso della 'norcineria'* (in *Studi Umbri*, Vol. 11, n. 1, Perugia, 2019):

«Il ricorso a uno 'specialista' era giustificato dalla complessità del processo di lavorazione che richiedeva innanzitutto un'approfondita conoscenza dell'anatomia dell'animale, oltre ad una comprovata capacità e una

consumata esperienza sia nella macellazione, sia nella trasformazione delle carni in una variegata gamma di prodotti alimentari capaci di conservarsi nel tempo. L'uccisione del porco, la spezzatura e la preparazione di tutte le sue parti, senza buttar via nulla, neppure le ossa usate per farne sapone, costituivano le fasi di un processo di lavorazione con elementi di ritualità nella sequenza delle operazioni e nei gesti che facevano del 'norcino' un singolare connubio fra un sacerdote e un chirurgo».

Dunque l'arte esercitata dai Norcini non era limitata alla sola macellazione: essi sapevano anche come trattare le varie parti del suino squartato; essi conoscevano come macinare e speziare e salare le singole parti da utilizzarsi nella produzione di salsicce o salami o prosciutti; inoltre, essi sapevano come ricoprire la carne lavorata con strati di sale o inserirla in un contenitore ottenuto da una sezione di intestino; e, finalmente, essi sapevano come appendere a una sbarra il prodotto finale, in una stanza ben ventilata, per l'effettuazione del processo di stagionatura, per il giusto periodo di tempo necessario e operando opportunamente nel tempo al fine di ottenere la corretta maturazione, a seconda delle condizioni meteorologiche, di umidità, del periodo dell'anno, ecc.

In effetti, tutto questo costituisce una sorta di arte. Non si tratta di un procedimento semplice. Devi sapere come si fa. Devi avere ricevuto i corretti insegnamenti. Perché non si può semplicemente improvvisare: con i salumi, l'improvvisazione non è consentita.

A Norcia, essi sapevano come fare tutto questo. Avevano boschi e querce e ghiande; avevano i maiali; avevano le erbe e le spezie da utilizzare per insaporire le carni; avevano le montagne e le giuste condizioni meteorologiche che rendevano possibile un perfetto processo di stagionatura. Dunque, la salumeria era il loro mestiere.

E dunque, quando essi iniziarono a migrare verso Roma, durante il quindicesimo secolo, essi portarono con sé quest'arte. E fu uno strepitoso successo, anche se i nostri Norcini dovettero avere a che fare con quegli attori che erano già presenti sul mercato, e furono dunque costretti a trovare un accordo con loro. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

7.2.3 Cosa trovarono in città

Mettiamoci ancora una volta nei panni dei primi Norcini a Roma. Essi si stavano lasciando alle spalle la propria piccola città, quantomeno durante la stagione invernale; e intendevano stabilirsi temporaneamente nella capitale per offrire i propri prodotti e i propri servizi.

Quali prodotti recavano con sé? Probabilmente una quantità di cibarie a base di carne suina salata, come salsicce, salami e prosciutti, già lavorati presso le loro piccole case rurali a Norcia. Questi prodotti — di certo solamente in quantità limitata, in quanto essi stavano portando con sé solo una parte della propria produzione familiare, non vivendo sicuramente in condizioni di agiatezza — rappresentavano la realizzazione, di più alto livello e di più elevata qualità, della loro arte: erano, quelle, le più saporite salsicce, ottenute dalla carne dei maiali allevati tra le querce di Norcia, nutriti con deliziose, fragranti ghiande e dissetati presso le acque purissime che scorrevano nelle pianure erbose che giacevano ai piedi degli Appennini. Si trattava di un vero e proprio campionario della loro eccellenza, non molto diverso dallo scintillante assortimento di prodotti che può essere presentato da un moderno commesso viaggiatore.

Qualcuno, muovendo da Norcia, potrebbe avere condotto con sé uno o più di quei maiali, con l'idea di macellarli a Roma e preparare sia prodotti freschi che stagionati direttamente nella città dei Papi, pronti da vendere in loco.

Ma, certamente, il loro principale obiettivo non poteva essere che quello di offrire il proprio sapere, concernente la produzione di salumi, ai principali soggetti localmente attivi a Roma, in particolare a quelli che si occupavano delle carni di maiale: i membri delle corporazioni dei Macellari e dei Pizzicaroli. I nostri Norcini erano infatti alla ricerca di una possibilità di lavoro, naturalmente a fronte del pagamento di un salario.

E dunque, cosa trovarono, quei Norcini, al loro primo recarsi in Roma?

Nei precedenti paragrafi abbiamo visto come il commercio a Roma, a partire dal tardo quindicesimo secolo, fosse organizzato sulla base di corporazioni e sodalizi, i quali vendevano cibo e altri beni ai residenti della città sotto stretto controllo centralizzato. Quando i Norcini iniziarono a

stabilirsi a Roma, stagionalmente o in modo permanente, essi trovarono diverse categorie di soggetti impegnati nella pratica di arti e mestieri specifici, in fase di progressiva organizzazione all'interno di gruppi strutturati, i quali a propria volta stavano dando origine alle corporazioni.

Fig. 90 - Roma e le sue strade vivacemente animate in *La via Rua, in fondo il Portico d'Ottavia*, un acquerello di Ettore Roesler Franz risalente al 1888

Dunque i Norcini non stavano iniziando a praticare la propria arte in un deserto o in un contesto caratterizzato da forme di libero commercio. Essi si trovarono invece a doversi confrontare con i potenti gruppi di commercianti già localmente esistenti, provando dunque a ritagliarsi un proprio spazio all'interno delle limitazioni imposte dalla presenza di settori di mercato assegnati in via esclusiva, in corso di definizione formale mediante l'elaborazione dei vari statuti corporativi.

I Norcini non stavano facendo ingresso in uno spazio vuoto. Al contrario, essi trovarono — come già sappiamo — due specifiche organizzazioni. Due potenti corporazioni. I Macellari e i Pizzicaroli.

E, di sicuro, come sempre accade in ogni luogo e in ogni epoca, a costoro questi nuovi arrivati, provenienti dalle campagne, non potevano essere affatto graditi.

La macellazione costituiva un dominio esclusivo assegnato alla corporazione dei Macellari; la salagione e stagionatura della carne suina rappresentava un ulteriore mercato chiuso controllato dalla corporazione dei Pizzicaroli. Entrambe esprimevano gli interessi di vaste comunità, ed entrambe godevano di una significativa influenza a Roma.

E così quei nuovi arrivati, i Norcini, di certo non poterono semplicemente iniziare a macellare i propri maiali o cominciare a vendere i propri gustosi salumi: essi sarebbero infatti incorsi nelle ire dei commercianti già presenti in città, nonché in esorbitanti multe, accompagnate da infiniti contenziosi legali instaurati innanzi alla giustizia pontificia, come avremo modo di vedere più avanti nel presente saggio.

Quindi come poterono i Norcini entrare in questo mercato, già assegnato ad altri attori?

Proviamo a immaginare come ciò possa essere accaduto, ricordando anche cosa ebbe a scrivere Demetrio Andretti nella propria relazione sulla Grascia e considerando, inoltre, la presenza in Roma dei nuovi personaggi denominati 'salcicciari'.

7.2.4 Pizzicaroli, Macellari e quei fastidiosi 'salcicciari'

Quando significative quantità di Norcini iniziarono a stabilirsi a Roma — incoraggiati dai loro aristocratici concittadini, già presenti in città e impegnati all'interno delle istituzioni e dell'amministrazione dello Stato Pontificio, nonché seguendo la diffusione, a Norcia, delle voci che dipingevano Roma come un luogo caratterizzato da crescenti opportunità di lavoro — essi presto si avvidero del fatto che i suini non potevano essere macellati se non dai Macellari nelle proprie botteghe autorizzate, e che la carne di maiale salata non poteva essere venduta se non dai Pizzicaroli. Come possiamo leggere negli statuti delle corporazioni, ai trasgressori

venivano applicate pesanti multe, e possiamo scommettere come i commercianti romani non abbiano di certo esitato nel denunciare questi rustici macellai e pizzicaroli illegali agli sbirri papali.

Dunque cosa potevano fare, i Norcini, in città?

Se veramente intendevano lavorare a Roma, il solo modo era quello di trovare un impiego presso i Macellari o i Pizzicaroli medesimi.

E, sulla base di considerazioni di buon senso, questo è ciò che effettivamente avvenne. Coloro che, nel tardo quindicesimo secolo, migrarono da Norcia a Roma iniziarono semplicemente a lavorare, spesso stagionalmente, per i membri delle corporazioni esistenti.

Ma perché Macellari e Pizzicaroli avrebbero dovuto assumere questi migranti provenienti da una remota provincia perduta tra le montagne?

Per quanto riguarda i Macellari, perché i Norcini conoscevano perfettamente come si effettua la macellazione del maiale.

E, se andiamo a considerare i Pizzicaroli, perché i Norcini erano assai abili, a dire poco, nell'arte dalla salagione e stagionatura della carne suina. Ricordiamo sempre ciò che scrisse Demetrio Andretti: «li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini».

I Norcini erano esperti. I Norcini erano avvezzi alla fatica e lavoravano in modo affidabile ed efficiente. Così i Norcini iniziarono a essere considerati come lavoratori particolarmente utili. Essi erano in grado di aiutare i Macellari e i Pizzicaroli a guadagnare più soldi.

Con i Pizzicaroli, la partita fu presto vinta: i Norcini facevano, semplicemente, ciò che i Pizzicaroli non sapevano fare con la stessa perizia dei nursini; e così, molto probabilmente, i Pizzicaroli di Roma cominciarono ad assumere quei nuovi migranti proprio al fine di preparare le più gustose salsicce, i più squisiti salami, i più appetitosi prosciutti. Ciò viene pienamente confermato dal nostro esperto, Demetrio Andretti, il quale riferisce come la potente corporazione dei Pizzicaroli abbia tratto pieno vantaggio dai Norcini nella lavorazione dei salumi per loro conto, in

quanto essi stessi non erano in grado di effettuare da soli questa tipologia di lavorazione:

«Senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni».

portano à Roma ad aprirne Bottega, senza niente considerare ingannati dal lucro, che li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini, e che senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni. Questo intento de' Pizzicaroli gli è in parte riuscito valendosi in particolare delli con-

Fig. 91 - Il brano su Norcini e Pizzicaroli dal *Trattato sopra il Presidentato della Grascia di Roma* di Demetrio Andretti così come presentato nell'articolo *L'arte norcina dall'Umbria a Roma — L'impatto, storico, sociale ed economico* di Giuseppe Cruciani, incluso nel volume *I norcini e Roma — L'arte della norcineria dall'Umbria alla Dominante* a cura di Elio di Michele (Roma, 2013), p. 35

Certamente, però, non tutti i Norcini erano disposti a lavorare come salariati per i Macellari e i Pizzicaroli.

Molti di loro, specialmente quelli che operavano su base stagionale, si recavano a Roma per il solo motivo di vendere i propri prodotti direttamente al popolino romano, cercando di sfuggire ad ogni regolamentazione commerciale, in modo da evitare ogni dipendenza dagli attori già presenti sul mercato, ottenendo così un proprio rapido profitto prima di tornarsene nuovamente a Norcia, presso le proprie famiglie. Possiamo anche immaginare come questo genere di comportamento fosse messo in atto non solo dai Norcini, ma anche da molti altri rustici soggetti in arrivo a Roma dai vari territori dello Stato Pontificio, in cerca di facili opportunità di vendita nella capitale (troviamo palesi riferimenti a tutto ciò sia negli statuti delle corporazioni che nei bandi pubblici, i quali sanzionavano esplicitamente il commercio illegale praticato da contadini e allevatori al di fuori dei luoghi di mercato autorizzati in Roma).

Per quanto riguarda la carne suina, i prodotti di più facile smercio erano le salsicce fresche, caratterizzate da una fase di produzione semplice e veloce, e facilmente piazzabili tra i consumatori locali a Roma. Ecco perché abbiamo trovato, nel 1515, tutti quei 'salcicciari' liberamente in giro per la città, i quali non appartenevano a nessuna corporazione, in spregio a ogni

regolamentazione commerciale e in patente violazione dei diritti specificamente attribuiti alla corporazione dei Macellari.

Fig. 92 - Salsicce fresche, aromatizzate con diversi tipi di spezie

In questa inaccettabile situazione, i Macellari furono costretti a rivolgersi alla Camera Capitolina allo scopo di ottenere un decreto che regolasse l'attività di quei fastidiosi 'salcicciari': da quel momento in poi, a costoro sarebbe stato consentito di vendere solamente salsicce fatte di vera carne di maiale, e avrebbero dovuto in ogni caso sottomettersi alla corporazione dei Macellari.

Dunque, secondo la nostra congettura — e in pieno accordo con l'ipotesi di Rodocanachi — i 'salcicciari' che erano improvvisamente apparsi in un decreto emesso dal Consiglio della Camera Capitolina nel 1515 comprendevano principalmente persone che si recavano occasionalmente da Norcia a Roma per vendere semplici prodotti a base di carne suina, in particolare salsicce fresche: una categoria di indisciplinati macellai indipendenti, che non intendevano aderire al sistema corporativo in essere a Roma. Essi volevano solamente vendere liberamente i propri prodotti, senza entrare a far parte di nessuna delle organizzazioni esistenti in città; nondimeno, dopo un periodo di operatività del tutto svincolata da ogni regolamentazione, essi furono infine 'colti sul fatto' dal sistema e costretti a riferirsi alla corporazione dei Macellari e alla loro struttura ufficialmente formalizzata, che comprendeva autorizzazioni, licenze, tasse e divieti, obbedienza ai Consoli, tariffe da corrispondere, ecc.

Perciò, eccoci qui. Alla fine del quattordicesimo secolo, e nei decenni successivi, cominciamo a trovare tracce della presenza di un certo numero di Norcini a Roma, probabilmente da identificarsi con i 'salcicciari' in questa prima fase iniziale. Alcuni dei loro aristocratici concittadini si trovavano già in città, al lavoro presso l'amministrazione pontificia; ma i Norcini in qualità di macellai, assai probabilmente, cominciarono a rappresentare una realtà tangibile nel centro di Roma proprio in questi anni: una presenza all'inizio ancora ridotta, ancora stagionale, spesso al lavoro con i Macellari in mansioni di semplici assistenti, nonché occupati presso i Pizzicaroli per la lavorazione dei salumi.

Ma tutto questo sarebbe presto cambiato. I Norcini a Roma stavano crescendo in rilevanza e notorietà, in quanto la loro perizia si stava trasformando in un'arte apprezzata e molto popolare.

Alla gente piaceva ciò che essi sapevano fare con la carne di maiale. E iniziarono a chiedere di più. Direttamente a loro.

7.3 Il sedicesimo secolo: il consolidamento della presenza della gente di Norcia a Roma

7.3.1 Il magnifico rinnovamento di Roma

Stiamo ora per entrare nella Roma del sedicesimo secolo: una città che stava ancora sperimentando un significativo processo di crescita — interrotto solo temporaneamente dal lugubre verificarsi del Sacco di Roma nel 1527 — che continuerà fino alla fine del secolo, quando la popolazione della città raggiungerà i 100.000 residenti.

In quale sorta di contesto urbano stavano ora vivendo i Norcini?

Il sedicesimo secolo costituì il tempo della 'renovatio urbis': una visione che perseguiva deliberatamente il ritorno allo splendore e al potere tipico della capitale di un antico impero, ora l'illustre capitale dello Stato Pontificio.

Questa visione strategica venne elaborata da Papa Giulio II Della Rovere, eletto nel 1503. Il nuovo pontefice intendeva ristabilire un pieno controllo politico e militari, da parte della Santa Sede, su tutti i territori che facevano parte del Patrimonio di San Pietro. In questo scenario, la potenza di Roma, sia antica che moderna, avrebbe dovuto essere celebrata promuovendo una generale, munifica attività di protezione e sviluppo di tutti i contesti artistici, comprendendo in essi le arti visuali, la letteratura e l'architettura, con lo sviluppo di grandi progetti di costruzione che erano appositamente pensati con l'obiettivo di cambiare il vero e proprio volto di Roma.

La basilica papale di San Pietro in Vaticano fu collocata al centro di questo ambizioso progetto di rinnovamento: l'antica chiesa costruita sotto il principato dell'imperatore Costantino, nel quarto secolo, fu demolita e totalmente ricostruita, su scala gigantesca, da maestri dell'architettura del Rinascimento quali Donato Bramante, Raffaello e Michelangelo. E Giulio II non si limitò allo sviluppo e alla trasformazione della sola area del Vaticano: egli intese ridisegnare i collegamenti tra la sede papale e gli altri distretti della città, tagliando nuove strade come Via Giulia e Via della Lungara, e con la costruzione, lungo i nuovi assi viari, di splendidi palazzi aristocratici appartenenti alle più facoltose famiglie di Roma.

Gli arditi piani di ripristino della magnificenza di Roma furono raccolti e addirittura rafforzati da Papa Leone X Medici, il successore di Giulio II. Nel corso del suo pontificato i geniali talenti artistici di Raffaello, Giuliano e Antonio da Sangallo, Jacopo Sansovino, Baldassarre Peruzzi e Giulio Romano furono lasciati liberi di operare sulla città, mentre il culto delle antiche vestigia della classicità si diffondeva tra gli agiati membri delle maggiori famiglie aristocratiche. Nuovi lussuosi palazzi furono costruiti nel centro di Roma, ispirati a modelli classici e colmi di antichità risalenti ai secoli dell'impero romano. Di nuovo, ulteriori strade furono aperte in città, specialmente nel distretto settentrionale di Via di Ripetta e Piazza del Popolo.

Il sanguinoso Sacco di Roma del 1527 provocò una sospensione nella prosecuzione di questa vasta strategia di sviluppo; nondimeno, alcuni anni dopo i lavori poterono riprendere sotto il pontificato di Paolo III Farnese, il quale affidò a Michelangelo la progettazione di Piazza del Campidoglio e la completa responsabilità del progetto, in corso, riguardante la basilica di San Pietro.

Infine, nell'ultimo quarto del sedicesimo secolo, Papa Sisto V Peretti agirà come visionario pianificatore della nuova struttura urbana di Roma: partendo dalla completa ricostruzione del Palazzo del Laterano, egli tratterà le nuove Via Felice e Via Sistina, attraversando letteralmente l'intera città dal nuovo palazzo apostolico fino a Piazza del Popolo; la Via Papale, dal Laterano al Colosseo, sarà allargata e lastricata, creando così un ulteriore percorso tra i due importanti siti romani: vere e proprie arterie che hanno nutrito la vita della capitale dello Stato Pontificio, assieme al nuovo acquedotto dell'Acqua Felice (dal nome stesso del pontefice, Felice Peretti), completato nel 1586.

È questa la città verso la quale la gente di Norcia, alla ricerca di opportunità di lavoro e di un modo per guadagnarsi da vivere, sta continuando a spostarsi nel corso del sedicesimo secolo: una città al centro del mondo, abitata da decine di migliaia di abitanti, dove le ingenti ricchezze possedute dai pontefici e da molte facoltose famiglie residenti nella capitale sono utilizzate per realizzare estese opere di costruzione, con il rinnovamento delle infrastrutture e l'erezione di nuovi magnifici palazzi.

E vi era anche un altro peculiare aspetto caratterizzante la Roma del sedicesimo secolo — un aspetto da noi già posto in evidenza in un precedente paragrafo: la città è una città di stranieri, siano essi pellegrini e viaggiatori oppure ricchi ambasciatori accreditati presso la corte pontificia, accompagnati dal proprio seguito e dalle proprie famiglie. Lo scrittore e filosofo francese Michel de Montaigne, che viaggiò a Roma nel 1580, annotò alcune parole a proposito di questa specifica peculiarità nel proprio *Journal du voyage en Italie*:

«Roma è la città più aperta del mondo; qui il fatto di essere straniero e la differenza tra le nazioni non vengono considerati affatto. Perché per sua natura si tratta di una città ricolma di stranieri; e ognuno vi si sente come a casa. Il suo Re abbraccia, con la sua autorità, tutta la Cristianità».

[Nel testo originale francese: «[Rome] c'est la plus commune ville du monde, et ou l'etrangeté et difference de nation le considere le moins; car de sa nature c'est une ville rappiée d'etrangers; chacun y est come chez soi. Son Prince embrasse toute la chretienité de son autorité»].

JOURNAL DU VOYAGE

DE

MICHEL DE MONTAIGNE

EN ITALIE,

Par la Suisse & l'Allemagne en 1580 & 1581.

Avec des Notes par M. DE QUERLON.

TOME SECOND.

A R O M E ;

Et se trouve à PARIS,

Chez LE JAY, Libraire, rue Saint-Jacques,
au Grand-Corneille.

M. DCC. LXXIV.

Je disois des commodités de Rome, entr'autres, que c'est la plus commune ville du monde, & ou l'étrangeté & differance de nation se confidere le moins; car de sa nature c'est une ville rattachée d'étrangers; chacun y est come chés soi. Son Prince embrasse toute la chretienté de son autorité; sa principale juridiction

Fig. 93 - La società cosmopolita della Roma cinquecentesca, dal *Journal du voyage en Italie* di Michel de Montaigne (Parigi, 1774), Vol. II, p. 60

Dunque, mentre i Norcini continuavano a spostarsi verso Roma durante il sedicesimo secolo, essi trovavano in città un mercato in crescita, pieno di opportunità per gente che sapesse come si lavora la carne suina, preparando salsicce e salami sia per il popolo che per i più raffinati palazzi romani. I chirurghi preciani risulteranno essere registrati negli elenchi ufficiali dei praticanti autorizzati in modo sempre più frequente. E un grande spazio sarà a disposizione anche in relazione a mansioni di più basso livello, per lavoratori manuali e tutt'fare.

Prima però di raccontare i Norcini a Roma nel sedicesimo secolo, dobbiamo menzionare i nomi illustri di quei personaggi originari di Norcia, assai eminenti, che avevano raggiunto importanti posizioni nella città dei Papi, alla corte pontificia o anche come celebrati professionisti. Essi stavano ripercorrendo i passi dei loro concittadini che, durante il secolo precedente, erano stati senatori, notai e capitani nella capitale, come avevamo avuto modo di illustrare in un precedente paragrafo.

Quindi, questa non è solo una questione di macellai. A Roma, vi erano nursini molto importanti. E andiamo a vedere chi fossero.

7.3.2 Personaggi illustri da Norcia nella Roma cinquecentesca

Nella capitale della 'renovatio urbis', una città che stava mutando la propria forma con la costruzione di nuove strade e di nuovi magnifici palazzi nobiliari, la presenza delle gente di Norcia risultava essere sempre più visibile. E alcuni di essi raggiungeranno il vertice delle proprie carriere professionali proprio lì, a Roma, al servizio dei pontefici.

L'esempio più significativo relativo a una carriera di totale successo percorsa all'interno della società romana è costituito da Francesco Fusconi, la cui figura avevamo già avuto modo di illustrare nel nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana: uno straordinario successo europeo originatosi in un piccolo castello dell'Appennino* (2026, p. 232-236). Nato a Norcia alla fine del quindicesimo secolo, egli visse la propria vita tra i più ricchi membri dell'aristocrazia romana, in qualità di archiatra pontificio sotto tre differenti Papi, nonché medico di elezione per le più potenti famiglie romane.

Fig. 94 - La fama e la ricchezza di Francesco Fusconi secondo Luigi Gateano Marini nel suo *Degli archiatri pontifici* (Roma, 1784), Vol. 1, p. 325 e 326

Il suo successo professionale fu così completo, e i suoi onorari così costosi, che egli poté accumulare un'enorme ricchezza. Nel volume *Degli archiatri*

pontifici, redatto nel diciottesimo secolo da Luigi Gaetano Marini, presidente e primo custode della Biblioteca Apostolica Vaticana, si racconta di come Fusconi fosse chiamato, da un altro celebre medico, Amato Lusitano, «medico famigeratissimo»; e di come un altro collega, Paolo Giovio, vescovo, letterato e anch'egli medico, lo menzionasse addirittura come «il pecunioso Norcia».

Il suo patrimonio personale era in effetti così considerevole da permettergli di possedere un intero palazzo a Piazza Farnese; in esso egli sistemò una straordinaria collezione di antiche statue in marmo di età imperiale, aperta alla meraviglia e allo stupore dei visitatori. Uno dei pezzi più importanti di quella collezione, poi dispersa — un'opera che fu considerata, nel quindicesimo secolo, come una delle statue antiche più affascinanti di tutta Roma — è oggi visibile nei Musei Vaticani: si tratta del 'Meleagro del Belvedere', che fu acquistato da Papa Clemente XIV nel diciottesimo secolo.

Fig. 95 - Una bellissima statua d'epoca romana che appartenne un tempo a Francesco Fusconi: il *Meleagro del Belvedere*, databile al secondo secolo d.C. (Musei Vaticani, Roma)

Un altro significativo esempio relativo a un membro, originario di Norcia, dell'alta società romana nel sedicesimo secolo è rappresentato da Laerzio Cherubini. Nel corso dell'ultimo quarto di quel secolo egli fu un celebre avvocato presso la Curia (il Tribunale) a Roma: a tutti gli effetti, egli fu uno dei numerosi personaggi di successo che, provenendo da Norcia, riuscì a percorrere una brillante carriera presso la corte pontificia, assumendo la qualifica apicale di Conservatore nell'anno 1601. Egli fu anche il curatore di una fondamentale raccolta di bolle papali (*Bullarium sive Collectio diversarum constitutionum multorum Pontif. a Gregorio Septimo usque ad S. D. N. Sixtum Quintum Pontificem Opt. Max.*, 1586). Inoltre, come avremo modo di vedere in seguito, Cherubini fu anche il principale promotore della confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, i cui membri inclusero principalmente persone originarie di Norcia.

D. Laertij Cherubini de Nursia Iureconsulti.

Fig. 96 - *Bullarium sive Collectio diversarum constitutionum multorum Pontif. a Gregorio Septimo usque ad S. D. N. Sixtum Quintum Pontificem Opt. Max.*, di Laerzio Cherubini (Roma, 1586)

Fig. 97 - Caravaggio, *Morte della Vergine*, 1605-1606, dettaglio (Museo del Louvre, Parigi)

Anche le sue ricchezze erano particolarmente significative. E, all'inizio del diciassettesimo secolo, egli poté commissionare al grande pittore Caravaggio, a quel tempo già un artista famoso e celebrato, un dipinto da collocare all'interno della propria cappella di famiglia, nella chiesa di Santa Maria della Scala, a Trastevere. Sfortunatamente, l'opera di Caravaggio — *Morte della Vergine* — non poté essere esposta nella citata cappella a motivo della resa, troppo realistica e popolaristica, del corpo della Vergine Maria: un'interpretazione artistica che da molti fu considerata come dissacrante e intollerabile. Questo prezioso capolavoro, ricolmo di un senso di luttuosa disperazione per la morte di una donna che, agli occhi dell'artista, appare essere totalmente umana, è ora conservato presso il Museo del Louvre a Parigi.

Vogliamo anche ricordare la figura di Girolamo Catena, uno studioso e letterato originario di Norcia, il quale divenne a Roma l'apprezzato segretario di diversi cardinali e, in seguito, il segretario della Sacra Consulta sotto Papa Sisto V. Egli fu l'autore di un apprezzato volume biografico dedicato a Papa Pio V, e le sue erudite lettere dimostrano la sua peculiare conoscenza di una serie di principi e principesse del suo tempo, tra i quali la Granduchessa di Toscana, il Duca di Mantova, il Principe di Massa e molti altri.

ultimamente per la seruitù mia verso di lei da quel tempo incominciata, che io famigliar diuenni di F. Clemēte Moniliano Cardinal d'Araceli, & cōtinuata poi d'anno in anno fin qui, che hò hauuto il carico di segretario della Consulta di V.Santità. Tutto quello,

Fig. 98 - Origine e incarichi romani di Girolamo Catena, dalla sua *Vita del gloriosissimo Papa Pio Quinto*, (Roma, 1587), p. 3 e 4

E finalmente, in riferimento alla Roma cinquecentesca, non possiamo omettere di menzionare la presenza di una pluralità di chirurghi e medici elencati nei registri della Santa Sede e segnalati come provenienti da Norcia, dai piccoli castelli posti sotto il suo diretto controllo, e da altri insediamenti sparsi lungo la valle del Nera: una schiera di specialisti in diversi settori della medicina che provenivano dalla città natale di San Benedetto e dal suo circondario, come già da noi illustrato in dettaglio nel nostro precedente saggio dedicato ai Norcini in qualità di chirurghi preciani (*La Scuola Chirurgica Preciana*, 2026, p. 228-232). L'elenco è stato tratto dal registro del protomedico generale della Santa Sede, Petrus Antonius Contugius, redatto nel 1552, così come riportato da Antonino Bertolotti nel

suo articolo *La medicina, chirurgia e farmaci in Roma nel secolo XVI* (1885):

«Dal 1540 [una licenza è concessa] a Mastro Lorenzo del contado di Norcia in chirurgia, in incisione erniarum et lapidum vesice et ad curam oculorum videlicet cataractas... [Licenza] perpetua dal 1551 a Mastro Cristofaro Castellano di Norcia [...] per ogni caso di chirurgia... Per sei mesi [nel 1554] a Mastro Arcangelo Mensurato del contado di Norcia, chirurgo, per casi di mal francese, renelle, cateratte, calcoli, ernie... [Dal 1557] quattro anni a Mastro Orazio di Piedevalle norcino in chirurgia minore... [Nel 1561] annuale a Mastro Paolo di mastro Pasquale da Norcia, per l'estrazione dei testicoli, pietre, calcoli, cura delle ernie, cataratte... [Nel 1562] per tre anni a Mastro Giovanni fu Pietro Moschetto di Castel vecchio di Norcia, per curar 'gibbosos', ulcerosi, scrofole, cateratte... [Dal 1562] perpetua a Mastro Giacomo Scachi di Castello Preco di Norsia per curare aposteme, ulcere, fistole, cancrene, rotture, ernie, cataratte, malattie di occhi e fistole lacrimali, [...] estrarre pietre dalla vescica... [Dal 1562] per due anni a Mastro Saulo da Norcia, figlio di mastro Pascale, chirurgo, per salassare, curar ernie, calcoli, cataratte... [Nel 1563] Lucido di Dionigi da Norcia... [Nel 1570] Girolamo Chaos norcino per curar calcoli, natte, estrarre ernie, curar os leprinum e cateratte...»

<p>Idem dal 1540 a M^o Lorenzo del contado di Norcia in chirurgia, in incisione (sic) erniarum et lapidum vesice et ad curam oculorum videlicet cataractas et reliqua circa dictam artem concernentem. In caso di pericolo di morte doveva consultarsi con qualche altro perito e non amministrare pozioni per bocca.</p> <p>Perpetua dal 1551 a M^o Cristofaro Castellano di Norcia, laico della diocesi di Spoleto per ogni caso di chirurgia.</p> <p>Per sei mesi id. a M^o Arcangelo Mensurato del contado di Norcia, chirurgo, per i casi di mal francese, renelle, cateratte, calcoli ernie.</p> <p>Quattro anni a M^o Orazio di Piedevalle norcino in chirurgia minore.</p> <p>Annuale a M^o Paolo di mastro Pasquale da Norcia, per l'estrazione dei testicoli, pietre, calcoli, cura delle ernie, cataratte, estesa pure al suo socio M^o Giovanni.</p>	<p>Per tre anni a M^o Giov. fu Pietro Moschetto di Castel vecchio di Norcia, per curar gibbosos, ulcerosi, scrofole, cateratte.</p> <p>Perpetua a M^o Giacomo Scachi di Castello Preco di Norsia, per curare aposteme, ulcere, fistole, cancrene, rotture, ernie, cataratte, malattie di occhi e fistole lacrimali, scrofole, varici, ferite, exceptuatis vulneribus cassalibus, et vuhneribus ubi adest fractura cranij, et quod possit ungere et profumare morbum gallicum, sine tamen argento uiuo, estrarre pietra dalla vescica.</p> <p>Per due anni a M^o Saulo da Norcia figlio di mastro Pascale, chirurgo, per salassare, curar ernie, calcoli, cataratte, impotenza ad orinare, carnosità, buboni, scrofole ecc.</p> <p>Lucido di Dionigi da Norcia</p> <p>dopo le seguenti licenze: Girolamo Chaos norcino per curar calcoli, natte, estrarre ernie, curar os leprinum a cateratte; e a Giov. Garottio suo socio.</p>
--	--

Fig. 99 - Chirurghi da Norcia a Roma, da *La medicina, chirurgia e farmaci in Roma nel secolo XVI* di Antonino Bertolotti, da *Il Buonarroti*, Serie III, Vol, II, VI (p. 194, 196 e 198) e VII (p. 227, 231, 232, 233, 234 e 237)

Fu questa, dunque, la città di Roma nel sedicesimo secolo: una capitale che stava sperimentando a quel tempo un rilevante processo di rinnovamento,

e nella quale molte figure originarie di Norcia ebbero la possibilità di progredire nella società dell'epoca, fino a ottenere successi particolarmente significativi, tanto da rendere alcuni di essi così ricchi da potersi permettere di possedere un capolavoro dell'arte antica come il *Meleagro*, o anche di commissionare una nuova, straordinaria opera d'arte al più celebre pittore di Roma, Caravaggio.

Ma — nell'illustrare le vicende dei più famosi e agiati personaggi originari di Norcia che vivevano le proprie carriere di successo presso i pontefici — non dobbiamo dimenticare i nostri Norcini di Roma, macellai ed esperti salumieri. Cosa stavano facendo, costoro, nel sedicesimo secolo?

Anch'essi si trovavano lì, a Roma. E anche la loro presenza stava diventando sempre più manifesta, anche se con caratteri assai eterogenei. Come vedremo nel prossimo paragrafo.

7.3.3 I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: i macellai

Come abbiamo visto in precedenza, Roma nel sedicesimo secolo costituiva un ambiente urbano caratterizzato da una popolazione crescente, dal finanziamento di opere di costruzione sia pubbliche che private, e dalla presenza di una rilevante classe di persone facoltose comprendente famiglie aristocratiche assai benestanti e ricchi stranieri. Agiati personaggi provenienti da Norcia erano venuti a stabilirsi in città e avevano intrapreso brillanti carriere. È dunque possibile affermare come la forza di attrazione della città nei confronti di persone alla ricerca di nuovi mercati e di opportunità di lavoro fosse certamente assai significativa, spingendo quindi molti Norcini — intesi come macellai e lavoratori o venditori non qualificati — verso Roma.

Sicuramente, dopo questa prima fase iniziale, scarsamente documentata e collocabile tra la fine del quindicesimo secolo e l'inizio del sedicesimo — nel corso della quale un qualche genere di 'salcicciari', forse una prima presenza di Norcini, era attivo nella capitale dello Stato Pontificio — nella seconda metà del sedicesimo secolo i Norcini erano indubabilmente lì, e stabilmente insediati nell'area centrale di Roma: in parte su base stagionale, e in parte con proprie botteghe, aperte tutto l'anno.

Ma come possiamo esserne certi? Il fatto è che, alla fine del secolo, possiamo rinvenire una prova incontestabile a proposito della presenza dei Norcini, a Roma, nella loro qualità di macellai; e — cosa ancor più significativa — parrebbe che i suini, nella capitale, fossero macellati, quantomeno principalmente, da loro (anche se le affermazioni concernenti un'asserita esclusività sussistente in capo ai Norcini deve essere certamente ridimensionata).

E dunque, ecco il primo riferimento ufficiale ai Norcini in Roma nel loro ruolo di macellatori di maiali: un documento di grande importanza nel contesto del presente saggio di ricerca.

Il 16 novembre 1953, il Cardinale Enrico Caetani, camerlengo di Santa Romana Chiesa, pubblicò un bando nel quale venivano forniti chiarimenti in merito a un precedente decreto relativo all'apertura di punti di macellazione in Roma. Proprio in riferimento alla macellazione dei maiali, egli stabiliva con chiarezza quanto segue:

«Perché non si possa dubitare se i Macellari Norcini che macellano la Carne Porcina, s'intendano compresi sotto il detto Bando, come non sono, poi che essi non possono aprire il macello se non alla staggione, che si dà il prezzo, et la licenza di far la Porcina: per il presente pubblico Editto [...] dichiariamo, che detti macelli di Porco, che s'apriranno in Roma in detta staggione non se intendano compresi nel Bando suddetto [...], et perciò comandiamo che, per vigore di detti Bandi, non siano molestati, ne impediti a fare i loro Macelli della Carne sodetta».

«I Macellari Norcini che macellano la Carne Porcina», dice il Cardinale Camerlengo.

Dunque, ecco qui i Norcini, a Roma, considerati formalmente come macellatori di carne suina.

Essi macellano i maiali. E i maiali possono essere macellati solo dopo il mese di dicembre, così i Norcini, che operano quindi solo in inverno, non sono soggetti ai decreti emessi per la generalità dei Macellari. Oltre a ciò, parrebbe che solo i Norcini siano autorizzati a macellare la carne suina a Roma, o comunque siano soliti occuparsi di questa attività. Dunque in

questo bando i Macellari parrebbero essere già esclusi da questo genere di commercio (ma vedremo in seguito come i Pizzicaroli, invece, se ne occupassero ancora, anche se in questo specifico editto essi non sono menzionati).

Senza licenza: perché non si possa dubitare se i Macellari Norcini che macellano la Carne Porcina, s'intendano compresi fot-

Fig. 100 - Decreto relativo ai macellai Norcini risalente al 1593, dal Cred. XIII, t. XXX conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina (Roma), p. 105

Il decreto qui citato risale all'anno 1593, quando il sedicesimo secolo stava già per concludersi; nondimeno, esso deve essere considerato come una sorta di scatto fotografico relativo a una situazione che di certo non si stava verificando nello specifico anno 1593, ma costituiva invece il risultato di una lunga fase di sviluppo che era in corso sin dall'inizio del sedicesimo secolo, quando un crescente flusso di persone provenienti da Norcia stava già muovendo, stagionalmente o in modo stabile, verso Roma. Durante quel secolo, i Norcini erano riusciti a conquistare per se medesimi un notevole spazio nel mercato romano, in relazione alla carne suina. Ed erano lì per restarci.

Una conferma del fatto che il processo fu lungo e graduale ci è fornita dalle parole vergate da Demetrio Andretti intorno al 1750: «Anticamente la

macellazione degli Animali Neri per quello concernevano le Carni fresche, questa si faceva dall'Arte dei Macellari, e rispetto alle Salate queste si facevano dall'Arte de Norcini, quali a tal'oggetto di staggione in staggione calavano dalle Montagne à Roma. [...] Dai quali [Macellari] poi fu anche abbandonata affatto una tal macellazione restando li Norcini, ed in luogo dei Macellari li Pizzicaroli». Al tempo di Andretti, i Norcini erano già stati presenti in Roma per quasi tre secoli: essi avevano iniziato a fare affari lavorando e salando la carne di maiale, e in seguito avevano sostituito i Macellari nella macellazione dei suini, un'attività che avevano comunque continuato a condividere con i Pizzicaroli.

Ma questi macellai Norcini gestivano, forse, delle botteghe in proprio? Nel 1750 Andretti scriverà quanto segue: «[i Norcini,] quelli che in sua staggione come dissi si portano a Roma ad aprirne Bottega». Ma erano già aperte, queste botteghe, alla fine del sedicesimo secolo? E lo erano state, forse, anche prima?

La risposta è affermativa, perché siamo in grado di reperire ulteriori riferimenti che illustrano come i Norcini fossero ormai stabilmente insediati in Roma, in quanto essi erano proprietari di beni mobili e immobili, probabilmente negozi e abitazioni private situate nel centro della città.

Infatti, molti Norcini fanno la propria comparsa nella documentazione prodotta dal Collegio dei Trenta Notai Capitolini, istituito da Papa Sisto V nel 1586. Gli studiosi hanno avuto modo di consultare i numerosi volumi che contengono atti e strumenti registrati da notai come Giacomo Filippo Gilardi, che operava presso il cosiddetto Ufficio n. 5, con sedi nel Rione Parione e nel Rione Sant'Eustachio (proprio accanto al Pantheon). Nell'anno 1593 Gilardi elaborò vari inventari di beni e proprietà appartenenti a varie figure di artigiani, compresi diversi Norcini (si veda il catalogo curato da Orietta Verdi *et al.*, Roma, 2024, p. 24).

Dunque, possiamo affermare con certezza come alla fine del sedicesimo secolo i Norcini fossero presenti in Roma in modo permanente e durevole, e come essi fossero ben conosciuti in quanto macellatori di maiali, essendo indicati come tali negli editti ufficiali emessi dallo Stato Pontificio. Ed essi, probabilmente, effettuavano le attività di macellazione dei suini al posto dei

macellai romani, che preferivano invece dedicarsi alla lavorazione di altre tipologie di carni (manzo, agnello).

Trenta Notai Capitolini		Trenta notai capitolini		Ufficio 5		Istromenti	
Vol.	Notaio	Estremi cronologici	Dorso	Carte	Note		
32	Gilardus Jacobus Philippus	1593, lug. - dic.	Secunda Pars Instrumentorum 1593 Jacobus Gilardus notarius	1-464	Volume di atti del notaio Gilardi; sul dorso è scritto erroneamente "Griard[us]". Il notaio Gilardi non sottoscrive gli atti; al suo posto Antonio Nardi sottoscrive con la formula "pro Jacobo Philippo Gilardi notario" i mandati per il Secondo Collaterale (cc. 62r, 328r). Si segnalano atti, soprattutto inventari di beni, di artigiani (pizzicarioli, molti dei quali esercenti a Macel de Corvi, norcini, macellari, ortolani, fruttaroli, fornai, sellari, funari, sarti, candelottari): inventario di Antonio Salvi, sartò, proprietario di tre case e botteghe "nel rione di S. Angelo nella strada di Catinari per andare alli Mattei, contigue apresso alli beni del signor Giacomo della Porta, nella quale una habita mastro Hyeronimo scotolaro, l'altra mastro (...) catinaro et l'altra mastro Francesco coramaro", quattro case in Trastevere "passata porta Settignana" nel vicolo del Riario, due botteghe in Borgo "attaccate alla Traspontina vecchia" oltre ad un canneto ed una vigna (c. 63r). Porzia Salomonia, autrice di molte transazioni in questo e nei precedenti volumi, acquista novemila rondini "bone raze", che si trovavano nell' "arundinetum in castro Nazzani", di proprietà di Giuliano Desideri, con la clausola di trasportarle "in porto et ripa fluminis" (c. 280r).		

Fig. 101 - Atti e strumenti registrati dal notaio Giacomo Filippo Girardi nel 1593, da *Inventario dei Trenta Notai Capitolini*, a cura di Orietta Verdi (Roma, 2024), p. 24

Ma questi Norcini erano tutti macellai ed esperti nella lavorazione dei salumi? La risposta è no.

Vi erano, a Roma, anche altre categorie di Norcini: lavoratori privi di specializzazione, e migranti stagionali. Come avremo modo di vedere nel prossimo paragrafo.

7.3.4 I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: i lavoratori non specializzati e i pescivendoli

Non tutte le persone provenienti da Norcia e presenti a Roma erano Norcini, se intendiamo con questa denominazione i macellai, gli esperti salumieri, o anche i chirurghi. Vi erano infatti anche lavoratori manuali di basso livello, che permanevano nella capitale solo temporaneamente, in tutta probabilità al fine di procacciarsi un reddito e mantenere le proprie famiglie quando le attività agricole e l'allevamento a Norcia erano soggetti a un periodo di arresto, in attesa del ritorno della buona stagione.

Possiamo rinvenire un riferimento alla loro presenza in una lettera scritta dal Cardinale Vitellozzo Vitelli al proprio collega Carlo Carafa il 1° dicembre 1557. Nella lettera, Vitelli segnala che «Hoggi il Benevento [Bartolomeo Camerario, amministratore dell'Annona, che era nato proprio a Benevento] ha mandato un bando che tutti quelli della Matrice si vadino con Dio, havendone già mandato un altro prima che li norcini et ogni altra sorta di simil gente si partissero, dicendo di far questo per la carestia del pane». La lettera è contenuta nel manoscritto Vat. Lat. 12086 conservato presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (folium 371r) ed è riportata da Alberto Aubert nel suo articolo *La politica annonaria di Roma durante il pontificato di Paolo IV*, (in *Archivio Storico Italiano — Deputazione di Storia Patria della Toscana*, n. 528, a. CXLIV, 1986, III, p. 284).

Ma a quale sorta di Norcini stava facendo riferimento il Cardinale Vitelli? Sulla base del contenuto della lettera, non è probabile che essi fossero impegnati nel settore alimentare in qualità di macellai o produttori di carni salate di suino. La difficoltosa situazione descritta nella lettera è relativa a una carenza di cibo in città, quindi possiamo immaginare come l'intenzione del responsabile dell'Annona, Bartolomeo Camerario, fosse quella di espellere dall'area urbana tutta una classe di lavoratori stagionali e non specializzati che andavano semplicemente ad aggiungersi alla massa di popolazione affamata che necessitava di pane e cibo; non vi era dunque alcuna utilità nel trattenerli in città in tempo di carestia, così essi venivano esplicitamente invitati ad andarsene.

Negli anni successivi i Norcini compariranno a Roma anche come venditori di generi alimentari differenti, non limitandosi alla sola carne di maiale.

In un documento risalente al diciottesimo secolo incluso nel Fondo Camerale II — Sezione 10 *Arti e mestieri* conservato presso l'Archivio di Stato di Roma (si veda l'esauriente catalogo curato da Claudio De Dominicis, 2005, p. 57-58), troviamo un riferimento a un accordo stabilito tra la corporazione dei Pescivendoli e i Norcini (ancora privi, all'epoca, di una propria corporazione) datato 1° marzo 1583: i macellai di Norcia si impegnavano a pagare ogni anno una somma di denaro alla Cappella di Sant'Andrea, situata nella chiesa di Sant'Angelo in Pescheria e dedicata ai venditori di pesce di Roma, in modo da assicurarsi il diritto di vendere prodotti ittici per proprio conto (un diritto che i Norcini ribadiranno nei

propri Statuti del 1677, e successivamente in un ulteriore accordo del 1699).

Claudio De Dominicis

INVENTARIO DEL FONDO
CAMERALE II
N. 10 - Arti e Mestieri
PRESSO L'ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
CON APPENDICE ED INDICE ANALITICO

1737 (5 aprile) [23 gennaio] - (manoscritto e stampa) Causa dell'Università dei Venditori di Pesce contro quella dei Norcini ("Romana Juris Cottiani", o "Romana Cottiationis Avium") per la vendita privativa degli uccelli ("avium") ed altri animali silvestri, come stabilito dallo Statuto confermato da Urbano VIII (14 giugno 1636) e da Innocenzo XI. Si fa riferimento ai cap. 6, 16 e 23 dello Statuto dei Pescivendoli. Il cap. 23 dello Statuto dei Pescivendoli prevede che, oltre al pesce, si possano cottiare "tutte sorti d'Animali silvestri spettanti alla detta Università, cioè Porci, Cervi, Capri, Lepori, Fagiani, Starne, Palombi, Palombelle, Tordi, Stormi, et altri Ucelli

minuti". Testimoni del 1734 affermano che questo si faceva fino a 30-40 anni prima. Il cap. 15 dello Statuto dei Norcini, confermato da Innocenzo X (1677), stabilisce "che gl'Uccellami Salvaticini, e Tartufi non possono comprarsi dell'Huomini dell'arte nostra, se non che nelle Piazze, o Alberghi eccettuati li Cottij, li quali si possono fare in casa propria del Cottiatore, e dove gli sarà più commodo". I Norcini, sin dal 1 marzo 1583, si erano impegnati al pagamento annuale di sc. 15 alla Cappella di S. Andrea. Nel 1699 ("di presente sotto d.a Università di Norcia vengono compresi anco Casciani, Spoletini, e Rocchetani") i Norcini si accordano per avere "facoltà, et autorità di vendere il Pesce alli Banchi, e Pietre, e fare il solito Bollettino a quelli che lo vanno vendendo per Roma, senza che la d.a Università de Pescivendoli possa, ne debba ingerirsene, né che abbia sopra di loro autorità, o jus alcuno, né possa in qualsivoglia modo in futuro per qualsivoglia via, o concessione acquistarlo, intendendosi con questa totalmente divisa, e separata una dall'altra".

Roma, 2005
Edito in proprio sul sito www.AccademiaMoroniana.it

Fig. 102 - L'accordo tra i Norcini e i Pescivendoli risalente al 1583, come riportato da Claudio De Dominicis nell'*Inventario del Fondo Camerale II - No. 10 Arti e mestieri presso l'Archivio di Stato di Roma* (Roma, 2005), p. 57 e 58

Cosa significa tutto ciò?

Significa che, nel corso del sedicesimo secolo, i Norcini sono lì, a Roma: essi sono proprietari di immobili, stringono accordi, vendono cibo. Sono identificati con il loro nome collettivo — 'Norcini' — anche se essi non appartengono a nessuna corporazione (la loro confraternita sarà istituita solamente molti anni dopo, nel 1615). E ciò che iniziamo a comprendere, a questo punto della nostra ricerca, è che i Norcini non erano solo macellai o esperti nella salagione del maiale. Molti di essi, spostandosi a Roma per esigenze di sopravvivenza, si adattavano a praticare vari lavori di basso livello, trasformandosi in pescivendoli (vedremo che essi agiranno anche come venditori di tartufi e cacciagione), venditori ambulanti, lavoratori manuali e anche tuttofare.

Siamo in grado di fornire ulteriori evidenze che possano confermare questo scenario?

Certamente sì. E l'evidenza scaturirà da una direzione del tutto inaspettata, rendendo disponibile una visione di ciò erano i Norcini, e di ciò che essi rappresentavano, per il popolino di Roma.

Andiamo dunque a considerare queste ulteriori evidenze. Per fare ciò, poggeremo il piede sulle tavole del palcoscenico, all'interno dei teatri cinquecenteschi di Roma.

E dunque, che lo spettacolo abbia inizio. Con i Norcini come ospiti d'onore.

7.3.5 I Norcini a Roma durante il sedicesimo secolo: l'apparizione sulla scena teatrale

Che siano macellai, pescivendoli, chirurghi o venditori ambulanti, è ormai chiaro come i Norcini inizino a costituire una presenza stabile nel centro di Roma, e in modo così manifesto che la loro figura tipicamente zotica e grossolana è subito fatta oggetto di ironiche rappresentazioni nei teatri: il 'Norcino' diventerà immediatamente un personaggio buffo e ridicolo nell'ambito delle commedie ambientate nella Roma cinquecentesca.

L'esempio più significativo di tutto ciò è rappresentato da *I torti amorosi*, una commedia scritta nel 1581 da un drammaturgo nato e vissuto a Roma, Cristoforo Castelletti.

A quell'epoca il Norcino è perfettamente noto al pubblico romano, che ha occasione di incontrare lui — e molti dei suoi concittadini — ogni giorno per le strade della città. Fu quindi agevole per Castelletti fare uso dei tratti tipici della gente proveniente da Norcia come meccanismo comico assai ben oliato, da impiegare nella costruzione generale della propria opera teatrale.

Fig. 103 - La commedia teatrale *I torti amorosi* di Cristoforo Castelletti (Venezia, 1581)

La commedia è ambientata a Roma, città nella quale il Norcino, il cui nome è Tizzone (a motivo della sua inclinazione collerica e scurrile) presenta se stesso al pubblico nell'Atto I, Scena V:

«Tizzone Norcino, hortolano — Infine io ho pur fatto la mala capata a pigliare a mezo l'orto di questo Messer Zanobio. Era meglio cento volte il fare qualche arte di queste che fanno gli altri Norcini. Essi vendono la cicoria, li crescioni, li raponzoli, li caccialepори, le ramoracchie, le pastinache, li finocchi, li funghi, li triuoli, la frassinella e le ferule, la camomilla, li pignoli, li fiori della ginestra, il sarpollo, li tartuffoli, il zaffarame, le tartaruche, li granci, li gambari, le lumache, il pesce, li tordi, li piccioni, gli uccelletti, li frisoni, la paglia, il fieno, li fascetti della legna, il carbone...».

fra? Ti sei fatto bello a parole col padrone, e doue sono gli ottanta scudi? E dou'è la strada d'hauerli? Tu hai già data la tela per tessuta, & non hai cominciato ad ordirla, ne sai da che lato cominciare. Horsì non bisogna sgomentarsi, qualche partito si piglierà. E se bene non è pomice così secca, com'è questo mio padron uecchio; pure io lo spremerò tanto, che ne caccierò l'acqua, che bisognerà. Trovarò ben'io modo di cacciare le budelle a quella sua borsa ammuflita. Balestra, fa che tu uada di mira, fa che tu tiri dritto nella testa del uecchio. E' fatto il becco all'Oca; è già arruotato il vasoio per radere il Vecchio infino alla carne. Lasciami ire a trouare Felluca, un seruitore d'un Napolitano: egli è un fantino della cappellina, un unguento da cancheri, bugiardo, ladro, sfacciato, spergiuro, giuntatore. Non è huomo al mondo più a proposito di lui in aiutar mi a condurre questa Lepre al passo.

SCENA QUINTA.

Tizzone Norcino hortolano.
Orsolina serua.

Tiz.

INFINE io ho pur fatto la mala capata a pigliare a mezzo l'orto di questo Messer Zanobio. Era meglio cento volte

volte il fare qualche arte di queste, che fanno gli altri Norcini. Essi nendonno la cicoria, li crescioni, li raponzoli, li cacciapopori, le ramoracchie, le pastinache, li finocchi, li funghi, li trionoli, la frassinella, le ferule, la camomilla, li pignoli, li fiori della ginestra, il sarpollo, li tartuffoli, il zaffarame, le tartaruche, li granci, li gambari, le lumache, il pesce, li tordi, li piccioni, gli uccelletti, li frisoni, la paglia, il fieno, li fascetti delle legna, il carbone. Fanno le fratte, segano le tauole, steccano le legna, cacciano l'acqua per la bucata. Fanno la salciccia, li ceruellati, cacciano li denti, cacciano li porcelli, li gatti, le persone, & non manca mai loro da fare; & d'ogni tempo si guadagnano il pane. Ma in quest'horro, quando con li brusci, quando con la secca, quando con la grandine, quando con la pioggia, quando con la ghiacciata, quando con le spersioni, quando con le iannuglie in capo dell'anno non si guadagna conelle. E se pure qualche cosa si guadagna, tutto me lo bisogna spendere in questa maladetta lite.

Ors. So che queste monache m'hanno fatto hauere la mala mattina. M'hanno fatto perdere tempo dall'alba infino adesso, ad aspettare, che finissero d'orlare questi fazzoletti.

Tiz. O' che sij la ben trouata: faccia angelicata, corpo del mondo, molto sei bellozza.

B 2 Ors.

Fig. 104 - La prima entrata sulla scena di Tizzone Norcino nella commedia teatrale *I torti amorosi* di Cristoforo Castelletti (Venezia, 1581), p. 26 e 27

Qui Cristoforo Castelletti introduce i Norcini come quei poliedrici venditori ambulanti che la gente in platea poteva abitualmente incontrare nei mercati di Roma (abbiamo visto come essi avessero anche la licenza per vendere pesce e cacciagione). E, prosegue Tizzone, essi erano soliti eseguire anche semplici lavori manuali: «segano le tavole, steccano la legna, cacciano l'acqua per la bucata».

Infine, in ultimo ma non certo per minore rilevanza, egli descrive i Norcini nel loro duplice ruolo come macellai e chirurghi:

«Fanno la salsiccia, li cervellati, cacciano li denti, castrano li porcelli, li gatti, le persone, et non manca mai loro da fare; et d'ogni tempo si guadagnano il pane».

Tizzone è un vero Norcino, perché egli proviene veramente da Norcia: «mi venga la febre, s'io mi volessi mai partir da Norcia», dice Tizzone, mentre pensa alla sua donna che lo attende al paese. In seguito, quando gli capiterà di dovere indossare un mantello da gentiluomo, egli rimarcherà che «s'andassi a Norcia così vestito, andrei a rischio d'esser imballottato [eletto n.d.r.] tra li priori».

Tiz. Non ci manca: ci son cauoli, rape, agli, radici, ciò che vuoi tu, ò uolto pinto; se fosse così bella Rosamìa, mi uenga la febre, s'io mi uoleffi mai partir da Norcia.

70 A T T O
illuomo con questa cappanera, ne'ncaco li nostri Cittadini quando si cacciano de' priori. S'andassi a Norcia così uestito, andrei a rischio d'esser imballotato tra li priori: perche hoggidi non si pon mente se non'

Fig. 105 - Tizzone e Norcia nella commedia teatrale *I torti amorosi* di Cristoforo Castelletti (Venezia, 1581), p. 28 e 70

E quando egli viene raggirato da uno dei personaggi della commedia, le sue maledizioni fanno diretto riferimento alla leggenda della Sibilla Appenninica, al Monte Patino, la montagna che incombe su Norcia, e alla principale chiesa della città:

«Possa esser gittato sù dalla montagna della Sibilla, o dal sasso di Patino, o dal campanile di San Benedetto; [...] mi possa venire da Norcia la mala nova di Rosa, se non ti caccio una punta di coltello freddo sù la bocca dello stomaco. Son Tizzone; voglio, che questo Tizzone faccia tanto foco, che t'abbrugi la casa, la vigna, e tutto il parentado tuo. [...] Insegnerò à questo imbriacone come son fatti li Norcini».

huomini. Gli ho portate più insalate, più ci polle, più zucche, più meloni, che non ho peli nel capo; senza li quattrini, hoggi un grosso, & domani un carlino, & hora me ne da questo bello merito. Possa esser' gitato su dalla montagna della Sibilla, ò dal sasso di Patino, ò dal campanile di San Benedetto; la secca mi possa guastare tutto l'orto, mi possa uenire da Norcia la mala noua di Rosa, se non ti caccio una punta di coltello freddo su la bocca dello stomaco. Son Tizzone; uoglio, che questo Tizzone faccia tanto foco, che r'abbrugi la casa, la uigna, e tutto il parentado tuo.

Tix. Che si, ch' insegnarò à questo imbriacone come son fatti li Norcini. E che si, che gl' insegnarò, come si procede con

Fig. 106 - Tizzone infuriato, dalla commedia teatrale *I torti amorosi* di Cristoforo Castelletti (Venezia, 1581), p. 124 e 133

Ma Tizzone, Norcino come egli è, risulta essere imbevuto dell'arte della macelleria; e così, anche nell'innalzare le proprie maledizioni, egli non può fare a meno di menzionare gli strumenti e i metodi tipici della propria perizia, con un chiaro riferimento alla macellazione dei maiali:

«E voglio, che essi gli vadano dalla banda dinanzi con quegli uncini, che ci si pigliano li porci, e che lo piglino per l'orecchie, come se fosse un Verre. Et come l'hanno fermato li voglio scappare dalla banda di dietro con uno di quei coltellacci grossi, che ci si pesta la salsiccia. [...] E poi voglio [...] partirlo per mezo il filo della schiena, e com'è partito cacciarli la coratella, e pigliarli il core co i denti, e mangiarmelo, come se fosse un ravuiolo...».

Cosa significa tutto ciò?

Significa che nel sedicesimo secolo i Norcini sono pienamente parte del panorama di Roma, nei loro molteplici ruoli: macellai, certo; ma anche chirurghi (a questo specifico aspetto è dedicato il nostro precedente saggio *La Scuola Chirurgica Preciana*, 2026), pescivendoli, e venditori di cacciagione e tartufi, e imbonitori, e uomini di fatica e tuttofare.

re. E uoglio, che essi gli uadano dalla banda
dinanzi con quegli uncini, che ci si pigliano
li porci, e che lo piglino per l'orecchie, come
se fosse un Verre. Et come l'hanno fermato
li uoglio scappare dalla banda di dietro con
uno di quei coltellacci grossi, che ci si pesta
la salciccia. Non uoglio andare dalla ban-
da di dietro, perche habbia paura di lui, ma
perche non mi uegga, perche se mi uedesse
in faccia, mi riconoscerebbe subito, & mi po-
trebbe andare ad accusare alla Corte. Il pri-
mo colpo, che li meno, sarà tra capo, e collo,
e s'ha a uedere saltare il capo in terra come
se fosse uno di quei piccoli, co' quali giuoca-
no i fanciulli. E poi uoglio raddoppiare, &
dargli un colpo nella nucca, e partirlo per
mezo il filo della schiena, e com'è partito
cacciarli la coratella, e pigliarli il core co i
denti, e mangiarlo, come se fosse un ra-
uuiolo. Traditore, come t'ho mangiato il

Fig. 107 - Riferimenti alla macellazione dei suini nelle maledizioni scagliate da Tizzone, dalla commedia teatrale *I torti amorosi* di Cristoforo Castelletti (Venezia, 1581), p. 134

Dunque questa commedia teatrale cinquecentesca deve essere considerata come una significativa evidenza del fatto che, a quel tempo, a Roma erano presenti sia Norcini specializzati che persone provenienti da Norcia prive di particolari qualifiche o abilità, alla ricerca di mezzi di sostentamento nella capitale. Come, ad esempio, Tizzone nell'opera scritta da Castelletti.

Troveremo ancora il rude, ignorante Norcino in un'altra farsa, risalente al 1610. Si tratta de *L'intrico et torti intricati* di Paolo Verardo, un'ulteriore commedia ambientata a Roma e avente tra i personaggi un Norcino, ancor più cafone dello stesso Tizzone. Il suo nome è Pan'onto (il tradizionale pane con l'olio che contadini e pastori sono soliti consumare durante le giornate di lavoro) e la sua partecipazione all'opera è fondamentalmente limitata al suo apparire e pronunciare frasi quasi del tutto incomprensibili nel suo dialetto di Norcia (ancora oggi in uso). Ad esempio, ecco cosa egli dice nel rivolgersi a un avvocato in Roma al fine di spiegare il proprio caso,

essendo egli un castratore di gatti e maiali che non avrebbe ricevuto il pagamento dovuto per i propri servizi:

«O vui l'intennete bene; de gratia aiutateme à dicere rù fattu meu in latinescu, per que e' [l'avvocato, n.d.r.] tantu litteratu què non intenne cica, cica, ru volgariu da Norcia».

O vui l'intennete bene; de gratia aiutateme à dicere rù fattu meu in latinescu, per que è tantu litteratu què non intenne cica, cica, ru volgariu da Norcia,

Fig. 108 - Un altro 'Norcino' tratto da *L'intrico et torti intricati* di Paolo Veraldo (Venezia, 1610), p. 37

Di nuovo, all'inizio del diciassettesimo secolo la gente di Norcia è così ben conosciuta a Roma che il pubblico nei teatri può sganasciarsi dalle risa nel sentire, e riconoscere, il loro ridicolo idioma, come se si trattasse di una situazione reale frequentemente occorrente.

In ogni caso, malgrado le commedie teatrali, il dileggio dei Norcini risultava essere del tutto inutile. Perché essi erano ormai a Roma; e nella vita vera, quei Norcini — quelli bravi, i macellai, e i medici come Francesco Fusconi, e gli avvocati come Laerzio Cherubini, e molti esperti chirurghi — stavano diventando ricchi. E anche molto ricchi.

7.3.6 I Norcini verso il diciassettesimo secolo

Dunque i Norcini, nel sedicesimo secolo, erano indubitabilmente lì, nella città dei Papi. E la loro posizione sociale cresceva e cresceva sempre di più. La loro presenza era manifesta, definita, stabile e pienamente riconosciuta in Roma. Essi erano noti a tutti i Romani, sia che si trattasse del popolino che dell'aristocrazia papale.

A tutti gli effetti i Norcini a Roma facevano già parte del panorama cittadino. Ed è proprio alla fine del sedicesimo secolo che Giulio Landi, il quale aveva vissuto a Roma per molti anni, scrisse la sua *Formaggiata di Sere Stentato*, contenente un esplicito riferimento ai sopraffini prosciutti di Norcia.

In questo contesto, il tempo risultava essere oramai maturo per una pubblica affermazione della loro posizione, con l'istituzione di una propria confraternita e di una propria corporazione. Proprio come tutte le altre 'Nazioni' che vivevano a Roma, e come le numerose attività artigianali e commerciali che operavano in città.

Essi volevano essere ottenere un pieno riconoscimento tra i romani, a mezzo di decreti formali emessi dai Papi. E il diciassettesimo secolo sarà il periodo giusto per avere tutto questo.

Andiamo dunque a esplorare in dettaglio questa epoca successiva nel prossimo paragrafo.

7.4 Il diciassettesimo secolo: il riconoscimento formale del radicamento della gente di Norcia a Roma

7.4.1 I Norcini e i bandi della Grascia

All'inizio del diciassettesimo secolo la presenza di una significativa comunità romana composta di persone provenienti da Norcia è ormai un fatto evidente e incontestabile.

Molti Norcini vivono a Roma in modo permanente, alcuni di essi da più di un secolo. Vi sono abili macellai, vi sono venditori ambulanti e gestori di piccole botteghe alimentari; ma vi sono anche ricchi professionisti, avvocati e medici e chirurghi. E lavoratori stagionali, che giungono da Norcia per aiutare i propri concittadini, e anche i pizzicaroli locali, nella lavorazione della carne suina, per preparare salsicce e altri prodotti di salumeria.

Nel loro ruolo in qualità di macellai i Norcini sono ora ufficialmente riconosciuti dal governo dello Stato Pontificio: la Grascia, l'amministrazione che si occupa di assicurare le opportune forniture di cibo al mercato romano sulla base di un'affidabile catena di distribuzione e di prezzi regolamentati, è ben conscia della presenza a Roma di una specifica categoria di macellai originari di Norcia in grado di rendere disponibile una specifica competenza in merito alla macellazione dei suini e alla lavorazione della carne di maiale. E i Norcini cominciano a essere menzionati nei bandi che sono connessi alle attività di macellazione.

Il 10 gennaio 1607 il Presidente della Grascia, Cardinale Pietro Aldobrandino, fa pubblicare un bando «contro Macellari, et Norcini, Mercanti d'oglio, Vaccinari, Pizzicaroli, Candelottari, et altri».

Qual era il problema con tutte queste categorie di persone? Per prima cosa, il Cardinale Aldobrandino ricorda loro come la principale missione dell'amministrazione da lui stesso presieduta fosse quella di «provvedere, che in quest'Alma Città di Roma, et anco in tutto lo Stato Ecclesiastico sia quanto più si può abbondanza d'ogni sorte de carni, cascì, salami, ooglio, et di tutte l'altre cose pertinenti alla grascia, tanto necessarie al vitto humano».

Il problema era che ognuna delle categorie professionali elencate non faceva altro che tentare continuamente di eludere le regole, alla ricerca di profitti aggiuntivi:

«Perché s'intende da diverse bande, non senza gran nostro dispiacere, che il Popolo si lamenta di non trovare di presente a comprar carne di porco, cioè lombetti, costigliole, et altri tagli, et che li Macellari, Norcini, Pizzicaroli, et altri, che vendono carne porcina, la smaltiscono, et vendono di nascosto, et di notte, distribuendola tra gli hosti, et à chi li pare, senza venderne alcuna al Popolo».

Et perche s'intende da diuerse bande, non senza gran nostro dispiacere, che il Popolo si lamenta di nò trocicare di presente a comprar carne di porco, cioè lombetti, costigliole, & altri tagli, & che li Macellari, Norcini, Pizzicarioli, & altri, che vendono carne porcina, la finalitono, & vendono di nascosto, & di notte, distribuendola tra gli hosti, & a chi li pare, senza venderne parte alcuna al Popolo; Però d'ordine di N. S. datoci a bocca, come di sopra, ordiniamo a tutti Macellari, Norcini, Pizzicarioli, & altri sopra detti, che sotto pena di tre tratti di corda, da darli subito, & di scudi cinquanta per ciascuna volta, debba ciascuno tener li detti lombetti, costigliole, & altri tagli alla mostra, & in publico, & quelli vendere il giorno publicamente, & indifferentemente a tutti, e cecetto che alli hosti preddetti, a' quali solo se ne possa vendere infina a mezza, & schiena, per ciascun hosteria, & non più il giorno, & sotto la medema pena.

Fig. 109 - Bando relativo ai Norcini in qualità di macellai risalente al 1607, dal Cred. XIII, t. XXX conservato presso gli Archivi della Camera Capitolina (Roma), p. 156

Il meccanismo è chiaro: i Norcini, e tutti gli altri, invece di vendere i propri prodotti ai prezzi bassi e regolamentati imposti dal sistema di commercio legale, preferiscono vendere la carne suina ai propri clienti professionali nel mercato nero, un affare assai più vantaggioso. E così il contrariato Cardinale è costretto a minacciare sanzioni sempre più pesanti, da infliggere ai trasgressori, come la tortura della corda e una multa di cinquanta scudi.

Ma il fatto significativo è che i Norcini sono lì, come macellai; e si tratta di macellatori di maiali.

Alcuni anni dopo, nel 1611, un altro bando viene emesso dal medesimo Cardinale relativamente alla stessa questione (è chiaro come la regolamentazione del mercato a Roma non sia particolarmente apprezzata dagli operatori commerciali, costretti a lavorare all'interno dei confini imposti dalle limitazioni legali vigenti sui prezzi):

«Ordiniamo, e comandiamo [...] che li Macellari, Norcini, Salcicciari, et altri che tengono carne di qualsivoglia sorte per rivendere, non le possano tener nascoste, ma le debbano mettere in mostra per venderle a chi le vorrà comprare così in piccola quantità, come in grande, et tenerne ancor dentro, se ve ne hanno assai, ma non in lochi nascosti...».

Item che li Macellari, Norcini, Salsicciari, & altri che tengono carne di qualsivoglia forte per riuendere, non le passano tener nascoste, ma le debbano mettere in mostra per venderle a chi le vorrà comprare così in piccola quantità, come in grande, & teneme ancor dette, se ve ne hanno affai, ma non in lochi nascosti, ne negare ad alcuna forte di persona carne di forte alcuna ne forzare li compratori à comprare à voglia loro d'una forte per hauer dell'altra, ne à pagar più del prezzo contenuto ne Bandi, de' quali ciascheduno de' sopraddetti debbia tenerne vno attaccato auanti le loro botteghe; sotto pena della perdita della carne, & di scudi vinticinque per ciasche duna volta, e di tre tratti di corda.

Fig. 110 - Un ulteriore decreto relativo ai Norcini in qualità di macellai risalente al 1611, dal Cred. XIII, t. XXX conservato presso gli Archivi della Camera Capitolina (Roma), p. 135

Ritroviamo qui anche i nostri 'salsicciari', che in tempi più risalenti potrebbero avere costituito il nucleo dei primissimi Norcini giunti a Roma. Essi sono ora inclusi nella categoria dei macellai come una classe separata; dobbiamo però considerare che queste liste, così come elencate nei bandi, intendono solamente segnalare come gli ordini in essi dettagliati debbano applicarsi a tutti gli operatori attivi nel mercato romano della carne — e, questa volta, ad esempio, si sono semplicemente dimenticati di inserire nell'elenco anche i Pizzicaroli.

L'aspetto notevole qui è che i Norcini sono ora parte del panorama di Roma, attori riconosciuti nel contesto delle attività romane nel settore del commercio alimentare. La gente di Norcia sta vivendo e operando a Roma, con una particolare presenza in qualità di macellai. E tutti conoscono chi essi siano e cosa facciano, come mestiere, a Roma.

Occorre notare qui come i decreti da noi menzionati non costituiscano se non una piccola parte dei numerosi documenti ufficiali che furono emessi dalle autorità romane nel corso del diciassettesimo secolo in relazione ai Norcini: per esempio, un ulteriore bando, datato 15 febbraio 1645, viene

citato da Claudio De Dominicis nella sua ricerca relativa al Fondo Camerale II — Sezione 10 *Arti e mestieri* collocato presso l'Archivio di Stato di Roma (2005, p. 99). Ulteriori documenti analoghi, conservati presso il predetto archivio romano e ancora mai pubblicati, sono menzionati anche dallo storico francese Emmanuel Pierre Rodocanachi.

Ciò significa che ulteriore ricerca sarà necessaria al fine di reperire nuovi elementi informativi su questa tematica, per una completa ricostruzione del ruolo storico e della posizione dei Norcini nella Roma papalina.

È chiaro comunque come sia giunto il momento per un pieno e formale riconoscimento dei Norcini come una delle numerose 'Nazioni' che vivevano a quell'epoca in Roma. All'inizio del diciassettesimo secolo, essi volevano — e meritavano — una confraternita che fosse tutta loro.

E la avranno. Come racconteremo nel prossimo paragrafo.

7.4.2 La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — Un nuovo inizio per i Norcini a Roma

Proprio come altri gruppi nazionali presenti in città, i Norcini iniziano a comprendere come la loro comunità sia ora sufficientemente numerosa e significativa da potersi permettere il salto che altri avevano già fatto: istituire la propria confraternita, che dovrà essere eretta ufficialmente a mezzo di un decreto formale emesso dal Papa in persona.

E sarà proprio questo il momento nel quale la pubblica percezione, a Roma, a proposito della gente di Norcia, cambierà definitivamente. La loro vincente presenza nella capitale dello Stato Pontificio diventerà manifesta e anche improvvisamente visibile a tutti.

Questo interessante racconto ci viene narrato nella versione originale degli *Statuti* dell'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, istituita dai Norcini a Roma. Gli *Statuti* furono redatti nel 1625, ma la storia in essi narrata risale a dieci anni prima, quando la Confraternita fu inizialmente ideata e poi approvata dal Papa.

Il protagonista di questa vicenda, ed esponente illustre del popolo di Norcia a Roma, fu Laerzio Cherubini, il celebre avvocato, giudice e pubblico amministratore presso la corte pontificia, nonché autore di una fondamentale raccolta di bolle papali, da noi già citata in precedenza in questo stesso saggio. Uomo estremamente facoltoso, egli radunò nella sua casa «alcuni devoti Cittadini di Norcia», i quali vivevano e operavano nella Roma del tempo — l'avvocato Benedetto Passerino, Sebastiano Masseroni, Olimpio Cistarelli, e Francesco Passerino. Sentiamo dunque cosa accadde direttamente dalle sue parole, avendo egli lasciato memoria dell'intero episodio negli *Statuti* da lui stesso curati:

«Nell'Anno adunque della nostra salute 1615, alla fine del Mese di Febraro, congregati detti cinque Fondatori in casa di detto Signor Laertio risolsero fondar' una Compagnia di Huomini, et Donne secolari, quali in unione, con la frequenza de' Sacramenti, et essercitio de Divini Officij, et di opere pie s'avanzassero ogni giorno più in meriti à gloria di Dio, et de Santi Benedetto, et Scholastica».

Nell' Anno adunque della nostra salute 1615, alla fine del Mese di Febraro, congregati detti cinque Fondatori in casa di detto Signor Laertio risolsero fondar' vna Compagnia di Huomini, & Donne secolari, quali in vnione, con la frequenza de' Sacramenti, & essercitio de Diuini Officij, & di opere pie s'auanzassero ogni giorno più in meriti à gloria di Dio, & de Santi Benedetto, & Scholastica.

Fig. 111 - L'origine della Confraternita, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Quegli uomini di Norcia erano ricchi e ben collegati. Non appena quella decisione fu presa, essi si posero immediatamente all'opera per realizzarla, «perché la festa di detto San Benedetto — che con ogni solennità volevon si celebrasse — era prossima», ed essi sapevano che «il fare istanza della confirmatione a Paolo V [...] era negotio di qualche longhezza».

La loro conoscenza delle principali figure appartenenti alla corte pontificia era completa e diretta. Così «fù data facultà al detto Signor Benedetto Passerino per supplicare l'Illustrissimo Signor Cardinale Mellino Vicario di sua Santità per la confirmatione di questo lor desiderio, et ertitione delle detta Compagnia».

Come primo passo, il 1° marzo 1615 un decreto emesso da Monsignor Fedele, vicegerente del Cardinale Vicario, fornì l'autorizzazione per l'istituzione della Confraternita presso la Chiesa di Sant'Eustachio, situata a pochi passi dal Pantheon, tramite un atto a rogito del notaio Mazziotto, egli stesso nominato segretario del nuovo sodalizio. Come Priore, naturalmente, fu prescelto l'eminente, illustre, celebre avvocato Laerzio Cherubini.

Ora il dado era tratto. E il successo della nuova associazione tra i Norcini di Roma fu immediato, come ci racconta lo stesso Laerzio Cherubini:

«Havuta che si hebbe tal confirmatione, et ertitione, fu intimata una Congregazione di molte devote persone, che s'offersero concorrere à quest'instituto [...]. Fu risoluto [...] si dovesse fare una publica processione per andar' a visitare (come fecero con più di dugento Fratelli vestiti con Sacchi, et torcie di cera bianca sotto lo stendardo di San Benedetto con bell'ordine, et gran devotione) il Santissimo Sepolcro nella Cappella Paolina del Palazzo Pontificio [...] essendosi [...] spesa buona somma de denari».

Potete immaginare la processione di duecento confratelli, in gran parte originari di Norcia, ognuno recante una torcia tra le mani, che incedono con maestosa dignità lungo le strette strade della Roma del diciassettesimo secolo?

E potete immaginare la splendente messa tenutasi, nel giorno di San Benedetto, all'interno della Chiesa di Sant'Eustachio? L'edificio sacro venne adornato con una profusione di arazzi, stendardi e motti

«rappresentanti la vita, et virtuose attioni di San Benedetto», perché i nuovi confratelli avevano organizzato l'intera celebrazione con la massima cura, tenendo a mente un obiettivo assai specifico:

«[...] per render maestevole, et honorando quel giorno, che tale certamente lo vidde tutta la città di Roma, che con gran stupore ammirò la subita grandezza della Compagnia non mai nominata, ne vista onde ne fece giudizio di grandissimo incremento».

Fu una grandiosa e quasi del tutto inaspettata dimostrazione di magnificenza e potere. I Norcini erano lì; erano presenti in schiere; e, ora, erano ricchi e splendidi e rispettati e riconosciuti.

Perché, nel giorno di San Benedetto, essi stavano mostrando alla città di Roma che anche loro avevano il proprio protettore. Un uomo di potere, un uomo della Chiesa:

«Furono in dette Congregazioni eletti li primi Offitiali [...] oltre all'elettione, che prima havevano fatta, dell'Illustrissimo Signor Cardinale Benedetto Giustiniani per loro Protettore».

Fig. 112 - Il Cardinale Protettore della Confraternita, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Una nuova confraternita. Centinaia di membri. Un Priore che era un personaggio di elevato rango a Roma. Suntuosi apparati predisposti per le pubbliche celebrazioni. Un protettore che era uno dei più eminenti Cardinali della corte pontificia. Un'improvvisa, straordinaria apparizione

tra le molte confraternite nazionali che erano già presenti nella città dei Papi.

I Norcini avevano cambiato pelle,

Il povero Tizzone, il rozzo, ridicolo tuttofare Norcino che rappresentava solamente un personaggio secondario all'interno di una commedia teatrale in scena a Roma per il divertimento del popolino, non esisteva più: quell'anno, con la meravigliosa processione che aveva percorso le strade della capitale pontificia, con le magnifiche celebrazioni per la festa di San Benedetto, Norcia stava mostrando il suo nuovo ruolo, in qualità di una delle ricche 'Nazioni' che vivevano e facevano affari a Roma.

Alla pari con le altre.

7.4.3 La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La conferma papale

Come abbiamo avuto modo di affermare nel precedente paragrafo, per i Norcini a Roma il dado era ormai tratto.

Il totale successo iniziale della nuova associazione spinse i membri fondatori — Laerzio Cherubini, i due Passerino, Masseroni e Cistarelli — a procedere immediatamente oltre:

«Stante questo progresso supplicorno li cinque Fondatori suddetti la felice memoria di Paolo Quinto, acciò volesse con l'autorità Apostolica erigerla in Compagnia di tutti li Fedeli Christiani dell'uno, et l'altro sesso».

E Paolo V Borghese, con la propria bolla *Pastoris aeterni* del 9 novembre 1615, rispondendo alla supplica dei suoi «amati figli» («sicut dilecti filii») relativa all'istituzione di un nuovo ente ecclesiastico «da porsi sotto la protezione dei Santi Benedetto e Scolastica, per la gloria di Dio» (in latino «sub invocatione eiusdem sancti Benedicti et sanctae Scholasticae, ad Dei gloriam»), i due illustri patroni di Norcia, «in perpetuo erigiamo e stabiliamo una confraternita di credenti in Gesù Cristo di entrambi i sessi» («unam utriusque sexus christifidelium confraternitatem [...] perpetuo

erigimus et instituimus»), sospinti da coloro «che provengono dalle nostre terre di Norcia e dai territori adiacenti della diocesi di Spoleto, a motivo della loro peculiare devozione nei confronti di San Benedetto, luce chiarissima e gloria di Norcia» (in latino «qui a terra nostra Nursiae et locis adiacentibus Spoletanae diocesis originem ducunt, peculiari devotione ducti erga sanctum Benedictum clarissimum Nursiae lumen et decus»).

È questo il momento della nascita della Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica a Roma. Ed è questo il segno effettivo della notevole influenza acquistata, presso la corte pontificia, dalla gente di Norcia che viveva e operava in Roma.

Come precisa Paolo V nella propria bolla, la nuova Confraternita non è destinata «a persone che praticino una specifica arte» («quae non sit pro hominibus unius specialis artis»): dunque il sodalizio include certamente i macellai Norcini a Roma, ma anche tutte le altre categorie di persone originarie della stessa città che avevano percorso le proprie carriere nella capitale dello Stato Pontificio, sia all'interno dell'amministrazione papale che come medici o chirurghi, per non parlare dei più semplici facchini o tuttofare, tutti uniti dalla comune devozione verso i Santi Benedetto e Scolastica, patroni delle loro terre appenniniche.

Fig. 113 - La bolla di Papa Paolo V *Pastoris aeterni*, da *Bullarium diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Tomo XII (Torino, 1867), p. 337-340

Dopo la bolla di Paolo V, la notizia della nascita di una nuova confraternita romana dedicata ai Santi Benedetto e Scolastica inizia a circolare ovunque.

Nel maggio del 1618, tre anni dopo la fondazione, il capitolo generale, tenutosi a Parma, della Congregazione Cassinese, che univa tra loro i monasteri di San Benedetto, inviò un messaggio ufficiale alla Confraternita in Roma: in esso i monaci benedettini accoglievano quel nuovo sodalizio romano, informandolo che «molto volentieri vi adottiamo come nostri figli diletti» («vos in dilectos filios nostros libenter adoptemus»). E lo stesso deliberò nel 1619, con un'altra lettera, il ramo celestiniano del mondo benedettino: «benignamente vi riconosciamo come nostri fratelli, e volentieri vi adottiamo» («vos in nostros dilectos fratres benigne suscipimus, et libenter adoptamus»).

Fig. 114 - Il messaggio inviato dalla Congregazione Cassinese alla Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica nel 1618, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scolastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 90

Dunque il sodalizio laicale di Roma, comprendente principalmente persone originarie di Norcia che vivevano nella città dei Papi, diviene ora parte della grande famiglia monastica dei Benedettini: un risultato enorme per i poveri, rustici Norcini che, circa centocinquanta anni prima, avevano iniziato a migrare stagionalmente verso Roma per tentare, in qualche modo, di guadagnarsi da vivere.

Fig. 115 - Il messaggio inviato dalla Congregazione Celestiniana alla Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica nel 1619, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scolastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 90 e 91

La considerazione e il riconoscimento ottenuti da parte del mondo benedettino ebbero anche un importante effetto secondario, come possiamo leggere nelle parole vergate da Laerzio Cherubini:

«Non passorno molti mesi, che ispirati in diverse parti del Mondo, et particolarmente in luoghi, dove sono fondati Monasterij de Monaci dell'Ordine di San Benedetto, et massime della Congregazione Cassinense, et de Celestini, molte pie persone à far il simile ad imitatione nostra, han fatto più volte istanza alla nostra Compagnia di esser partecipi della Celeste portione, che acquistano li Confratri, che militano sotto questo stendardo di S. Benedetto, et S. Scholastica con aggregarli, et farli membri di essa».

Cosa significa questo? Significa che il successo della Confraternita romana era stato così travolgente che altre confraternite, nate altrove attorno a diverse abbazie benedettine, stavano inviando richieste di adesione al

sodalizio in Roma, considerato come un punto di riferimento centrale dedicato alla devozione dei due santi originari di Norcia.

Ma dal punto di vista della legge canonica questo loro desiderio non poteva trovare realizzazione, in quanto solo le arciconfraternite erano autorizzate ad aggregare altri sodalizi, e la Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica era stata istituita, per l'appunto, come semplice confraternita.

Si rendeva dunque necessario compiere un nuovo passo: la trasformazione dell'associazione in arciconfraternita. Per compiere questo salto così significativo, era però indispensabile disporre di un protettore assai autorevole.

Il precedente protettore della Confraternita, il Cardinale Benedetto Giustiniani, era morto nel 1621; nondimeno, il nuovo patrono risultava essere ancora più potente.

In effetti la 'Nazione' di Norcia era sempre stata ben introdotta nella Roma che contava. Dopo la morte di Giustiniani essi riuscirono infatti a ottenere il supporto di uno dei membri più ricchi e potenti della corte pontificia: il Cardinale Ludovico Ludovisi, nipote di Papa Gregorio XV Ludovisi, un prelato che occupò ruoli apicali e fu il proprietario di una straordinaria collezione di statuaria classica (ancora esistente ai nostri giorni), nonché il fondatore, a Roma, della meravigliosa Villa Boncompagni-Ludovisi (che sarà purtroppo distrutta, nel diciannovesimo secolo, da una rapace speculazione urbanistica).

Come scrive Laerzio Cherubini, «risolsero li Signori Priore, et Guardiani di quel tempo di supplicarne l'Illustrissimo, et Reverendissimo Signor Cardinale Ludovisio nostro vigilantissimo Protettore, acciò volesse intercedere per tal gratia appresso la fel. mem. di Gregorio XV, del quale n'era dignissimo Nipote».

E quella grazia «subito l'ottenne». Papa Gregorio XV, con l'ulteriore bolla *Pias christifidelium confraternitates* emessa il 4 febbraio 1623, innalzò l'associazione di fedeli al rango di Arciconfraternita, conferendo ad essa il diritto di aggregare e assorbire altre confraternite.

Ora il sodalizio della gente di Norcia in Roma era pronto per navigare i tempestosi mari dei secoli futuri. Fino alla nostra stessa epoca: l'Arciconfraternita, infatti, è ancora qui e ha ormai più di quattrocento anni.

Fig. 116 - La bolla di Papa Gregorio XV *Pias christifidelium confraternitates*, da *Bullarum diplomatum et privilegiorum Sanctorum Romanorum Pontificum*, Tomo XII (Torino, 1867), p. 788 e 789

7.4.4 La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La 'Nazione' di Norcia a Roma

Come abbiamo avuto modo di scrivere in un precedente paragrafo, «a mano a mano che gruppi provenienti da altre città italiane o anche da paesi stranieri si radunavano in Roma per stabilirsi nella capitale dello Stato Pontificio, essi tendevano ad associarsi in confraternite caratterizzate da un'origine comune [...] le quali ponevano in associazione tra loro tutte quelle persone che vivevano in città per le più diverse ragioni, ma che dividevano un medesimo luogo d'origine, fosse esso una città italiana o una nazione europea».

Lo stesso processo si realizzò anche nel caso dei nostri Norcini, la cui presenza a Roma all'inizio del diciassettesimo secolo era ormai manifesta e apprezzata, sia che si trattasse di macellatori di suini, di esperti salumieri, di abili chirurghi e medici preciani, o anche di tuttofare e uomini di fatica, pittorescamente descritti nelle commedie rappresentate nei teatri romani.

La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica nacque proprio aggregando i molti Norcini che vivevano nella capitale dello Stato Pontificio ed erano alla ricerca di un posizionamento più solido in Roma, esattamente come le 'Nazioni' di Firenze, Milano, Genova, Napoli, nonché della Sicilia e di altre parti d'Italia e del continente europeo (Spagna, Francia, Germania, Portogallo, ecc.), che si trovavano numerose a Roma e che da tempo avevano fondato le proprie confraternite.

Certamente, la nuova Confraternita non era destinata ad accogliere solamente le persone originarie di Norcia: i «detti cinque fondatori», è scritto negli Statuti originali del 1625, «risolsero fondar' una Compagnia di Huomini, et Donne secolari, quali in unione, con la frequenza de' Sacramenti, et essercitio de' Divini Officij, et di opere pie s'avanzassero ogni giorno di più in meriti à gloria di Dio, et de' Santi Benedetto, et Scholastica».

Fig. 117 - L'intendimento della Confraternita, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Capitolo relativo all'origine del sodalizio

Dunque, la propria personale origine dal territorio di Norcia non costituiva affatto un requisito indispensabile per l'ammissione: era l'affidamento e la devozione nei confronti di San Benedetto e Santa Scolastica a costituire la

ragione principale per l'accoglimento di un nuovo membro nella Confraternita.

D'altra parte, questo affidamento e questa devozione erano tipici proprio dei Norcini, come tutti a Roma ben sapevano, e come lo stesso Papa Paolo V Borghese, nella propria bolla *Pastoris aeterni* del 9 novembre 1615, rimarca esplicitamente nel riferirsi a coloro «che provengono dalle nostre terre di Norcia e dai territori adiacenti della diocesi di Spoleto, a motivo della loro peculiare devozione nei confronti di San Benedetto, luce chiarissima e gloria di Norcia» («qui a terra nostra Nursiae et locis adiacentibus Spoletanae diocesis originem ducunt, peculiari devotione ducti erga sanctum Benedictum clarissimum Nursiae lumen et decus»).

Oltre a ciò, bisogna aggiungere che i Norcini di Roma furono naturalmente attratti verso la nuova Confraternita a motivo della fama e della dignità dei fondatori, tutti originari di Norcia, e in modo speciale, tra essi, dal nome illustre di Laerzio Cherubini.

Mettiamola in modo diverso: se voi foste un Norcino nella Roma del '600, a quale confraternita vi unireste? Forse a quella di San Giovanni dei Fiorentini? Oppure, magari, a quella di Sant'Antonio dei Portoghesi? O a una qualunque delle altre confraternite 'nazionali' presenti in Roma? Naturalmente no: la Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica avrebbe rappresentato la vostra scelta preferenziale. E lo stesso vale nell'altro senso: un mercante di Firenze e un membro della missione diplomatica operante al servizio del Re del Portogallo non avrebbero normalmente scelto di associarsi al sodalizio dei Norcini — a meno di non provare una particolare devozione personale nei confronti di San Benedetto e del mondo benedettino.

E così la Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica comincerà a rappresentare appieno la 'Nazione' della gente di Norcia in Roma, come riferito da Pompilio Totti, antiquario ed editore romano originario di Cerreto di Spoleto, borgo situato non lontano da Norcia, nel suo *Ritratto di Roma moderna* (1638):

«Di S. Benedetto, e S. Scolastica — Nella Città di Norcia già mille, e dugent'anni nacquero questi due gran lumi, [...] e con tutto, che Roma in alcune sue chiese havesse honorato il gran patriarca s. Benedetto,

nondimeno i suoi compatrioti desiderando anch'essi come l'altre nazioni, farsi conoscere in questa patria comune del mondo, si risolsero il 1614 di fare una Compagnia, nella quale potess'entrare chiunque fosse divoto di S. Benedetto».

Di S. Benedetto, e S. Scolastica. 8.

Nella Città di Norcia già mille, e dugent'anni nacquero questi due gran lumi, per illustrare nell'Occidente la monastica disciplina, come nell'Oriente fece s. Basilio; e con tutto, che Roma in alcune sue chiese hauesse honorato il gran patriarca s. Benedetto, nondimeno i suoi compatrioti desiderando anch'essi come l'altre nazioni, farsi conoscere in questa patria commune del mondo, si risolsero il 1614. di

fare vna Compagnia, nella quale potess'entrare chiunque fosse diuoto di s. Benedetto, e per maggiormente animare le doane, v'aggiunsero l'inuocatione di s. Scolastica.

Hora militando questa Compagnia sotto l'insigne di questi due gran personaggi, celebravano il 1615. la festa di s. Benedetto con gran pompa nella chiesa di s. Eustachio, doue cominciarono ad vnirsi infino al numero di dugento, poi il sequent'anno festeggiarono il giorno di s. Scolastica a' 10. di Febraro in vn'Oratorio, che a tempo pigliarono presso di s. Maria a piazza Colonna, & alla fine comprarono questa habitatione, che lor seruirà per farci vna chiesa, & vno spedale per quelli della natione. Per conformarsi poi con l'habito di s. Benedetto, vestono sacchi neri, con vna mozzetta di saia nera, & hauendo la confirmatione da Paolo V. trà gli altri priuilegij, concesse loro di poter liberare vn prigione per la vita.

Fig. 118 - L'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica così come descritta da Pompilio Totti nel suo *Ritratto di Roma moderna* (Roma, 1638), p. 369-370

E Carlo Bartolomeo Piazza, nel suo *Eusevologio romano delle Opere Pie di Roma*, pubblicato nel 1698, specifica come l'associazione religiosa dei Santi Benedetto e Scolastica fosse l'espressione, a Roma, della «Nazione de' Norcini»:

«De' SS. Benedetto, e Scolastica Della Nazione de' Norcini All'Arco della Ciambella — [...] Mai è cessata in Roma la memoria di sì pia Nazione [di Norcia], che vanta d'haver avuto, et allevato alla Chiesa un sì gran Santo; peroche emola della pietà dell'altre Nazioni, le ha voluto uguagliate, con istituire una così cospicua Confraternita Nazionale».

Fig. 119 - L'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica così come descritta da Carlo Bartolomeo Piazza nel suo *Euseuologio romano delle Opere Pie di Roma* (Roma, 1698), p. 416-418

Dunque, il rapporto tra Roma e Norcia è ora ufficialmente posto in evidenza e pubblicamente riconosciuto: i Norcini sono qui, nella capitale dello Stato Pontificio; ed essi hanno la loro specifica confraternita, proprio come molte altre 'Nazioni' che vivono e operano a Roma.

Una presenza che manterrà la propria forza e coesione nei secoli a venire.

7.4.5 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — La chiesa 'nazionale'*

Torniamo per un momento ai primissimi mesi di esistenza del nostro sodalizio dei Norcini a Roma, nell'anno 1615.

L'improvvisa fama acquistata dalla nuova Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, ricorda Laerzio Cherubini negli *Statuti*, spinse l'associazione a deliberare uno specifico schema di tassazione tra gli stessi confratelli, in modo da raccogliere un'opportuna somma di denaro destinata a finanziare la Confraternita medesima.

E alcuni fratelli, colti dalla frenesia dell'entusiasmo, andarono addirittura oltre ciò che era stato loro richiesto:

«Ne mancò eccesso d'affetto in qualche Confratre, che, senza haver riguardo alla conservatione de beni nelle lor famiglie, et alla povertà de proprij parenti, volse privarli di quella successione, che naturalmente se gli deve, et in lor luogo instituir la Compagnia, come fece alli 24 d'Agosto 1615, nel suo ultimo testamento, il quondam Signor Pier Mattheo Lucarucci, che poi fece passaggio da questa à miglior vita à di 6 d'Agosto 1622, lasciandola herede universale di tutti li suoi beni».

Fig. 120 - La Confraternita come erede generale di Pier Mattheo Lucarucci, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Pier Mattheo Lucarucci era un uomo ricco. Egli fu notaio pubblico a Roma tra il 1676 e il 1597 (è citato come 'Lucarutius Petrus Matthaeus' nel *Repertorio dei Notari Romani dal 1348 al 1927*, a cura di Romina de Vizio, Roma, 2011, p. 132). Era proprietario di vari immobili. Ed era effettivamente nato a Norcia, come siamo in grado di dimostrare sulla base di un documento conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina: il

29 aprile 1614 il Consiglio Segreto aveva concesso la cittadinanza di Roma a Lucarucci, e il verbale ufficiale reca la dicitura «Petrus Mattheus Lucaruccius de Nursia».

15
 29. Aprilis 1614
 Consilium Secretum dimissis schedulis per Mandatarios Publicos ad iij. kal. Maij 1614. convocatum pro terra, seu quatuor vicis, et apud Capitolium mihi Angelo Fusco sac. sen. scriba in secundo senatulo relatum, ad quod venire,

Tandem pro futura civilitate assequenda nominati fuerunt,
 Diomedes et
 Bernardinus de Grenfanellis
 Donatus Tosus Mediolanensis
 Bernardus Bandinus Florentinus
 Crucianus Bona de Camerino
 Carolus Corbus Coranus
 Io: Habritius de Biffel Flander

Cives Nominati,

Petrus Mattheus Lucaruccius de Nursia

Fig. 121 - Pier Mattheo Lucarucci, dal Cred. I, t. XXXII conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folia 75v, 76r e 76v

Si ritiene (ma non siamo stati in grado di rinvenire alcuna diretta evidenza di ciò) che tra le proprietà possedute da Lucarucci e conferite alla Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica dopo la sua morte sia da annoverarsi anche lo storico edificio che ospita la chiesa del sodalizio, situata in Via di Torre Argentina, nel centro di Roma.

Come illustrato nella bolla *Pastoris aeterni* emessa da Paolo V, la Confraternita ebbe la sua prima sede nella chiesa di Sant'Eustachio, a pochi passi dal Pantheon, che era il luogo dove erano situate alcune delle botteghe dei Norcini. In seguito, come riferito da Pompilio Totti nel suo *Ritratto di Roma moderna* (1638, p. 370), essi si avvalsero di «un'Oratorio, che a tempo pigliarono presso di S. Maria a Piazza Colonna»; e «alla fine comprarono questa habitatione, che lor servirà per farci una chiesa, et uno spedale per quelli della natione». Così la Confraternita si stabilirà presso un

piccolo edificio situato vicino all'Arco della Ciambella, posto anch'esso in prossimità del Pantheon: una chiesa con annessi alcuni appartamenti, tuttora esistenti.

Fig. 122 - La chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica (Via di Torre Argentina - Roma)

Il palazzetto a tre piani rende disponibili, ai livelli superiori, diversi locali utilizzati all'epoca per alloggiare «uno spedale per quelli della natione», come riferisce Pompilio Totti nel suo *Ritratto di Roma moderna* (1638), in grado di ospitare i concittadini di Norcia che si trovavano in viaggio a Roma, o anche ammalatisi in città. Le stanze erano e sono ancora oggi accessibili tramite il portoncino d'ingresso situato in Vicolo Sinibaldi.

Fig. 123 - L'edificio di proprietà dell'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, così come descritto da Pompilio Totti nel suo *Ritratto di Roma moderna* (Roma, 1638), p. 370

Possiamo apprezzare appieno la localizzazione centrale della chiesa dei Norcini osservando la sua posizione in una pregiata mappa di Roma disegnata da Antonio Tempesta e pubblicata da Giovanni Domenico de Rossi nel 1645, solamente alcune decine di anni dopo l'istituzione della Confraternita: nella carta possiamo vedere il Pantheon, l'Arco della Ciambella (ovvero le rovine delle Terme di Agrippa), Vicolo Sinibaldi con il suo arco terminale e, infine, l'edificio che ospita, ancora oggi, la chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica.

Fig. 124 - La posizione della chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica in una mappa disegnata da Antonio Tempesta (Roma, 1645 - dettaglio), The Metropolitan Museum of Art, New York

Si tratta veramente di uno degli edifici originariamente posseduti in Roma da Pier Mattheo Lucarucci ed ereditato dalla Confraternita? Oppure, forse, esso fu acquistato in seguito dai suoi confratelli, proprio utilizzando il denaro lasciato in eredità dal notaio nursino?

Non lo sappiamo con certezza, benché sia possibile che altri studiosi possano avere rinvenuto indizi specifici in relazione a questa particolare questione. Di sicuro, la lastra dedicatoria di forma circolare installata sulla facciata reca la scritta «1619» — anno nel quale il Lucarucci risultava essere ancora in vita.

Fig. 125 - La chiesa da costruirsi, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 55

Certamente, questa minuscola chiesina è da considerarsi più come un oratorio o una cappella. Lo stesso Laerzio Cherubini, negli *Statuti* arciconfraternali, prefigura un futuro nel quale i Norcini avrebbero avuto a disposizione, presto o tardi, una vera e propria chiesa, «finché sarà quella fabricata».

Purtroppo il tempo per quella chiesa da costruirsi non arriverà mai; e la comunità dei Norcini di Roma continuerà a frequentare, per secoli, il piccolo oratorio posto in Via di Torre Argentina (e comunque con loro completa soddisfazione).

E, certamente, tutti i fratelli dell'Arciconfraternita dovrebbero manifestare, anche ai nostri giorni, un sentimento di infinita gratitudine nei confronti di Pier Mattheo Lucarucci e del suo confratello da Norcia Gradasso Pitta (o Pitta), un capitano militare che servì sotto Re Carlo IX di Francia: anch'egli, infatti, lasciò in eredità tutte le proprie sostanze ai Norcini in Roma, come riferito ancora da Cherubini negli *Statuti*.

Fig. 126 - Lastre tombali di Gradasso Pitta (a sinistra) e Pier Mattheo Lucarucci (a destra) nel pavimento della chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica (Via di Torre Argentina - Roma)

Entrambi riposano in pace al di sotto del pavimento della piccola chiesa arciconfraternale, le loro tombe poste proprio di fronte all'altare. È

soprattutto grazie a loro che l'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica vive e prospera ancora nella Roma dei nostri giorni, nella piccola chiesa che fu possibile possedere e adornare grazie ai quei lontani, munifici confratelli del '600.

Fig. 127 - Lastra tombale di Pier Mattheo Lucarucci nella chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica (Via di Torre Argentina - Roma)

7.4.6 *La Confraternita dei Santi Benedetto e Scolastica — Gli Statuti*

Proprio come tutte le altre confraternite e corporazioni istituite in Roma dalle varie comunità nazionali e università delle arti, l'Arciconfraternita dedicata ai santi di Norcia definì i propri statuti, «[i] qual danno la norma, et regola per il mantenimento di essa, et suoi Confratri».

Fig. 128 - La prima parte degli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 1

È l'anno 1625 e l'autore degli *Statuti* è un professionista altamente qualificato: si tratta dello stesso Laerzio Cherubini, Priore dell'Archiconfraternita nonché illustre avvocato presso la curia pontificia. Egli è assistito dal Guardiano del sodalizio, Luca Trugillo (personaggio benestante che, alcuni anni dopo, nel 1632, comparirà anche come 'caporione' del distretto romano di Sant'Eustachio — 'caput regionis' in latino; alla sua morte egli lascerà in eredità una considerevole somma di denaro al monastero di Santa Maria Maddalena al Quirinale).

Fig. 129 - Gli autori degli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sezione introduttiva

Fig. 130 - Luca Trugillo (in fondo) come 'caporione' del Rione S. Eustachio di Roma, dal Cred. I, t. XXXIII conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 123 (o 101 o 120)

Con l'atteggiamento mentale tipico dell'avvocato scrupoloso, Cherubini delinea i suoi *Statuti* con la massima precisione e con un grandissimo senso del dettaglio, con l'obiettivo di specificare chiaramente mansioni, ruoli e procedure, come se si trattasse di un accordo contrattuale da predisporre per uno dei suoi clienti. Per questo motivo gli *Statuti* comprendono più di cento pagine di articoli, organizzati su cinquantotto capitoli.

Come forse ricordiamo, più di duecento fratelli avevano preso parte alla prima processione tenutasi lungo le strade di Roma nel 1615; e possiamo immaginare come, negli anni successivi, la Confraternita, poi Arciconfraternita, abbia continuato a crescere, con alcune centinaia di persone originarie di Norcia e della Valnerina unitesi al nuovo sodalizio. Così nel 1625 il Priore Cherubini si trovava a capo di un'associazione, comprendente persone di ogni genere — dal ricco notaio al più povero lavoratore manuale — che necessitava senz'altro di una regolamentazione interna, come risulta chiaramente dalle parole assai preoccupate che egli pone per iscritto nella sezione introduttiva:

«Niuna Città, anchorche di prudenti Cittadini ripiena, et di fortissime mura circondata, gode il caro frutto della concordia, et pace, se non viene governata, et retta con l'auttorità della legge [...] Et senza l'essentia, et osservanza di essa facilmente, et in brevissimo tempo si riduce ad una perpetua ruina. [...]. Questa nostra spiritual Città [...dopo] essersi accresciuta con moltitudine de buoni, et caritatevoli Confratri [...] mancava la principale, et essential parte di essa, che sono li Statuti [...] facilmente haveressimo temuto della stabilità sua, se la providenza divina non ci havesse illuminato l'intelletto, et fattoci conoscere questo imminente pericolo...».

Una crescita troppo rapida; troppe persone che vengono ad associarsi alla nuova confraternita, molte di esse assai benestanti, e molte abituate ad esercitare il comando. Possiamo facilmente immaginare come dispute e conflitti avessero iniziato a sorgere tra i fratelli, specialmente se andiamo a considerare come il sodalizio stesse diventando sempre più ricco e finanziato, con lasciti in denaro e in proprietà immobiliari: possiamo averne contezza leggendo la frase vergata da Cherubini nel Capitolo XXI della Parte II degli *Statuti*:

«Se il detto Pier Mattheo [Lucarucci], nel detto anno 1615, che fece il suo testamento havesse creduto, che nel tempo della sua morte, che fù dell'anno 1622, ci fossero stati tanti beni, quanti i furno trovati dalla nostra Archiconfrat. haveria ordinato si essequisse l'uno, e l'altro [riferendosi a due alternative disposizioni testamentarie, n.d.r.]...».

La soluzione adottata da Laerzio Cherubini al fine di serrare i ranghi e acquietare i confratelli si basò sulla creazione di una moltitudine di ruoli e funzioni arciconfraternali, in modo da riuscire a soddisfare la sete di potere dei molti aspiranti capi, e, allo stesso tempo, confinando ogni funzionario all'interno degli stringenti limiti, assai ben delineati, della propria specifica mansione.

Fig. 131 - La crescente ricchezza dell'Arciconfraternita, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 58 e 59

Ed ecco perché troviamo, negli *Statuti*, una sorprendente, nutritissima lista di posizioni ufficiali, guidate dal Prelato (in precedenza Priore), il quale conserva «il sigillo grande dell'Archiconfraternita». Vengono poi i Guardiani: ve ne sono tre, e si occupano, come ministri di un governo, di gestire le attività correnti e gli interessi del sodalizio, compreso il controllo sulle proprietà immobiliari e sul denaro conferiti dai donatori. Il Camerlengo si prende cura dell'amministrazione finanziaria dell'Arciconfraternita, assistito da un Computista. Un notaio, che è anche un confratello, occupa la posizione di Segretario, con il compito di redigere decreti, risoluzioni e verbali.

Oltre a ciò, abbiamo anche un «Proveditore», che è responsabile della gestione della chiesa e dei relativi arredi; due supervisori («Sindici»), i quali supervisionano e controllano l'operato di tutti gli altri funzionari; due «Mastri de' Novitij», responsabili per la corretta esecuzione di tutte le procedure cerimoniali e per l'addestramento dei nuovi confratelli. E ci sono anche un Medico e due Infermieri, che visiteranno i fratelli ammalati, fornendo servizi sanitari gratuiti, pregando assieme a loro e portando con sé la Santa Comunione; e c'è anche un Procuratore, che rappresenterà l'Arciconfraternita in tutte le liti giudiziarie.

Termina forse qui la lista dei ruoli arciconfraternali ufficiali? Neanche per idea. Non dobbiamo infatti dimenticare le consorelle, che godranno di una propria «Priora» dedicata, affiancata da due Consigliere e ben quattordici Infermiere (una per ogni rione di Roma), le quali si occuperanno di attività caritatevoli e dell'assistenza medica alle consorelle.

Fig. 132 - L'elenco (incompleto) dei funzionari dell'Arciconfraternita negli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scolastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, p. 9 e 10

E non è ancora finita, perché abbiamo anche funzionari specifici dedicati alla gestione delle pratiche religiose nella chiesa arciconfraternale: un Prefetto, che anche un sacerdote; due Assistenti; quattro Sagrestani; e — da ultimi, ma non meno importanti — venti Coristi. E poi un Cappellano, che vivrà nell'edificio della chiesa («edificata che sarà», scrive speranzosamente Cherubini), e un Chierico. Inoltre, due «Mandatarij» si recheranno fisicamente da tutti i confratelli e consorelle alla bisogna, al fine di convocarli alla partecipazione di celebrazioni, eventi, processioni e assemblee generali. E chiudiamo questa infinita elencazione con l'Archivista, che conserverà il Libro dei Fratelli, il Libro delle Sorelle, il Libro dei Benefattori, e molti altri libri e registri.

Non è tra gli scopi del presente saggio l'entrare nei molteplici dettagli delle clausole contenute negli *Statuti*. Sarà sufficiente, in questa sede, rimarcare quanto segue: sin dal primo momento della sua nascita a Roma, l'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica ebbe a sperimentare un notevolissimo successo, con un grande numero di persone, specialmente originarie di Norcia, che decisero di unirsi al nuovo sodalizio — probabilmente molte centinaia di persone, se andiamo a considerare la folla di funzionari che Laerzio Cherubini volle istituire nel redigere i suoi *Statuti*.

Si tratta di un chiaro segno di come i Norcini costituissero ora una significativa presenza nella capitale dello Stato Pontificio. Erano tanti, e alcuni di essi erano anche agiati e influenti.

Fu questo il diciassettesimo secolo. E Norcia era visibilmente presente in Roma, con tutta la propria gente e i saperi tipici e le esperte professionalità.

Fig. 133 - Il sigillo ufficiale dell'Arciconfraternita, dagli *Statuti e privilegi della Venerabile Archiconfraternita de' Santi Benedetto e Scholastica di Roma* (Roma, 1625), Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, pagine conclusive

Tizzone, il rustico Norcino, era di certo ancora lì; ma egli, adesso, non era più solo.

Perché egli aveva ora la sua Arciconfraternita. Come tutte le altre 'Nazioni' che vivevano e operavano nella città dei Papi.

7.4.7 *L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — I loro specifici Statuti*

Abbiamo visto, nei paragrafi precedenti, come le arti e i mestieri di Roma fossero soggetti a una stringente regolamentazione da parte delle autorità pontificie, nel tentativo di mantenere il controllo del critico processo di approvvigionamento del cibo verso una città la cui popolazione era in crescita e la cui economia risultava essere confinata all'interno della stessa area urbana, nella quasi totale assenza di attività di esportazione e con una problematica necessità di provvedere beni di ogni genere, fondamentalmente da importarsi dagli altri territori dello Stato Pontificio.

Sin dal quindicesimo secolo, una molteplicità di corporazioni di ogni sorta era venuta a formarsi in città, con la formale approvazione dei pontefici; queste associazioni avevano lo scopo di limitare l'esercizio di uno specifico commercio, o arte, o anche professione ai soli membri registrati, i quali andavano a costituire una 'università', o comunità di lavoratori. Due esempi di corporazioni da noi descritte nel presente saggio sono rappresentati dai Macellari e dai Pizzicaroli.

Nel 1615, come abbiamo avuto occasione di raccontare nei precedenti paragrafi, la gente di Norcia presente a Roma istituì la propria Confraternita 'nazionale', dedicata alle figure e al culto di San Benedetto e Santa Scolastica. Nondimeno, essi non disponevano ancora di una propria corporazione che unisse, in una specifica università o comunità, i Norcini stessi — da intendersi come le persone originarie di Norcia che praticassero una particolare arte, o arti, in Roma, come ad esempio la macellazione dei suini o la lavorazione dei salumi, per le quali i Norcini erano già conosciuti nella città dei Papi.

Potevano forse, i Norcini, perdere questa opportunità? Naturalmente no.

E così sarà in quello stesso secolo diciassettesimo che aveva visto la fondazione dell'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica, il sodalizio dei Norcini a Roma, che vedremo anche l'istituzione dell'*Università dei Norcini e Casciani di Roma*: un'ulteriore associazione il cui obiettivo era quello di ottenere la formale assegnazione ai Norcini di un particolare segmento di mercato, un commercio riservato che fosse loro conferito su base esclusiva.

Il problema era che essi arrivavano troppo tardi. Molte altre corporazioni romane esistevano già da ben due secoli, come i Macellari e i Pizzicaroli. Dunque come avrebbero potuto sperare, i Norcini, di conquistare per se stessi qualsivoglia porzione del mercato alimentare di Roma, già accuratamente ripartito da centinaia di anni?

Mentre Laerzio Cherubini, uomo assai influente presso la corte papale, aveva pienamente centrato i propri obiettivi istituendo la sua Arciconfraternita con un tempismo perfetto, determinando così il completo successo della propria iniziativa, i macellai Norcini, molto meno illustri (e già in grave ritardo) vollero attendere altri sessanta anni: perché i loro *Statuti, ordinazioni e facultà* ottennero l'approvazione di Papa Innocenzo XI solamente il 28 luglio 1677.

Fig. 134 - *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), pagina iniziale e folia 20 e

Come vedremo nel seguito, è assai probabile che questa corporazione esistesse già prima di questo anno; nondimeno, essa non aveva ottenuto, in precedenza, alcun riconoscimento su base formale, in quanto la prima

approvazione ufficiale dei loro Statuti, di nuova elaborazione, risale, come si è detto, al 1677.

Dunque quale sorta di segmento di mercato riuscirono essi ad assicurarsi con una corporazione che giungeva così un ritardo così notevole?

Di certo, essi non riuscirono a conseguire alcun riconoscimento formale del proprio effettivo, storico ruolo nel commercio della carne suina, come vedremo nel seguito. Essi ottennero solamente una porzione minima del mercato alimentare già esistente: un segmento limitato, di nessun interesse per Macellari e Pizzicaroli. E andiamo a vedere di cosa si tratta.

Negli *Statuti*, la gente di Norcia viene associata a quella di Cascia, un piccolo borgo posto a quindici chilometri dalla città natale di San Benedetto, nello stesso territorio della valle del fiume Nera. Tutti vengono considerati come esercenti le medesime arti nella città capitale dello Stato Pontificio.

Nel magniloquente proemio, gli *Statuti* celebrano il ruolo dei Norcini e dei Casciani in Roma, con una descrizione dell'attività da essi condotta, il cui scopo è quello di provvedere la capitale di cibo gustoso e succulento:

«L'Onnipotente Iddio, creato con la sua infinita sapienza l'Uomo, si compiacque a suo beneficio creare anco gli Animali della Terra, Ucelli dell'Aria, e Pesci del Mare [...] per cibarsene a suo piacere. Con questa facoltà l'Uomo introdusse la Caccia e Pescagioni, che insino dal principio del Mondo sono state esercitate [...] per esercizio e professione, come in questa Alma Città di Roma fa l'Università de Norcini, e Casciani, li quali per detto esercizio, non solo tengono Botteghe aperte, e vanno vendendo la Caccia, e Pesce per Roma, ma anco prendono in affitto Macchie e Selve, dove ritengono Ucellatori, e Cacciatori, tanto a' volatili come a Quadrupedi, e quelli fanno introdurre nella detta Città di Roma per Benefizio, e Commodity di Prencipi, e di tutto il Popolo...».

Dunque parrebbe che il commercio principale condotto a Roma dai Norcini e dai Casciani sia connesso alla caccia e alla pesca. Non si rinviene qui alcun riferimento ai suini e alla carne di maiale (un tema assai sensibile per Macellari e Pizzicaroli).

Fig. 135 - Il proemio degli Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 3

Ma come è possibile tutto ciò? Proviamo, nel prossimo paragrafo, ad analizzare più approfonditamente questa specifica questione.

7.4.8 L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — Cacciagione, tartufi e i maiali 'nascosti'

Analizziamo dunque questa questione in dettaglio andando a rileggere con attenzione il Capitolo II degli *Statuti*, dal titolo «Quelli che sono compresi nell'Università»:

«Dichiariamo, che siano compresi, e siano Uomini della nostra Università tutti quelli, che vendano, ò rivendano Ucellami, e Salvaticini, e Tartufi, tanto nelli Cottij [luoghi dove si svolgevano le aste pubbliche, n.d.r.] quanto nelle Botteghe, Piazze, e per la Città di Roma siano Norcini, e Casciani, ò pure d'altra Nazione, e Patria, essendo questo proprio, e particolar privilegio, et esercizio della nostra Università e non d'altra».

Fig. 136 - Capitolo II degli Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 5

Notiamo, come prima osservazione, che l'Università comprende tutte le persone di Norcia e Cascia esercitanti il medesimo commercio, ma non intende affatto escludere gli altri venditori, operanti nello stesso mercato, che non siano però originari delle due città poste tra le montagne dell'Appennino: ciò significa che la loro attività commerciale ha un carattere di esclusività, e tutti coloro che intendono operare in questo specifico settore sono obbligatoriamente costretti ad associarsi all'Università e a essere soggetti al suo controllo, alle sue regole e alle sue obbligazioni.

La seconda osservazione riguarda «Ucellami, e Salvaticini». Dove sono i maiali? Dov'è la carne suina? Perché non sono qui menzionati?

Questa questione è stata per lungo tempo fonte di perplessità («neanche una parola, come si nota, è dedicata alla lavorazione delle carni suine», scrive D. Brignone nel proprio articolo *La tradizione norcina della lavorazione delle carni suine nel tempo*, 2008, p. 16). Eppure, la risposta è semplice: questo documento così tardo non avrebbe potuto sconvolgere o comunque

violare le posizioni di mercato già conquistate, secoli prima, da Macellari e Pizzicaroli e formalizzate nei rispettivi statuti, anche se sappiamo come i Norcini lavorassero con loro e per loro, e stessero anche progressivamente sostituendo i Macellari nel settore della macellazione dei maiali. Nondimeno, le due corporazioni non avrebbero mai accettato di abbandonare in modo formale il mercato della carne suina nelle mani dei Norcini, consentendo alla possibilità di porre per iscritto un trasferimento ad altri delle proprie prerogative. E così agli artigiani di Norcia e Cascia fu impedito di includere, nei propri statuti, qualsivoglia riferimento esplicito ai suini.

Ma cosa possiamo dire a proposito di eventuali riferimenti 'impliciti'? I Norcini — astuti proprio come la loro controparte teatrale Tizzone — riuscirono a inserire una tacita menzione concernente proprio i suini nel testo dei loro *Statuti*, poi approvati da Papa Innocenzo XI.

Infatti, nel testo sono effettivamente citati i maiali, benché essi risultino essere celati nella parola seicentesca «Salvaticini».

Perché i «Salvaticini» comprendono, a tutti gli effetti, anche i maiali.

Non si tratta di una mera supposizione. Troviamo un riferimento esplicito a questa inclusione in un altro statuto: in particolare, negli *Statuti dell'Università et Arte de' Pescivendoli*, risalenti al 1636.

Nel Capitolo XXII, gli *Statuti* dei pescivendoli forniscono l'elencazione di tutti gli animali da considerarsi inclusi nella categoria degli «Animali silvestri», o — in altre parole — selvatici:

«[...] Il simile s'intenda circa il cottiare tutte sorte d'Animali silvestri spettante alla detta arte, cioè Porci, Cervi, Capri, Lepori, Fasciani, Starne, Palombi, Palombelle, Tordi, Storni, et altri Uccelli minuti...».

Ed eccoli, dunque, i maiali. A quel tempo, nel diciassettesimo secolo (come anche nei secoli precedenti), i suini venivano allevati nelle foreste, e nutriti di ghiande: così non costituisce affatto una sorpresa il trovare questi animali nell'elenco degli animali selvatici, che vivono nei boschi e sono considerati alla stregua di cacciagione.

Fig. 137 - Il capitolo XXII degli *Statuti dell'Università et Arte de' Pescivendoli* (manoscritto Cred. XI, t. 60 conservato nell'Archivio della Camera Capitolina, Roma), pagina iniziale e folium 20

Dunque possiamo affermare, con un buon grado di certezza, che l'*Università dei Norcini e Casciani di Roma* aveva a che fare anche con i maiali, in quanto essi sono ricompresi nell'espressione «Salvaticini».

In ogni caso, i suini non vengono menzionati in modo esplicito negli Statuti della corporazione dei Norcini. Perché? Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, riteniamo che il problema risieda nella sorda lotta sempre combattuta tra le diverse corporazioni romane in relazione al monopolio sulla carne norcina e sulle connesse lavorazioni, come vedremo anche nel seguito.

Dobbiamo anche notare come ci si trovi di fronte a un testo — approvato dall'autorità apicale, Papa Innocenzo XI — che definisce il carattere esclusivo di uno specifico commercio: gli *Statuti*, infatti, stabiliscono che la vendita di animali e uccelli selvatici a Roma risulta essere assegnata solamente alla corporazione dei Norcini e Casciani. Dunque possiamo ipotizzare come, malgrado i loro sforzi, effettuati presso la corte papale, i Norcini non siano riusciti a ottenere l'approvazione di una bozza del testo che prevedesse una totale esclusività, o comunque una loro quota di partecipazione, in relazione al commercio dei suini e della carne di maiale, a causa della decisa contrarietà opposta dalle altre corporazioni; per questo motivo essi dovettero limitarsi alla proposizione, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione pontificia, di un documento finale che non menzionava affatto i maiali. Ma i maiali, lì dentro, c'erano lo stesso, nascosti nell'elaborazione testuale; e questo genere di astuzia lasciò loro aperta la

possibilità di aprire confronti per rivendicare la propria posizione nel mercato delle carni suine a Roma, in uno scenario già saturo di corporazioni, ciascuna impegnata nel reclamare una parte del mercato romano e dei relativi profitti.

Ecco perché, nel 1677, i Norcini e i Casciani, come tutti gli altri, sentirono la necessità di segnare i confini del proprio territorio, perlomeno per quanto riuscirono a ottenere dal Papa, ostacolati da una e vera e propria moltitudine di concorrenti.

Perché una cosa era certa: i Norcini e i Casciani non erano più dei nuovi arrivati. Il loro era un commercio presente a Roma ormai da lungo tempo.

Essi avevano vissuto e operato in Roma già per un paio di secoli; si erano costantemente confrontati con le altre corporazioni per difendere il proprio diritto di vendere quelle specifiche merci da loro tradizionalmente commerciate; e ora, nel 1677, essi stavano semplicemente tentando di fissare per iscritto una regolamentazione che intendeva salvaguardare i confini dei propri mercati esclusivi, fondamentalmente già assegnati loro da almeno duecento anni, come appare chiaramente dalle dichiarazioni introduttive contenute negli *Statuti*, che sembrano alludere al fatto che questa specifica corporazione esistesse anche prima del 1677, ma senza alcuna precedente approvazione formale:

«[...] e benché questa Università sia antichissima in questa città che è stata sempre la Sede de' Monarchi, e Principi di tutto il Mondo; tuttavia per la bontà degli Uomini l'Università è stata guidata con un buon Lume naturale, e senza Statuti, ma vedesi che tutte l'Università per buona regola dell'Arti vivono con li Loro Statuti, e Riformanze. Però Noi Uomini tutti dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma congregati in piena Adunata secondo il solito [...] abbiamo stabilito di fare li presenti Statuti, e Capitoli...».

Si trattava di una sorta di guerra commerciale, coinvolgente beni e mercati, corporazioni e statuti, ogni gruppo impegnato nella conquista di una fetta di lucroso mercato. E i Norcini, benché già ben avviati ad assumere il ruolo di leader nel mercato dei maiali, erano arrivati semplicemente troppo tardi per potere sperare di ottenere un riconoscimento formale della loro crescente posizione di mercato.

Fig. 138 - La necessità di definire degli statuti nelle dichiarazioni introduttive degli *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 3

7.4.9 L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — Il legame con l'Arciconfraternita

Malgrado tutto, i Norcini e Casciani disponevano della propria qualificata protezione: i loro santi patroni erano infatti San Benedetto, Santa Scolastica e la beata Rita da Cascia, come dichiarato nel primo capitolo degli *Statuti*. E i consoli del sodalizio avrebbero dovuto celebrare annualmente una messa nello stesso luogo da noi già conosciuto in quanto parte della storia dell'Arciconfraternita dei Norcini a Roma: «nella Chiesa di detti Santi situata vicino all'Arco della Ciambella».

di Dio, e con ogni reputatione, ordinando,
che ogni anno nelle feste de' sudetti Glo-
riosi Santi Benedetto, e Scolastica Li no-
stri Console, e Camerlengo facciano dire

a spese della nostra Università dieci Messe
nella Chiesa di detti Santi situata vicino
all'Arco della Ciambella, e nella festa
della Beata Lita siano anco obbligati
far dire altre cinque Messe nella sua
Chiesa posta sotto Le Scale d'Araceli.

Fig. 139 - La messa annuale celebrata presso la chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica in Roma, dal
Capitolo I degli *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma*
(manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folia 4 e 5

Fig. 140 - La chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica (Via di Torre Argentina - Roma)

Ecco perché la chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica ha sempre rappresentato un luogo molto amato dalla gente di Norcia a Roma. Troppa storia è passata tra le sue mura, dalle confraternite alle corporazioni. E la sua storia, la storia di questa piccola chiesa situata non lontano dal Pantheon, nel centro di Roma, continua anche ai nostri giorni.

7.4.10 L'Università dei Norcini e Casciani di Roma — I contenziosi giudiziari seicenteschi

Nel precedente paragrafo abbiamo avuto modo di vedere come nel 1677 fosse stabilita in Roma una nuova corporazione, quella dei Norcini e dei Casciani, con l'assegnazione di un mercato esclusivo concernente la cacciagione, i tartufi e — anche se in una sorta di modalità nascosta e in assenza di esclusività — la carne di maiale.

Dobbiamo però considerare come Roma fosse già popolata da un sorprendente numero di corporazioni, ognuna impegnata nella gestione del proprio mercato su base esclusiva. Cosa accadde quando l'Università dei Norcini e Casciani venne a tuffarsi, con i suoi nuovi *Statuti*, in questo mare così variegato e turbolento?

La risposta è semplice: quei sodalizi iniziarono a citarsi in giudizio a vicenda.

Come abbiamo già avuto modo di illustrare in un precedente paragrafo, a partire dal tardo quindicesimo secolo l'economia locale a Roma aveva iniziato a organizzarsi sulla base di corporazioni di arti e mestieri, le quali andavano a ricoprire tutti i possibili segmenti di mercato di beni e di servizi. Un elenco esaustivo ci viene fornito da Emmanuel Pierre Rodocanachi, il quale ha analizzato in dettaglio le corporazioni romane e le loro caratteristiche nel saggio *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain* (Parigi, 1894).

INDEX ALPHABÉTIQUE DES CORPORATIONS
(EN ITALIEN)

Acquasitari	I, 299	Ferrari	I, 439	Pecorari affidati	I, 33
Agricoltori	II, 41	Fornacieri	I, 385	Pellicieri	II, 167
Alberghatori	I, 271	Fornacieri, fabbricatori di vetri	I, 431	Pescatori	I, 119
Argentieri	II, 297	Fornari	I, 83	Piscemadoli	I, 131
Aromatari	II, 397	Fruttaroli	I, 53	Pizzicari	II, 299
Artebianca	I, 325	Guantari	II, 173	Pizzicarioli	I, 175
Bancherotti	II, 1	Lanaroli	II, 53	Pollaroli	I, 197
Banchieri	II, 1	Librai	II, 323	Recamatori	II, 151
Barbieri	II, 239	Linaroli	II, 83	Regattieri	I, 367
Barcaroli	II, 13	Macellari	I, 153	Saponari	I, 335
Barilari	I, 245	Magazzinieri	I, 251	Sartori	II, 113
Battolieri	II, 231	Matorassari	I, 357	Sartori lavoratori	II, 125
Bombardieri	II, 449	Medagliari	II, 229	Scappellati	I, 421
Calolari	II, 177	Medici	II, 357	Scarpinelli	II, 193
Calolari, lavoratori	II, 187	Mercieri fondacati	II, 39	Servanti	II, 247
Calzettari	II, 141	Molinari	I, 71	Scultori	II, 299
Cambiatori	II, 3	Mondezzari	II, 467	Sedari	II, 291
Candelottari	I, 317	Muratori	I, 467	Sellari	II, 279
Cappellari	II, 133	Musici	II, 367	Sensali di Ripa e Ripetta	I, 233
Cappretari	I, 167	Nevaroli	I, 325	Setajoli	II, 93
Carbonari	I, 393	Norini	I, 187	Speziali	II, 277
Carrettieri	II, 25	Notari capitolini	II, 429	Tabacari	I, 299
Cassiani	I, 187	Oglinari	I, 333	Tamborini	II, 415
Caschieri	II, 267	Orefici	II, 297	Tavernari	I, 239
Cordari	II, 319	Orefici lavoratori	II, 223	Tessitori	II, 73
Coronari	II, 229	Ostolani	I, 43	Tintori	II, 107
Cottiatori di pesce	I, 147	Orzaroli	I, 325	Vaccinari	II, 157
Credenzieri	I, 211	Osti	I, 259	Vasellari	I, 381
Cuschi	I, 205	Osti garzoni	I, 289	Vermicellari	I, 101
Doratori	I, 451	Osti di Borgo	I, 281	Vermicellari garzoni	I, 111
Droghieri	I, 315	Parrucchieri	II, 259	Vignaroli	I, 31
Fabbricanti di tessuti	II, 33	Pasticcieri	I, 203		
Falognami	I, 439				

Fig. 141 - Una lista esaustiva di storiche corporazioni romane così come presentata da Emmanuel Pierre Rodocanachi nel suo *Les corporations ouvrières a Rome depuis la chute de l'Empire Romain* (Parigi, 1894), Vol. 2, p. 457

Secondo Fiorenza Gemini (*Due parrocchie romane nel Settecento: aspetti di storia demografica e sociale*, in *Quaderni della rassegna degli Archivi di Stato*, n. 67, 1992, p. 124), «balza agli occhi una vera e propria atomizzazione del settore alimentare», con una proliferazione di corporazioni e statuti: «Era un chiaro indice», aggiunge Gemini, «delle disfunzioni dell'organizzazione corporativa [del commercio], che da un lato troncava tutti gli slanci imprenditoriali, con la rigida difesa dei vari monopoli e delle strutture produttive tradizionali, e dall'altro per nuovi profitti non lasciava aperta altra strada che l'invasione del campo commerciale altrui, con immenso dispendio di risorse in lotte e processi vari».

In effetti, spiega ancora Gemini con parole efficaci, «nel commercio degli alimentari, cioè, spiccava particolarmente un male cronico di tutto il commercio romano: tutti cercavano di vendere tutto».

Certo, perché se non è possibile espandere il proprio business al di fuori di Roma (ricordiamo come l'esportazione di beni e servizi fosse virtualmente inesistente, a causa della limitata produzione locale di merci e dell'isolamento della capitale dello Stato Pontificio, circondata da una Campagna Romana quasi disabitata), la sola possibilità disponibile per aumentare i profitti è rappresentata dalla conquista, per se stessi, di ulteriori porzioni del mercato locale. Ma le ripartizioni di quel mercato erano regolamentate dagli Statuti delle corporazioni: e così la storia del commercio locale a Roma è anche una storia di controversie legali, sentenze e decreti, in cui ogni corporazione non solo operava su di uno specifico settore di mercato, ma, al contempo, tentava di espandere i propri affari a detrimento delle altre corporazioni.

Andiamo a considerare, a titolo di esempio particolarmente significativo, i nostri Norcini. Innanzitutto, essi dispongono di un proprio segmento alimentare in regime di monopolio, che includeva formalmente la cacciagione e i tartufi, nonché — come abbiamo visto in un precedente paragrafo — un posizionamento informale e di fatto all'interno del mercato della carne suina; in secondo luogo, essi avevano in essere accordi con altre corporazioni per vendere ulteriori generi di cibarie (in particolare pesce); in terzo luogo, essi tendono a instaurare contenziosi legali al fine di difendere le proprie posizioni di mercato. Entriamo dunque in questa turbolenta arena per illustrare i tre punti qui sopra elencati (monopolio, accordi e contenziosi legali) per vedere come la vita di una corporazione potesse essere, nella Roma del diciassettesimo secolo, assai avventurosa.

Il settore di attività formalmente assegnato ai Norcini era costituito dal commercio di cacciagione e tartufi, come definito negli *Statuti dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma*. Nondimeno, come possiamo rinvenire nel *Trattato sopra il Presidentato della Grascia di Roma* elaborato da Demetrio Andretti e negli studi condotti da Emmanuel Pierre Rodocanachi, il principale segmento di business occupato dai Norcini era rappresentato dalla carne suina, comprendendo in tale segmento sia la macellazione che la stagionatura: questo settore non poté essere menzionato esplicitamente negli *Statuti*, ma sussiste un riferimento ad esso all'interno del significato della parola «Salvaticini».

Inoltre, i Norcini avevano stipulato uno specifico accordo concernente una particolare tipologia di alimento, vale a dire il pesce: essi si erano infatti

accordati con l'Università dei Pescivendoli al fine di vendere anche prodotti originati dalla pesca. Questa intesa è chiaramente citata nel Capitolo II degli *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma*:

«Item tutti li Norcini, e Casciani, che rivendano Pesce, si in Pescaria grande, come alla Rotonda, Panico, et altra Piazza, et anco per Roma, perché questa facoltà di vender Pesce l'ha havuta la nostra Università per istrumenti publici dalla medesima Università de Pescivendoli di Roma col peso di scudi quindici l'Anno per la Cappella del Glorioso Apostolo Sant'Andrea situata nella Chiesa di Sant'Angelo in Pescaria».

Fig. 142 - I Norcini come venditori di pesce, dagli *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 5

Sin dal medioevo, la Pescaria, o mercato del pesce, veniva tenuto presso il Portico d'Ottavia, dove la chiesa di Sant'Angelo era in effetti incorporata all'interno delle rovine romane. Nella chiesa è ancora oggi presente la Cappella di Sant'Andrea, l'apostolo pescatore, assieme al fratello Pietro: questo luogo sacro fu adibito a cappella dell'Università dei Pescivendoli nel 1571, e già a partire dal 1° marzo 1583 i Norcini avevano iniziato a corrispondere annualmente 15 scudi alla cappella stessa per potere avere il diritto di vendere il pesce a Roma, così come attestato da un contenzioso legale settecentesco rinvenuto nel Fondo Camerale II — Sezione 10 *Arti e*

mestieri conservato presso l'Archivio di Stato di Roma (Claudio De Dominicis, 2005, p. 58).

Dunque i Norcini erano impegnati nell'espansione, legale e concordata, delle proprie attività, principalmente dedicate alla vendita di cacciagione e carne suina, al fine di potervi includere anche il pesce.

Ma anche i Norcini, pur essendo in grave ritardo quanto all'elaborazione dei propri statuti, desideravano ardentemente conquistare i mercati principalmente controllati dalle altre corporazioni: troviamo un curioso esempio di tutto ciò nei documenti che descrivono le liti giudiziarie coinvolgenti da un lato i Norcini e Casciani, e dall'altro l'Università dei Pollaroli.

Gli Statuti dei Pollaroli, redatti nel 1605 (sette decine di anni prima rispetto a quelli dei Norcini), stabilivano al Capitolo XXXIV l'elenco dei cibi che i Pollaroli stessi erano autorizzati a commerciare in regime di monopolio:

«Statuimo et ordiniamo e dichiariamo, che li pollaroli di Roma possino tenere e vendere tutte le Infrascritte robbe cioè Galline, Capponi, Pollami, Piccioni, Palombi, Polli d'India, Ova, Starne, Pernici, Fagiani, Lepori, Palombi Palombelle, Quaglie et ogni altra sorte di Ucellami e tutte queste robbe Siano e S'intendono esser robbe e Mercanzie Spettanti all'Arte de Pullaroli».

Fig. 143 - Il commercio alimentare assegnato ai Pollaroli dagli *Statuti et Arte de Pollaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 47 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folium 23

E cosa fecero i Norcini e Casciani? Nei loro Statuti, redatti nel 1677, e dunque più di settanta anni dopo, come abbiamo già avuto modo di vedere essi si riservarono, al Capitolo II, il commercio di «Ucellami, e Salvaticini, e Tartufi», anche se condotto «pure d'altra Nazione, e Patria, essendo questo proprio, e particolar privilegio, et esercizio della nostra Università e non d'altra». Per buona misura, essi aggiunsero anche un Capitolo XI, nel quale essi inserirono, in modo assai arrogante, i seguenti punti:

«Perché la nostra Università ha la facoltà di vendere tutte sorti d'Ucellami, Salvaticini, e Tartufi, essendo questa la propria professione, et Arte de Norcini, e Casciani da tempo immemorabile in qua, E perché molti d'altra Università della Città di Roma, non compresi in questa Nostra, ardiscono rivendere e ritenere nelle Loro proprie Botteghe per vendere Ucellami, e Salvaticini, senza prendere alcuna Licenza da Nostri Consoli e Camerlengo, né pagare la nostra Tassa, però ritiniamo, statuimo, e comandiamo, che nessuno di qualsivoglia Nazione, et Università, Statuto o altra Licenza, e facoltà possa per l'avvenire vendere, rivendere, né a minuto, né all'ingrosso, alcuna sorte di Ucellami, Savaticine, e Tartufi, se prima non avere preso la Licenza in scriptj, ò Bollettino da nostri Consoli e Camerlengo, e non gli pagará la Tassa...».

Apriti cielo! Con il loro inaccettabile Capitolo XI, i Norcini avevano osato troppo. Costoro stavano tentando di entrare, facendo semplicemente uso della forza, nel settore tradizionalmente attribuito ai Pollaroli, i quali di certo non si fecero alcuno scrupolo nel rispondere con decisione al colpo inferto da questi impudenti invasori.

Nel novembre del 1680, l'Università dei Pollaroli trascinò in giudizio l'Università dei Norcini e Casciani, in particolare innanzi al Presidente della Grascia, Giovanni Battista Costaguti: e qui ebbe luogo l'epico scontro tra il Capitolo XXXIV dei Pollaroli e il Capitolo XI dei Norcini, con le loro contrastanti previsioni.

Fig. 144 - I Norcini invadono il mercato originariamente assegnato ai Pollaroli, dagli *Statuti, Ordinazioni e Facoltà dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 106 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folia 12r e 12v

Chi ne uscì vincitore? Alla fine i Norcini e Casciani, che, obiettivamente parlando, si erano spinti troppo oltre, furono severamente puniti dal Presidente della Grascia e dalla sua corte, «pro Tribunale sedentes et solum Deum pre oculis habentes», e con parole assai aspre:

«Pronunciamo, risolviamo, dichiariamo e [...] sentenziamo: era ed è del tutto legittimo, per l'Università, i Consoli e gli Uomini dell'arte dei Pollaroli, al debito tempo e presso le loro botteghe, comprare, mantenere e vendere galline, Capponi, pollame, Colombe, [...] e ogni sorta di uccelli e volatili, sia domestici che selvatici, come indicato negli Statuti dell'arte loro al Capitolo XXXIV [...] Perciò lo Statuto elaborato dall'Università dei Norcini e Casciani, di recentissima pubblicazione, per ciò che riguarda il Capitolo XI [...] è da considerarsi nullo: per questi motivi, l'Università, i Consoli e gli Uomini dell'arte dei Pollaroli totalmente si oppongono, né sono tenuti in alcun modo a soggiacere, alle predette tasse e oneri, in qualsivoglia modo esse possano essere imposte o siano in futuro imposte

dai Consoli della predetta Università dei Norcini e Casciani; né in alcun modo possano questi far gravare sulla menzionata arte tasse e oneri, né dirette né indirette; né alcuna molestia o vessazione o qualsivoglia temeraria perturbazione sia condotta o anche solo prefigurata dagli stessi Consoli e dall'Università dei Norcini e Casciani...».

[Nel testo originale latino: «Pronunciamus, decernimus, declaramus ac [...] sententiamus: Licisse et licere Universitati, Consulibus et Hominibus artis pullariae debitis temporibus in eorum Apothecis Libere emere et retinere et vendere gallinas, Capones, pullos, Columbas, [...] et cuiusuis generis aves et volueres sive domesticos sive silvestres iuxta tenore Statuti eorum artis Cap. XXXIV [...]; et proinde Statutus ab Universitate Nurcinorum et Cascianorum novissime editum, quatenus Cap. XI [...] suppositis nulla: tenus officere Universitate, Consulibus et Homines artis Pullariae eosque propterea minime sublacere predictis taxis seu oneribus quavis modo impositis vel imponendi à Consulibus et Universitate Nurcinorum predicta vel ratione huiusmodi taxactium et oneris posse ab his gravari neque directe neque indirecte molestationesque vexatione et quaseunques perturbationes temerarias et iniustas fuisse ac defacto presumpas eisdemque Consulibus et Universitati Nurcinorum et Cascianorum...»].

Fig. 145 - Una parte della sentenza concernente la lite tra Pollaroli e Norcini, dagli *Statuti et Arte de Pollaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 47 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folia 4r e 4v

Per i Norcini, dunque, quella lite giudiziaria si rivelò essere una sonora, clamorosa sconfitta, con il giudice che aggiungeva come i convenuti «debbero d'ora in poi osservare sulla questione, così decisa, un perpetuo silenzio» (in latino «de et super premissis perpetuum silentium imponendus»), e con l'ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali («in expensis condemnantes»).

E così l'attacco condotto dai Norcini contro i Pollaroli si risolse in un completo disastro.

Ma cosa possiamo dire a proposito dei tentativi effettuati da altre e diverse corporazioni per espandere le proprie attività in danno dei mercati in origine assegnati alla gente di Norcia e Cascia? Cosa possiamo raccontare a proposito di suini e cacciagione?

Molte 'Università' guardavano a questi mercati con occhio cupido. E molti tentarono di fare ingresso in quei settori commerciali che erano tradizionale prerogativa dell'Università dei Norcini e Casciani.

Andiamo a considerare quegli stessi Pescivendoli che avevano stipulato uno specifico accordo con i Norcini a proposito del pesce. Anch'essi desideravano ottenere un proprio specifico spazio nel mercato della carne, e lottarono, pure loro, per conquistarne una porzione per se stessi.

Come abbiamo visto nel precedente capitolo, essi avevano inserito il commercio delle carni direttamente nei propri Statuti (Capitolo XXII), in modo da conferire una patina di legittimità alle loro pretese: «[...] tutte sorte d'Animali silvestri spettante alla detta arte [dei Pollaroli, n.d.r.], cioè Porci, Cervi, Capri, Lepori, Fasciani, Starne, Palombi, Palombelle, Tordi, Storni, et altri Uccelli minuti...».

I loro Statuti risalgono al 1636, e gli Statuti dei Norcini e Casciani al 1677: un secolo dopo, nel 1737, entrambi stavano ancora litigando tra di loro in merito all'esclusività dei rispettivi commerci, come testimoniato dagli atti del procedimento giudiziale da noi in precedenza menzionato in questo stesso paragrafo (Fondo Camerale II — Sezione 10 *Arti e mestieri*, Archivio di Stato di Roma — Claudio De Dominicis, 2005, p. 58). Ulteriori controversie legali, coinvolgenti i Norcini, sono riferite da De Dominicis nella sua ricerca (p. 99). Dunque, una storia senza fine, che trova origine nel confuso modello regolamentare stabilito con l'introduzione di statuti mutuamente confliggenti.

Ma, al di là delle controversie aventi ad oggetto i settori di mercato formalmente assegnati a ogni specifica corporazione all'interno dei loro stessi statuti, dobbiamo sempre ricordare come lo scenario effettivo e reale,

oltre le clausole elaborate in quegli statuti, si stava evolvendo nel senso che una comunità di Norcini, assai competitiva e caratterizzata da una specifica perizia artigianale, stava gradualmente conquistando il mercato della carne suina in Roma, seppure su base informale e non esclusiva.

Quale era, dunque, la situazione in questo specifico segmento commerciale? Cosa pensavano, Macellari e Pizzicaroli, di tutto questo? Tenteremo di investigare queste spinose questioni nel prossimo paragrafo.

7.5 I Norcini e le corporazioni dei Macellari e dei Pizzicaroli

7.5.1 Come conquistare per se stessi una porzione di un mercato strettamente regolamentato

Benché negli *Statuti dell'Università dei Norcini e Casciani di Roma* i suini e la carne di maiale non vengano affatto menzionati, dobbiamo sempre tenere a mente il fondamentale riferimento dal quale siamo partiti nel presente saggio: le parole scritte da Demetrio Andretti, il presidente della Grascia di Roma, alla metà del secolo diciottesimo, nonché le ulteriori considerazioni vergate dallo storico francese Emmanuel Pierre Rodocanachi nel secolo successivo.

Andretti aveva scritto che «li primi che hanno introdotta in Roma l'arte di salare le Carni Porcine sono stati li Norcini», e che «rispetto alle Salate queste si facevano dall'Arte de Norcini», perché «senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini». Inoltre, «in progresso di tempo [...] dai Macellari] poi fu anche abbandonata affatto una tal macellatura restando li Norcini, ed in luogo dei Macellari li Pizzicaroli».

Rodocanachi forza ulteriormente questo scenario, assegnando ai Norcini un controllo pieno ed esclusivo sul mercato romano della carne di maiale: «Sin da tempi molto antichi [...] gli abitanti delle due piccole città di Norcia e Cascia [...] avevano il monopolio dell'approvvigionamento in Roma di cacciagione e maiali. [...] I mercanti umbri avevano creato un monopolio a proprio vantaggio ed era necessaria una decisione pontificia per abolirlo. I macellai erano, a questo riguardo, loro tributari, e le ordinanze papali

relative alla macelleria, che sono numerose, si applicavano più a coloro che ai macellai».

In questo contesto, anche se tutto ciò non è per nulla riportato negli *Statuti dell'Università dei Norcini e Casciani*, sappiamo per certo come i Norcini lavorassero e vendessero, al centro dello Stato Pontificio, «Lombetto e [...] Salsicce, et il restante procura[no] di salare, in specie col fare dei Salami quali poi à Pasqua di Resurrezione [...] procura[no] di farne contratto di vendita alli Pizzicaroli», così come ulteriormente riferito da Andretti.

Questo scenario è anche confermato dagli editti papali seicenteschi da noi reperiti — e presentati in un precedente paragrafo — i quali menzionano «Macellari, Norcini, Pizzicaroli, et altri, che vendono carne porcina», inclusa la carne fresca («lombetti, costigliole, et altri tagli»), e anche «Macellari, Norcini, Salcicciari, et altri che tengono carne di qualsivoglia sorte per rivendere».

Ma come riuscirono i Norcini a conquistare per se stessi una posizione così rilevante nell'ambito del mercato alimentare di Roma? E quale fu il loro rapporto con le potenti corporazioni, già esistenti, dei Macellari e dei Pizzicaroli?

I Norcini, come abbiamo sostenuto in precedenza in questo stesso articolo, sapevano come fare il proprio mestiere. E così, grazie alla loro perizia e a una completa conoscenza dei segreti della loro arte, sviluppata a Norcia nel corso di molti secoli, essi si aggiudicarono una posizione primaria all'interno del mercato del cibo a Roma: non mossero però alcuna guerra nei confronti delle corporazioni esistenti, ma iniziarono semplicemente a rendersi indispensabili a quegli stessi sodalizi, i quali cominciarono a richiedere, con grande interesse, i loro preziosi servizi professionali.

Il risultato di questa sorta di furtiva penetrazione in un mercato attraversato da domini esclusivi e sostanzialmente cristallizzati, assegnati alle corporazioni, fu che i Norcini non furono mai in grado di formalizzare in modo ufficiale, negli Statuti della loro specifica associazione, e con la piena approvazione papale, la rimarchevole condizione e il ruolo assai significativo che essi avevano saputo conquistare per se stessi nel commercio e nella lavorazione della carne suina in Roma. Neppure una parola sarà posta per iscritto negli Statuti per quanto riguarda questa

questione (a meno di un riferimento nascosto ai maiali, come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza), perché le altre corporazioni restavano ben all'erta e non avrebbero permesso alcuna invasione formalizzata dei propri mercati di riferimento. A conferma di tutto ciò, abbiamo visto che, quando i Norcini effettuarono il tentativo di impadronirsi di una parte del mercato romano del pollame, essi furono immediatamente castigati dalla corporazione dei Pollaroli innanzi alla corte pontificia, la cui sentenza rappresentò un duro colpo per la gente di Norcia.

Ecco perché appare così difficile rinvenire riferimenti espliciti al ruolo assunto dai Norcini a Roma. Il loro posizionamento di mercato non poté mai essere pienamente formalizzato. Nondimeno, disponiamo di molte conferme a proposito della loro consolidata rinomanza e del riconoscimento del quale essi godevano tra la popolazione di Roma a ogni livello, come riferito da Andretti e come rintracciabile in diversi editti dell'epoca,

E non dobbiamo dimenticare, come vedremo nei paragrafi successivi, che la loro fama continuerà a crescere nel corso dei secoli, finché non troveremo che, nel diciannovesimo secolo, la parola 'Norcino' andrà a significare, a Roma, 'macellaio' per antonomasia; e le loro botteghe, le 'norcinerie', si diffonderanno in tutti i distretti della città.

Prima però di procedere con una breve descrizione di ciò che i Norcini rappresenteranno a Roma nei secoli successivi, vogliamo affrontare una questione conclusiva riguardante il loro vero ruolo nella capitale dello Stato Pontificio: è possibile che la loro rilevante posizione nel mercato romano sia stata mai segnata dall'aurea medaglia dell'assoluto monopolio, come reputato da una certa opinione popolare?

Sulla base delle complesse vicende da noi ricostruite nei precedenti paragrafi, la risposta è ovviamente negativa. E andiamo a vedere perché.

7.5.2 I Norcini, un mitico monopolio sul commercio della carne suina a Roma, e un riepilogo dell'intera storia

Un certo sentimento popolare — incoraggiato qua e là da articoli non professionali riguardanti la storia della norcineria a Roma — sostiene che i Norcini, nel corso di vari secoli, sarebbero stati gli unici fornitori di carne suina nella città dei Papi, con una presunzione di esclusività che sarebbe oggi confermata dalla presenza di numerose botteghe di norcineria nella Roma della nostra contemporaneità.

Eppure, riteniamo che si possa convintamente affermare come la predetta asserzione non corrisponda affatto a verità: i Norcini non hanno mai goduto dei vantaggi di un mercato in regime di monopolio a Roma, in quanto essi hanno sempre dovuto competere con altri soggetti al fine di potere conquistare un proprio spazio, attraverso i secoli, affrontando in particolare Macellari e Pizzicaroli (confronto che, in fin dei conti, avviene tuttora).

Questa infondata prospettiva fu introdotta inizialmente da Emmanuel Pierre Rodocanachi nel corso del diciannovesimo secolo. Lo studioso francese appare infatti assolutamente sicuro di quanto egli stesso scrive: «gli abitanti delle due piccole città di Norcia e Cascia [...] avevano il monopolio dell'approvvigionamento in Roma di cacciagione e maiali», egli ripete, «e le ordinanze papali relative alla macelleria [...] si applicavano più a costoro che ai macellai».

Ma dove reperì, il Rodocanachi, questo genere di informazioni? Nella presente fase di sviluppo della nostra ricerca, non abbiamo potuto rinvenire neppure un singolo documento che alludesse a livelli di esclusività così elevati; dunque, non è possibile per noi confermare in alcun modo questa posizione.

Di certo sarà necessario effettuare ulteriore attività di ricerca presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e l'Archivio di Stato, che custodiscono la documentazione amministrativa ufficiale emessa dallo Stato Pontificio nel corso di molti secoli, al fine di indagare ulteriormente l'intera materia e reperire gli specifici documenti ai quali Rodocanachi fa riferimento.

Nondimeno, dopo avere ripercorso, nel presente saggio, la storia della presenza dei Norcini a Roma, non possiamo che sottoscrivere appieno la

qualificata testimonianza fornitaci da Demetrio Andretti: non è mai esistito alcun monopolio, controllato dai Norcini, sulla carne suina e sulla lavorazione della stessa nella città di Roma, in quanto questi specifici settori di mercato erano assegnati formalmente ai Macellari e ai Pizzicaroli, in qualità di domini esclusivi.

Se andiamo a riaprire le pagine dei rispettivi Statuti, troviamo, per quanto riguarda i Macellari, che «se alcuna persona volchi nuovamente far Macello in Roma, di per se sia tenuto et debba paghare per suo introito et admissione alli Consoli [dei Macellari]», e che «nessuno Macellaro possa vender ne far vender nel suo Macello carne, et altri senza Licenza di Consoli»; e, in relazione ai Pizzicaroli, che «tutte e singole infrascritte robbe, e mercanzie, cioè Carne di Porco salata d'ogni sorte, come Ventresche, Lardo, Strutto, e Sogna, Sopprassate, e Salsiccioni di tutte le sorti, Lingue di Porco, e di Bufala [...] s'intendono, esser debbiano, e siano con effetto nuncupate, chiamate, e dette Robbe, e Mercanzie dell'Arte, et Università de Pizzicaroli di Roma, et ad essa Università, et Arte spettante, e pertinente».

*Delle persone che nuovamente
vogliono far Macello in Roma*
Cap. XV.

*Item statuiamo, et ordinamo che se alcuna
persona volchi nuovamente far Macello in Roma,
di per se sia tenuto et debba paghare per suo introito,
et admissione alli Consoli predetti et postis in prout.*

*Chè nebruno Macellaro possa vender
ne far vender nel suo Macello carne,
et altri senza Licenza di Consoli*
Cap. XVJ.

*Delle Robbe spettanti,
e pertinenti alla pred.
Arte, et Università de
Pizzicaroli*
Cap. XXXVI.

*Item statuiamo, et ordinamo, che
tutte, e singole infrascritte Robbe,
e mercanzie, cioè Carne di Porco
salata d'ogni sorte, come Ventres-
che, Lardo, Strutto, e Sogna,
Sopprassate, e Salsiccioni di tut-
te le sorti, Lingue di Porco, e di
Bufala, Gasce di suco cerventi,*

Fig. 146 - I mercati esclusivi di Macellari (a sinistra) e Pizzicaroli (a destra), dagli *Statuta Artis Macellariorum de Urbe* (manoscritto Cred. XI, t. 87 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), folia 6v-7r, e dagli *Statuti dell'Università, ed Arte de Pizzicaroli di Roma* (manoscritto Cred. XI, t. 48 conservato presso l'Archivio della Camera Capitolina, Roma), p. 52

Dunque la carne fresca (compresa quella di suino) e i salumi costituivano mercati esclusivi assegnati alle corporazioni dei Macellari e dei Pizzicaroli.

E, da un punto di vista formale, questa assegnazione rimarrà sostanzialmente inalterata attraverso i secoli.

Dunque i Norcini di Roma non hanno mai beneficiato di alcun diritto esclusivo di produzione e vendita nell'ambito del mercato della carne suina nella città dei Papi. Essi non furono nemmeno in grado di inserire la carne di maiale nei propri *Statuti*, a causa dell'opposizione certamente sollevata da parte delle due antiche, potenti corporazioni.

Ma tutto questo non significa che i Norcini non siano stati in grado di occupare una propria posizione — anche assai significativa — nel mercato della carne suina a Roma.

In effetti, e nel corso dei secoli, i Norcini riuscirono a conquistare per se stessi uno spazio di mercato insinuandosi in modo assai avveduto nei mercati controllati da Macellari e Pizzicaroli, offrendo loro servizi specializzati grazie alla propria abilità e perizia.

Essi cominciarono a entrare gradualmente in questo mercato alla metà del quindicesimo secolo, con la loro prima fase migratoria diretta a Roma. Come abbiamo provato a ipotizzare in un precedente paragrafo, essi fecero probabilmente la loro prima apparizione in città come semplici, indipendenti 'salcicciari', che ben presto furono inquadrati all'interno della corporazione dei Macellari.

Ma in poco tempo i Norcini, sfruttando il richiamo del loro specifico sapere artigianale concernente la macellazione dei suini, e facendo leva sul diffuso gradimento popolare per i loro prodotti di salumeria, iniziarono a guadagnarsi un proprio spazio, riuscendo così a penetrare all'interno di un mercato che era gelosamente custodito dalle corporazioni esistenti.

Durante una primissima fase, sicuramente i Norcini si limitarono a macellare i maiali per conto dei Macellari, e si occupavano inoltre di lavorare e stagionare la carne suina per farne salsicce e altri prodotti lavorando per i Pizzicaroli. La loro perizia nel compiere queste lavorazioni era evidente a tutti, e le corporazioni esistenti iniziarono a utilizzarli come manodopera specializzata.

Ma poi, nel corso del sedicesimo secolo, le cose iniziarono a cambiare.

I Macellari avevano cominciato ad abbandonare il mercato della carne suina: dobbiamo infatti considerare come il business principale della corporazione dei Macellari non fosse costituito dai maiali, ma fondamentalmente dai bovini e dagli ovini, in quanto la carne fresca ottenuta con la macellazione dei suini necessita di lavorazioni aggiuntive come la salagione e la stagionatura — tecniche che richiedevano perizia e tempo a disposizione, che i Macellari di certo non avevano. Così, come riferito da Demetrio Andretti, «in progresso di tempo [... dai Macellari] poi fu anche abbandonata affatto una tal macellazione restando li Norcini, ed in luogo dei Macellari li Pizzicaroli», con questi ultimi già dotati, da parte dei Macellari, del «permesso di poter anche essi Pizzicaroli far la macellazione dei Porci [...] col pagamento di un annuo tributo».

E i Norcini, ancora privi di propri Statuti e nell'assenza di qualsivoglia riconoscimento formale del loro posizionamento di mercato, continuarono semplicemente a espandere le proprie attività finché non giunsero a occuparsi dell'intero ciclo di lavorazione del maiale, effettuando sia la macellazione che la preparazione dei tagli di carne fresca, fino ad arrivare ai cicli di salagione e stagionatura, sostituendosi infine ai macellai romani e lasciando questi ultimi al di fuori di questo specifico segmento commerciale, come riferito dallo stesso Rodocanachi: «i macellai erano, a questo riguardo [relativamente ai suini, n.d.r.], loro tributari [dei Norcini, n.d.r.]».

Ma i Pizzicaroli, invece, erano ancora lì. Ed essi erano pienamente attivi nel settore dei suini, in quanto anche loro effettuavano macellazioni e salagioni.

Ciò significa, naturalmente, che i Norcini non furono mai in grado di conquistare alcun monopolio in questo ambito. E quando si impegnarono nella redazione dei propri *Statuti*, non gli fu certo permesso di scrivere, nel testo, alcunché che riguardasse i maiali (eccettuato un allusivo riferimento ai 'salvaticini'), proprio affinché essi non ricevessero alcun formale riconoscimento della loro effettiva posizione di mercato.

I Pizzicaroli costituivano una corporazione potente. E, come scrive esplicitamente Demetrio Andretti, essi non sarebbero stati affatto scontenti

di potere espellere quei fastidiosi Norcini dal mercato della carne suina, ma non riuscirono, purtroppo per loro, a pervenire a questo obiettivo:

«Li Pizzicaroli [...] non bastandogli l'ottenuto permesso di macellare li Porci e di farne le Salate, ma per voler essere soli à tal mercimonio di Carni hanno cercato, e tuttavia cercano ogni strada possibile per discacciare da Roma li Norcini».

Dunque, i tentativi dei Pizzicaroli non ebbero successo. I Norcini erano a Roma per restarci, perché il mercato (sia popolare che aristocratico) bramava di potere addentare i loro gustosissimi prodotti. E gli stessi Pizzicaroli si trovavano ancora costretti a rivolgersi a quegli odiosi Norcini per ottenerne le preziose forniture, così come chiaramente delineato da Demetrio Andretti:

«Senza di questi neppure essi Pizzicaroli potrebbero ad uso di arte farne il lavoriero, dovendosi necessariamente valersi dei Norcini, che di anno in anno vengono a lavorargli dette Carni».

Dunque, concludendo questa rapida ricapitolazione dei risultati conseguiti dalla nostra ricerca, possiamo con certezza affermare che lo storico francese Emmanuel Pierre Rodocanachi si sbagliava: i Norcini non hanno mai goduto, come egli scrive, di un «monopolio dell'approvvigionamento in Roma di [...] maiali»; non è vero che «i mercanti umbri avevano creato un monopolio a proprio vantaggio».

Non è mai esistito alcun monopolio formale, né tantomeno un'esclusività effettiva realizzatasi sul campo.

Malgrado ciò, i Norcini sapevano molto bene come fare il proprio mestiere. E seppero conquistarsi un mercato in Roma, come principali fornitori di fatto di carne suina in città, assieme ai Pizzicaroli.

E, nel diciassettesimo secolo, essi poterono fondare la propria ricca, illustre, influente Arciconfraternita, che esiste ancora oggi.

Un grande risultato, ottenuto dalla gente di Norcia per mezzo del duro lavoro. E di una straordinaria, saporitissima abilità.

7.6 Come è andata a finire: dal diciottesimo secolo in poi

Abbandoniamo ora il diciassettesimo secolo, il periodo durante il quale i Norcini di Roma ottennero finalmente un pieno successo e un completo riconoscimento della loro presenza nel contesto sociale della capitale dello Stato Pontificio. Un'Arciconfraternita era nata; un'Università aveva trovato origine; entrambe erano state dotate dei rispettivi Statuti; un significativo posizionamento, seppure di fatto, nel mercato romano della carne suina era stato infine conquistato.

Ora la storia, a Roma, era dalla loro parte.

I secoli successivi avrebbero rappresentato una storia di crescente rinomanza e di ulteriori, riconosciuti successi.

Perché i macellai per eccellenza, nella città dei Papi, saranno conosciuti con il nome di 'Norcini'. E le loro botteghe, le 'norcinerie', andranno a rappresentare i luoghi presso i quali i cittadini di Roma si recheranno per acquistare i più succulenti prodotti a base di carne suina. Per centinaia di anni e fino anche ai nostri giorni.

Un posizionamento di mercato che essi condivideranno sempre con i Pizzicaroli, come abbiamo avuto modo di evidenziare nei precedenti capitoli e come sarà anche confermato dalle ulteriori testimonianze che andremo a illustrare nel presente paragrafo, attraversando i secoli diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo.

Non possiamo, in questa sede, ripercorrere l'intera storia dei Norcini fino alla Roma contemporanea, in quanto nel presente saggio ci siamo accontentati di illuminare con una nuova, inedita luce le vicende da essi originariamente vissute nella capitale dello Stato Pontificio; nondimeno forniremo qualche cenno a proposito della loro ininterrotta presenza in Roma, sempre in qualità di maestri nella preparazione del cibo più sopraffino.

Nella seconda metà del diciottesimo secolo, la relazione sulla Grascia redatta dal Cardinale Fabrizio Ruffo, tesoriere generale della Camera Apostolica, riconosce appieno il ruolo fondamentale dei Norcini, assieme ai Pizzicaroli, nell'approvvigionamento di carne suina alla città di Roma, con

la presenza nel testo di vari riferimenti diretti a entrambi gli attori commerciali.

Fig. 147 - Norcini e Pizzicaroli dalle *Memorie economiche di Monsignor Fabrizio Ruffo tesoriere generale della Reverenda Camera Apostolica su vari articoli concernenti l'approvvigionamento delle Grascie per Roma* (Cesena, 1789), p. 14, 33, 34 e 56

Dunque ora i Norcini e i Pizzicaroli costituiscono i principali fornitori nel contesto del commercio romano connesso ai suini. E quale dei due rappresenta il fornitore il più rilevante? La risposta è contenuta in un articolo dedicato alla Grascia, elaborato sulla base di una dettagliata analisi della documentazione originale e concernente questo stesso periodo temporale (Marina D'Amelia, *La crisi di un mercato protetto: approvvigionamenti e consumo della carne a Roma nel XVIII secolo*, in *Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes*, Vol 87, n. 2, 1975, p. 530):

«Sulla base di 12.000 capi suini macellati [mediamente in un anno, n.d.r.], 8.000 andavano ai macellai 'norcini' e 4.000 ai pizzicagnoli; i macellai [norcini] producevano in media 200.000 libbre di salame e 40/45.000 libbre di assogna, e il grosso veniva venduto come carne fresca. I pizzicagnoli, invece, producevano in media ogni anno: prosciutti per 120.000 libbre, ventresche 120.000 libbre, mortadelle 140.000 libbre...».

Secondo D'Amelia, annualmente due terzi dei suini venivano conferiti ai Norcini per effettuarne la macellazione, lavorarne i tagli di carne fresca e produrre salumi. I Pizzicaroli trattavano solamente un terzo dei maiali,

benché anch'essi lavorassero una considerevole quantità di prosciutti, mortadelle e altri prodotti salati.

Dunque il mercato romano settecentesco, relativamente alla carne suina, era saldamente nelle mani sia dei Norcini che dei Pizzicaroli, in conseguenza del processo che aveva avuto luogo sin dai secoli precedenti, con la graduale esclusione dei Macellari da questo specifico settore commerciale. E dobbiamo anche ricordare come molti Norcini lavorassero per conto della corporazione dei Pizzicaroli, e dunque parte della produzione lavorata da questi ultimi veniva in effetti preparata dagli artigiani Norcini.

Diamo ora un'occhiata alla vita dei Norcini a Roma durante il secolo successivo, il diciannovesimo. Non potevamo che scegliere di presentare il brillante, visionario pezzo di bravura scritto da Costantino Maes, bibliotecario romano e storico appassionato, inserito nel suo volume *Curiosità romane*, pubblicato nel 1885:

«I pizzicagnoli a Pasqua — La devozione dei pizzicagnoli, o come dicono a Roma, 'pizzicaroli' è grande [...]. sotto queste feste i detti industrianti fanno affari grassi, affari d'oro. [...] La vigilia di domenica di Pasqua le salsamenterie si trasformano in templi e cappelle; i pizzicagnoli in architetti, i commestibili in colonne, cornicioni, capitelli, timpani e ogni altra membratura architettonica. I prosciutti, le salsiccie, le bianche vesciche, i limoni, le foglie di lauro si convertono in mosaico e formano il soffitto; le forme di parmigiano e d'altri formaggi sovrapposte l'una all'altra si aggiustano in colonne; [...] con burro e ricotta si fondono delle statue intere [...]. Tutta la piccola bottega si converte in un chiaro tempio, scintillante con le stelle di carta dorata [...] riflettendo negli specchi gli sterminati mucchi d'ova. Il pizzicagnolo romano fa tutto questo non per il solo e puro amore del guadagno [...]: il pizzicagnolo, sia pure di Norcia, acclimatizzato in Roma, sente il gusto architettonico, e dura tutta questa fatica [...] per dilettere colla vista di quella pompa il suo pubblico, e per dilettarsene egli stesso».

I PIZZICAGNOLI A PASQUA

La devozione dei pizzicagnoli, o come dicono a Roma, *pizzicagnoli*, è grande, profonda pel solenne anniversario dell'alto mistero della Redenzione umana.

Egli è indubitato, per altro, che *sotto queste feste* i detti industrianti fanno affari *grassi*, affari d'oro; e l'elemento dell'interesse ci entra per un coefficiente certo non piccolo nel loro fervore pasquale artistico.

In conseguenza, del sacro e del profano si fa il più stupendo miscuglio nelle pizzicherie di Roma la vigilia di domenica di Pasqua. Le salsamenterie si trasformano in templi e cappelle; i pizzicagnoli in architetti, i commestibili in colonne, cornicioni, capitelli, timpani ed ogni altra mem-

bratura architettonica. I prosciutti, le salsicce, le bianche vesciche, i limoni, le foglie di lauro si convertono in mosaico e formano il soffitto; le forme di parmigiano e d'altri formaggi sovrapposte l'una all'altra si agguistano in colonne; con le candele di sevo si fanno le frangie ad una cortina di mosaico, che ricopre le parti interne; con burro e ricotta si fondono delle statue intiere, dei gruppi storici di soggetti cristiani e biblici, che lo spettatore stupefatto è tentato a prendere per lavoro in alabastro. Tutta la piccola bottega si converte in un chiaro tempio, scintillante con le stelle di carta dorata, ed illuminato graziosamente con palloncini qua e là sospesi, e riflettendo negli specchi gli sterminati mucchi d'ova.

Il pizzicagnolo romano fa tutto questo non per il solo e puro amore del guadagno (deve rendersi questa giustizia), ma ben si accorge essere in questa reggia dell'arte trasportato anch'egli dal sentimento del bello: il pizzicagnolo, sia pure di Norcia, acclimatizzato in Roma, sente il gusto architettonico, e dura tutta questa fatica scupa due giornate di tempo, per diletta-

colla vista di quella pompa il suo pubblico, e per dilettersene egli stesso.

Il seme dei primitivi Quiriti non è morto nei nostri abitanti; la scintilla del genio di Roma non è spenta; le turbe dei forastieri non l'hanno potuto pervertire, esso è sempre *popolo* e non plebe anche nelle bisogne più ordinarie della vita.

Fig. 148 - Norcini e Pizzicaroli da *Curiosità romane* di Costantino Maes (Roma, 1885), p. 49-51

Quale visione di festa, felicità e gioia popolare è contenuta in questa breve descrizione, nella quale Maes, sebbene giocando sul registro ironico da lui abitualmente utilizzato, illustra la bellezza del cibo, la sua abbondanza, il connesso senso artistico, così come proposto dai pizzicaroli romani, e dai Norcini di Roma, ai loro affezionati clienti e a tutti i passanti! È questa la Roma ottocentesca, con tutti i suoi splendori e le sue meraviglie (che includono anche prosciutti e salsicce, preparate dalle abili mani dei Norcini).

Siamo ora giunti al ventesimo secolo, e proprio all'inizio di questo periodo è possibile rinvenire un'ulteriore, significativa testimonianza a proposito dell'ininterrotta presenza dei Norcini a Roma. Traiamo questo brano da *Croquis romains (Bozzetti romani)*, un volume scritto nel 1913 da Aventino, pseudonimo di Charles Belin, un giornalista francese innamorato di Roma e della sua affascinante atmosfera:

«Il pizzicarolo e suo fratello, il salatore, non sarebbero nulla in questo mondo senza il loro cugino, il norcino, che non ha mai rinnegato le proprie origini paesane e se ne viene in città solamente durante i mesi invernali. Nella sua norcineria, si lavora la carne fresca di maiale. A una serie di enormi ganci sono appesi i grossi quarti destinati al consumo quotidiano; migliaia di salsicce, tutte rosa, pendono a guisa di festoni in tutte le direzioni; quanto ai prosciutti, affumicati nel retrobottega, essi sono legioni, e tappezzano mura e soffitto. Il norcini e la sua famiglia, in piedi di fronte a un enorme tavolo in legno massiccio, smembrano, tagliano, selezionano e

trituranò porzioni di carne, con le quali andranno a riempire, in forma di macinato, le interiora che un garzone ha lavato e preparato. Quando l'estate arriverà di nuovo, essi se ne torneranno alle proprie montagne e ai propri villaggi. E la bottega, ripulita, reimbiancata, rimessa a nuovo, riceverà i suoi nuovi negozianti abituali: i fabbricanti di cappelli di paglia di Firenze».

[Nel testo originale francese: «Le 'pizzicagnolo' et son frère le 'salsamentario' ne seraient rien dans ce monde sans le cousin, le 'norcino' qui n'a pas renié ses origines paysannes et qui ne vient à la ville que durant les mois d'hiver. Dans la 'norcineria', on travaille le porc frais. Des séries de crocs puissants retiennent de gros quartiers pour la consommation journalière; des milliers de saucisses toutes roses festonnent dans tous les sens; quant aux jambons, fumés dans l'arrière-boutique, ils sont légion; ils tapissent murs et plafond. Le 'norcino' et sa famille, debout devant une énorme table en bois massif, dépècent, découpent, hachent et pilent des blocs de viande dont vont s'emplier, sous forme de bouillie, les boyaux qu'un gamin lave et prépare. Quand reviendra l'été, on regagnera ses montagnes et ses villages. Le magasin, nettoyé, blanchi, remis à neuf, recevra ses nouveaux hôtes coutumiers: les marchand de chapeaux de paille de Florence»].

Le *pizzicagnolo* et son frère le *salsamentario* ne seraient rien dans ce monde sans le cousin, le *norcino* qui n'a pas renié ses origines paysannes et qui ne vient à la ville que durant les mois d'hiver. Dans la *norcineria*, on travaille le porc frais. Des séries de crocs puissants retiennent de gros quartiers pour la consommation journalière; des milliers de saucisses toutes roses festonnent dans tous les sens; quant aux jambons, fumés dans l'arrière-boutique, ils sont légion; ils tapissent murs et plafond. Le *norcino* et sa famille, debout devant une énorme table en bois massif, dépècent, découpent, hachent et pilent des blocs de viande dont vont s'emplier, sous forme de bouillie, les boyaux qu'un gamin lave et prépare.

Quand reviendra l'été, on regagnera ses montagnes et ses villages. Le magasin, nettoyé, blanchi, remis à neuf, recevra ses nouveaux hôtes coutumiers: les marchands de chapeaux de paille de Florence.

Fig. 149 - Norcini e Pizzicaroli da *Croquis romains* di Charles Belin (Parigi, 1913), p. 117-118

Niente sembra essere cambiato sin dal tardo quindicesimo secolo: la gente di Norcia viene e riparte, essi si stabiliscono a Roma per la stagione invernale, con tutta la loro strabiliante perizia concernente la lavorazione della carne di maiale, e con i loro gustosi prodotti gioiosamente esposti sulle mura e sui soffitti dei loro piccoli negozi; poi, quando il lavoro è terminato, essi fanno ritorno a Norcia, tra le imponenti vette dei Monti Sibillini, lasciando spazio ad amici e colleghi provenienti da Firenze (come avevamo visto in precedenza, la città toscana ha costituito un'altra storica destinazione per i flussi migratori originatisi da Norcia), i quali forniranno ai cittadini romani utilissimi prodotti adatti al periodo estivo (i cappelli di paglia). In seguito, i Norcini torneranno di nuovo quando la stagione sarà quella giusta. Ed essi hanno compiuto questo stesso ciclo per secoli e secoli.

Ma molti Norcini — come abbiamo avuto modo di vedere, ad esempio, quando abbiamo presentato la loro Arciconfraternita e la loro Università — vivevano stabilmente, e ancora oggi vivono in modo permanente, nella città di Roma; e avevano, e ancora possiedono, i propri negozi in città: presso il Pantheon, a Campo dei Fiori, e in molti altri luoghi del centro di Roma.

Come vedremo nel prossimo capitolo. Quello conclusivo.

8. I Norcini a Roma: un'eredità che vive ancora oggi

Nei precedenti capitoli abbiamo ripercorso l'intera storia della presenza dei Norcini a Roma, a partire dal quindicesimo secolo in avanti.

Dopo avere brevemente illustrato la storia della lavorazione della carne di maiale dal tempo dei Romani al medioevo, abbiamo inizialmente deviato il nostro cammino dirigendoci verso la Firenze trecentesca, nella quale abbiamo cominciato a rinvenire la precoce presenza di una significativa comunità locale di Norcini; abbiamo poi fatto ingresso in Roma, all'epoca nella quale la capitale dello Stato Pontificio stava sperimentando una nuova era di sviluppo e benessere sotto il governo dei Papi Martino V, Eugenio IV, Niccolò V, Pio II. Nel corso di questo periodo la gente di Norcia aveva iniziato a spostarsi verso Roma, alla ricerca di lavoro e di opportunità commerciali. Saranno queste persone a dare vita alla categoria dei 'Norcini': lavoratori manuali e venditori ambulanti, ma anche macellai ed esperti nella salagione e stagionatura della carne di maiale, e, inoltre, abili medici e chirurghi preciani.

Con i primi 'salcicciari' in città, abbiamo assistito agli iniziali contrasti con le antiche corporazioni dei Macellari e dei Pizzicaroli; nondimeno, questi sodalizi, già esistenti, iniziarono ben presto a considerare favorevolmente la qualità dell'arte della macellazione e della produzione di salumi che questi rustici personaggi, di recente arrivo in città, stavano portando con sé a Roma.

E così i Norcini poterono fare ingresso nel mercato alimentare, fortemente regolamentato, della capitale dello Stato Pontificio, prima come lavoratori per conto dei commercianti appartenenti alle corporazioni esistenti, e in seguito conquistando per se stessi una propria porzione di mercato, grazie alla prelibatezza dei propri prodotti stagionati a base di carne di maiale, assai apprezzati sia dal popolino che dai più agiati membri dell'aristocrazia della Chiesa.

Questa presenza di successo nella città dei Papi comprendeva anche abili chirurghi e dottori in medicina provenienti dall'area di Preci, molti di essi celebri e ricchi (in alcuni casi, enormemente ricchi, come Francesco Fusconi), nonché tutt'altro che di ogni genere, questi ultimi ironicamente ritratti sulle tavole del palcoscenico nei teatri romani. Tutti costoro venivano

denominati 'Norcini'; e il loro straordinario successo li condusse, all'inizio del diciassettesimo secolo, fino alla fondazione di una propria confraternita dedicata ai loro amati patroni, San Benedetto e Santa Scolastica. Ora la 'Nazione di Norcia' in Roma, proprio come le numerose altre 'nazioni' che erano presenti all'epoca in città, veniva a essere pienamente e potentemente rappresentata da un sodalizio ben finanziato, guidato da un illustre avvocato della Curia romana, Laerzio Cherubini, e posto sotto la protezione di eminenti Cardinali di Santa Romana Chiesa. Il loro oratorio, piccolo ma accogliente, era situato non lontano dal Pantheon, con annesso un 'ospedale' utilizzato per l'accoglienza dei propri concittadini presenti in città.

In seguito, e con un significativo ritardo, i Norcini, assieme ai Casciani, stabilirono anch'essi una propria corporazione che regolamentasse gli affari e i commerci loro assegnati; essi si trovarono però a fronteggiare una decisa opposizione da parte delle altre corporazioni di arti e mestieri, le quali non intendevano permettere loro di entrare formalmente nei rispettivi domini commerciali gestiti in modalità esclusiva, come la macellazione dei suini, la salagione della carne di maiale, la vendita di volatili: di conseguenza, la nuova corporazione dovette limitarsi al commercio di cacciagione e tartufi, anche se l'effettiva, ormai ben consolidata realtà vedeva i Norcini tra i principali fornitori di salumi nella città di Roma, assieme ai Pizzicaroli, e con i Macellari non più attivi nel settore della carne suina.

Questa situazione proseguirà attraverso i secoli diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo, e fino ai nostri giorni. In effetti, la presenza dei Norcini romani sarà così importante da segnare in modo indelebile la società locale in Roma per centinaia e centinaia di anni, specialmente a motivo della loro peculiare abilità nel campo della macellazione dei maiali e della lavorazione della carne suina, salata e stagionata.

Le loro botteghe, pittorescamente decorate da festoni di salsicce, schiere di prosciutti e colonne composte di forme di formaggio, abiteranno per secoli i rioni centrali di Roma, con una presenza visibile e specifica nell'area del Pantheon, non lontano dal loro oratorio nazionale, nonché in Campo dei Fiori e in alcune delle principali piazze del centro della città.

Ecco perché vogliamo ora concludere questo nostro incredibile viaggio attraverso i secoli con la straordinaria, incredibile, praticamente ininterrotta presenza dei Norcini nelle strade della Roma contemporanea.

Sì, perché in effetti ciò risulta essere quasi incredibile: oggi, i Norcini sono ancora qui, nella città dei Papi, dopo secoli e secoli di storia, avendo attraversato l'era dello Stato Pontificio e le epoche successive. E sempre con il medesimo ruolo.

Sono ancora loro, infatti, i maghi delle salsicce, dei prosciutti e dei salami. Oggi, nel ventunesimo secolo.

Fig. 150 - Norcinerie nella Roma contemporanea

Da Campo dei Fiori a Via Appia, da Via Merulana a Trastevere, le botteghe dei Norcini, gestite ancora oggi da famiglie originarie di Norcia, sono

diffuse in tutta Roma, offrendo i loro gustosi prodotti al cittadino della moderna capitale d'Italia.

E c'è anche dell'altro. Perché l'Arciconfraternita dei Santi Benedetto e Scolastica è ancora viva e attiva, dopo molteplici vicende e traversie, e possiede ancora oggi la piccola chiesa e l'intero edificio situati all'angolo tra Via di Torre Argentina e Vicolo Sinibaldi.

Grazie alla passione e all'incessante impegno di Monsignor Luigi Di Giannicola, nato nella piccola frazione di Valcaldara di Norcia, nella Piana di Santa Scolastica, nel 1980 la chiesa nazionale dei Norcini poté essere restaurata e l'Arciconfraternita riaperta: ora il sodalizio rappresenta una delle numerose, antiche confraternite che ancora operano nel distretto centrale della città dei Papi e sono poste sotto la direzione del Vicariato di Roma, essendo inoltre il sodalizio ufficialmente registrato presso l'amministrazione civile italiana. Con i suoi quattrocento anni d'età e oltre, l'Arciconfraternita costituisce, ancora oggi, una sorgente di coesione e ispirazione per tutti gli uomini e le donne di Norcia che vivono nella Roma contemporanea, mantenendo sempre il proprio strettissimo legame con la terra di origine, situata ai piedi dei Monti Sibillini.

Sembra quasi incredibile, ma tutto è ancora in piedi, oggi, nel nostro mondo contemporaneo: la relazione tra Norcia e Roma, la saporitissima arte dei Norcini, l'Arciconfraternita, le tipiche botteghe.

E uno dei negozi più illustri, una bellissima norcineria, è situato proprio di fronte al Pantheon, a Piazza della Rotonda, a soli duecento metri dalla piccola chiesa dei Santi Benedetto e Scolastica, l'oratorio dell'Arciconfraternita dei Norcini di Roma: al vero e proprio centro dell'antica vita della gente di Norcia a Roma, una norcineria spalanca le proprie porte ancora oggi, al piano terra di un edificio appartenente alla comunità di Agriano, uno dei piccoli castelli che circondano la città natale di San Benedetto, ed è gestita da una famiglia che reca uno dei tipici cognomi che caratterizzano il territorio d'origine dei Norcini.

Fig. 151 - La norcineria a Piazza della Rotonda a Roma (l'orlo della cupola circolare del Pantheon è visibile a sinistra nell'immagine)

E proprio da qui, dalla piazza del Pantheon, dai suoi Norcini e dalle loro botteghe, inizieremo il nostro prossimo saggio appartenente alla serie *The Norcia Historical Papers*: un articolo monografico che sarà dedicato a un antico caso criminale, il quale ebbe luogo nel secondo quarto del secolo diciassettesimo e coinvolse proprio i Norcini, a quell'epoca un'apprezzata presenza in Roma, pienamente riconosciuta in quanto costituita da personaggi che animavano l'ordinaria vita quotidiana della capitale dello Stato Pontificio.

E ci piace concludere il presente articolo monografico, completamente dedicati ai macellai Norcini di Roma, con quest'ultima immagine: l'«Antica Bottega di Norcia», la cui denominazione risuona oggi nelle immediate vicinanze di Piazza Navona, a pochissimi metri dal palazzo che ospita il Senato della Repubblica Italiana.

Fig. 152 - L'«Antica Bottega di Norcia» all'angolo tra Corso del Rinascimento e Via S. Giovanna d'Arco a Roma, a pochi passi dal Senato italiano (al di fuori dell'immagine verso destra)

Norcia è ancora qui, oggi. A Roma. E, dopo più di sei secoli di storia illustre e antica, gli eccellenti, succulenti prodotti lavorati dai Norcini, i maestri dell'arte della salumeria, donano ancora deliziose esperienze di gusto — nonché pura e semplice felicità — a tutti i romani.

Michele Sanvico